

**Uniwersytet Warszawski
Wydział Socjologii**

Jan Michał Kujawski

**Poza głównym nurtem. Próby odtworzenia idei narodowej
w Polsce po 1989 r.**

Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem
dr hab. prof. UW Andrzeja Wańkiewicza

Warszawa, 2022 rok

Spis treści

Spis treści	3
Wstęp.....	6
Nota metodologiczna.....	7
Zakres tematyczny pracy	8
Pytanie i hipotezy badawcze	8
Struktura pracy	9
Stan badań	12
ROZDZIAŁ I MIĘDZY LIBERALIZMEM A POPULIZMEM. POLSKA DROGA DO DEMOKRACJI PO 1989 roku.....	14
Wprowadzenie.....	14
Sens liberalizmu	14
Liberalizm a liberalizm ekonomiczny	16
Neoliberalizm – geneza, narodziny, wpływ	18
Liberalizm w krajach Europy Środkowo-Wschodniej	19
(Neo)liberalna vs narodowo-populistyczna iluzja.....	24
Podsumowanie.....	27
ROZDZIAŁ II „WOLA LUDU” JAKO LEGITYMIZACJA WŁADZY. ZJAWISKO POPULIZMU NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU W POLSCE I NA ŚWIECIE	29
Populizm – geneza zjawiska.....	29
Populizm - definicje	30
Populizm – konstytutywne elementy.....	33
Populizm a prawicowość i lewicowość.....	34
Populizm w Polsce – rys historyczny	35
Populizm – ramy dyskursu	38
Dyskurs antyelitarny.....	39
Przekonanie o prymacie ludu	40
Dychotomiczna (manichejska) wizja świata	41
Charyzmatyczne przywództwo	42
Antypluralizm.....	43
ROZDZIAŁ III W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW GŁÓWNYCH UGRUPOWAŃ NARODOWYCH W POLSCE W LATACH 1989–2016	49
Przełom 1989 r. Próby odbudowywania ugrupowań narodowych.....	49
Analiza porównawcza programów parlamentarnych ugrupowań narodowych – nota metodologiczna	51
Programy parlamentarnych ugrupowań narodowych w III Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza ...	53
Program Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego	54

Koncepcja narodu.....	54
Ład społeczno-instytucjonalny.....	56
Program gospodarczy.....	57
Stosunek do PRL.....	59
Polityka zagraniczna.....	59
Program Ligi Polskich Rodzin.....	60
Koncepcja narodu.....	61
Ład społeczno-instytucjonalny.....	62
Program gospodarczy.....	63
Stosunek do PRL.....	65
Polityka zagraniczna.....	65
Program Ruchu Narodowego.....	67
Koncepcja narodu.....	67
Ład społeczno-instytucjonalny.....	68
Program gospodarczy.....	69
Stosunek do PRL.....	71
Polityka zagraniczna.....	72
Tożsamość partii narodowych po 1989 r. Próba syntezy.....	75
Koncepcja narodu.....	77
Ład społeczno-instytucjonalny.....	77
Gospodarka.....	78
Polityka zagraniczna.....	79
Stosunek do PRL.....	81
Tożsamość polskich narodowych demokratów.....	81
Podsumowanie.....	82
ROZDZIAŁ IV OD POLITYKI HISTORYCZNEJ ELIT DO KONTRKULTURY KIBICOWSKIEJ. CZY RENESANS KULTURY NARODOWEJ?	84
Wprowadzenie.....	84
Polityka historyczna w III RP.....	85
Jak powstaje mural?.....	90
Murale patriotyczne vs graffiti patriotyczne – między spontanicznym działaniem a odgórną instytucjonalizacją.....	92
Murale patriotyczne (analiza jakościowa) – nota metodologiczna.....	93
Dobór materiału badawczego.....	93
Murale patriotyczne – analiza jakościowa.....	94
Murale patriotyczne – kategorie tematyczne.....	94

Kategorie tematyczne w całej Polsce (z wyłączeniem Warszawy).....	95
Kategorie tematyczne w Warszawie	95
Kategorie tematyczne w całej Polsce (z uwzględnieniem Warszawy).....	97
Kategorie tematyczne murali – analiza jakościowa	97
Vleпки patriotyczne – analiza jakościowa	115
Kategorie tematyczne vlepek – analiza materiału badawczego	116
Inne wytwory o charakterze patriotycznym i narodowym	122
Instalacja związana z Powstaniem Warszawskim w okolicy warszawskiej Cytadeli	123
Żołnierze Wyklęci	125
Plakat z okazji Stulecia Powstań Śląskich.....	128
„Rzeź Wołyńska”	129
Muzyka jako przestrzeń manifestacji wartości.....	130
Muzyka tożsamościowa – o scenie patriotycznej.....	131
Kino jako narzędzie polityki historycznej.....	137
Podsumowanie.....	143
ROZDZIAŁ V PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ A PARTIE NARODOWEJ PRAWICY	148
Wprowadzenie.....	148
Geneza i powstanie Porozumienia Centrum.....	149
Powstanie Prawa i Sprawiedliwości.....	154
Wybory parlamentarne 2005. Koalicja z udziałem LPR.....	155
PiS a „obóz narodowy” po 2007 roku	159
Wybory 2015 r. – powrót PiS do władzy	161
Poparcie dla głównych partii prawicowych w Polsce w latach 1990-2019.....	171
Poparcie dla Porozumienia Centrum oraz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego	171
Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin.....	173
Poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość	177
Podsumowanie.....	179
ZAKOŃCZENIE.....	182
Podziękowania.....	189
Wykaz tabel	190
Wykaz ilustracji.....	191
Wykaz wykresów	193
Bibliografia.....	194
Streszczenie	203
Summary	205
Indeks rzeczowy	207

Wstęp

Narodowa Demokracja w dwudziestoleciu międzywojennym obok obozu socjalistycznego, chrześcijańsko-demokratycznego czy ruchu ludowego stanowiła najważniejszą obok obozu sanacyjnego formację polityczną w Polsce. Politycy tego obozu brali udział w pierwszych rządach po odzyskaniu niepodległości, w wyborach do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się w 1919 r., zaledwie dwa miesiące po odzyskaniu niepodległości, uzyskując aż 35 proc. głosów. W kolejnych wyborach w 1922 r. Chrześcijański Związek Jedności Narodu (a więc blok narodowców oraz chadecji) uzyskał ponad 39% głosów. Sytuacja nieco zmieniła się po przewrocie majowym w 1926 r., po którym endecja zaczęła stopniowo tracić na znaczeniu, również ze względu na systematyczne działania obozu sanacyjnego wymierzone w narodowców.

Po wybuchu II Wojny Światowej Stronnictwo Narodowe stanowiące główną formację Narodowej Demokracji należało do aktywnych uczestników polskiego podziemia – Narodowa Organizacja Wojskowa, podporządkowana Stronnictwu Narodowemu, wchodziła w skład Armii Krajowej. Poza strukturami AK znalazła się inna znacząca formacja wojskowa wywodząca się z ruchu narodowego – Narodowe Siły Zbrojne.

W okresie PRL część ugrupowań narodowo-demokratycznych (w tym Stronnictwo Narodowe) funkcjonowała na emigracji, część zaś, próbując znaleźć swoje miejsce w powojennej rzeczywistości, zdecydowała się na mniej lub bardziej ścisłą współpracę z władzami komunistycznymi. Można tu wymienić choćby Stowarzyszenie „Pax”, organizację utworzoną w 1947 r. przez Bolesława Piaseckiego, przywódcę przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”.

Warto w tym miejscu dodać, że władze komunistyczne często sięgały po wątki narodowe, aby legitymizować swoje działania, co w jakiejś mierze świadczy również o społecznym zakorzenieniu wspomnianych motywów narodowych. Poglądy narodowe bliskie były nieformalnej frakcji PZPR nazywanej „natolińczykami”, którzy w opozycji do wywodzących się z inteligencji „puławian”, sprzeciwiali się próbom liberalizacji systemu, odwoływali się do haseł nacjonalistycznych, antysemickich (choćby określając wspomnianych „puławian” „Żydami”, wykorzystując propagandowo pochodzenie niektórych z przedstawicieli wspomnianej frakcji¹). Do ideologii narodowej nawiązywało również środowisko wiceministra (1956-1964), a następnie ministra spraw wewnętrznych PRL Mieczysława Moczara, tworzące

¹Szerzej na ten temat pisał Witold Jedlicki w głośnym artykule „Chamy i Żydy” opublikowanym w 1962 r. na łamach paryskiej „Kultury”.

w PZPR nieformalną frakcją „partyzantów”, której nazwa była nawiązaniem do wojennej przeszłości samego Moczara. W latach 80. ubiegłego wieku działacze PZPR o poglądach nacjonalistycznych skupiało Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”.

Po 1989 r., kiedy to ponownie umożliwiono działalność i swobodne zakładanie partii politycznych, podejmowano próby reaktywowania ugrupowań odwołujących się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji. Próby te kończyły się jednak co najwyżej umiarkowanymi sukcesami, a więc obecnością danej partii w parlamencie przez maksymalnie dwie kadencje (oczywiście należy dodać, że wiele inicjatyw politycznych odwołujących się do dziedzictwa Narodowej Demokracji dysponowało poparciem uniemożliwiającym jakikolwiek sukces wyborczy, czy nawet sprostanie wymogom formalnym związanym ze startem w wyborach).

Biorąc zatem pod uwagę wyłącznie ugrupowania głównego nurtu, należy wspomnieć o Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym, które obecne było w Sejmie I Kadencji, startując jako główny podmiot koalicji Wyborcza Akcja Katolicka (1991-1993), następnie zaś współtworzyło Akcję Wyborczą „Solidarność” (1997-2001). Podobnie było w przypadku Ligi Polskich Rodzin, partii obecnej w Sejmie przez zaledwie dwie kadencje (2001-2005 oraz 2005-2007). Ruch Narodowy, główny podmiot integrujący polską prawicę narodową w drugiej dekadzie XXI w., nie zdecydował się nawet na samodzielny start w wyborach parlamentarnych. W 2015 r. jego działacze znaleźli się na listach ugrupowania KUKIZ`15, zaś cztery lata później powstała koalicyjna partia Konfederacja Wolność i Niepodległość skupiająca głównie działaczy Ruchu Narodowego oraz środowisko skupione wokół Janusza Korwina-Mikkego.

Poniższa praca stanowi zatem próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego próby odtworzenia idei narodowej w Polsce po 1989 r. nie doprowadziły do powstania trwałej, zakorzenionej w systemie politycznym partii odwołującej się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji.

Nota metodologiczna

Badania wykorzystane w niniejszej pracy mieszczą się w nurcie badań jakościowych, a więc w podejściu, w którym szczególną wagę stanowi koncepcja społecznego tworzenia badanej rzeczywistości², czy też innymi słowy traktowania procesu badawczego jako integralnej części

² Zob. np. U. Flick, *Projektowanie badania jakościowego*, Warszawa 2010, s. 22-23.

całego świata społecznego³. W tym nurcie mieści się zwłaszcza badanie kontrkulturowych wytworów o charakterze narodowym, które szerzej zostało opisane w rozdziale czwartym niniejszej rozprawy.

Badanie opisane w rozdziale trzecim jest przykładem klasycznego badania niereaktywnego⁴, mającego postać analizy treści dokumentów programowych publikowanych przez funkcjonujące na polskiej scenie politycznej ugrupowania narodowe. Dodać należy, że badanie ma w pewnej mierze charakter historyczno-porównawczy, jako że analizowane dokumenty powstawały na przestrzeni 25 lat, w okresie 1990-2016.

Praca ma charakter interdyscyplinarny, oprócz, co oczywiste, nauk socjologicznych osadzona jest również w naukach politycznych oraz historii. Stąd też dokładna analiza przyjętych metod badawczych będzie znajdować się we wstępnej części rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane poszczególne badania.

Zakres tematyczny pracy

Praca obejmuje okres od 1989 r., kiedy to podejmowano pierwsze inicjatywy mające na celu odtworzenie reprezentacji politycznej obozu narodowo-demokratycznego w Polsce. Jest to zatem rok powstania Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Za datę końcową uznać należy rok 2016, kiedy to opublikowany zostaje program Ruchu Narodowego, blisko dwa lata wcześniej zarejestrowanego jako partia polityczna. Z oczywistych względów w pracy zasygnalizowane zostaje utworzenie koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość, skupiającej głównie polityków Ruchu Narodowego oraz środowiska skupionego wokół Janusza Korwin-Mikkego, oraz sukces wyborczy z 2019 r. będący udziałem wspomnianego środowiska.

Pytanie i hipotezy badawcze

Główne pytanie badawcze pracy sformułowano w sposób następujący:

Dlaczego w Polsce, w kraju, w którym tradycja narodowo-demokratyczna była dość głęboko zakorzeniona⁵, po 1989 roku nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji endeckiej, mająca stabilną reprezentację w parlamencie?

³ Zob. np. M. Ziółkowski, *Badanie rzeczywistości społecznej jako proces społeczny*, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok XLII, Zeszyt 2, Poznań 1980, s. 285-286.

⁴ Zob. np. E. Babbie, *Podstawy badań społecznych*, Warszawa 2008, s. 356-358.

⁵ O czym świadczy zarówno popularność Narodowej Demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i np. konieczność legitymizacji polityki władz PRL częstym wykorzystywaniem symboliki patriotycznej i narodowej).

Aby odpowiedzieć na to pytanie, podjąłem próbę weryfikacji głośnej publicystycznej tezy mówiącej o tym, iż Prawo i Sprawiedliwość w praktyce od początku swoich rządów (kadencja 2005-2007) uniemożliwiła trwałe uczestnictwo w systemie politycznym innym podmiotom szeroko rozumianej prawicy, w tym prawicy narodowej.

Po drugie przeanalizowałem politykę historyczną po 1989 r. w Polsce, stawiając hipotezę pomocniczą głosząca, że:

Zmiana w polityce historycznej, jaka dokonana się na samym początku XXI w., której wyrazem był większy nacisk na tożsamość narodową i pamięć społeczną, przyczyniła się do powstania szeregu oddolnych, spontanicznych inicjatyw, wspierających prawicową narrację.

Wymienić tu należy: popularność odzieży patriotycznej, murali oraz graffiti patriotycznych, modę na muzykę tożsamościową, popularność stowarzyszeń i grup dokonujących historyczne rekonstrukcje i wiele innych.

Warto zwrócić uwagę, że nawet ten sprzyjający klimat społeczny nie doprowadził do instytucjonalizacji w systemie politycznym silnej formacji odwołującej się do dziedzictwa Narodowej Demokracji.

Stąd też przyjęte zostały kolejne hipotezy pomocnicze – pierwsza z nich głosząca, że: *Polskim ugrupowaniom narodowym nie udało się trwale zakorzenić w systemie politycznym, ze względu na pozostawanie poza podziałem „postkomunizm” vs „postsolidarność”.*

Podział ten przez kilkanaście lat po 1989 r. determinował kształt polskiej sceny politycznej. Spadkobiercy Narodowej Demokracji do „Solidarności” mieli zaś często ambiwalentny stosunek.

Przyjąłem również drugą hipotezę pomocniczą głoszącą, iż: *Zbliżenie kontrkultury narodowej z kulturą oficjalną (państwową) było jednym z czynników, które wpłynęły negatywnie na instytucjonalizację polityczną partii narodowych oscylujących pomiędzy funkcjonowaniem w mainstreamie a antysystemowością.*

Struktura pracy

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym mającym charakter wstępny, w którym nakreślone jest tło społeczno-historyczne procesu transformacji ustrojowej w Polsce, dokonuję podziału na dwie bardzo istotne kategorie pojęciowe determinujące dyskurs polityczny po 1989 r. – pojęcie *liberalizmu* z jednej strony oraz pojęcie *populizmu* z drugiej. Wydaje się, że obie te kategorie charakteryzowały dwie przeciwstawne wizje świata,

a przynajmniej wizje uprawiania polityki, jakie zostały ze sobą skonfrontowane po 1989 r. Liberalizm utożsamiany z kosmopolityzmem, gospodarką wolnorynkową oraz demokracją liberalną oddający przynajmniej w dużej części styl myślenia zachodnich oraz polskich elit w latach 90. oraz populizm utożsamiany z poczuciem tożsamości narodowej, ambiwalentnym stosunkiem do wolnego rynku, będący w jakimś sensie wyrazem myślenia ludowego. Tenże populizm w dość dużej mierze zbieżny jest z programami oraz retoryką, jaką posługiwali się spadkobiercy przedwojennej Narodowej Demokracji po 1989 r. Oczywiście nie wszyscy w tym samym stopniu, z takim samym natężeniem.

W rozdziale drugim przedstawiona została szczegółowa charakterystyka zjawiska określanego mianem populizmu, zarówno na świecie, jak i w III Rzeczypospolitej. Przedstawiono w nim konstytutywne elementy populizmu oraz najważniejsze akademickie definicje, jak również interpretacje populizmu prezentowane w publicystyce czy szeroko rozumianej debacie publicznej. We wspomnianym rozdziale znalazła się również zwięzła charakterystyka populizmu pod kątem jego orientacji politycznej, innymi słowy jego umiejscowienia na osi lewica – prawica.

W części rozdziału dotyczącej Polski znalazł się zarówno rys historyczny uwzględniający najważniejsze postaci i ugrupowania, którym często przypisywano etykietę „populistów” bądź „partii populistycznych”, jak i analiza dyskursu ugrupowań polskiej narodowej prawicy pod kątem wykorzystywania elementów retoryki populistycznej.

Rozdział trzeci w całości poświęcony jest wcześniej wymienionym polskim ugrupowaniom funkcjonującym po 1989 r. na scenie politycznej i odwołującym się do tożsamości przedwojennej Narodowej Demokracji. W rozdziale tym uwaga skoncentrowana została na najbardziej istotnych ugrupowaniach, mających po 1989 r. swoją reprezentację w parlamencie, a więc Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym i Lidze Polskich Rodzin, jak również Ruchu Narodowym, ugrupowaniu stanowiącym najpoważniejszą próbę integracji ugrupowań narodowych (jak również konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych, czy nawet odwołujących się do doktryn monarchistycznych) w drugiej dekadzie XXI w.

Rozdział czwarty, który jest rozdziałem empirycznym, ma na celu pokazanie, w jaki sposób polityka historyczna, zwłaszcza w wersji konserwatywnej, prowadzona w Polsce w zasadzie od początku XXI w. wpłynęła na recepcję patriotyzmu na poziomie społecznym, często charakteryzującym się pewną spontanicznością. Polityka ta miała różnoraki charakter, zaliczyć można do niej zarówno powstanie Muzeum Powstania Warszawskiego czy Instytutu Pamięci Narodowej, jak i postulowany przez Prawo i Sprawiedliwość po tzw. „aferze Rywina” szeroko zakrojony program naprawy Rzeczypospolitej określane mianem „rewolucji

moralnej”. Wszystkie te aktywności mające charakter odgórny w istotny sposób wpłynęły na postrzeganie patriotyzmu na poziomie społecznym, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania różnego rodzaju symboliką patriotyczną, począwszy od odzieży patriotycznej, poprzez murale, graffiti, czy też vlepki patriotyczne, skończywszy na narodowej scenie muzycznej w wydaniu zarówno rockowym, jak i hip-hopowym. W rozdziale znalazło się również miejsce na analizę polskiego kina patriotycznego i historycznego, które w ostatnim dziesięcioleciu święci triumfy w Polsce, dotykając istotnych zjawisk społecznym o charakterze tożsamościowym (jak choćby kult Żołnierzy Wyklętych czy pamięć o Powstaniu Warszawskim).

Bardzo istotnym elementem wspomnianego rozdziału jest badanie jakościowe dotyczące polskich murali i graffiti o charakterze patriotycznym przeprowadzone między październikiem 2019 r. a sierpniem 2020 r. w 21 miastach Polski (13 województwach), w wyniku którego zlokalizowano 176 tego typu malowideł. Poza przeprowadzeniem wspomnianego, głównego badania, przeprowadzono również analizę vlepek patriotycznych, stanowiącą interesujący suplement do badania murali. Przedmiotem analizy stały się również rozmaite wytwory (instalacje, billboardy, plakaty) wykorzystujące symbolikę narodową, na które natrafiono w czasie realizacji badania głównego, a które trudne są do jednoznacznego zaklasyfikowania do określonej kategorii.

Rozdział piąty zamykający rozprawę ma na celu odpowiedź na główne pytanie badawcze rozprawy: dlaczego w Polsce, w kraju, w którym tradycja narodowo-demokratyczna była dość silnie zakorzeniona (o czym świadczy zarówno popularność Narodowej Demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i np. konieczność legitymizacji polityki władz PRL częstym wykorzystywaniem symboliki patriotycznej i narodowej), po 1989 roku nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji endeckiej, mająca stabilną reprezentację w parlamencie.

Wydaje się, że pytanie jest o tyle ciekawe, że nawet ów sprzyjający klimat społeczno-polityczny (istniejący w zasadzie od początku XXI w.), o którym wspomniano w poprzednich akapitach, a więc prawicowa „rewolucja moralna”, renesans prawicowej wersji polityki historycznej, czy moda na akcenty patriotyczne o charakterze kontrkulturowym, nie pociągnął za sobą takich zmian na scenie politycznej, które skutkowałyby powstaniem wspomnianej silnej reprezentacji parlamentarnej epigonów Narodowej Demokracji.

Kluczową kwestią jest tutaj powstanie Prawa i Sprawiedliwości, które z jednej strony zbiegło się chronologicznie z inicjatywami wspierającymi prawicową wersję historii (Prawo i Sprawiedliwość powstało w 2001 r., zaś np. Instytut Pamięci Narodowej w roku 1998), z drugiej zaś samo te inicjatywy wspierało i współtworzyło (Muzeum Powstania

Warszawskiego powstało przy ogromnym wsparciu wywodzącego się ze środowiska PiS prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego oraz jego współpracowników, często członków PiS, nazywanych później „frakcją muzealników”). Odrębną kwestią jest stopniowe ideologiczne ewoluowanie Prawa i Sprawiedliwości w stronę narodowej prawicy widoczne zwłaszcza od początku kampanii wyborczej przed wyborami w 2015 r., czego wyrazem było chociażby wysunięcie na główny plan problemu uchodźców. Częściowo był to oczywiście zabieg o charakterze instrumentalnym, jednak wydaje się, że przynajmniej w pewnej mierze mamy tu do czynienia z rzeczywistą transformacją.

Stan badań

Tematyka polskich ugrupowań odwołujących się do spuścizny przedwojennej Narodowej Demokracji była przedmiotem badań historyków, politologów oraz socjologów. Wśród prac historycznych wymienić należy na pewno książkę Jarosława Tomasiewicza⁶, zaś wśród opracowań politologicznych publikacje Grzegorza Tokarza⁷, Ewy i Czesława Majów⁸, czy też Danuty Waniek⁹. Wymienione pozycje charakteryzuje próba syntetycznego opisu ogółu inicjatyw politycznych odwołujących się do Narodowej Demokracji zwykle w ściśle określonych ramach czasowych. Na szczególną uwagę zasługują prace Jarosława Tomasiewicza ze względu na przedstawienie szerokiego tła kulturowego (kontrkulturowego czy nawet subkulturowego) w jakiejś mierze stanowiącego społeczne zaplecze ugrupowań narodowych.

Wśród opracowań strictly socjologicznych warto wspomnieć o wydanej w 2020 r. publikacji Justyny Kajty¹⁰. Pracą socjologiczną jest również publikacja Marcina Płoskiego, choć dotyczy ona wyłącznie Ligi Polskich Rodzin¹¹.

Osobno potraktować należy prace traktujące o zjawisku populizmu, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jeżeli chodzi o publikacje polskie, należy wymienić książki Dominiki Kasprowicz¹² czy Ewy Nalewajko¹³, zaś jeżeli chodzi o publikacje zagraniczne - książki Casa

⁶ J. Tomasiewicz, *Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej*, Toruń 2003.

⁷ G. Tokarz, *Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997*, Wrocław 2002.

⁸ C. Maj, E. Maj, *Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001*, Lublin 2007.

⁹ D. Waniek, *Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś. Ideologia, organizacja, praktyka działania*, Warszawa 2014.

¹⁰ J. Kajta, *Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników*, Kraków 2020.

¹¹ M. Płoski, *Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny*, Wrocław 2016.

¹² D. Kasprowicz, *Populistyczna Radykalna Prawica jako obszar badawczy*, Kraków 2017.

¹³ E. Nalewajko, *Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989*, Warszawa 2013.

Mudde¹⁴ czy Jana-Werner Müllera¹⁵. W jakiejś mierze w ten nurt wpisuje się również wydana w 2018 r. książka Macieja Gduli¹⁶, w której to podjęta została próba analizy politycznej oferty Prawa i Sprawiedliwości oraz jej społecznej recepcji, na podstawie badania jakościowego przeprowadzonego w „pewnym miasteczku na Mazowszu”. Skądinąd według Macieja Gduli Prawo i Sprawiedliwość wymyka się klasycznym definicjom populizmu, stąd też tytułowy „nowy autorytaryzm” czy neoautorytaryzm.

Prace dotyczące tematyki związanej z polskimi ugrupowaniami neoendeckimi dotyczyły zazwyczaj ugrupowań znajdujących się na marginesie polskiej sceny politycznej, a więc np. Polskiej Wspólnoty Narodowej Bolesława Tejkowskiego, Narodowego Odrodzenia Polski, czy też różnych frakcji Stronnictwa Narodowego¹⁷. W niniejszej pracy, co wyróżnia ją spośród powstałych dotychczas opracowań dotyczących polskich ugrupowań narodowych, podjęto próbę możliwie szczegółowego opisu partii czerpiących z myśli narodowo-demokratycznej, a równocześnie zaliczających się do politycznego mainstreamu, czego wyrazem jest reprezentacja polityczna w parlamencie¹⁸. Oczywiście, należy tu zaznaczyć, że wspomniana przynależność do politycznego mainstreamu partii odwołujących się do tradycji narodowo-demokratycznej jest często nieco umowna – nawet bowiem z pozycji ugrupowania parlamentarnego można głosić treści wymierzone w określone elementy systemu społeczno-politycznego, czy też wręcz go negować.

Wśród prac opublikowanych wcześniej wyjątek stanowią te dotyczące Ligi Polskich Rodzin – ugrupowania, które należy zaliczyć do politycznego mainstreamu, opisywane było choćby we wspomnianej wcześniej pracy Ewy i Czesława Majów, określone zostało również przez Jarosława Tomasiewicza jako parlamentarna reprezentacja neoendecji¹⁹.

¹⁴ np. C. Mudde, *Populist radical right parties in Europe*, Cambridge 2007

¹⁵ J. W. Müller, *Co to jest populizm?*, Warszawa 2017.

¹⁶ M. Gdula, *Nowy autorytaryzm*, Warszawa 2018.

¹⁷ Warto zaznaczyć, że przynależność Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego do obozu narodowego była kwestionowana, czy wręcz negowana przez inne krajowe środowiska narodowe. Być może wpłynęło to również na podejście badaczy polskiego ruchu narodowego (np. J. Tomasiewicz, E. Maj i C. Maj), którzy również nie zaliczają tej partii do nurtu endeckiego.

¹⁸ Wyjątek stanowi tu Ruch Narodowy, który jako samodzielny podmiot nie startował w wyborach parlamentarnych, jednak należy uznać, że po roku 2010 była to najpoważniejsza próba konsolidacji obozu odwołującego się do spuścizny endeckiej, o czym szerzej w kolejnych rozdziałach.

¹⁹ Autoreferat Jarosława Tomasiewicza wygłoszony podczas obrony pracy doktorskiej w listopadzie 2001 r. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/16306/1/Tomasiewicz_Ugrupowania_neoendeckie.pdf [dostęp: 11.09.2021].

ROZDZIAŁ I

MIĘDZY LIBERALIZMEM A POPULIZMEM. POLSKA DROGA DO DEMOKRACJI PO 1989 roku

Wprowadzenie

Liberalizm jest jedną z idei, które zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktyki językowej występują w bardzo wielu znaczeniach. Liberalizm może zatem dotyczyć określonej postawy człowieka wobec otaczającego świata, w znaczeniu węższym doktryny ekonomicznej sformułowanej przez Adama Smitha, w szerszym znaczeniu jednej z wielkich ideologii politycznej (obok konserwatyzmu i socjalizmu) wyrosłej w czasach Rewolucji Francuskiej, czy też, odnosząc się do znaczenia współczesnego, pojawiającego się często w debacie publicznej, niezbyt ściśle określonej filozofii społeczno-politycznej²⁰. Nieprzypadkowo Jerzy Szacki w pracy *Liberalizm po komunizmie* wskazywał na niemal „nieskończenie wiele znaczeń tego słowa”, zaznaczając jednak, odwoławszy się do tekstu Adama Michnika, iż „wartości liberalne (...) skodyfikowane (zostały – przyp. J. K.) w pismach Johna Stuarta Milla i Alexisa de Tocqueville’a, a także w pismach Hayeka (...)”, zaś w czasach powstawania cytowanej książki (wyd. 1994 r.) przeżywają renesans²¹.

Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie zatem próba zdefiniowania tego, co historycznie określane było jako *liberalizm* (a także *neoliberalizm*), jak również tego, jak idea ta zaadaptowana została w praktyce politycznej, jak ewoluowała i osiągała największą popularność, zwłaszcza na przełomie lat 80. i 90. XX w.

Sens liberalizmu

Jak już wspomniano we wstępie, liberalizm obok konserwatyzmu i socjalizmu był jedną z najważniejszych idei ukształtowanych w trakcie i po Rewolucji Francuskiej. O ile jednak konserwatyzm stanowił próbę zapobieżenia rewolucji bądź restauracji dawnego ustroju tam, gdzie rewolucja doszła do skutku, o tyle liberalizm można uważać za jej kontynuację²². W przeciwieństwie do konserwatyzmu, który jawił się jako tępniący duchem dawnego

²⁰ Por. np. J. Szacki, *Historia myśli socjologicznej*, Warszawa 2003, s. 144-145.

²¹ J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Kraków 1994, s. 6. za A. Michnika, *The presence of liberal values*, „East European Reporter”, nr 4/1991, s. 70.

²² J. Szacki, *Historia myśli socjologicznej*, Warszawa 2003, s. 144-146.

porządku, i który uosabiał konieczność zachowania tradycyjnej monarchii wraz z jej symbolami: pałacami królewskimi, szlacheckimi dworami i nieupolitycznionym ludem, świat liberalny był światem mieszczańskim, który uosabiał parlamentaryzm, demokrację, rozwój miast i przemysłu²³.

Bronisław Baczko, pisząc o rycinach powstałych w okresie Rewolucji Francuskiej przygotowanych przez anonimowych artystów, mających przedstawiać wyobrażenie miasta czasów Rewolucji, wskazuje, że unikano na nich przedstawiania zabytków „czasu tyranii i zabobonu”, a więc kościołów (z wyjątkiem katedry Notre-Dame), zamków królewskich czy książęcych pałaców²⁴. Nie znaczy to oczywiście, że liberalizm należy uznawać za doktrynę stanowiącą apologię rewolucji, gdyż liberałowie w sposób zdecydowany ją krytykowali, jednak w odróżnieniu od konserwatystów obca im była idealizacja dawnego ustroju, jak również chęć jego przywrócenia. Dla liberałów jednak despotyzm ludu był równie wielkim zagrożeniem, co despotyzm królów, przeciwko któremu skierowana była rewolucja²⁵.

Rewolucja Francuska, której nadejście możemy utożsamiać z początkiem epoki nowoczesnej, wiązała się z wynalezieniem jednostki, jako „(...) podmiotu skoncentrowanego na swym znaczeniu w historii²⁶”. Myśliciele liberalni definiowali zatem społeczeństwo i państwo jako sumę działań indywidualnych, co chyba najsilniej odróżniało tę ideologię od innych wielkich ideologii, które akcentowały znaczenie społecznej całości. Siła i trwanie społecznej całości w liberalizmie nie były zatem wypadkową hierarchicznego podporządkowania jednostek, tylko tego, czy w danej społeczności mają one zapewniony nieskrępowany rozwój²⁷. Uznanie naturalnych uprawnień jednostki wiązało się zatem ściśle z przyznaniem jej rozległej sfery prywatnej, w której jej suwerenność nie jest w żaden sposób ograniczona, jak również sfery publicznej, w której jednostka jest częścią całości, występując w niej przynajmniej w modelowym ujęciu z wolnego wyboru²⁸.

W jakie zatem uprawnienia musi być wyposażona jednostka, aby ustrój, w którym ona żyje, można było uznać za liberalny? Jerzy Jedlicki wymienił trzy zasady, które stanowią pewne liberalne minimum. Pierwszą z nich jest zasada osobistego bezpieczeństwa i nienaruszalności wolności człowieka, który nie popełnił przestępstwa, drugą zasadą jest prawo człowieka do posiadania oraz swobodnego głoszenia swoich przekonań, trzecią zaś zasadą wywodzącą się

²³ A. Wielomski, *Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie*, Warszawa 2007, s. 22-23.

²⁴ B. Baczko, *Od Placu Rewolucji do Placu szczęścia... Paryż wyobrażony czasów rewolucji francuskiej* w: *Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei*, A. Karalus, P. Parszutowicz (red.), Warszawa 2015, s. 390-391.

²⁵ J. Szacki, *Historia myśli socjologicznej*, Warszawa 2003, s. 146-147.

²⁶ P. Załęski, *Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie*, Toruń 2012, s. 25.

²⁷ J. Szacki, *Historia myśli socjologicznej*, Warszawa 2003, s. 148.

²⁸ J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Warszawa 1994, s. 44.

bezpośrednio z drugiej jest pluralizm idei w społeczeństwie. Oczywiście, pewne podstawowe zasady etyczne takie jak zakaz zabijania, obowiązek pomocy chorym, powinności człowieka względem swych dzieci i rodziców są potrzebne każdemu społeczeństwu, jednak wszystko to, co wykracza poza minimum etyczne, powinno być sferą ludzkiej różnorodności²⁹.

Liberalizm a liberalizm ekonomiczny

Osobną kwestią jest liberalizm ekonomiczny i pytanie, czy stanowi on jeden z konstytutywnych elementów zdefiniowanego wcześniej liberalizmu jako filozofii społecznej. Własność ekonomiczna jednostki pociąga przecież za sobą pewnego rodzaju władzę nad innymi, a więc ograniczenie ich wolności. Andrzej Walicki zwracał uwagę, iż liberalna koncepcja wolności nie powinna być redukowana wyłącznie do swobody ekonomicznej, w sposób pozytywny wypowiadając się na temat ewolucji liberalizmu, jaka nastąpiła w ciągu trzech dekad od zakończenia II Wojny Światowej, a więc czasów prosperity keynsizmu, doceniając rolę państwa jako gwaranta „minimum bezpieczeństwa”³⁰.

Jeszcze ostrzej ekonomizację liberalizmu krytykował Karol Modzelewski, wskazując, że omnipotencja rynku stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami obywatelskimi, a zatem nie można traktować stosunków ekonomicznych jako moralnej podstawy funkcjonowania całego społeczeństwa³¹. W początkach lat 90. w Polsce, a więc w trakcie i niedługo po tzw. „terapii szokowej” wielokrotnie wskazywano na negatywne skutki społeczne liberalizmu, a więc pauperyzację, nierówności. Liberalizm określano jako darwinizm społeczny, utożsamiając go z postawą co najmniej wątpliwą etycznie. Z drugiej strony trudno zaprzeczyć, iż prawo do własności stanowi jedno z naturalnych uprawnień jednostki, zaś jego radykalne ograniczenie może pociągać za sobą ograniczenia wolności także w innych dziedzinach, o czym świadczyć może choćby XX-wieczne doświadczenie komunizmu³². Niemniej, zwłaszcza w krajach Europy Środkowej, zdefiniowanie liberalizmu, a zatem i kwestia inkorporacji do tej definicji komponentu gospodarczego nastrocza wiele trudności. Pisał o tym także Jerzy Szacki, wskazując, że w krajach postsocjalistycznych panuje duże zamieszanie pojęciowe w kwestii liberalizmu, które przejawia się albo w redukowaniu liberalizmu do kwestii wolności gospodarczej, albo do określania tym mianem wszystkiego, co nie jest państwowym

²⁹ J. Jedlicki, *Minimum liberalne* w: Przegląd Polityczny nr 147, Gdańsk 2018, s. 4-5.

³⁰ J. Kuisz, Ł. Pawłowski, *Radykalizacja prawicy przyspiesza* – wywiad z A. Walickim, „Kultura Liberalna”, 19 listopada 2013 [dostęp 22 września 2018], <https://kulturaliberalna.pl/2013/11/19/andrzej-walicki-radykalizacja-prawicy-przyspiesza-wywiad-miesiaca/>

³¹ K. Modzelewski, *Dokąd od komunizmu?*, Warszawa 1993, s. 29.

³² J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Warszawa 1994, s. 45.

socjalizmem³³. Szacki dodawał jednak, że obrona liberalnych praw jednostek wydaje się nie do pogodzenia z całkowitym porzuceniem ich praw do własności, zaś metafora rynku trafnie opisuje filozoficzne podstawy liberalnej wizji dobrego społeczeństwa, w którą wpisane są wolny wybór oraz ryzyko³⁴. Niemniej liberalizm ekonomiczny, zwłaszcza w swojej skrajnej, libertariańskiej wersji, nie może być zdaniem tego samego autora warunkiem koniecznym liberalizmu. Jest raczej zaledwie jednym z jego możliwych aspektów, zaś poglądy na kwestie gospodarcze wyrażane przez wielu teoretyków i praktyków liberalizmu sytuują się w rozległym polu kontinuum, którego jeden kraniec stanowi „socjalizm”, zaś drugi „libertarianizm”³⁵. Co nie znaczy oczywiście, że liberał może mieć do własności stosunek zasadniczo wrogi³⁶.

Chyba najbardziej zdecydowanie w kwestii własności wypowiedzieli się przedstawiciele tzw. radykalnego liberalizmu, który narodził się jako odpowiedź na kryzys instytucji liberalnych po pierwszej wojnie światowej³⁷. Twierdzili oni (a zaliczano do nich B. Russela, K. Polanyiego czy K. Mannheima), że liberalizm polityczny stoi w sprzeczności z liberalizmem ekonomicznym. Krytykowali oni wolny rynek z pozycji etycznych, wskazując na negatywne skutki nieograniczonej wolności zawierania kontraktów. Co więcej, poddawali w wątpliwość możliwość funkcjonowania wolnego rynku w społeczeństwie przemysłowym, co sytuowało ich w pobliżu socjalistów, sam zaś socjalizm uważali za taki system, w którym mogą zostać zrealizowane wartości liberalne (w realiach społeczeństwa przemysłowego)³⁸.

W dalszej części rozdziału rozważania będą dotyczyły ekonomicznego wymiaru liberalizmu, a ściślej wpływowej w ostatnim trzydziestoleciu praktyki politycznej określanej jako neoliberalizm, która to zdaniem Norberto Bobbio „(...) odnosi się głównie do cieszącej się szerokim poparciem doktryny ekonomicznej, liberalizm polityczny natomiast uważa się jedynie za środek jej realizacji (...) jest on bezwarunkowym opowiedzeniem się za wolnością gospodarczą, której wolność polityczna może być jedynie następstwem”³⁹.

³³ Tamże, s. 12-13.

³⁴ Tamże, s. 45-46.

³⁵ Tamże, s. 47-48.

³⁶ Tamże, s. 48.

³⁷ M. Kassner, *Pragmatyzm i radykalny liberalizm*, Toruń 2019, s. 18.

³⁸ Tamże, s. 19.

³⁹ J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Warszawa 1994, s. 46 za N. Bobbio, *Liberalism and Democracy*, 1990 s. 81.

Neoliberalizm – geneza, narodziny, wpływ

Czym jest zatem i kiedy narodził się neoliberalizm? David Harvey określa tym mianem ogół praktyk polityczno-ekonomicznych, które stały się dominującym nurtem w dyskursie politycznym pod koniec lat 70., zaś za główne jego postaci uznaje Paula Volckera, ówczesnego szefa Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana, czy Margaret Thatcher. Wszystkie te wpływowe postaci w swojej polityce odwoływały się do istniejącego już wcześniej, jednak marginalnego dyskursu, który został podniesiony do rangi dyskursu dominującego. Główną zasadą tej doktryny miało być przekonanie, że ludzkiemu dobrobytowi służy uwolnienie przedsiębiorczości w istniejących ramach instytucjonalnych poprzez zapewnienie prawa własności prywatnej, wolnego rynku i wolnego handlu. Rolą państwa miało być dostosowywanie struktur w taki sposób, aby jak najlepiej służyły zabezpieczeniu prywatnych praw własności, a więc gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania rynków, utrzymywania wysokiej jakości i siły waluty, zapewnienie struktur militarnych i policyjnych etc.⁴⁰

Podobnie, jednak w ostrzejszym tonie, neoliberalizm opisuje Guy Standing, pisząc, że w latach siedemdziesiątych XX wieku „inspirowani ideologicznie ekonomiści” potrafili „pozyskać uwagę i posłuch polityków”, zaś główne założenia modelu neoliberalnego sprowadzały się do przekonania, że wzrost i rozwój zależą od rynkowej konkurencyjności. Stąd reguły rynkowe powinny przeniknąć do wszystkich wymiarów życia⁴¹. Ekonomiści, których opisuje Standing, postrzegali państwo jako scentralizowany podmiot, wyposażony w aparat planowania i regulowania, dlatego też odnosili się do niego z niechęcią. Dostrzegali coraz większą otwartość świata, w którym ich zdaniem inwestycje i dochody były największe tam, gdzie warunki okazują się najbardziej zachęcające⁴².

Opisywana powyżej doktryna i ściśle z nią związana praktyka polityczna była odpowiedzią na strukturalny kryzys gospodarczy, jaki dotknął świat w latach 70. XX wieku, którego efektem było jednoczesne wystąpienie wysokiego wskaźnika bezrobocia i wysokiej inflacji, a więc zjawiska określanego jako stagflacja. Wówczas to dominującym sposobem myślenia ekonomistów i polityków gospodarczych stał się sposób myślenia wyznaczany przez czołowych przedstawicieli chicagowskiej szkoły ekonomii (M Friedman, G. Stigler)

⁴⁰ Por. D. Harvey, *Neoliberalizm. Historia katastrofy*, Warszawa 2008, s. 7-9.

⁴¹ G. Standing, *Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa*, Warszawa 2018, s. 33.

⁴² Tamże, s. 40-41.

krytykujących przeważający po II Wojnie Światowej etatyzm oraz keynsizm⁴³. Neoliberalizm w dużej mierze odwoływał się do liberalizmu klasycznego, był powrotem do idei leseferyzmu, które kształtowały rzeczywistość gospodarczą od końca XVIII w. do przełomu XIX i XX w, a następnie m.in. na skutek Wielkiego Kryzysu lat 1929-1933 ustąpiły miejsca ideom keynsistowskim.

Wydaje się, że tym, co najlepiej odróżnia liberalizm od neoliberalizmu jest po pierwsze pojemność obu terminów, po drugie zaś rozumienie roli i funkcji państwa wedle każdej z tych doktryn. Liberalizm jest zatem holistyczną filozofią społeczno-polityczną akcentującą indywidualizm, w której obok wolnego rynku istotnym elementem są np. prawa obywatelskie, wartości demokratyczne, a zatem kwestie kulturowe, postmaterialistyczne. Neoliberalizm to rozumiana znacznie bardziej wąsko doktryna czy też zespół praktyk politycznych (oparty na myśli wspomnianych ekonomistów wywodzących się ze szkoły chicagowskiej) akcentująca wyłącznie aspekt ekonomiczny zachowań człowieka. Jeżeli chodzi o funkcje państwa, to neoliberalowie, których często, szczególnie w literaturze amerykańskiej utożsamia się z libertarianami, odwołują się do koncepcji państwa minimum, którego głównymi zadaniami są ochrona praw własności oraz działanie przeciwko przemocy. Odrzucają często również koncepcję redystrybucji dochodu. Liberalowie z kolei, nie negując konieczności efektywności aparatu państwowego, postrzegają jego zadania nieco szerzej, uważając, że słabe państwo może być równie niebezpieczne co państwo autorytarne, zaś indywidualna wolność i własność nie jest warunkiem wystarczającym funkcjonowania sprawiedliwego państwa⁴⁴. Jak już wcześniej wspomniano, doktryna neoliberalna wywarła znaczący wpływ na politykę społeczno-gospodarczą w innych krajach, w tym w krajach Ameryki Południowej, a także postsocjalistycznych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Kolejny podrozdział poświęcony będzie próbie opisu neoliberalizmu jako podłoża transformacji ustrojowej w krajach postsocjalistycznych, zwłaszcza w Polsce.

Liberalizm w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

„(...) Widmo krąży po Europie Wschodniej – widmo liberalizmu⁴⁵”. Ta parafraza słów Karola Marksa dokonana przez Jerzego Szackiego wydaje się trafnie oddawać fenomen tej kategorii

⁴³ E. Mączyńska, P. Pysz, *Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm*, w: *Ekonomista* nr 2/2014, s. 224-225, Warszawa 2014.

⁴⁴ A. Zawojka, *Liberalizm, neoliberalizm, wolność ekonomiczna i polityczna a rozwój gospodarczy kraju*, w: *Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego*, Warszawa 2006, s. 6-8.

⁴⁵ J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Warszawa 1994, s. 5.

pojęciowej w dyskursie publicznym, jak również (choć chyba jednak w mniejszym stopniu) w praktyce politycznej przełomu lat 80. i 90. w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Z jednej strony w krajach, których gospodarki zostawały przekształcone z systemu nakazowo-rozdzielczego w system wolnorynkowy, znaleźć można było wielu bardziej ortodoksyjnych aniżeli na Zachodzie uczniów Milтона Friedmana, z drugiej określenie „liberał” stawało się negatywną etykietą, służącą kategoryzowaniu politycznych przeciwników i wywoływaniu określonych emocji wśród elektoratu.

Mimo tych negatywnych konotacji u progu lat 90. wydawało się, że mariaż liberalnej demokracji oraz wolnego rynku stanowi coś na kształt ostatecznego rozwiązania zarówno dla postsocjalistycznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak i dla całego zachodniego świata. Wrażenie takie potęgowały głosy licznych ekspertów i naukowców przekonujących, że wielka rywalizacja ideologiczna dwudziestego stulecia należy do przeszłości, zaś niekwestionowanym jej zwycięzcą jest liberalizm, stanowiący jednocześnie naturalną konsekwencję rozwoju dla krajów Bloku Wschodniego, które z właściwej ścieżki rozwojowej zostały zepchnięte na skutek wprowadzenia realnego socjalizmu⁴⁶.

Jak zatem wyglądać miały podstawowe założenia programu, którego finalnym celem miało stać się przekształcanie państwa polskiego w kierunku liberalnym? Po pierwsze, za absolutnie niezbędną uważano szeroką reformę finansów państwa i odzyskanie równowagi budżetowej, po drugie, przewidywano wprowadzenie mechanizmów rynkowych, po trzecie wreszcie postulowano zmianę struktury własnościowej gospodarki. Realizacja tych w gruncie rzeczy rewolucyjnych założeń nie byłaby możliwa bez wsparcia zagranicznego – kredytów pochodzących z zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego na realizację wspomnianych założeń. Co istotne, ostateczny kształt programu był bardziej radykalny niż jego pierwotne założenia (np. wskaźnik przewidywanego spadku płac realnych podniesiono z zakładanych 8% do ponad 20%), co można interpretować jako nacisk ekspertów MFW oraz doradców zagranicznych, m.in. ekonomisty wywodzącego się z kręgów neoliberalnych, Jeffreya Sachsa, do zastosowania terapii szokowej⁴⁷. Niektórzy z autorów piszą wprost, iż warunkiem pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego było wdrożenie w Polsce programu wolnorynkowych reform, które obejmowały prywatyzację, liberalizację handlu i otwarcie się na zagraniczny kapitał⁴⁸. Plan stabilizacyjny z

⁴⁶ Tamże, s. 6-8.

⁴⁷ A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Kraków 2004, s. 89-91.

⁴⁸ Zob. np. A. Leszczyński, *Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-80*, Warszawa 2013, s. 500-501.

pewnością uchronił polską gospodarkę przed hiperinflacją i nadał jej kierunek wolnorynkowy, wydaje się jednak, że koszty społeczne przekształceń, nasilający się proces rozwarstwienia majątkowego, jak również to, że dużą liczbę beneficjentów przekształceń stanowiły osoby wywodzące się z postkomunistycznej elity władzy, spowodowały ogólną niechęć do gospodarki kapitalistycznej wśród pewnej części społeczeństwa.⁴⁹ Niejako naturalną kolejną rzeczą było również zwrócenie się części społeczeństwa w stronę partii wypowiadających się przeciwko bolesnym w skutkach reformom gospodarczym, w stronę polityków utrzymujących, że są inne drogi transformacji. O ile część z tych ugrupowań rzeczywiście posługiwała się populistyczną retoryką i gromadziła polityczny kapitał na fali niezadowolenia społeczeństwa z warunków bytowych w kraju, o tyle część wystąpień antyliberalnych zdawała się być uzasadniona nawet w oczach zwolenników reform.

Istotną kwestią reform społeczno-gospodarczych przeprowadzonych po 1989 r. było zupełne wycofanie się z tego, co stanowiło specyficzną dla obszaru krajów Europy Środkowo-Wschodniej innowację teoretyczną związaną z funkcjonowaniem ruchu opozycyjnego i finalnie powstaniem pierwszej „Solidarności”. Jak pisał Jerzy Szacki, a później choćby David Ost, to mieszkańcy Europy Wschodniej na nowo wnieśli pojęcie społeczeństwa obywatelskiego do zachodniej teorii polityki, oddzielając je od państwa i od rynku⁵⁰. Wydaje się, że droga, jaką obrano po 1989 r., w myśl której zbudowanie gospodarki rynkowej było traktowane jako wystarczająca gwarancja demokracji, doprowadziła do wykreowania przeciwników liberalizmu politycznego. Dodać należy, że intelektualiści związani ze sferą władzy uznawali każdy niemal opór przeciwko terapii szokowej za wystarczającą przesłankę, aby uznać kogoś za przeciwnika politycznego liberalizmu.

To wszystko działo się w sytuacji, w której jak zauważa David Harvey, koszty transformacji społecznej w Polsce nie były aż tak dotkliwe, w odróżnieniu od pozostałych krajów dawnego Związku Radzieckiego, w których również zastosowano „terapię szokową”. W samej Rosji np. w latach 90. oczekiwana długość życia spadła o 5 lat, zaś dochód narodowy na jednego mieszkańca malał w tempie 3,5% rocznie⁵¹. Również biorąc pod uwagę obiektywne wskaźniki ekonomiczne, można było uznać, że Polska stanowi przykład sukcesu postsocjalistycznej transformacji gospodarczej. W latach 90. PKB oscylował wokół 5%, co czyniło z Polski jedyny kraj bloku wschodniego, w którym dochód na głowę mieszkańca

⁴⁹ A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Kraków 2004, s. 97-98.

⁵⁰ Zob. np. J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Warszawa 1994, s. 111-112 czy D. Ost, *Kłęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie*, Warszawa 2007, s. 387-388.

⁵¹ D. Harvey, *Neoliberalizm. Historia katastrofy*, Warszawa 2008, s. 209.

przekroczył poziom z 1989 roku. Uporano się również z inflacją, która w okresie hiperinflacji sięgała 500%, zaś we wczesnych latach 90. spadła do około 11%. Bezrobocie również malało, choć tempo spadku było niższe – w 1999 r wyniosło ono 13% przy 20% w początkowym okresie transformacji⁵².

Upodobnienie polskiej gospodarki do zachodnich wzorów wraz z przeniesieniem rozwiązań zachodniego systemu prawnego, czy też rozwiązań technologicznych stało się podstawą myślenia o postsocjalistycznej transformacji. Wydaje się, że jak wspomniano wcześniej, proces ten nie miał charakteru neutralnego i odbił się niekorzystnie na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wdrażane metody i techniki poza oczywistą funkcją zwiększenia efektywności produkcji niosły ze sobą zupełnie nowy model stosunków społecznych, zaś osadzone w realiach postsocjalistycznych trafiały na zupełnie odmienny grunt kulturowy. Likwidowanie instytucji państwa socjalistycznego wiązało się w efekcie z zanikiem więzi społecznych i ze zwiększeniem nierówności⁵³. Nowy porządek społeczny miał zostać oparty na wymogu zapewnienia wolności w jej indywidualistycznym rozumieniu, zaś nowy model osoby zakładał stworzenie człowieka aktywnego, mobilnego, zdolnego do podejmowania decyzji. Miało być to antidotum na ograniczenia narosłe w czasach socjalizmu. W rzeczywistości stworzenie nowych wzorców osobowych stanowiło samo w sobie formę regulacji społecznej, zaś ludzie mieli ograniczony zakres wyboru kategorii osób, jakimi mogły się stać – człowiek o pochodzeniu robotniczym miał zatem niewielkie szanse na wykonywanie pracy specjalisty od marketingu czy przedstawiciela handlowego, ze względu na z góry przypisywane mu przez nowe techniki zarządzania zasobami ludzkimi cechy osobowości⁵⁴. Zupełnie odrębną kwestią była specyfika postkomunistycznego wariantu kapitalizmu, którego instytucjonalne korzenie tkwiły w systemie realnego socjalizmu, co skutkowało powstawaniem spółek nomenklaturowych, czy też istnieniem parainstytucjonalnego amortyzatora w postaci „szarej strefy”⁵⁵. Jadwiga Staniszkis zauważa, że znaczna (tj. w okolicach 50%) część elit politycznych i finansowych w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. zajmowała stanowiska kierownicze w PRL, zaś 1/3 wykonywała zawody „specjalistyczne”, określając schyłkowy okres Polski Ludowej jako swego rodzaju „rewolucję menedżerską”⁵⁶. Awangardę tej rewolucji stanowili działacze młodzieżowi i ekonomiści partyjni o inklinacjach neoliberalnych, dobrze

⁵² E. Dunn, *Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy*, Warszawa 2017, s. 229.

⁵³ Tamże, s. 230-231.

⁵⁴ Tamże, s. 235-236.

⁵⁵ P. Sadura, *Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji*, Warszawa 2016, s. 51 za J. Staniszkis, *Ontologia socjalizmu*, Nowy Sącz-Kraków 2006.

⁵⁶ J. Staniszkis, *Postkomunizm*, Gdańsk 2005, s. 5.

wykształceni, bywający na Zachodzie – okreśłani przez autorkę mianem „Pokolenia 84”⁵⁷. Można powiedzieć, że forpocztę wspomnianej rewolucji stanowiło masowe zakładanie tzw. spółek polonijnych (powstało ich kilkaset), które umożliwiła ustawa z lipca 1982 r. dotycząca zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez osoby fizyczne. Zakładano je z udziałem obcokrajowców polskiego pochodzenia, zaś z uznaniem o generowanej przez nie efektywności i wydajności pracy wypowiadali się prominentni działacze PZPR, jak np. Leszek Miller⁵⁸. Dopełnienie „rewolucji menedżerskiej” stanowiła oczywiście ustawa ministra przemysłu Mieczysława Wilczka, która legalizowała prywatną działalność gospodarczą.

Kwestie transformacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz nauki służącej jej analizie opisywali także Zdzisław Krasnodębski, czy później Przemysław Sadura, zwracając uwagę na imitacyjny, pochodzący z Zachodu charakter, zarówno działań społeczno-politycznych, jak i działań socjologów i politologów przejmujących zachodnie koncepcje służące wyjaśnianiu procesu demokratyzacji państw satelickich względem ZSRR⁵⁹. Stąd też większość analiz okresu transformacji dokonywanych przez polskich socjologów wpisywało się w ramy klasycznej teorii modernizacji. Socjologowie analizowali ówczesną sytuację w sposób następujący: jeżeli po 1989 roku zostały ustanowione nowe reguły w myśl racjonalnych i przejrzystych zasad kapitalizmu, który wówczas wydawał się jedyną drogą reform, razem z nimi (regułami) wytworzą się spontaniczne, oddolne procesy kształtowania się nowego ładu społecznego. Zdzisław Krasnodębski wskazuje, że u progu transformacji w zachodnich naukach społecznych zapanowało przekonanie, że okres realnego socjalizmu spowodował demodernizację czy w trochę lepszym wypadku spowolnienie procesów modernizacji Europy Środkowej i Wschodniej. Kraje z tego regionu, w których wystąpiła cywilizacyjna luka, mają zatem do nadrobienia to, co zostało w nich zniszczone w okresie komunizmu⁶⁰. Autor ten zwracał również uwagę, że transformacja rozumiana jako imitacja demokracji zachodniej, wolnego rynku, czy ogólnie zachodniego modelu kultury i cywilizacji została podniesiona do rangi normy moralnej, każda zatem próba zakwestionowania obranego modelu transformacji stanowi etyczny występki⁶¹. Projekt demokracji określany jako „polski

⁵⁷ Tamże, s. 8. Mianem „pokolenia 84” J. Staniszkis określa działaczy młodzieżowych, młodych ekonomistów partyjnych i oficerów służb specjalnych, którzy w roku 1984 byli w wieku w okolicach 30 lat, mieli za sobą pobyt na Zachodzie. Stanowili niejako młodą elitę aparatu partyjnego, przygotowywaną do rządzenia po podzieleniu się władzą z opozycją.

⁵⁸ A. Dudek, *Reglamentowana rewolucja*, Kraków 2014, s. 38-39.

⁵⁹ Zob. np. Z. Krasnodębski, *Demokracja peryferii*, Gdańsk 2003, s. 195-204 czy P. Sadura, *Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji*, Warszawa 2016, s. 44-45.

⁶⁰ Z. Krasnodębski, *Demokracja peryferii*, s. 195-196.

⁶¹ Tamże, s. 196.

liberalizm” i wdrażany po 1989 r. autor ten określił nawet mianem „religii politycznej”, która wszelkich polemistów automatycznie kategoryzowała jako heretyków⁶². Krasnodębski wskazywał również na fałszywość alternatywy, jaką kreśliły polskie elity u progu integracji z Unią Europejską, zgodnie z którą Polska albo stanie się częścią Europy (integrując się z Unią Europejską), albo pozostanie na peryferiach. Zdaniem tego autora dopełnienie transformacji, jakim była tzw. integracja europejska pozwoli dopiero na osiągnięcie przez Polskę pozycji kraju peryferyjnego, zaś poprawianie swojego statutu przez stopniowe zbliżanie się do centrum to zadanie na kolejne lata⁶³.

Nie tylko polscy autorzy wskazywali na imitacyjny charakter modernizacji, jaką niosła ze sobą transformacja. Iwan Krastew i Stephen Holmes przedstawili pogląd o normatywistycznym charakterze legitymizacji zachodnich form instytucjonalnych, który kopiowaniu zachodnich wzorców nadawał wręcz rangę obowiązku. Kiedy jednak przestano wierzyć, że Zachód da się imitować, wywołało to szeroką niechęć do polityki imitacji. Niechęć ta w połączeniu z brakiem politycznej alternatywy doprowadziła do wykształcenia się w państwach Europy Środkowo-Wschodniej etosu antyzachodniego, którego jednym z głównych objawów była fala populizmu i ksenofobii⁶⁴.

W podobnym tonie przekształcenia ustrojowe opisywał Timothy Snyder, dowodząc, iż charakteryzujące Zachód myślenie o kapitalizmie w kategoriach nieuchronności i przekonanie o braku alternatywy dla tego systemu doprowadziło w dalszej konsekwencji do powstania nierówności społecznych oraz władzy oligarchicznej⁶⁵.

(Neo)liberalna vs narodowo-populistyczna iluzja

Ulrich Beck, dotykając podobnej tematyki, a więc analizując aktualne problemy związane z procesem integracji europejskiej, odwoływał się do kilku, jak je określał, „iluzji”, które zdominowały myślenie oraz europejską debatę publiczną. Jednym z opisywanych przez tego autora stanowisk była „samoułuda narodowa”, innym zaś „iluzja neoliberalna”. To ostatnie stanowisko opierało się na założeniu, że proces integracji europejskiej powinien ograniczać się wyłącznie do zintegrowania gospodarczego, a zatem Europa miałaby być niczym więcej niż wielkim rynkiem (czy też, używając określenia autora „wielkim supermarketem”) swobodnej

⁶² Tamże, s. 7.

⁶³ Tamże, s. 197.

⁶⁴ I. Krastew, S. Holmes, *Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców*, Warszawa 2020, s. 13-15.

⁶⁵ T. Snyder, *Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka*, Kraków 2019 r., s. 27-29.

wymiany gospodarczej. Rozwój przebiegający w tym kierunku, którego jednym z celów było zniesienie subsydiarności charakterystycznej dla postrzegania modelu UE w kategoriach narodowych, zakładał ponadpaństwową regulowaną operację rynkową jako sposób na pokojowe funkcjonowanie krajów Unii. Jednym z efektów prowadzenia takiej polityki miało być jednak uruchomienie „niebezpiecznej dynamiki antykosmopolitycznej”, której efektem jest zarówno zahamowanie stopnia integracji, jak i pomniejszenie znaczenia rynku⁶⁶.

Wydaje się, że stanowisko określane przez Becka jako „samoułuda narodowa” wyrażające się w przekonaniu, że w polityce możliwy jest powrót do państw narodowych, jak również, że sposób organizacji Unii Europejskiej, proces decyzyjny w niej obowiązujący itp. przyczynia się do ograniczenia demokracji, niszczy narodową różnorodność, jest w pewnej mierze zbieżne z taką właśnie antykosmopolityczną dynamiką⁶⁷. Te dwa stanowiska, z jednej strony neoliberalizm wyrażający się w podporządkowaniu wielu obszarów życia społecznego logice kapitału, z drugiej strony zaś nacjonalizm zakorzeniony w tradycji, definiujący wspólnotę jako grupę osób, pomiędzy którymi istnieją silne więzi (krwi, wspólnych wartości, jednego terytorium) wydają się znajdować na przeciwległych krańcach kontinuum.

Podobnie ujmują to James March i Johan Olsen w pracy *Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki* dokonujący rozróżnienia na procesy integracyjne i agregacyjne w polityce jako dwie odrębne filozofie organizacji społecznej. Koncepcja integracyjna, wspólnotowa, społeczeństwo postrzega jako grupę, która istniała w historycznej przeszłości i będzie też istniała w przyszłości. Wedle tego podejścia porządek społeczny opiera się na historii i obowiązku. Odmienną filozofią jest koncepcja agregacyjna, która stanowi kontraktowy pogląd na organizację społeczną, co czyni ją w jakiejś mierze podobną do podejścia neoliberalnego. Agregacja definiuje „lud” jako zbiór osób, które w danym momencie (aktualnie) mają prawo być traktowane jako obywatele. Porządek społeczny w podejściu agregacyjnym oparty jest na wymianie i racjonalności⁶⁸. Procesy integracyjne i agregacyjne różnią się również definiowaniem „woli ludu”. W procesie integracyjnym jest ona wyrazem pewnych wspólnych wartości społecznych podzielanych zarówno przez obywateli, jak i władców mających na celu zaistnienie powszechnego dobrobytu. W procesie agregacyjnym „wolę ludu” możemy określić jako pewien rodzaj przetargu pomiędzy racjonalnymi obywatelami, z których każdy, poruszając się oczywiście w sferze reguł demokracji, dąży do

⁶⁶ U. Beck, E. Grande, *Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności*, Warszawa 2009, s. 57-59.

⁶⁷ Tamże, s. 55-56.

⁶⁸ J. March, J. Olsen, *Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki*, Warszawa 2005, s. 147-148.

maksymalizacji własnych korzyści⁶⁹. A zatem i przywództwo w obu tych podejściach ma nieco inny charakter. W procesach integracyjnych wiąże się ono z reprezentowaniem pewnej zakorzenionej tradycji społecznej, przyszłych potrzeb, a także, jak to określają March i Olsen – „misji edukacyjnej”. Przywództwo w procesach agregacyjnych wspomnienie autorzy wiąże z „pośrednictwem koalicji między interesami”.

Wydaje się, że dość zbliżone do podejścia agregacyjnego jest to, co opisuje Piotr Chmielewski, kreśląc ramy teoretyczne nowego instytucjonalizmu. W koncepcji nowego instytucjonalizmu funkcjonowanie społeczeństwa stanowi produktywną wymianę poglądów będącą rezultatem uzgadniania wspólnych znaczeń⁷⁰. Owe znaczenia uzgadniane są w procesie interdyscyplinarnego dyskursu, który następnie staje się „(...) faktem poznawczym o ‚wspólnotowym’ charakterze⁷¹”. Nowi instytucjonalisci postrzegają instytucje jako coś stworzonego i wymyślonego przez człowieka – są to zatem wszelkiego rodzaju normy, reguły wraz ze środkami zapewniającymi ich przestrzeganie. Mogą one powstawać nie zawsze świadomie, nie zawsze charakteryzować się dużą trwałością, a także podlegać modyfikacjom w czasie swego trwania. Bardzo istotne są również wspomniane reguły i normy, które wywierając wpływ na działanie jednostek bądź aktorów zbiorowych przyczyniają się do konstytuowania się podstaw porządku społecznego⁷². Jeżeli zatem poruszamy się w diadzie *neoliberalizm vs populizm*, będzie ona stanowić naturalne środowisko dla podzielenia społeczeństwa na dwie przeciwstawne sobie grupy, z których jedna odpowiada raczej porządkowi procesów integracyjnych (populizm), druga zaś wydaje się być znacznie bliższa logice porządku agregacyjnego (neoliberalizm).

Nieprzypadkowo badacze populizmu definiują go jako ideologię, do wystąpienia której potrzebny jest silny podział w społeczeństwie na dość jednolite i antagonistyczne wobec siebie grupy, czego uproszczeniem jest np. podział na „zepsute elity” (neoliberalne) i „nieskażony lud” (nacjonalistyczny)⁷³. W tym ujęciu kierunek polityki prowadzonej przez ugrupowania populistyczne ma być zgodny z „ogólną wolą ludu”, polityka ta ma mieć charakter raczej moralistyczny aniżeli programowy, natomiast jakikolwiek kompromis z antagonistą jest niemożliwy, gdyż druga strona w tej manichejskiej wizji reprezentuje niemal ucieleśnienie zła.

⁶⁹ Tamże, s. 148.

⁷⁰ P. Chmielewski, *Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych*, Warszawa 2011, s. 284.

⁷¹ Tamże, s. 284-285.

⁷² Zob. Tamże, s. 285.

⁷³ Por. np. C. Mudde, *Populistyczny zeitgeist* [w] O. Wysocka (red.) *Populizm*, Warszawa 2010, s. 340-341.

Populizm jest też definiowany przez szczególny rodzaj przywództwa opartego na charyzmie i komunikacji z ludem bez pośredniczenia innych podmiotów politycznych⁷⁴.

Podsumowanie

Rozważania, czy na początku lat dziewięćdziesiątych rządzący Polską mogli obrać odmienną drogę reform społeczno-ekonomicznych nie będą przedmiotem tej pracy. Będzie nim natomiast próba przeanalizowania tego, czy pojawienie się i względna popularność ruchów określanych często w medialnym i akademickim dyskursie jako populistyczne, odwołujących się zazwyczaj (choć nie zawsze) do tradycyjnych, rodzimych wartości, nie stanowi w krajach postsocjalistycznych niejako jednego z efektów prób zaszczepienia liberalizmu, a więc doktryny utożsamianej ze światem zachodnim. Wraz z liberalizmem wprowadzono do Polski również szereg tamtejszych technik, metod organizacji pracy, przemodelowano system prawny itp., a więc dokonano bardzo istotnych zmian, zaszczepiając je w bądź co bądź odmiennym kontekście kulturowym. Neoliberalne projekty deregulacji, prywatyzacji, ograniczania deficytów budżetowych, czy też obniżania podatków po upadku realnego socjalizmu zyskały poklask również w środowiskach lewicy, która zwróciła się raczej ku sferze kulturowej, związanej z polityką wartości – kwestiami aborcji, tożsamości seksualnej, czy ekologią⁷⁵.

Państwa postsocjalistyczne, choć z Zachodem miały w przeszłości większe bądź mniejsze związki (np. Polska, Czechy, Węgry), to jednak przez długi czas pozostawały w izolacji, co doprowadziło co najmniej do osłabienia tych relacji, były ponadto krajami w stosunku do świata zachodniego peryferyjnymi⁷⁶. Tak wielki projekt jak transformacja, zakładający radykalną zmianę kulturową, nie mógł zatem zostać przeprowadzony bez kosztów społecznych. W oczywisty sposób wiązał się z wygenerowaniem nowych ruchów politycznych kontestujących „wielką zmianę”, czy też jej następstw.

Być może jest jednak tak, jak to opisuje Jan-Werner Müller, rozważając naturę dochodzących do głosu w większości krajów europejskich antyliberalnych ruchów społecznych i politycznych, że populizm nie jest żadną formą patologii, za którą opowiadają się działający w sposób nieracjonalny obywatele. Może populizm nie jest też specyficzną reakcją na kryzys nowoczesności jako projektu cywilizacyjnego, a więc tym samym immanentną cechą ponowoczesności? Stanowi on raczej „wieczny cień” polityki reprezentacji – zawsze, bez

⁷⁴ Tamże, s. 341-342.

⁷⁵ M. Gdula, *Nowy autorytaryzm*, Warszawa, 2018, s. 13-14.

⁷⁶ J. Szacki, *Liberalizm po komunizmie*, Warszawa 1994, s. 53-55.

względu na inne czynniki historyczne, w systemach politycznej reprezentacji istnieje prawdopodobieństwo, że któryś z aktorów politycznych będzie rościł sobie wyłączne prawo do występowania w imieniu „prawdziwego ludu”, jednocześnie kontestując będące u władzy „zepsute elity”.

Co ciekawe, ów aktor nie będzie kwestionował istnienia samej zasady politycznej reprezentacji, będzie natomiast wychodzić z założenia, że w danym momencie tylko i wyłącznie on jest uprawniony do reprezentacji tegoż ludu, jak również do właściwego odczytania jego woli⁷⁷.

Przedmiotem kolejnego rozdziału będzie zatem przedstawienie historii i określenie skali zjawiska określanego mianem „populizmu” na przełomie XX i XXI w., zarówno na świecie, jak i w Polsce. Celem następnego rozdziału niniejszej rozprawy będzie również próba odpowiedzi na pytanie, czy dyskurs uprawiany przez partie narodowej prawicy można zaklasyfikować jako dyskurs populistyczny i tym samym, czy w jakiejś mierze można określać polskie ugrupowania narodowe funkcjonujące na scenie politycznej po 1989 r. jako ugrupowania populistyczne, które uzyskały pewną popularność dzięki krytyce liberalnych elit dokonujących modernizacji.

W rozdziale uwzględniona zostanie zatem analiza dyskursu określanego mianem populistycznego, w większości (lecz nie tylko) na przykładach dotyczących ugrupowań z polskiej sceny politycznej po 1989 roku.

⁷⁷ Por. J. W. Müller, *Co to jest populizm?*, Warszawa 2017, s. 141-143.

ROZDZIAŁ II

„WOLA LUDU” JAKO LEGITYMIZACJA WŁADZY. ZJAWISKO POPULIZMU NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU W POLSCE I NA ŚWIECIE

Populizm – geneza zjawiska

Termin *populizm* nastęrcza wielu problemów próbującym zdefiniować go badaczom z dziedziny różnych nauk społecznych. Jest to określenie dość młode – pojawiło się na początku ubiegłego stulecia przy okazji analizowania antykapitalistycznych ideologii w Europie Wschodniej, czy nieco wcześniej, w ciągu dwóch ostatnich dekad XIX w., w kontekście antymodernistycznych ruchów istniejących w Stanach Zjednoczonych⁷⁸. Wydaje się, że to właśnie w Stanach Zjednoczonych, istniejąca tam Partia Populistyczna niejako wyznaczyła standardy ruchu populistycznego, które następnie już w latach powojennych rozwinęły je takie europejskie ugrupowania jak choćby włoski Front Zwykłego Człowieka, istniejący w drugiej połowie lat 40. XX w., francuski Związek Obrony Kupców i Rzemieślników (lata 50. XX w.), czy holenderska Partia Chłopska działająca w latach 60 XX w.⁷⁹.

Przyczyn nasilenia się tendencji populistycznych w systemach demokratycznych Europy Zachodniej upatruje się w istotnych przemianach społecznych, jakie wystąpiły na przełomie wieków, wiążących się z zmniejszeniem znaczenia państwa dobrobytu, keynsizmu, doktryny socjaldemokratycznej. Populizm jest zatem reakcją na wycofywanie się państwa z szeroko zakrojonych obietnic socjalnych, czy ujmując rzecz szerzej, rozdźwiękiem pomiędzy ideałami demokracji, również tych dotyczących oczekiwań socjalnych elektoratu, a jej praktycznym funkcjonowaniem⁸⁰. Jeden z najbardziej uznanych badaczy populizmu, Cas Mudde, posuwa się nawet do stwierdzenia, że po II wojnie światowej ukonstytuowały się tylko dwie nowe rodziny partii politycznych: Zieloni oraz radykalna prawica populistyczna⁸¹.

Zdaniem tego badacza początkowo partie polityczne zaliczane do nurtu populistycznego reprezentowały właśnie prawą stronę sceny politycznej, zaś począwszy od lat 60. XX w. populistyczne hasła słyszalne były ze strony nowej lewicy: studentów protestujących w 1968

⁷⁸ Zob. np. R. Tokarczyk, *Konserwatywne treści amerykańskiego populizmu*, *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, Rok XLII Zeszyt 4/1980, s. 184-185.

⁷⁹ C. Mudde, *Populistyczny zeitgeist* [w] O. Wysocka (red.) *Populizm*, Warszawa 2010, s. 345-346.

⁸⁰ Zob. np. E. Nalewajko, *Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989*, Warszawa 2013, s. 56.

⁸¹ C. Mudde, *Populist radical right parties in Europe*, Cambridge 2007, s. 1.

r., nowych ruchów społecznych lat 70., czy też ugrupowań ekologicznych⁸². Na przełomie lat 80. i 90. mianem „populistów” określano ponownie głównie ugrupowania radykalnej prawicy. Lata 90. stanowiły zresztą dość istotny okres dla tego rodzaju ugrupowań, gdyż niektóre z nich zaczęły odnosić sukcesy w wyborach parlamentarnych, czy nawet tworzyć koalicje rządowe (np. Partia Wolności w Austrii, czy Nowa Demokracja w Szwecji).

Obecnie miano „populisty”, czy też „ugrupowania populistycznego” przypisuje się politykom bądź ugrupowaniom reprezentującym zarówno prawą, jak i lewą stronę sceny politycznej. W ten sposób określa się zatem zarówno Marine Le Pen czy Geerta Wildersa, jak i hiszpańskie Podemos oraz grecką Syrize⁸³. Jak trafnie zauważył Pierre-Andre Taguieff, określenie *populizm* dlatego, że stało się popularne, w pewnej mierze wyrwało się z ram naukowych i rozpowszechniło w przestrzeni zdominowanej przez polityków, dziennikarzy i publicystów jako słowo o negatywnej konotacji, często jednak używane bez dostatecznie krytycznej refleksji⁸⁴.

Co zatem łączy wszystkich wymienionych wcześniej aktorów politycznych? Jakie kryteria decydują o tym, że dane ugrupowanie bądź polityk zostaje przyporządkowany do jak się wydaje dość pojemnej kategorii – *populizm*? Niniejszy rozdział będzie próbą odpowiedzi na te pytania.

Populizm - definicje

Definicje populizmu, które pojawiają się w polskiej literaturze przedmiotu mają zazwyczaj charakter wyliczeń cech charakterystycznych dla tego zjawiska politycznego. Autorzy podkreślają, że termin ten jest kategorią wieloznaczną, nieprecyzyjną, a zatem trudną do zdefiniowania. O ile w literaturze zachodniej można spotkać się ze stwierdzeniem, że populizm jest „rozrzedzoną ideologią”, to wśród polskich badaczy to podejście traktowane jest sceptycznie. Według Jerzego Szackiego „(...) populizm jest ideowo pusty i bezkształtny; a jeśli ma jakieś idee, to są one zapożyczone i połączone w przypadkowy sposób (...)”⁸⁵.

W publicystyce, czy szerzej – w debacie publicznej, wydaje się, że najbardziej rozpowszechnione są dwie interpretacje populizmu. Pierwsza z nich określa populizm jako nadmiernie uproszczony dyskurs odwołujący się do odczuć ludu, druga zrównuje populizm

⁸² C. Mudde, *Populistyczny zeitgeist* [w:] O. Wysocka (red.) *Populizm*, Warszawa 2010, s. 346-347.

⁸³ J-W. Muller, *Co to jest populizm?*, Warszawa 2017, s. 15.

⁸⁴ P-A. Taguieff, *Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mirażu do realnego problemu*, [w:] *Populizm*, red. Olga Wysocka, Warszawa 2010, s. 145.

⁸⁵ A. Lipiński, A. Stępińska (red.), *Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia*, Poznań 2020, s. 26-27 za J. Szacki, *Pytania o populizm*, w: *Krytyka Polityczna*, nr 4/2003, s. 28-34.

z oportunistyczną polityką; w tym sensie oportunistyczną, że jej celem jest szybkie zadowolenie tegoż ludu⁸⁶.

W definicjach akademickich ukutych przez zachodnich badaczy termin populizm zazwyczaj odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy „elitą” a „ludem”. Można go zatem zdefiniować jako ideologię, zgodnie z którą „nieskażony lud” stanowi przeciwieństwo „zepsutej elity”⁸⁷. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Herberta Kitschelta populizm stanowi wyraz niezadowolenia z istniejących stosunków zinstytucjonalizowanych relacji mas i elit oraz chęci odrzucenia pośredników ulokowanych między nimi”⁸⁸.

Idąc dalej, tak definiowany populizm ma zatem dwa wyraziste przeciwieństwa – z jednej strony elitaryzm – ideologię stanowiącą lustrzane odbicie populizmu, ujmującą społeczeństwo w identycznym, dychotomicznym podziale (lud vs elita), jednak przypisującą elicie szczególne uprawnienia w kontekście sprawowania władzy, z drugiej strony pluralizm, zgodnie z którym społeczeństwo oparte jest na funkcjonowaniu różnorodnych grup o odmiennych poglądach, potrzebach, pragnieniach⁸⁹. Wydaje się zatem, że sprzeciw wobec rządzących elit, jak również negatywny stosunek do pluralizmu stanowią konstytutywne elementy zjawiska określanego jako populizm⁹⁰. Trafne wydają się zatem słowa Casa Mudde, że populizm to „nieoliberalna odpowiedź demokracji na niedemokratyczny liberalizm⁹¹”. Populizm uderza w konstytutywne cechy demokracji liberalnej (jak choćby wspomniany już pluralizm), jednocześnie „przypominając” tejże liberalnej demokracji początku XXI w., że ideał suwerenności ludu, który leżał u jej podstaw, został gdzieś po drodze zagubiony.

Na istotną kwestię dotyczącą charakterystyki populizmu zwracał również uwagę Philippe C. Schmitter, twierdząc, że populizm to ruch polityczny, który niezależnie od podziałów politycznych funkcjonujących w danym systemie odwołuje się do osoby lidera – szczególnej jednostki, która proponuje rozwiązania problemów albo nieobecnych dotychczas w debacie, albo uznanych za nierozwiązywalne⁹². Charyzmatyczny przywódca, jak Jean-Marie

⁸⁶ C. Mudde, *Populistyczny zeitgeist* [w] O. Wysocka (red.) *Populizm*, Warszawa 2010, s. 340-341.

⁸⁷ Tamże, s. 340.

⁸⁸ Zob. H. Kitschelt, *Popular Dissatisfaction with Democracy: Populism and Party Systems* [w:] *Democracies and the Populist Challenge*, Nowy Jork 2002, s. 179.

⁸⁹ C. Mudde, *Populistyczny zeitgeist* [w] O. Wysocka (red.) *Populizm*, Warszawa 2010, s. 340-341.

⁹⁰ Zob. np. J-W. Muller, *Populizm?*, Warszawa 2017, s. 17.

⁹¹ Tamże, s. 24 za C. Mudde, C. R. Kaltwasser (red.) *Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy?*, Nowy Jork, 2013.

⁹² D. Kasproicz, J. Makowski, O. Wysocka, M. Łuczewski *Chleba i igrzysk!... czyli po co Polsce populizm?*, „Kultura Liberalna” 14 grudnia 2010 [dostęp: 16 listopada 2019]
<https://kulturaliberalna.pl/2010/12/14/kasproicz-makowski-wysocka-luczewski-%E2%80%99Echleba-i-igrzysk%E2%80%9D-czyli-po-co-polsce-populizm/>

Le Pen, Matteo Salvini, czy Andrzej Lepper, to jeden z najczęściej opisywanych (także publicystycznie), niemal sztandarowy atrybut populizmu.

Równie charakterystyczną cechą ugrupowań populistycznych jest pewna niedookreśloność, mglistość związana z ekspresywnym wyrażaniem niezadowolenia i braku zaufania do rządzących elit. Niekiedy trafnie nakreślonym zatem definicjom sytuacji brakuje więc spójnych recept, długofalowego planu działania, który po zwycięskich wyborach miałby zostać wcielony w życie.

Owa niedookreśloność czy niesprecyzowanie były często powodem deprecjonowania populizmu w akademickim dyskursie społecznym, na co zwracał uwagę, jednocześnie sprzeciwiając się takiemu podejściu, Ernesto Laclau⁹³. Twierdził on, że nieprecyzyjny, chaotyczny język dyskursu populistycznego związany jest z samą istotą rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje – zmiennej i heterogenicznej⁹⁴.

Pierre-André Taguieff wyodrębnił populizm społeczny i tożsamościowy. Pierwszy z nich stanowi w istocie uogólnioną krytykę elit (dotychczasowych) połączoną z dowartościowaniem ludu, a więc całej rzeszy zwykłych, uczciwych obywateli⁹⁵. Populizm tożsamościowy (narodowy), polega natomiast na dążeniu przywódców do utrzymania jedności ludu-narodu w obliczu inwazji obcych na wyobrażone terytorium. Odrzucenie elit w tym przypadku nie wynika wyłącznie z faktu samego bycia przezeń elitami, lecz z przekonania, że elity dopuściły się zdrady, reprezentują obcych i w ich imieniu działają przeciwko własnej wspólnoty. Ten rodzaj populizmu charakteryzuje się ksenofobicznym i wykluczającym zabarwieniem⁹⁶. P-A. Taguieff, przyjmując Front Narodowy Jean-Marie Le Pena za wzorcowy przykład empiryczny dla tej kategorii populizmu zbudował pewien typ idealny populizmu tożsamości. Składa się na niego m. in. kierowany do całego narodu apel charyzmatycznego przywódcy, który obdarzony jest naturalną mądrością pochodzącą z tradycji narodowej. Apel ten jest wołaniem o „drugą rewolucję” służącą obronie i oczyszczeniu narodu, jest także wezwaniem do państwa o prowadzenie polityki opartej na zasadach narodowego priorytetu i protekcjonizmu gospodarczego skierowanego przeciwko obcym⁹⁷.

Na koniec warto również zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy populizmem klasycznym a nowym populizmem (neopopulizmem), które pojawiło się na przełomie lat 80.

⁹³ Zob. E. Laclau, *Rozum populistyczny*, Wrocław 2009.

⁹⁴ M. Marczevska-Rytko, *Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu*, w: *Krakowskie Studia Międzynarodowe* nr 4/2011, s. 27-28.

⁹⁵ E. Nalewajko, *Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989*, Warszawa 2013, s. 59.

⁹⁶ Tamże, s. 59-60.

⁹⁷ Tamże, s. 59-60.

i 90. XX w. w kontekście zmian ustrojowych polegających na przechodzeniu od dyktatur wojskowych do rządów demokratycznych w Ameryce Łacińskiej. Mianem neopopulistów określać zaczęto wówczas przywódców politycznych (nie tylko latynoamerykańskich) łączących neoliberalną politykę społeczno-ekonomiczną z klasyczną populistyczną retoryką służącą uzyskaniu szerokiego poparcia społecznego⁹⁸. Nowy populizm wyróżniają także również formy organizowania się populistycznych polityków – niechęć do redystrybucji, antypaństwowość, ksenofobia i nacjonalizm (jak w przypadku Nowej Radykalnej Prawicy), czy z drugiej strony skłonność do ujawniania korupcji, klientelizmu oraz nadużyć elit⁹⁹.

Populizm – konstytutywne elementy

Jeśliby, na podstawie wcześniejszych rozważań, pokusić się o wyliczenie najistotniejszych elementów składających się na charakterystykę populizmu, byłyby to:

1. *Antyelitaryzm* – wiążące się ściśle z przekonaniem o prymacie ludu założenie, że stosunkowo wąska grupa uprzywilejowana w dostępie do władzy i wszelkich dóbr działa w imię własnego interesu z naruszeniem zasady suwerenności ludu, przez co zagubiony zostaje demokratyczny charakter sprawowanych rządów.
2. *Przekonanie o prymacie ludu* – wola ludu jest zatem fundamentem politycznej legitymizacji, *lud* definiowany jest jako spójna, homogeniczna, „szlachetna” grupa przeciwstawiona „złej” i „zepsutej” elicie.
3. *Dychotomiczna (manichejska) wizja świata* – świat stanowi zatem arenę walki „dobra” ucieleśnianego przez lud ze „złem” uosabianym przez liberalne elity. Stąd też niemożliwy jest jakikolwiek kompromis z przeciwnym obozem¹⁰⁰.
4. *Antypluralizm* – postulat wspólnotowej jedności; negatywny stosunek do pluralizmu idei w społeczeństwie będącego jednym z konstytutywnych elementów demokracji liberalnej czy szerzej liberalizmu jako takiego¹⁰¹.
5. *Brak spójnego planu działania* – programowa niedookreśloność, wyrażanie niespójnych, a nawet sprzecznych treści. Fundamentem programowym jest zazwyczaj

⁹⁸ Zob. np. J. Cichecka, *Populizm – niejednoznaczny fenomen. Zestawienie perspektyw teoretycznych*, Politeja nr 55/2018, s. 10-11.

⁹⁹ Zob. E. Nalewajko, *op. cit.*, s. 58.

¹⁰⁰ Zob. np. A. Juhász, P. Krekó, J. Kucharczyk, C. Molnár, F. Pazderski, *Więcej niż populizm: Zjawisko trybalizmu na Węgrzech i w Polsce*, Warszawa, 2018, s. 12.

¹⁰¹ Zob. np. J. Jedlicki, *Minimum liberalne* w: *Przegląd Polityczny* nr 147, Gdańsk 2018, s. 4-5.

sprzeciw wobec rządzących elit, któremu nie towarzyszą jednak długofalowe recepty działań, jakie miałyby zostać podjęte po dojściu danego ugrupowania do władzy. Odsunięcie rządzących elit od władzy ma stanowić prosty sposób na rozwiązanie wszelkich problemów.

6. *Charyzmatyczne przywództwo* – na czele ruchu czy partii stoi lider, jednostka o szczególnych cechach.

Populizm a prawicowość i lewicowość

Interesujące wydaje się pytanie, czy populizm ma lewicową, czy też prawicową twarz? Mówiąc zatem mniej potocznie, gdzie na osi lewica – prawica mieszczą się zazwyczaj programy partii określanych jako populistyczne. Jeżeli spojrzeć na uwarunkowania historyczne, do 1968 r. partie zaliczane do nurtu populistycznego, choć zróżnicowane ideologicznie, mieściły się zwykle po prawej stronie sceny politycznej. Po 1968 roku, który stał się symbolem szeroko zakrojonych protestów studenckich w wielu krajach nie tylko Europy Zachodniej (Maj 1968 r. we Francji, protesty studenckie w Wielkiej Brytanii, Danii, RFN), lecz także Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechosłowacja), czy obu Ameryk (Stany Zjednoczone, Brazylia, Urugwaj) populizm w świecie zachodnim zaczął być utożsamiany z tzw. Nową Lewicą, czy też nowymi ruchami społecznymi, Zielonymi etc.¹⁰²

Obecnie populizm utożsamiany jest głównie z radykalną (i nie tylko radykalną) prawicą. Wydaje się, że jest to również w jakiejś mierze spowodowane postawą lewicy, która po upadku realnego socjalizmu w krajach Bloku Wschodniego w jakiejś mierze wsparła politykę prokapitalistyczną ukierunkowaną na szybki rozwój gospodarczy. Ugrupowania populistyczne stanowiły natomiast odpowiedź na pomijanie w głównym nurcie debaty publicznej zagadnień klasowych, związanych z konfliktem interesów, redystrybucją czy ogólnie krytyką kapitalizmu¹⁰³. Były zatem w opozycji zarówno do liberałów, jak i do lewicy (przynajmniej tej jej części, która wspierała obronę politykę przekształceń społeczno-gospodarczych po 1989 r.).

Ewa Nalewajko wskazuje jednak, że nowy prawicowy populizm od lewicowego odróżniać ma fakt, że stanowi on formę protestu nie tylko najuboższych, najgorzej sytuowanych klas społecznych, lecz także środowisk wywodzących się z klasy średniej. Zdarza się, że jest to sprzeciw również przeciwko państwu prowadzącemu politykę mającą na celu wspieranie grup

¹⁰² C. Mudde, *Populistyczny zeitgeist* [w] O. Wysocka (red.) *Populizm*, Warszawa 2010, s. 345-346.

¹⁰³ M. Gdula, *Nowy autorytaryzm*, Warszawa 2018, s. 13.

znajdujących się w najgorszym położeniu¹⁰⁴. Protest ten nie jest protestem wymierzonym w demokrację jako taką, czy przeciwnie upominaniem się o jej powrót. Jest to raczej doktryna skierowana przeciwko szczególnym aspektom demokracji liberalnej w kształcie proponowanym przez Unię Europejską, co wiąże się np. z wdrażaniem podstawowych praw człowieka, w tym praw imigrantów¹⁰⁵.

Idąc dalej, populizm lewicowy zakłada, że pojęcie ludu będącego odbiorcą dystrybuowanych dóbr powinno być możliwie szerokie (populizm inkluzywny), populizm prawicowy (ekskluzywny, czy wykluczający) akcentuje zaś fakt, że dystrybucja dóbr w społeczeństwie powinna być zawężona do podmiotów zaliczanych do kategorii ludu¹⁰⁶.

Populizm w Polsce – rys historyczny

W Polsce po 1989 r. zjawisko populizmu przybierało różne twarze. W samych początkach III RP utożsamiane było np. ze Stanisławem Tymińskim, przedsiębiorcą prowadzącym działalność w obu Amerykach, członkiem Libertariańskiej Partii Kanady, który zgłosił swoją kandydaturę w pierwszych po 1989 r. powszechnych wyborach prezydenckich. Zdaniem Antoniego Dudka był to jeden z najbardziej niezwykłych kandydatów w historii wyborów prezydenckich w Polsce. Oficjalnie nie dysponował żadnym znaczącym zapleczem politycznym, zaś całą kampanię (której koszt wyniósł ponad 3 mld zł) sfinansował z własnej kieszeni. Dość powiedzieć, że nawet po zarejestrowaniu swojej kandydatury nie był wymieniany wśród liczących się kandydatów. Tempo wzrostu poparcia dla Tymińskiego było jednak ogromne. Sondaż przeprowadzony 9 listopada dawał mu 7% poparcia, w kolejnym badaniu uzyskał już 12%, zaś w I turze wyborów, która odbyła się 25 listopada 1990 r., osiągnął 23,10% głosów, wyprzedzając sensacyjnie faworyzowanego Tadeusza Mazowieckiego i przechodząc do II tury, gdzie ostatecznie przegrał z Lechem Wałęsą¹⁰⁷. Wydaje się, że Stanisław Tymiński wpisywał się ze swoim programem w przytoczoną w poprzednim podrozdziale akademicko pojmovaną charakterystykę populizmu. Prezentował się jako kandydat spoza istniejącego układu, spoza elit zarówno solidarnościowych, jak i postkomunistycznych, ostro atakując zarówno Tadeusza Mazowieckiego, jak i Lecha Wałęsę, określając ich jako reprezentantów nowej nomenklatury,

¹⁰⁴ E. Nalewajko, *Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989*, Warszawa 2013, s. 61 za G. Hermet, *Przemiana populizmu* [w] *Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?*, J.-M. de Waele, A. Paczeński (red.), Warszawa 2010, s. 41.

¹⁰⁵ Tamże, s. 61-62.

¹⁰⁶ Zob. np. C. Mudde, C., R. Kaltwasser, *Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America*, *Government and Opposition* 2013, 48/2, s. 147.

¹⁰⁷ Por. np. A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Warszawa 2004, s. 147-148.

której działania są szkodliwe dla kraju. On sam jawił się jako miliarder-patriota, który „dla ojczyzny ratowania [miał – przyp. aut] wrócić się przez morze”, jak głosił jego slogan wyborczy. Co ciekawe, Tymiński zdołał skupić wokół siebie wielu ludzi tęskniących za poprzednim systemem, zaś w jego sztabie wyborczym znalazło się wielu funkcjonariuszy aparatu władzy PRL¹⁰⁸. Ton, w jakim sukces Tymińskiego skomentowały główne media, nie odbiegał od tonu, w jakim przez kolejne lata komentatorzy przedstawiali ugrupowania populistyczne. Pisano zatem, że Stanisław Tymiński głosami wyborców z Mazur, Koszalińskiego czy Suwalskiego pozyskał głosy rozbitego, źle wykształconego społeczeństwa¹⁰⁹. Jacek Raciborski i Jerzy Bartkowski dokonali analizy określeń, jakimi w prasie, radiu i telewizji obdarzano opisywanego kandydata. Wśród okazałej listy epitetów pojawiały się m.in. takie jak: „człowiek Kadafięgo”, „człowiek Sławomira Mrożka”, „Dyzma z Peru”, „Mister Nikt”, czy nawet „robot sterowany z kosmosu”¹¹⁰, świadczące o ponadprzeciętnym poziomie agresji w czasie kampanii wyborczej. Niejako na marginesie dodać należy, że podczas tej samej kampanii prezydenckiej mechanizmy populistyczne wykorzystywał również Lech Wałęsa, odwołując się do kategorii „wszystkich Polaków”, czy podkreślając zalety „ludu”¹¹¹.

Nieco później mianem populistów zaczęto określać przedstawicieli partii powstałej dla obrony interesów poszkodowanych w III RP rolników – Samoobrony RP. Ugrupowanie to dość duży rozgłos zdobyło już w czasie rządów Jana Olszewskiego, kiedy to jego członkowie rozpoczęli okupację Ministerstwa Rolnictwa (kwiecień 1992 r.), żądając umorzenia kredytów zaciągniętych przez rolników, które okazały się dla nich niemożliwe do spłacenia¹¹². Samoobrona, zarejestrowana pierwotnie jako związek zawodowy, co może przywoływać skojarzenia z chęcią odwoływania się do dziedzictwa „Solidarności”, w 2001 r. dostała się do Sejmu z wynikiem 10,22% głosów, co przełożyło się na 53 mandaty.

Wydaje się, że w przypadku Samoobrony możemy mówić o pierwszej, istotnej partii populistycznej na polskiej scenie politycznej, co w jakiejś przynajmniej mierze obrazują słynne słowa wypowiedziane z mównicy sejmowej w 2001 r. przez Andrzeja Leppera, „(...) Wersalu już na tej sali nie będzie, bo ludzie na chleb nie mają!”¹¹³.

¹⁰⁸ Tamże, s. 148-149.

¹⁰⁹ P. Śpiewak, *Pamięć po komunizmie*, Gdańsk 2005, s.98-99.

¹¹⁰ A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Warszawa 2004, s. 158.

¹¹¹ A. Lipiński, A. Stępińska (red.), *Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia*, Poznań 2020, s. 23.

¹¹² Tamże, s. 242-243.

¹¹³ K. Modzelewski, *Populizm w historii III RP* [dostęp 12 lipca 2019 r.]

<https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1558821,1,populizm-w-historii-iii-rp.read>

Samoobrona RP w wyborach parlamentarnych 2001 r. posługująca się hasłem, „Wybierz Samoobronę zamiast samozagłady”, zdawała się być beneficjentem niezadowolenia części społeczeństwa wynikającego z kształtu przemian ustrojowych, z ekspansji kapitału zagranicznego, zbliżającego się terminu akcesji do Unii Europejskiej, czy też ogólnego kształtu klasy politycznej. Niemniej trzecie miejsce w wyborach i 1,3 mln głosów oddanych na tę partię było dużym zaskoczeniem dla obserwatorów sceny politycznej¹¹⁴. Wybory 2001 roku były chyba pierwszym tak dobitnym sygnałem wyczerpywania się porządku politycznego ukształtowanego po 1989 r. Osłabienie formacji solidarnościowych było widoczne już choćby w wyborach roku 1993, jednak w 2001 r. miejsce przeciwnika postkomunistycznej lewicy zajęły (obok PO i PiS wywodzących się z obozu posierpniowego) zupełnie nowe podmioty: wspomniana Samoobrona oraz Liga Polskich Rodzin. Obie partie kwestionowały pewne utrwalone w debacie publicznej i praktyce politycznej fundamenty III RP jak choćby gospodarka wolnorynkowa, prozachodnia polityka zagraniczna¹¹⁵. Stąd też w kontekście obu tych partii często posługiwano się terminem populizm (populizm agrarny w przypadku Samoobrony, populizm prawicowy w przypadku LPR)¹¹⁶.

Szczegółowa analiza programu Ligi Polskich Rodzin będzie dokonana w kolejnym rozdziale, warto jednak przypomnieć pokrótce genezę tej partii. Powstała ona w czerwcu 2001 r. pod nieformalnym patronatem redemptorysty, o. Tadeusza Rydzyskiego, skupiając różne nurty prawicy (często określanej jako radykalna). Znaleźli się w niej zatem choćby związany wcześniej z Młodzieżą Wszechpolską czy Stronnictwem Narodowym, Roman Giertych, były premier i lider Ruchu Odbudowy Polski, Jan Olszewski, czy polityk ruchu ludowego niezwiązanego z dziedzictwem ZSL, Gabriel Janowski¹¹⁷. Można zatem stwierdzić, że partia skupiała z jednej strony polityków związanych z obozem narodowym, odwołujących się do tradycji przedwojennej endecji (R. Giertych), z drugiej zaś polityków ugrupowań postsolidarnościowych odwołujących się do tradycji narodowej, ludowej a nawet w jakiejś mierze socjalistycznej (wspomniani już G. Janowski, A. Macierewicz, Z. Wrzodak, czy J. Olszewski). Główną oś programową partii stanowił sprzeciw wobec integracji europejskiej oraz krytyka instytucji UE, stąd wydaje się, że partię można klasyfikować w kategoriach ugrupowania typu *single-issue*¹¹⁸.

¹¹⁴ A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Warszawa 2004, s. 503-504.

¹¹⁵ Tamże, s. 506-507.

¹¹⁶ Instytut Obywatelski, Raport Dominiki Kasprowicz, „Dwa oblicza populizmu”, Warszawa 2013. http://www.institutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2013/04/Analiza_Populizm_28-03.pdf

¹¹⁷ Zob. np. A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Warszawa 2004, s. 495.

¹¹⁸ Zob. np. C. Mudde, *The Single-Issue Party Thesis: Extreme Right Parties and the Immigration Issue*, *West European Politics* 22(3)/1999, s. 182-184.

Na interesującą kwestię w kontekście „populizmu” polskich ugrupowań politycznych zwraca uwagę Piotr Żuk, pisząc, iż pomiędzy 1993 a 2005 rokiem wybory wygrywały te ugrupowania, które w danej chwili miały w oczach opinii publicznej najbardziej egalitarny i socjalny charakter. Były to zatem kolejno: SLD, AWS, ponownie SLD oraz PiS. Partie te [chyba w najmniejszym stopniu SLD – przyp. autora] były następnie oskarżane przez media o tzw. „populizm socjalny”¹¹⁹. W latach 90. i na początku pierwszej dekady XXI w. niektórzy badacze do ugrupowań populistycznych (poza wcześniej wymienionymi) zaliczali również Konfederację Polski Niepodległej oraz Ruch Odbudowy Polski¹²⁰.

W drugiej dekadzie XXI w. na polskim gruncie nastąpiła wyraźna intensyfikacja badań nad populizmem. Była ona związana z pojawieniem się na scenie politycznej Pawła Kukiza (oraz powiązanych z osobą byłego muzyka rockowego efemerycznych ruchów społecznych: Platformy Oburzonych oraz ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych Zmieleni.pl), ugrupowania KUKIZ`15¹²¹, czy też w kontekście populistycznej radykalnej prawicy – Ruchu Narodowego¹²². Szczegółowa analiza programu tego ostatniego ugrupowania zostanie przedstawiona w kolejnym rozdziale.

Populizm – ramy dyskursu

W Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Bułgaria) kwestie dyskursu populistycznego analizowane są bardzo szeroko, podobnie jak towarzyszący temuż dyskursowi nacjonalizm. Trzeba jednak pamiętać, że w tym regionie partie określane jako populistyczne odwołują się do bardzo szerokiej oferty programowej, nie tylko nacjonalistycznej. W Europie Środkowo-Wschodniej występuje choćby charakterystyczne zjawisko chęci „cofnięcia historii”, a więc tendencji do zaprzestania reform podjętych w 1989 r. występujące wśród polityków tego regionu. Możemy mieć zatem do czynienia także z chęcią przywrócenia systemu komunistycznego (*radykalna kontynuacja*) bądź powrotu do komunistycznej przeszłości (*radykalny powrót*)¹²³.

Bliższe przyjrzenie się wypowiedziom liderów partyjnych udzielanych na łamach prasy, ich przemówieniom, czy też partyjnym dokumentom programowym etc. posłuży określeniu

¹¹⁹ P. Żuk, *Realne podziały i pozorne wspólnoty* w: P. Żuk (red.), *Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce*, Warszawa 2010, s. 46.

¹²⁰ A. Lipiński, A. Stępińska (red.), *Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia*, Poznań 2020, s. 23.

¹²¹ Tamże, s. 23.

¹²² D. Kasprówicz, *Populistyczna Radykalna Prawica jako obszar badawczy*, Kraków 2017, s. 37.

¹²³ Zob. np. D. Kasprówicz, *Populistyczna Radykalna Prawica jako obszar badawczy*, Kraków 2017, s. 47.

ram dyskursu, w jakich się poruszają, a także pozwoli zweryfikować, czy język ten wpisuje się w zaproponowane powyżej kategorie (konstytutywne elementy) populizmu. Ta krótka analiza kilku oficjalnych wypowiedzi będzie stanowić pewną próbkę przed kolejnym rozdziałem, który będzie stanowić gruntowną analizę zawartości oficjalnych programów ugrupowań narodowych.

Dyskurs antyelitarny

We wstępie zauważyć należy, że retoryka antyelitarna obecna jest silnie również wśród partii populistycznych w Europie Zachodniej. Analizując dyskurs Jean Marie Le Pena, Jörga Haidera, Umberto Bossiego, czy przedstawicieli partii Interes Flamandzki, odnajdujemy takie określenia na rządzących polityków, a nawet przedstawicieli służby cywilnej, jak „złodzieje Rzymu” (Bossi), „obrońcy przywilejów” (Haider), „polityczna mafia”, „polityczna bandyteria” (Interes Flamandzki)¹²⁴. W tym kontekście określenie „demokracja fasadowa” opisujące system polityczny panujący w Polsce po 1989 r. używane często przez polityków Ligi Polskich Rodzin wydaje się dość umiarkowane¹²⁵. Oczywiście politycy Ligi Polskich Rodzin używają również znacznie bardziej wyrazistego języka – transformacja ustrojowa bywa więc określana jako „(...) niespotykana od czasów II Wojny Światowej degradacja Państwa (...)”¹²⁶, zaś polityka rządów po 1989 r. prowadzi do tego, że polskie państwo jest „(...) demontowane, dzielone i sprzedawane (...)”¹²⁷, w polityce gospodarczej mamy natomiast do czynienia z „(...) prymatem ekonomii nad człowiekiem (...)”¹²⁸. Fraza o „demontażu państwa” pojawia się w kolejnych programach Ligi Polskich Rodzin publikowanych przed wyborami 2001 i 2005. W programie opublikowanym przed wyborami 2001 r. towarzyszy jej konstatacja, że władza w III RP jest w rękach „reprezentantów niepolskich interesów”¹²⁹.

Podobne treści, jednak przedstawione w zdecydowanie bardziej wyrazisty sposób, wyraża Ruch Narodowy. W samej już deklaracji ideowej programu tej partii, opublikowanego w 2016 r. czytamy, że Ruch Narodowy „(...) odzyska państwo z rąk realizujących obce interesy, skorumpowanych elit, finansowych oligarchów oraz pasożytujących na nim klik oportunistów i ignorantów (...)”¹³⁰. W dalszej części dokumentu czytamy m.in. o „(...)

¹²⁴ Tamże, s. 95.

¹²⁵ Tamże, s. 62.

¹²⁶ M. Dołbakowska, I. Słodkowska (red.), *Wybory 2005. Partie i ich programy*, Warszawa 2006, s. 67.

¹²⁷ Tamże, s. 75.

¹²⁸ Tamże, s. 67.

¹²⁹ I. Słodkowska (red.), *Wybory 2001. Partie i ich programy*, Warszawa 2002, s. 242.

¹³⁰ Zob. *Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego*, <http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>

złamaniu dominacji elit okrągłostołowych w sferze medialnej (...) ¹³¹. W programie znajduje się również szerokie odniesienia do elit międzynarodowych związanych z Unią Europejską, napotykać zatem na takie określenia jak „Starzejące się postępowe elity (...) [które] tracą dominującą pozycję (...) ¹³², czy też „ (...) ideowe dzieci lewicowo-liberalnej rewolucji lat 60. i 70. (...) ¹³³. Sama Unia Europejska zaś w retoryce Ruchu Narodowego jest „ (...) od samych początków swojego istnienia (...) projektem jednoznacznie ideologicznym. Rdzeniem ideowym, wokół którego Unia jest budowana, pozostaje marksizm kulturowy i związane z nim pochodne zjawiska” ¹³⁴. W konsekwencji polityka Unii Europejskiej prowadzić ma do sytuacji, w której nastąpi „ (...) zniesienie tradycyjnych norm kulturowych, obyczajowych i religijnych oraz ustanowienie (...) zupełnie nowego porządku społecznego, będącego kompilacją liberalnych i lewicowych utopii ¹³⁵.

Należy jednak zwrócić uwagę, że niechęć Ruchu Narodowego wobec istniejących elit, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych niesie ze sobą chęć zastąpienia ich nowymi elitami. Stąd też w programie Ruchu Narodowego postulowane jest powołanie Szkoły Kadr Politycznych, w zamyśle elitarniej, państwowej instytucji, której zadaniem byłoby formowanie przyszłej państwowej elity ¹³⁶.

Przekonanie o prymacie ludu

„Własność ziemi winna pozostać w rękach Narodu ¹³⁷.” – to jeden z podstawowych punktów rozdziału „Polityka rolna” programu wyborczego Ligi Polskich Rodzin opublikowanego w 2003 r.

Wydaje się, że o ile trudno w politycznej narracji Ligi Polskich Rodzin doszukiwać się bezpośrednich (literalnych) odwołań do *ludu*, o tyle pojawiająca się często kategoria *narodu*, może w jakiejś mierze stanowić ekwiwalent tak istotnej dla dyskursu populistycznego kategorii wspomnianego *ludu* (np. zgodnie z wspomnianą już w tym rozdziale kategorią populizmu tożsamościowego).

Naród w programie Ligi Polskich rodzin jako „ (...) jedyny, prawowity gospodarz polskiej ziemi (...)” ¹³⁸, przeciwstawiany jest bowiem „ (...) dogmatowi globalizacji i unifikacji

¹³¹ Tamże, s. 4.

¹³² Tamże, s. 5.

¹³³ Tamże, s. 30.

¹³⁴ Tamże, s. 30-31.

¹³⁵ Tamże, s. 31.

¹³⁶ Tamże, s. 9.

¹³⁷ M. Dołbakowska, I. Słodkowska (red.), *Wybory 2005. Partie i ich programy*, Warszawa 2006, s. 72.

¹³⁸ Tamże, s. 67.

międzynarodowej (...)”¹³⁹, a więc polityce uosabianej przez liberalne elity zachodnie. System polityczny obowiązujący w Polsce po 1989 r. określany jest natomiast mianem „(...) wyobcowanej z Narodu partiokracji (...)”¹⁴⁰. Zgodnie zaś z treściami zawartymi w programie Ligi Polskich Rodzin „Wszelka działalność organów Państwa, polityka wewnętrzna, jak i zagraniczna, mają służyć przede wszystkim dobru Narodu (...)”¹⁴¹, czego opozycją jest globalizacja i międzynarodowa unifikacja. Swego rodzaju odwołania do *ludu* można znaleźć również we fragmentach dotyczących ekonomicznych aspektów programu Ligi Polskich Rodzin, w których w sposób zdecydowany krytykowany jest panujący zdaniem polityków tego ugrupowania w III RP „prymat ekonomii nad człowiekiem”¹⁴².

Dychotomiczna (manichejska) wizja świata

Pewne przejawy manichejskiej wizji świata widoczne są we fragmentach programu Ligi Polskich Rodzin opublikowanego w kwietniu 2003 r., a więc w przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Tam też w podrozdziale „Wyzwanie polityczne” pada stwierdzenie, że „Państwo Polskie [jest] (...) demontowane, dzielone i sprzedawane”¹⁴³, co należy odbierać jako głos sprzeciwu wobec polityki krajowych elit rządzących. Sformułowanie, że „Rozwój Polski może nastąpić tylko poza UE”¹⁴⁴, traktować należy rzecz jasna jako sformułowaną *implicite* krytykę administracji brukselskiej.

Podobne spostrzeżenia można odnaleźć w opublikowanym kilkanaście lat później, bo w 2016 r., programie Ruchu Narodowego. Tutaj także czytamy, iż integracja europejska w kształcie, jaki przybrała od początku lat 90., prowadzi do skutku uporu elit politycznych do coraz ściślejszej centralizacji, mimo że społeczeństwa (narody) poszczególnych państw europejskich są temu przeciwnie – co z kolei prowadzi do wewnętrznego kryzysu Unii Europejskiej¹⁴⁵.

Zwłaszcza zatem w przypadku przytoczonego fragmentu programu Ligi Polskich Rodzin mamy do czynienia z moralistyczną krytyką elit, które portretowane są jako swoisty

¹³⁹ Tamże, s. 67.

¹⁴⁰ I. Słodkowska (red.), *Wybory 2001. Partie i ich programy*, Warszawa 2002, s. 240.

¹⁴¹ M. Dołbakowska, I. Słodkowska (red.), *Wybory 2005. Partie i ich programy*, Warszawa 2006, s. 67.

¹⁴² Tamże, s. 67.

¹⁴³ Tamże, s. 75.

¹⁴⁴ Tamże, s. 76.

¹⁴⁵ zob. *Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego*, <http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>.

„koń trojański”, realizujący interesy ponadnarodowe i działający na szkodę szerokich mas społecznych¹⁴⁶.

Charyzmatyczne przywództwo

„Państwo sprawnie zarządzane to takie, w którym istnieje jasno zdefiniowane centrum decyzyjne (...) Władza wykonawcza powinna zostać skoncentrowana w jednym ośrodku tak, by działać skutecznie (...) Dziś władza wykonawcza w Polsce rozbita jest pomiędzy (...) urząd premiera a (...) urząd prezydenta¹⁴⁷” – czytamy w rozdziale „Ustrój” programu Ruchu Narodowego. I o ile trudno w nim natrafić na sformułowania ściśle dotyczące szczególnych przymiotów, jakimi miałyby charakteryzować się pierwszy człowiek w państwie, o tyle łatwo można wywnioskować, że powinien dysponować na tyle rozległą władzą, aby móc przeprowadzić konieczne reformy.

Co ciekawe jednak, w kolejnej odsłonie Programu, opublikowanego w październiku 2018 r. z myślą o wyborach samorządowych, Ruch Narodowy w zdecydowany sposób odżegnywał się od koncepcji przywództwa typu wodzowskiego. Co więcej, w dokumencie tym (i to już w samym jego wstępie) stwierdzano, że model wodzowski jest modelem dominującym w Polsce wśród partii establishmentu, które „(...) nie idą do wyborów w celu realizacji konkretnych postulatów lub idei, ale jedynie z zamiarem wyniesienia do władzy konkretnej osoby lub grupy osób (...)”¹⁴⁸. Opisywany model prowadzić miał zdaniem polityków Ruchu Narodowego do zacierania się różnic programowych pomiędzy głównymi ugrupowaniami rywalizującymi na scenie politycznej, gdyż postulaty i idee zastępowała walka o wyniesienie do sprawowania władzy konkretnych osób. Kolejnym tego skutkiem miały być ułatwione transfery polityków pomiędzy wskazanymi ugrupowaniami, co w konsekwencji niszczyć miało polską państwowość i suwerenność. W tej analizie, czy też w przekonaniu, że ktokolwiek by nie rządził, realizowana jest identyczna polityka, odnaleźć można cechy dyskursu antyelitarnego opisywanego już wcześniej.

¹⁴⁶ zob. np. A. Lipiński, A. Stępińska, *Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia*, Poznań 2020, s. 53.

¹⁴⁷ zob. *Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego*, <http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>.

¹⁴⁸ zob. *Siła polskości! Program samorządowy Ruchu Narodowego*, <https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Samorz%C4%85dowy-Ruchu-Narodowego.pdf>

Antypluralizm

W Deklaracji Ideowej Ruchu Narodowego umieszczonej przed Wstępem do zasadniczej części programu partii z grudnia 2016 r. czytamy, że:

„Ruch Narodowy za swój podstawowy cel obiera obronę i umocnienie polskiej tożsamości narodowej (...). Podejmiemy walkę z promocją kosmopolityzmu i płytko pojętej nowoczesności, by na powrót uczynić nasz naród dumną i silną wspólnotą (...). Człowiek może być prawdziwie wolny jedynie w ramach wspólnoty, dlatego Ruch Narodowy będzie bronić wolności przed zagrażającym jej liberalizmem”¹⁴⁹.

Jak widać, mamy tu do czynienia z bardzo wyraźnym zaakcentowaniem postulatu wspólnotowej jedności, dla której zagrożenie stanowią kosmopolityzm oraz liberalizm.

Dyskurs antypluralistyczny uwidocznił się również w opublikowanym w 2019 r. dokumencie programowym Ruchu Narodowego zatytułowanym *nomen omen* „#Polexit. Bezpieczne Wyjście Awaryjne”. W podrozdziale zatytułowanym „Zagrożenie marksizmem kulturowym” czytamy zatem, iż:

„Unia Europejska od lat narzuca swoje poglądy (...) w obszarze kultury oraz w szeroko rozumianych sprawach światopoglądowych i obyczajowych. Jednym ze sposobów unijnych marksistów na walkę z tradycyjnymi wartościami jest rozmywanie tożsamości narodowej i kwestionowanie zasadności istnienia państw narodowych”¹⁵⁰.

Wyrazem tego ostatniego miałyby zatem być zwłaszcza sprowadzanie imigrantów, którzy pochodzą z innego kontekstu kulturowego, a na domiar złego nie asymilują się. Polityka Unii Europejskiej względem imigrantów zakładająca ich relokację jest zdaniem polityków Ruchu Narodowego równoznaczna z ideologią multikulturalizmu, który z zasady jest sprzeczny z ideą samostanowienia narodu¹⁵¹.

Pluralizm wartości również poddawany jest krytyce przez twórców programu Ruchu Narodowego. W dokumencie czytamy m. in., że:

¹⁴⁹ zob. <https://ruch-narodowy.pl/wp-content/uploads/2021/05/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>

¹⁵⁰ zob. *Polexit. Bezpieczne Wyjście Awaryjne*, https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/PolExit-Bezpieczne-wyj%C5%9Bcie-awaryjne-ver1_2.pdf

¹⁵¹ zob. tamże.

„Tradycyjne, katolickie wartości atakowane są za pomocą kampanii na rzecz laickości, promocji konsumpcjonistycznego stylu życia (...)”,

a dalej, że:

„Europa Zachodnia pod przewodnictwem unijnych dygnitarzy przestała należeć do cywilizacji łacińskiej – wytworzyła odrębną cywilizację śmierci”.

Znamionami alternatywnej cywilizacji są więc legalne: aborcja i eutanazja. Ta ostatnia określana jest jako „(...) karykaturalna forma zabijania starszych lub ciężko chorych (...) dla oszczędzania pieniędzy pod płaszczykiem miłosierdzia”.

Wartości liberalne, które zdaniem twórców programu Ruchu Narodowego promuje Unia Europejska (odrzucając tym samym wartości chrześcijańskie), prowadzić mają do rozpowszechnienia się jednostkowego egoizmu, „wygodnictwa”, czy też „użyteczności społecznej” (użyty eufemizm znaczeniowo wydaje się być bliski pojęciu eugeniki – przyp. aut.).

W kolejnym akapicie czytamy również, że obecny program Unii Europejskiej jest niczym innym tylko marksistowskim postulatem wyzwolenia od opresji. Wyzwolenie to ma nastąpić wraz z zanikiem kultury, religii, norm i chrześcijańskiej moralności¹⁵². Realizacji wspomnianego wyzwolenia od opresji służą zaś propagowanie homoseksualizmu, agresywny feminizm czy szerzej rewolucja seksualna.

Co ciekawe, na podobne treści można napotkać, analizując wywiady przeprowadzone przez Marcina Płoskiego z parlamentarzystami Ligi Polskich Rodzin ponad dekadę wcześniej niż powstanie przywoływanego programu Ruchu Narodowego, bowiem w maju 2007 r.¹⁵³. W wywiadach tych czytamy m. in., że: „(...) rola rodziny w Polsce może ulec degradacji, że może okazać się, że rodzina się nie obroni, że Polacy przyjmą zachodni model luźnego życia rodziny. Model chrześcijański życia rodzinnego przekształci się na model życia rodzinnego liberalnego”¹⁵⁴.

Dalej zaś padają stwierdzenia, iż

¹⁵² zob. tamże.

¹⁵³ zob. M. Płoski, *Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny*, Wrocław 2016.

¹⁵⁴ zob. tamże s. 281.

„W dyrektywach Rady Europy jest projekt całkowitego demontażu rodziny poprzez różne agendy i środki przekazu kierowane do kobiet i młodzieży (...) aczkolwiek Polska jest w sytuacji, gdzie kościół katolicki stara się bronić rodziny (...) Jest tu znacznie lepiej niż w innych państwach Europy, czy Stanach Zjednoczonych”¹⁵⁵.

We wspomnianych wywiadach można natrafić również na dyskurs antypluralistyczny w sferze pluralizmu religijnego:

„Tu są dwa bieguny. Z jednej strony jest zgoda jednych hierarchów kościelnych na wycofanie się Kościoła ze sfery publicznej, to co chce Unia Europejska. Unia Europejska toleruje wszystkie religie. Tu jest pogląd, że wszystkie religie są równe, co nie jest prawdą. A jednocześnie lekceważy się religię, spycha na margines, zawłaszcza się”¹⁵⁶.

Mało tego, z krytyką spotyka się również Kościół instytucjonalny, zaś powodem tej krytyki jest opowiedzenie się Kościoła za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Akcesja, zdaniem polityka LPR może prowadzić do utrwalania się liberalnego modelu społeczeństwa, charakteryzującego się pluralizmem w sferze religijnej:

„Kościół wyraził zgodę na integrację europejską – trudno powiedzieć z jakich przesłanek – ja akurat bardzo sceptycznie od samego początku podchodziłem do tego, bo podany zakres wartości wynikający z laickich fundamentów Rewolucji Francuskiej musi stanąć wcześniej czy później do konfrontacji z wartościami przekazywanymi przez Kościół. (...) Ta równoprawność religii i wyznań – ten panteizm – moim zdaniem jako katolika do niczego dobrego nie doprowadzi i my katolicy musimy bronić swoich przekonań”¹⁵⁷.

Krytyka różnorodności światopoglądowej (czy może raczej jakiegokolwiek różnorodności) wystąpiła również jako element odpowiedzi na pytanie o tożsamość europejską. Różnorodność w wypowiedzi polityka Ligi Polskich Rodzin pojawia się na jednej szali wraz z hasłami Wielkiej Rewolucji Francuskiej, na drugiej zaś rozmówca umieszcza fundamenty cywilizacji łacińskiej: prawo rzymskie, filozofię grecką i chrześcijaństwo: „Geograficzny

¹⁵⁵ zob. tamże s. 280.

¹⁵⁶ zob. tamże s. 282.

¹⁵⁷ Tamże, s. 282.

środek Europy leży w Polsce (...) z punktu geograficznego naród, który leży w centrum Europy, jest narodem europejskim. W sensie historyczno-kulturowym europejskość opiera się na trzech filarach: tzw. cywilizacji łacińskiej – oczywiście tutaj można się spierać, jest to z grubsza generalizując grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijańska etyka. Na pewno nie wolność, równość, braterstwo i zjednoczenie w różnorodności”¹⁵⁸.

Niejako na koniec rozważań podjętych w niniejszym rozdziale dodać należy, że dyskurs antyliberalny pojawia się i pojawiał również wśród partii zaliczanych do prawicy systemowej. W wydanej w 2005 r. oficjalnej broszurze Prawa i Sprawiedliwości zatytułowanej *Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie*, opatrzonej przedmową Jarosława Kaczyńskiego, obok szeregu odniesień do konserwatywnego i chrześcijańskiego systemu wartości mających charakter neutralny pojawiają się jednak stwierdzenia dotyczące Unii Europejskiej, które równie dobrze mogłyby się znaleźć na stronach programu Ruchu Narodowego. W przytoczonym dokumencie czytamy zatem:

„Polityka Unii Europejskiej odnosi się z nacechowaną obawami rezerwą do wiary, więzi narodowej, rodziny (a więc wszystkiego, w czym przejawia się godność natury ludzkiej), a w skrajnych przypadkach po prostu wspiera wynaturzenia, patologie moralne czy wręcz zbrodnie traktowane jako wyraz ludzkiej wolności i znamię „społeczeństwa otwartego”¹⁵⁹”.

Poprzez wspomniane „patologie moralne” twórcy dokumentu rozumieją np. homoseksualizm – tutaj pojawia się krytyka Traktatu Amsterdamskiego¹⁶⁰, do którego wpisano gwarancje równouprawnienia homoseksualizmu, czy też wszelkie przejawy polityki, które zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości są skierowane przeciwko rodzinie. W cytowanym dokumencie pojawia się krytyka finansowania z funduszy unijnych antynatalistycznych programów w Chińskiej Republice Ludowej¹⁶¹.

Reasumując, polityka Unii Europejskiej w sferze kultury spotyka się ze zdecydowaną negacją ze strony Prawa i Sprawiedliwości, choć należy oddać tej partii, że w 2003 r. podczas referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, popierała ona integrację. Dokument opublikowany jednak zaledwie rok po przystąpieniu Polski do Wspólnot Europejskich „profil cywilizacyjny” UE określa dość dosadnie jako odrzucający

¹⁵⁸ Tamże, s. 284.

¹⁵⁹ *Prawo i Sprawiedliwość. Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie*, Warszawa 2005, s. 42.

¹⁶⁰ Rozpowszechniona nazwa Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską, które weszły w życie 1 maja 1999 r.

¹⁶¹ *Prawo i Sprawiedliwość. Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie*, Warszawa 2005, s. 42.

aksjologię chrześcijańską i zmierzający do stworzenia „(...) społeczeństwa bez religii, bez tradycji, bez wspólnej etyki i kultury¹⁶². Doktryna praw człowieka przyświecająca Unii Europejskiej jest natomiast określana jako roszczeniowa i w istocie pozbawiona wyższych wartości.

Fragmety dyskursu charakterystycznego dla prawicy systemowej, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości zostały tu zasygnalizowane nieprzypadkowo. W *rozdziale V* przedstawiona zostanie bowiem analiza relacji pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a partiami prawicy narodowej, określanymi często mianem partii antysystemowych.

Wcześniej jednak, w trzecim rozdziale niniejszej rozprawy, przedstawiona zostanie analiza programów głównych ugrupowań odwołujących się do spuścizny przedwojennej Narodowej Demokracji i funkcjonujących na polskiej scenie politycznej po 1989 r. Celem tej analizy będzie wyszczególnienie najistotniejszych elementów wspólnych w programach wspomnianych partii, składających się na polityczną tożsamość narodowych demokratów. Analizie poddane zostaną programy:

- **Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego**, które największe triumfy święciło na początku lat. 90. W roku 1991 w wyborach do Sejmu uzyskało 49 mandatów, będąc głównym podmiotem koalicji Wyborcza Akcja Katolicka. W 1993 r. stało się częścią Katolickiego Komitetu Wyborczego „Ojczyzna”, który osiągnął w wyborach tego samego roku 6,37% głosów, zaś w parlamencie nie znalazł się ze względu na istniejący 8-procentowy próg dla koalicji. W 1997 r. weszło w skład zwycięskiej w wyborach Akcji Wyborczej „Solidarność”, będąc jej istotnym podmiotem dysponującym 25 mandatami poselskimi.
- **Ligi Polskich Rodzin**, która w wyborach parlamentarnych 2001 r. uzyskała 36 mandatów poselskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., uzyskała zaś drugi wynik w kraju (15,92% głosów) i 10 eurodeputowanych, zaś ostatni raz posłów do parlamentu wprowadziła w 2005 r., uzyskując niecałe 8% głosów i 34 mandaty poselskie.
- **Ruchu Narodowego** – ugrupowania, które stało się największą siłą polskiej narodowej i antysystemowej prawicy w drugiej dekadzie XXI w. Zanim w 2014 r. przekształcone

¹⁶² Tamże, s. 42.

zostało w partię polityczną stanowiło porozumienie kilkudziesięciu organizacji o profilu narodowym, narodowo-radykalnym, konserwatywno-liberalnym etc.

ROZDZIAŁ III

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW GŁÓWNYCH UGRUPOWAŃ NARODOWYCH W POLSCE W LATACH 1989–2016

Przełom 1989 r. Próby odbudowywania ugrupowań narodowych

Przejście od systemu komunistycznego do systemu demokratycznego umożliwiło formowanie się partii politycznych w Polsce. W postkomunistycznych realiach istniały bariery utrudniające powstawanie nowych bytów politycznych – z jednej strony zdyskredytowana partia komunistyczna, która w rzeczywistości nie pełniła podstawowych funkcji właściwych partiom, powodowała niechęć i resentment wobec partii jako takich, z drugiej strony ogólnonarodowy ruch społeczny „Solidarność”, który tworzył coś na kształt substytutu wszelkich instytucji demokratycznych utrudniał emancypację partii politycznych jako odrębnych organizmów¹⁶³. Mimo tych utrudnień po roku 1989 pojawiła się możliwość rejestracji organizacji politycznych, które w okresie powojennym zostały zdelegalizowane bądź przynajmniej nie miały szans zaistnieć. Wśród tworzących się partii politycznych powstawały również organizacje nawiązujące do myśli przedwojennej Narodowej Demokracji. W lipcu 1989 r. reaktywowano Stronnictwo Narodowe („senioralne”) – organizacja ta odwoływała się wprost do tradycji kolejnych stronnictw o charakterze narodowo-demokratycznym funkcjonujących od XIX w. do końca dwudziestolecia międzywojennego, a więc Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, Związku Ludowo-Narodowego, jak również Stronnictwa Narodowego funkcjonującego w czasach rządów sanacyjnych, a następnie w okresie powojennym, gdy ugrupowanie to działało konspiracyjnie¹⁶⁴. Wśród założycieli ugrupowania znajdowali się nestorzy polskiego ruchu narodowego m. in. Jan Matłachowski, członek przedwojennych władz SN, współpracownik Romana Dmowskiego, stąd stronnictwo to określano jako „senioralne”¹⁶⁵. W październiku 1989 r. utworzono Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, partię, której tożsamość ideowa opierała się zarówno na elementach ideologii chrześcijańsko-demokratycznej, jak i myśli narodowej oraz narodowo-katolickiej. Z tego powodu część badaczy ugrupowań narodowych w Polsce nie zalicza tej partii w poczet partii narodowych.

¹⁶³ W. Wesołowski, *Partie: Nieustające kłopoty*, Warszawa 2000, s. 17-18.

¹⁶⁴ G. Tokarz, *Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997*, Wrocław 2002, s. 13.

¹⁶⁵ J. Tomaszewicz, *Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej*, Toruń 2003, s. 97-98.

Również inne podmioty ruchu narodowego dystansowały się od tego ugrupowania, wskazując, że występują w nim bardzo zróżnicowane nurty ideowe: niepodległościowy (piłsudczykowski), konserwatywny, chrześcijański czy też chrześcijańsko-demokratyczny oraz właśnie narodowy¹⁶⁶. W czerwcu 1990 r. powstała Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe. Korzenie tej ostatniej partii sięgają 1955 r., kiedy to powstała nielegalnie jako Polski Związek Wspólnoty Narodowej. Stronnictwo to mianowało się politycznym i powszechnym ruchem wspólnoty narodowej Polaków, którego geneza była związana z wydarzeniami października 1956 r. Ideowo nie określało się ani jako lewica, ani jako prawica, lecz jako wszechpolski i ogólnonarodowy ruch łączący wszystkich Polaków wokół określonych wartości. Wśród nich wymieniano polskość oraz dobro narodu, który stanowić miał naczelną wspólnotę mającą charakter ponadklasowy i ponadwyznaniowy¹⁶⁷. Ten ostatni aspekt odróżniał ideologię głoszoną przez Polską Wspólnotę Narodową od ugrupowań narodowo-katolickich. Ugrupowanie nie kwestionowało wprawdzie wartości chrześcijańskich, jednak treści programowe głoszone przez partię nie były oparte na zasadach religijnych. W programie pojawiały się za to elementy, które można uznać za formę panslawizmu, jako że politycy partii mocno akcentowali konieczność współpracy z innymi państwami słowiańskimi, zwłaszcza z Rosją¹⁶⁸. W kwietniu 1991 r. w Warszawie powołano Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, w którego powstaniu duży udział miało Stronnictwo Narodowe działające na emigracji. W 1992 r. doszło zresztą do połączenia obu ugrupowań. W tym samym roku zarejestrowano partię Narodowe Odrodzenie Polski na bazie istniejącej od 1981 r. organizacji określającej się jako forum młodzieży o poglądach nacjonalistycznych. Organizacja ta początkowo (tzn. w latach 1989-1990) współpracowała z ZChN, wchodząc w jego skład, jednak po krótkim okresie władze NOP zdecydowały się zakończyć tę kooperację. Co ciekawe, jako jeden z argumentów przeciwko współpracy z ZChN wskazywano demagogię tego ugrupowania wyrażającą się choćby w krytyce gospodarczych posunięć rządu Tadeusza Mazowieckiego¹⁶⁹. W kolejnych latach na pierwszy plan zaczęły się wysuwać radykalne postulaty ugrupowania, które kontestowało istniejący ład demokratyczny. Na Kongresie NOP, jaki odbył się w 1994 r., przedstawione zostały następująco zatytułowane referaty programowe: „Obowiązek antydemokratyzmu”, „Podstawy ustroju korporacyjnego”, czy też „Zasady rewolucji

¹⁶⁶ zob. np. C. Maj, E. Maj, *Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001*, Lublin 2007, s. 12-13, Z. T. Klimaszewski, *Nacjonalizm drogą do wolności?*, Białystok 2013, s. 79.

¹⁶⁷ G. Tokarz, *Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997*, Wrocław 2002, s. 18-19.

¹⁶⁸ Z. T. Klimaszewski, *Nacjonalizm drogą do wolności?*, Białystok 2013, s. 137-138.

¹⁶⁹ J. Tomaszewicz, *Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej*, Toruń 2003, s. 192-193.

narodowej”¹⁷⁰. Obok partii politycznych powstawały również organizacje młodzieżowe związane z szeroko pojętym ruchem narodowym. Pod koniec 1989 r. powołano Młodzież Wszechpolską, której celem było tworzenie struktur zrzeszających młodzież o poglądach narodowych pochodzącą z całej Polski. Działalność tej organizacji polegała m. in. na tworzeniu kół MW w szkołach średnich. Jej prezesem został wywodzący się z rodziny o tradycjach narodowych, Roman Giertych.

Analiza porównawcza programów parlamentarnych ugrupowań narodowych – nota metodologiczna

Programy partyjne to dokumenty o istotnym charakterze stanowiące źródło wiedzy o całościowym porządku społecznym proponowanym przez dane ugrupowanie polityczne, jak również lokujące dane ugrupowanie w konkretnej przestrzeni historycznej oraz ideowej¹⁷¹. I właśnie wspomnianej konkretnej przestrzeni historyczno-ideowej dotyczy poniższe badanie. Ma ono na celu przeanalizowanie treści głównych dokumentów programowych publikowanych przez polskie ugrupowania odwołujące się do myśli narodowej w latach 1989-2016. Poniższe badanie sytuje się w podejściu idiograficznym¹⁷², a zatem celem jego jest możliwie dogłębny i wyczerpujący opis treści programowych analizowanych ugrupowań.

Ze względu na chęć jak najgłębszej analizy problematyki zawartej w programach omawianych ugrupowań, jak również stosunkowo nieliczną próbę¹⁷³, do badania programów politycznych zastosowano klasyczną analizę treści. Badanie miało bowiem na celu w znacznie większej mierze uchwycenie intencji nadawców i znaczenia czy przesłania samego przekazu aniżeli np. wyłącznie konstrukcję przekazu¹⁷⁴.

Badanie podsumowuje próba syntetycznego uogólnienia, którego rezultatem jest szkielet tożsamości ideowej polskich narodowych demokratów, jaka wyłania się z treści analizowanych dokumentów programowych.

¹⁷⁰ G. Tokarz, *Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997*, Wrocław 2002, s. 22-23.

¹⁷¹ Zob. np. W. Woźniak, *Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego*, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2017, s. 42-43.

¹⁷² Zob. np. E. Babbie, *Podstawy badań społecznych*, Warszawa 2008, s. 36-37.

¹⁷³ Przedmiotem badania objęto dwa programy wyborcze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (program z 1991 r. Wyborczej Akcji Katolickiej oraz program z 1993 r. Katolickiego Komitetu Wyborczego „Ojczyzna”), dwa programy wyborcze Ligi Polskich Rodzin (2001 r. oraz 2003 r.) oraz program Ruchu Narodowego z 2016 r.

¹⁷⁴ Zob. np. M. Cześnik, *Zawartość programów wyborczych polskich partii politycznych – zastosowanie metody MRG do ilościowej analizy treści* w: M. Dołbakowska, I. Skłodkowska (red.) *Wybory 2007. Partie i ich programy*, Warszawa 2011, s. 10-11.

W kontekście powyższego uogólnienia mogą pojawić się pewne wątpliwości związane z faktem, że analizowane programy powstawały w różnym czasie i w różnym kontekście historycznym, co może w dalszej kolejności skutkować pytaniami zarówno o ekwiwalentność przedmiotową rozumianą jako równoważność jednostek obserwacji, jak i ekwiwalentność temporalno-procesualną związaną z „etapem rozwojowym” obserwowanej rzeczywistości¹⁷⁵. Dodać tu jednak należy, że dyskurs poszczególnych partii w najbardziej istotnych kwestiach (jak np. koncepcja narodu, czy poglądy na demokrację liberalną) nie ewoluował znacząco w ciągu analizowanego okresu. Oczywiście zmieniał się kontekst historyczny – poszczególni aktorzy polityczni, których programy analizowane będą poniżej, funkcjonowali na polskiej scenie w czasie, gdy zmieniała się przynależność Polski do struktur europejskich (akcesja do NATO i Unii Europejskiej w 1999 r. i 2004 r.). Analizowane programy Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego powstawały na wiele lat przed oboma tymi wydarzeniami. Dokumenty programowe Ligi Polskich Rodzin, nieco upraszczając, zbiegły się z nimi w czasie¹⁷⁶, zaś program Ruchu Narodowego powstał kilkanaście lat po obu tych wydarzeniach.

Wydaje się jednak, że treści zawarte w programach poszczególnych ugrupowań np. związane z krytyką Unii Europejskiej są zaskakująco podobne, jeżeli porównamy programy Ligi Polskich Rodzin z początku XXI w. czy też program Ruchu Narodowego powstały w drugiej dekadzie tegoż wieku. Stąd też, bez szczególnej straty dla ekwiwalentności pomiarowej¹⁷⁷, do analizy programów poszczególnych partii zastosowano identyczne wymiary.

Analiza programów partii narodowych została sporządzona w oparciu o pięć wymiarów:

- *koncepcja narodu* – wymiar ten stanowi ideologiczny fundament ugrupowań odwołujących się do tradycji narodowo-demokratycznej - szczególną rolę w tym wymiarze odgrywają konstytutywne czynniki narodu w wizji poszczególnych ugrupowań (np. religia chrześcijańska, czy ściślej katolicka);
- *ład społeczno-instytucjonalny* – wymiar ten związany jest z koncepcją ustrojową zaprezentowaną w programach poszczególnych ugrupowań. Pozwala określić, czy dana partia prezentuje poglądy zbliżone do koncepcji ładu policentrycznego, a więc życia

¹⁷⁵ Zob. np. K. Słomczyński, *Typologia międzykrajowych badań porównawczych a kluczowe problemy metodologiczne*, Studia Socjologiczne 3-4 (138-139), Warszawa 1995, s. 479.

¹⁷⁶ Pierwszy z analizowanych programów Ligi Polskich Rodzin pochodzi z 2001 r., a więc powstał dwa lata po przystąpieniu Polski do NATO i 3 lata przed akcesją do Unii Europejskiej. Ostatni z analizowanych dokumentów programowych Ligi Polskich Rodzin pochodzi z 2003 r.

¹⁷⁷ Problem *ekwiwalentności pomiarowej* związany jest z głównie z realizowaniem badań ilościowych i stosowaniem identycznego kwestionariusza np. w różnych krajach charakteryzujących się innym kontekstem społeczno-kulturowym, zob. szerzej np. K. Słomczyński, *Typologia międzykrajowych badań porównawczych a kluczowe problemy metodologiczne*, Studia Socjologiczne 3-4 (138-139), Warszawa 1995, s. 479-480.

społecznego opartego na interakcjach wielu podmiotów respektujących istniejące reguły gry, czy też sytuuje się bliżej ładu monocentrycznego, w którym życie społeczne regulowane jest przez jeden wyraźny ośrodek kierowniczy¹⁷⁸;

- *program gospodarczy* – wymiar ten odnosi się do koncepcji ekonomicznych postulowanych przez daną partię polityczną, pozwala zaklasyfikować poglądy danej partii na osi liberalizm – etatyzm;
- *stosunek do PRL* – wymiar ten dotyczy stosunku danej partii do polityki czy szerzej całego dziedzictwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pośrednio może również służyć za ilustrację tego, w jaki sposób partia sytuuje się na osi *postkomunizm vs postsolidarność*;
- *polityka zagraniczna* – wymiar dotyczący polityki zagranicznej w głównej mierze służy określeniu stosunku danej partii do integracji ze strukturami europejskimi.

Programy parlamentarnych ugrupowań narodowych w III Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza

Dla potrzeb niniejszej pracy przeanalizowano i porównano programy ugrupowań odwołujących się do myśli narodowej, które miały największy wpływ na kształt polskiej sceny politycznej po 1989 r. Za główny wyznacznik tego wpływu uznano posiadanie reprezentacji w krajowym parlamencie. Stąd też przedmiotem analizy stały się: Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ugrupowanie, które posiadało reprezentację parlamentarną w latach 1991-1993 oraz 1997-2001; należy również dodać, że posłowie wywodzący się z tego ugrupowania: Marek Jurek, Stefan Niesiołowski i Jan Łopuszański byli obecni już w Sejmie kontraktowym, działając formalnie w ramach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, jednak równocześnie propagując wybrane postulaty ZChN), Liga Polskich Rodzin (ugrupowanie mające swoich przedstawicieli w parlamencie w latach 2001-2005 i 2005-2007). Analizie poddano również program powstałej 11 listopada 2012 r. inicjatywy społeczno-politycznej Ruch Narodowy, która dwa lata później została przekształcona w partię polityczną. Deklarację ideową podczas I Kongresu Ruchu Narodowego, który odbył się w czerwcu 2013 r., podpisało ponad 30 różnorodnych organizacji. Głównymi podmiotami były Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, czy też Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jednak wśród organizacji, które gościły na Kongresie znaleźli się także przedstawiciele konserwatywno-liberalnej partii, Unii Polityki Realnej,

¹⁷⁸ Zob. S. Ossowski, *O osobliwościach nauk społecznych*, Warszawa 1983, s. 82-83.

neopogańskiego Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, ugrupowań rekonstrukcyjnych jak np. Grupa Rekonstrukcji Historycznej NZS, czy też odwołujących się do tradycji narodowo-demokratycznych *think-tanków* jak Instytut im. Romana Rybarskiego. Jak widać, sygnatariusze deklaracji ideowej wywodzili się z bardzo różnorodnych środowisk, co pozwala definiować ten projekt jako próbę ponadpartyjnego zjednoczenia organizacji szeroko rozumianego obozu narodowego, narodowo-demokratycznego, czy nawet konserwatywno-liberalnego (UPR). Biorąc również pod uwagę rosnącą popularność Marszu Niepodległości, którego liczba uczestników według szacunków urosła z 10 tys. w roku 2010 do 70-100 tys. w roku 2015¹⁷⁹, a które to wydarzenie dało asumpt do utworzenia Ruchu Narodowego, wydaje się, że po roku 2010 była to najpoważniejsza próba konsolidacji obozu odwołującego się do spuścizny endeckiej.

Program Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego

W deklaracji ideowej ZChN z lipca 1991 r. podkreślono, że partia czerpie inspiracje z tradycji różnych nurtów politycznych (niepodległościowego, narodowego, chrześcijańsko-demokratycznego, myśli konserwatywnej, a nawet chrześcijańskiego ruchu ludowego i robotniczego), akcentując jednak wyraźnie wartości religijne, katolickie i narodowe, które stanowiły rdzeń ideowy partii¹⁸⁰. W wyborach parlamentarnych 1991 r. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe startowało jako główny podmiot Komitetu Wyborczego – Wyborcza Akcja Katolicka. Obok ZChN komitet ten tworzyły mniejsze podmioty o charakterze chrześcijańskim i katolickim jak Unia Laikatu Katolickiego, Chrześcijański Ruch Obywatelski, a także Federacja Organizacji Kresowych oraz Komitety Obywatelskie. W wyniku wyborów komitet uzyskał 8,74% głosów, co przełożyło się na 49 mandatów w Sejmie i 9 mandatów senatorskich.

Koncepcja narodu

Pojęcie narodu w rozumieniu polityków ZChN było nierozzerwalnie związane z etyką czy może nawet ściślej z wiarą katolicką. Zasady doktryny katolickiej były silnie eksponowane w założeniach programowych ZChN, czyniąc z partii, zdaniem niektórych badaczy, rodzaj

¹⁷⁹Relacja z obchodów Święta Niepodległości w serwisie PolskieRadio.pl: <http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1543440,Obchody-Swieta-Niepodleglosci-Prezydent-zrodlem-patriotyzmu-jego-sila-jest-milosc> (dostęp: 3 września 2021 r.).

¹⁸⁰K. Kowalczyk, *Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego*, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2014, Poznań 2014, s. 80-81.

wspólnoty ideowej, wewnątrz której źródłem dyrektyw politycznych była doktryna religijna¹⁸¹. Zdaniem Wiesława Chrzanowskiego, jednego z założycieli i pierwszego prezesa zarządu partii, naród powinien funkcjonować w niepodległym państwie, którego struktury przesycone są prawdą mającą swoje źródło w ewangelii¹⁸². Podobne tezy znalazły się w deklaracji programowej Wyborczej Akcji Katolickiej, gdzie podkreślano, że zasady chrześcijańskie i narodowe muszą stanowić fundament niepodległego i demokratycznego państwa polskiego, którego odbudowa po okresie PRL stanowi jedno z głównych wyzwań stojących przed ugrupowaniem¹⁸³. Naród został określony w dokumencie jako rodzina rodzin, co można interpretować jako strukturę na poziomie *mezo* stanowiącą pośredni szczebel pomiędzy rodziną a ludzkością. Państwo w rozumieniu polityków WAK powinno wspierać wszelkie inicjatywy służące rozwojowi kultury narodowej. W tym celu postulowano powrót do wartości kształtujących poczucie obywatelskie Polaków, przeciwstawiając je wpływom materialistycznym i komunistycznym. Deklarowano zmianę podręczników szkolnych oraz reorientację nauczycieli, zwłaszcza w kontekście nauczania języka polskiego, historii czy też nauk społecznych¹⁸⁴. Konstatowano również z niepokojem, że w Polsce przełomu lat 80-tych i 90-tych podejmowane są próby wyeliminowania kościoła i religii z życia publicznego.

Podobne tezy znalazły się w deklaracji programowej przygotowanej przed wyborami w 1993 r., do których ZChN przystąpiło w ramach Katolickiego Komitetu Wyborczego „Ojczyzna”. Stan kondycji społeczeństwa określano w niej jako wymagający zdecydowanej poprawy. Jednym z filarów programu naprawczego miała stać się powszechna oświata – wychowanie szkolne w założeniu miało kształtować zasady moralne i budować u młodzieży poczucie przynależności do narodu polskiego. Tu również wskazywano na konieczność zmian w programach nauczania oraz odpowiedniego doboru kadry nauczycielskiej¹⁸⁵. W dokumentach programowych nie przedstawiono jednak bardziej szczegółowego, skonkretyzowanego planu realizacji założeń dotyczących oświaty, pozostając jedynie przy ogólnych sformułowaniach.

¹⁸¹ P. Borecki, *Ugrupowania polityczne wobec kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997*, Mazowieckie Studia Humanistyczne, nr 1/2002, Łowicz 2002, s. 91 za *Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Deklaracja ideowa i programowa*, „Biuletyn ZChN” 1991, nr 6, s. 1

¹⁸² K. Kowalczyk, *Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego*, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2014, Poznań 2014, s. 81 za W. Chrzanowski, *Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Przemówienie Wiesława Chrzanowskiego na Zjeździe Założycielskim ZChN w dniu 28 października 1989 r.*, Sprawa Polska. Pismo chrześcijańsko-narodowe, nr 5 (7).

¹⁸³ I. Słodkowska, *Programy Partii i Ugrupowań Politycznych. Wybory 1991*, Warszawa 2001, s. 168-169.

¹⁸⁴ Tamże, s. 170-171.

¹⁸⁵ I. Słodkowska, *Partie i ich programy. Wybory 1993*, Warszawa 2001, s. 41-42.

Ład społeczno-instytucjonalny

Koncepcja ustrojowa postulowana przez polityków ZChN zakładała szerokie prerogatywy prezydenta, który miał zapewniać równowagę pomiędzy władzą ustawodawczą, rządem a wymiarem sprawiedliwości. W kompetencjach prezydenta znaleźć więc miały się: prawo weta wobec uchwalanych ustaw, prawo do rozwiązania parlamentu, prawo dymisjonowania rządu, jak również prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy (które wymagać miały jednak upoważnienia Sejmu). Z tekstu deklaracji programowej Wyborczej Akcji Katolickiej z 1991 roku można było również wywnioskować, iż politycy ZChN opowiadali się za państwem unitarnym, akcentując wspólnotę tworzących go obywateli, gdyż znalazł się w niej zapis, w którym sprzeciwiano się rozwiązaniom prawnym, które mogłyby wzbudzać sztuczne separatyzmy. Deklarowano zdecydowaną walkę z przestępczością, której wyrazem miało być zaostrzenie sankcji za przestępstwa pospolite, a także gospodarcze. Podkreślano wagę odpowiedzialności aktorów politycznych wobec prawa, wyróżniając odpowiedzialność osobistą poszczególnych polityków, jak i odpowiedzialność całych instytucji politycznych. Zdecydowanie sprzeciwiano się zjawisku korupcji, deklarując bezwzględną walkę z nią, jednak nie przedstawiając realnych rozwiązań, jakie mogłyby zostać wdrożone w tym zakresie¹⁸⁶.

Jak już wcześniej wspomniano, program ugrupowania był silnie związany z etyką i wiarą katolicką. Wyraz tego można było znaleźć również w zdecydowanym odrzuceniu koncepcji rozdziału Kościoła od państwa. Koncepcja świeckiego państwa stała zdaniem polityków ZChN, jak również intelektualistów związanych z partią, w sprzeczności z dążeniem do Prawdy, co było równoznaczne z odrzuceniem tradycyjnych zasad, moralności, prawa i etyki. Stanowiło to również ich zdaniem negowanie znaczenia rzeczywistości Boga oraz relacji religijnych¹⁸⁷. Państwo postulowane przez polityków ZChN miało być wprawdzie instytucją autonomiczną względem Kościoła, jednak doceniano jego rolę i obecność w życiu publicznym, co przejawiało się w niezgodzie na uznanie religii za sprawę prywatną, jak i wyraźna aprecjacja Kościoła katolickiego względem innych wyznań. Znalazło to wyraz w przekonaniu, że relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim ma regulować umowa międzynarodowa (konkordat), zaś relacje pomiędzy państwem a innymi organizacjami religijnymi miała regulować ustawa uchwalona na skutek porozumienia z ich przedstawicielami. Mimo to partia

¹⁸⁶ I. Słodkowska, *Programy Partii i Ugrupowań Politycznych. Wybory 1991*, Warszawa 2001, s. 169.

¹⁸⁷ P. Borecki, *Ugrupowania polityczne wobec kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997*, Mazowieckie Studia Humanistyczne, nr 1/2002, Łowicz 2002, s. 91 za M. Srebro, *Wierzyć w Chrystusa Króla*, „Sprawa Polska - pismo chrześcijańsko-narodowe” 1991, nr 3 i P. Milcarek, *Państwo świeckie czy chrześcijańskie?*, Warszawa 1992, s. 12.

deklarowała uznanie prawa do wolności religijnej oraz równe prawa dla wszystkich obywateli niezależnie od ich wyznania i światopoglądu¹⁸⁸. Przedstawiona przez polityków ZChN koncepcja ładu społeczno-instytucjonalnego była zatem koncepcją państwa unitarnego z silną władzą wykonawczą, opartego na fundamencie wartości chrześcijańskich. Mimo że w sferze deklaracji politycy partii deklarowali równe prawa dla wszystkich obywateli niezależnie od wyznania, zdecydowanie odrzucali jednak koncepcję rozdziału Kościoła od państwa, czy też koncepcję państwa świeckiego jako taką, co może budzić wątpliwości co do realności zastosowania tej koncepcji w praktyce politycznej zwłaszcza w sytuacji wielopartyjnego, sfragmentaryzowanego parlamentu (w 1991 r. mandaty uzyskali przedstawiciele aż 29 komitetów wyborczych).

W roku 1993 poglądy głoszone przez partię w sposób znaczący nie zmieniły się. W dalszym ciągu wskazywano na znaczenie obecności religii katolickiej w życiu publicznym jako nośnika uniwersalnych praw moralnych. Podobnie jak dwa lata wcześniej deklarowano, że nie może oznaczać to ograniczenia praw przedstawicieli innych wyznań¹⁸⁹. Postulowany ustrój również miał opierać się na szerokich prerogatywach prezydenta, wybieranego w powszechnym głosowaniu. Miał on pełnić funkcję koordynującą działania władz państwowych, powoływać rząd, zaś w przypadku wystąpienia kryzysów politycznych podejmować decyzje na podstawie swojego politycznego autorytetu. Podobnie jak w deklaracji z roku 1991 dwa lata później podkreślano, że Polska powinna być państwem unitarnym, wskazywano, że nadawanie autonomii poszczególnym regionom osłabia integralność państwa i może wiązać się z negatywnymi skutkami dla jego suwerenności. Sprzeciwiano się również koncepcjom, w zamyśle których postulowano podział kraju na euroregiony, tym samym przekazując część decyzji dotyczących Polski podmiotom ponadnarodowym. Popierano jednak współpracę jednostek samorządu terytorialnego z analogicznymi jednostkami sąsiednich państw¹⁹⁰.

Program gospodarczy

Partia podkreślała znaczenie własności prywatnej i wolności gospodarczej, na której miała opierać się gospodarka narodowa. Z drugiej jednak strony podkreślano konieczność ochrony najsłabszych jednostek, które nie będą w stanie poradzić sobie w warunkach rynkowych.

¹⁸⁸ Tamże, s. 91-92.

¹⁸⁹ I. Słodkowska, *Partie i ich programy. Wybory 1993*, Warszawa 2001, s. 39-40.

¹⁹⁰ Tamże, s. 39

Akcentowano solidarność w sferze gospodarczej, która zdaniem polityków partii miała być równie ważna co potrzeba zysku.

Wyraźnie akcentowano także potrzebę działania na rzecz polskiego interesu narodowego, co znajdowało wyraz m. in. w postulatach rozwoju i ochrony krajowej produkcji zarówno w przemyśle, jak i rolnictwie, wsparcia dla sprawnie funkcjonujących państwowych przedsiębiorstw, a także kontrolowania napływu kapitału zagranicznego w ten sposób, aby inwestycje zagraniczne były realizowane tam, gdzie rzeczywiście przyczyniałyby się do rozwoju i wzbogacenia polskiej gospodarki. Akcentowano konieczność wprowadzenia korzystnej polityki celnej dla polskiego rolnictwa, jak również wprowadzenie systemu ułatwień dla tego sektora (otwarcie rynków zachodnich i wschodnich dla polskich produktów rolnych, kredyty). W sferze gospodarczej podnoszono również problem ochrony i wsparcia rodziny. Postulowano, aby praca kobiet była wolnym wyborem a nie koniecznością¹⁹¹.

W programie wyborczym z 1993 r. większe znacznie przypisano postulatом socjalnym. Wyraźnie akcentowano, że Polska jest i pozostanie krajem przemysłowo-rolniczym, program gospodarczy powinien być więc skonstruowany z uwzględnieniem szerokiej rozbudowy infrastruktury gospodarczo-usługowej na wsi. Podkreślano rolę państwa jako aktywnego uczestnika procesów gospodarczych, którego obecność w sferze ekonomicznej miała się przejawiać w takich działaniach jak chronienie rynku wewnętrznego i krajowych producentów, regulowanie imigracji zarobkowej, wspieranie polskiego eksportu, jak również podejmowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych jak budowa autostrad, czy też budowa gazociągu wschód-zachód. Należy dodać, że wśród aktywności państwa wymieniano również takie, które charakterystyczne są raczej dla polityki neoliberalnej, a więc np. wprowadzenie ulg podatkowych dla przedsiębiorców dotyczących tej części dochodu, która przeznaczona zostanie na inwestycje, czy też obniżenie cen kredytów dla inwestorów¹⁹². Z drugiej strony deklarowano jednak, że w takich kwestiach jak oświata utrzymana musi zostać zasada gwarantowania przez państwo bezpłatnego dostępu do szkół publicznych w zakresie podstawowym oraz średnim. Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe postulowano rozbudowanie systemu stypendialnego dla mniej zamożnych studentów¹⁹³.

Można stwierdzić, że poglądy gospodarcze głoszone przez ZChN w ciągu całego okresu istnienia partii były dość konsekwentne. Jej politycy starali się znaleźć równowagę pomiędzy gospodarką wolnorynkową, a rozwiązaniami gospodarczymi wskazywanymi przez katolicką

¹⁹¹ I. Słodkowska, *Programy partii i ugrupowań politycznych. Wybory 1991*, Warszawa 2001, s. 169-170.

¹⁹² I. Słodkowska, *Partie i ich programy. Wybory 1993*, Warszawa 2001, s. 42-43.

¹⁹³ Tamże, s. 41.

naukę społeczną. Środowisku temu zdecydowanie bliżej jednak było do rozwiązań solidarystycznych, o czym może przekonywać również fakt przystąpienia w 1994 r. do koalicji ugrupowań Przymierze dla Polski, zdominowanej przez ugrupowania odwołujące się wprost w sprawach gospodarczych do encyklik Jana Pawła II, czy szerzej społecznej nauki Kościoła (Porozumienie Ludowe, Porozumienie Centrum)¹⁹⁴.

Stosunek do PRL

Partię charakteryzował jednoznacznie negatywny stosunek do minionego systemu. W deklaracji wyborczej Wyborczej Akcji Katolickiej z 1991 r. sformułowano postulat odzyskania majątku narodowego, jaki został bezprawnie zawłaszczony przez zarówno polityczne, jak i gospodarcze struktury wywodzące się z dawnej PZPR. Ponadto akcentowano wyciągnięcie konsekwencji wobec osób winnych zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Wskazywano również na konieczność niezbędnych zmian kadrowych i strukturalnych w takich instytucjach jak policja oraz służby specjalne. Zaznaczano jednak, że wymienione postulaty nie są podyktowane chęcią odwetu, tylko potrzebą przywrócenia jednostkowego, społecznego i narodowego poczucia bezpieczeństwa w państwie, w którym obywatele powinni czuć się gospodarzami¹⁹⁵. W programie wyborczym ZChN z roku 1993 pisano o konieczności dekomunizacji struktur istotnych dla państwa, a także o osądzeniu osób winnych zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Funkcjonariusze dawnych służb specjalnych mieli zostać pozbawieni przywilejów emerytalnych i rentowych. Podnoszono także postulat lustracji, wyraźnie zaznaczając, że kwestia ta jest nadal aktualna. Dokonywano tutaj jednak zastrzeżenia, że lustracja powinna zostać przeprowadzona z poszanowaniem prawa do obrony dobrego imienia każdej z osób – uchwaleniem przepisów dotyczących lustracji zająć miał się Sejm¹⁹⁶.

Polityka zagraniczna

W deklaracji wyborczej Wyborczej Akcji Katolickiej z 1991 r. zdecydowanie podkreślono konieczność integracji Polski ze strukturami zachodnimi. Postulowano jak najszybsze włączenie Rzeczypospolitej do ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, podkreślając jednocześnie konieczność usunięcia z terytorium kraju stacjonujących wojsk radzieckich. Równocześnie deklarowano chęć nawiązania dobrej i obustronnie korzystnej współpracy

¹⁹⁴ W. Wesołowski, *Partie: Nieustające kłopoty*, Warszawa 2000, s. 28-29.

¹⁹⁵ I. Słodkowska, *Programy partii i ugrupowań politycznych. Wybory 1991*, Warszawa 2001 s. 171.

¹⁹⁶ I. Słodkowska, *Partie i ich programy. Wybory 1993*, Warszawa 2001, s. 41.

gospodarczej z ZSRR. Za głównych partnerów zagranicznych Polski w regionie uznawano Węgry i Czechosłowację, z którymi deklarowano wzmocnienie współpracy gospodarczej, militarnej i politycznej. W deklaracji znalazła się również akceptacja dla dążeń narodowych (czy też niepodległościowych) Litwy, Białorusi i Ukrainy. Podkreślono jednak obowiązek ochrony i wsparcia dla ludności polskiej zamieszkujących wspomniane tereny¹⁹⁷. Przed wyborami parlamentarnymi 1993 r. zasadnicze cele polityki zagranicznej partii nie zmieniły się, jednak akcenty rozłożono nieco inaczej. Na pierwszym miejscu wymieniano konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz niepodległości Polski, zaś ewentualne sojusze z innymi państwami czy też udział w blokach polityczno-militarnych miały służyć realizacji tych nadrzędnych celów. Podobnie jak dwa lata wcześniej deklarowano konieczność współpracy z państwami Europy Środkowej, podkreślano też konieczność przeciwdziałania jakimkolwiek próbom dominacji zewnętrznej w tym regionie. Deklarowano potrzebę utrzymywania dobrych stosunków ze wszystkimi państwami sąsiedzkimi na Wschodzie, natomiast sprzeciwiano się próbom uwikłania Polski w konflikty występujące na terenie dawnego ZSRR. Jako istotny element polityki zagranicznej wskazywano dbałość o interesy i prawa narodowe Polaków zamieszkujących ten region. Podkreślano konieczność współpracy z państwami Europy Zachodniej na zasadach partnerskich i przy zachowaniu samodzielności polityki zagranicznej. Nowym akcentem w polityce zagranicznej środowiska ZChN było wyartykułowanie konieczności utrzymania dobrych, bezpośrednich stosunków z USA, jako że Stany Zjednoczone uważano za czynnik stabilizacji i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim. Relacje polsko-amerykańskie miały stanowić również swego rodzaju przeciwwagę dla relacji z państwami Europy Zachodniej i umożliwiać zachowanie niezależności w stosunkach z nimi¹⁹⁸.

Program Ligi Polskich Rodzin

Ugrupowanie Liga Polskich Rodzin powstało w kwietniu 2001 r. z połączenia środowisk Stronnictwa Narodowego oraz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin zawiązanego przed wyborami, które odbyły się w tym samym roku, weszły również takie ugrupowania jak Ruch Odbudowy Polski Jana Olszewskiego, Ruch Katolicko-Narodowy Antoniego Macierewicza, a także pomniejsze ugrupowania, które powstały w wyniku rozłamu wewnątrz Akcji Wyborczej Solidarność bądź też sprzeciwu wobec jej polityki (np. Porozumienie Polskie Jana Łopuszańskiego, czy też

¹⁹⁷ I. Słodkowska, *Programy partii i ugrupowań politycznych. Wybory 1991*, Warszawa 2001, s. 171.

¹⁹⁸ I. Słodkowska, *Partie i ich programy. Wybory 1993*, Warszawa 2001, s. 42.

Przymierze dla Polski Gabriela Janowskiego). Z ugrupowaniem silnie związana była również Młodzież Wszechpolska, organizacja młodzieżowa odwołująca się do tradycji przedwojennego Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”, jednej z największych organizacji akademickich II Rzeczypospolitej o profilu narodowym. Można więc stwierdzić, iż ugrupowanie stanowiło próbę integracji środowisk narodowo-katolickich, patriotycznych i niepodległościowych w celu realizacji konkretnych założeń programowych¹⁹⁹.

Deklaracja programowa z 2001 r. zatytułowana została „Polsce – niepodległość, Polakom – praca, chleb, mieszkania (program solidaryzmu narodowego Ligi Polskich Rodzin)”. Był to krótki dokument, w którym przedstawiono najważniejsze postulaty partii, wyraźnie akcentując postulaty socjalne jak również kwestie związane z planowaną akcesją Polski do Unii Europejskiej. Co charakterystyczne, poszczególne podrozdziały, zatytułowane zgodnie z tytułem dokumentu, kolejno: Praca, Chleb, Mieszkania, rozpoczynano od stwierdzenia „Nie może być tak, że...²⁰⁰”. Był to więc program, w którym jednoznacznie stwierdzano, że obecna sytuacja ustrojowo-gospodarcza wymaga głębokiej reformy.

Koncepcja narodu

Pojęcie narodu w programie Ligi Polskich Rodzin było używane bardzo szeroko. W przedstawionym dokumencie odwoływano się do pojęcia „narodu katolickiego”, choćby w kontekście konieczności wprowadzenia odwołania do Boga w preambule konstytucji RP²⁰¹. Sam program określano również jako „oparty na zasadzie solidaryzmu narodowego²⁰²”. O ile przywołania pojęcia narodu były dość częste, o tyle trudno w oficjalnym dokumencie programowym doszukać się jego dokładnego zdefiniowania.

Znacznie więcej na temat tego pojęcia w rozumieniu środowiska LPR można dowiedzieć się z broszury „Wojna Cywilizacji w Europie” autorstwa Macieja Giertycha, posła, europarlamentarzysty LPR, a następnie kandydata na prezydenta wysuniętego przez to ugrupowanie. Dokument ten, inspirowany historiozofią Feliksa Konecznego, wydany został w 2007 r., a więc w czasie, gdy Maciej Giertych był posłem do Parlamentu Europejskiego. Pierwotnie ukazał się w języku angielskim, a następnie wydany został w języku polskim – co ważne, był to dokument firmowany oficjalnie przez LPR. Koncepcja narodu zawarta

¹⁹⁹ M. Piskorski, *Liga Polskich Rodzin – partia nurtu narodowego*, w: *Partie i ugrupowania parlamentarne III RP*, K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Toruń 2006, s. 232-233.

²⁰⁰I. Słodkowska, *Wybory 2001. Partie i ich programy*, Warszawa 2001, s. 239-242.

²⁰¹ Tamże, s. 239

²⁰² Tamże, s. 242

w powyższej publikacji odnosi się do poczucia wspólnoty szerszej niż tylko obywatelstwo danego kraju. Pojęcie „naród” w charakterystycznym dla języka polskiego rozumieniu przeciwstawione jest tutaj angielskiemu *nation*, które zdaniem Macieja Giertycha zawęża znaczenie narodu wyłącznie do kategorii politycznej, do posiadania obywatelstwa czy paszportu danego kraju. Naród to więcej niż tylko obywatelstwo, lecz to także pojęcie szersze niż rozumiana etnograficznie wspólnota ludzi posługujących się tym samym językiem. To pojęcie łączące w sobie zarówno treść rozumową, jak i uczuciową, którego jednym z najważniejszych elementów jest wspólna świadomość historyczna. Co ważne, narodowość w tym rozumieniu nie musi być utożsamiana z religią katolicką. Maciej Giertych wskazuje, że w żaden sposób nie można mówić o odrębnej narodowości w przypadku np. polskich ewangelików, gdyż do przedstawicieli narodu polskiego zaliczyć należy wszystkich tych, którzy uznają wspólne normy, etykę, pojęcia prawne, czy poglądy na cywilizację i strukturę społeczną²⁰³. Naród jest tu określany jako wielka rodzina, jednak warunkiem koniecznym powstania narodu jest wyemancypowanie, które wyraża się w możliwości funkcjonowania w sposób oddolny, co przeciwstawione jest funkcjonowaniu mechanicznemu na odgórny rozkaz. Powstanie narodu jest zatem związane z wytworzeniem się zbiorowej woli i świadomości narodowej, wolnej i nieskrępowanej przymusem wspólnego bytowania. Co z kolei Maciej Giertych przeciwstawia sztucznym narodom, jak np. naród jugosłowiański, naród radziecki, czy też jego zdaniem skazanym na niepowodzenie próbom stworzenia narodu europejskiego²⁰⁴.

Ład społeczno-instytucjonalny

Jak już wcześniej wspomniano, w programie Ligi Polskich Rodzin deklarowano konieczność wprowadzenia głębokich zmian w kontekście ustrojowo-prawnym. Dokument przedstawiony przed wyborami 2001 r. traktował te kwestie w dość ogólny sposób. Nie zostały w nim np. bliżej przedstawione relacje pomiędzy głównymi organami władzy. Jedną z niewielu konkretnych deklaracji w tym obszarze był postulat zastąpienia obowiązującej, proporcjonalnej ordynacji wyborczej, ordynacją większościową. Zdaniem polityków LPR miało to położyć kres funkcjonowania „wyobcowanej z narodu partiokracji”. Program ugrupowania przywoływał zasady etyki katolickiej, pojawiła się w nim kategoria „narodu katolickiego”, postulowano również konieczność wprowadzenia odwołania do Boga w preambule Konstytucji RP i

²⁰³ M. Giertych, *Wojna cywilizacji w Europie*, Warszawa 2007, s. 12-13.

²⁰⁴ Tamże, s. 14.

stanowienie prawa, które nie będzie sprzeczne z prawem naturalnym. Państwo, które zostało opisane w dokumencie programowym, miało być państwem integralnym, podkreślano chęć zapobiegania procesom dezintegracji poszczególnych regionów Polski, które miały być następstwem prowadzonej polityki euroregionalizacji²⁰⁵.

Program gospodarczy

Kwestiom gospodarczym zaraz obok spraw zagranicznych poświęcono najwięcej miejsca w deklaracji programowej LPR z 1991 r. Jak już wspomniano wcześniej sprawy gospodarcze zostały podzielone na trzy obszary zatytułowane kolejno: „Praca”, „Chleb” oraz „Mieszkania”. Pierwszy z tych obszarów rozpoczynał się od konstatacji będącej jednocześnie sprzeciwem wobec sprzedaży polskich przedsiębiorstw podmiotom zagranicznym, nadmiernemu napływowi kapitału zagranicznego oraz konkurencji na rynku pracy ze strony podmiotów zagranicznych. Postulowano konieczność pozostawienia państwowej kontroli i własności w obszarach, które określano jako strategiczne, a więc: energetyce, przemyśle wydobywczym, przemyśle zbrojeniowym, telekomunikacji oraz infrastrukturze transportowej (autostrady i koleje). Domagano się równowagi w obrotach handlowych z zagranicą, przekonywano, że wymiana handlowa powinna mieć charakter wielokierunkowy i nie być uzależniona wyłącznie od Unii Europejskiej. Jednym z zarzutów kierowanym pod adresem tej organizacji było to, że na skutek polityki gospodarczej UE Polacy pozbawiani są pracy w Polsce, z kolei kosztem Polaków tworzone są miejsca pracy w Unii Europejskiej²⁰⁶. Program gospodarczy Ligi Polskich Rodzin zawierał treści zdecydowanie antyliberalne. Deklarowano w nim chęć ograniczenia konstytucyjnego zapisu, głoszącego, iż dług publiczny nie może wynieść więcej niż 3/5 PKB. W programie postulowano także wprowadzenie możliwości zaciągania długu przez kompetentne do tego organy państwowe w Narodowym Banku Polskim w przypadkach zagrożenia państwa lub w sytuacji wystąpienia katastrofy gospodarczej. Rozwinięty miał zostać również system inwestycji budżetowych, w myśl zasady, iż odpowiednio dobrane zamówienia publiczne będą sprzyjać koniunkturze gospodarczej. Co istotne, nie obiecywano obniżenia obciążeń podatkowych, choć z drugiej strony jasno zaznaczano, że ich poziom jest zbyt wysoki. Do szeroko rozumianego etatyzmu wpisywała się również koncepcja rozwoju gospodarki morskiej, polegająca na rozbudowie przemysłu okrętowego i odbudowaniu polskiej floty. Postulowano również wykorzystanie położenia geograficznego Polski na przecięciu szlaków

²⁰⁵ I. Słodkowska, *Wybory 2001. Partie i ich programy*, Warszawa 2001, s. 240.

²⁰⁶ Tamże, s. 240-241.

handlowych „północ – południe” oraz „wschód – zachód”. W tym aspekcie szczególną rolę przypisywano Polskim Kolejom Państwowym, które jak zaznaczano, zostały ocalone od prywatyzacji „w obce ręce²⁰⁷”. Podkreślano również konieczność energetycznego uniezależnienia się Polski, czemu służyć miały inwestycje w odnawialne źródła energii (paliwa ekologiczne, energię wiatrową, słoneczną i geotermalną).

Drugi z uwzględnionych w programie obszarów dotyczących kwestii gospodarczych zatytułowany „Chleb”, rozpoczął się od stwierdzenia, że polski rynek zalewany jest żywnością pochodzącą z importu, co przyczynia się do upadku polskiej gospodarki żywnościowej, stąd głównym celem programu LPR w tym zakresie było doprowadzenie do wzrostu znaczenia polskiego kompleksu rolno-przemysłowego i uczynienie go kołem zamachowym polskiej gospodarki. Zauważano, że w sektorze rolno-przemysłowym zatrudnienie znajduje około połowa pracujących Polaków, co powinno wiązać się ze zdecydowanie większym zainteresowaniem państwa tą gałęzią gospodarki. Deklarowano wyrównanie poziomu zarobków w poszczególnych częściach tego sektora, powiązanie ich funkcjonalnie, a także zmiany w strukturze własności (jako przykład podając, iż plantatorzy buraków cukrowych powinni być właścicielami „polskiego cukru”). Pisano również o potrzebie ukierunkowania polskiej produkcji rolno-przemysłowej na wytwarzanie zdrowej żywności, przy jednoczesnym zachowaniu zróżnicowanego charakteru polskich gospodarstw rolnych. W ostatnim punkcie wskazywano na konieczność podjęcia inwestycji państwowych w rozwój infrastrukturalny wsi i małych miast. Przestrzegano także polskich rolników, aby nie oczekiwali oni na pomoc ze strony Unii Europejskiej, gdyż organizacja ta nie potrafi poradzić sobie z własnym sektorem rolno-przemysłowym, zaś polskie rolnictwo traktuje jako konkurencję²⁰⁸.

W ostatnim wyodrębnionym w programie obszarze poświęconym gospodarce, który zatytułowano „Mieszkania”, podkreślono wagę państwowych inwestycji budowlanych (w tym mieszkaniowych). Zapowiadano przeciwdziałanie sztucznemu zawyżaniu kosztów budownictwa mieszkaniowego, a także uwłaszczenie lokatorów mieszkań spółdzielczych, jak również zamianę prawa wieczystego użytkowania mieszkań na prawo własności. Deklarowano także wprowadzenie specjalnych ulg podatkowych dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w sektorze budownictwa, sprzeciwiano się także wymogowi pochodzącemu z Unii

²⁰⁷ Tamże, s. 241.

²⁰⁸ Tamże, s. 241-242.

Europejskiej, w myśl którego stawka VAT dla budownictwa i materiałów budowlanych wynosić miała 22%²⁰⁹.

Stosunek do PRL

W programie Ligi Polskich Rodzin opublikowanym przed wyborami w 2001 r. praktycznie brakowało jakichkolwiek wartościujących odniesień, czy nawet opisowych treści na temat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Głównym przedmiotem krytyki (podobnie zresztą jak to miało miejsce w kolejnym dokumencie programowym, opublikowanym przez partię w 2003 r.) stały się natomiast instytucje Unii Europejskiej, co opisane zostanie w kolejnym akapicie.

Polityka zagraniczna

Kwestie polityki zagranicznej, jakie podniesione zostały w programie LPR, jak już wspomniano, dotyczyły w głównej mierze instytucji Unii Europejskiej. Już w pierwszym rozdziale zatytułowanym „Państwo Polskie” deklarowano konieczność zniesienia przepisów art. 90 i 91 Konstytucji, które zdaniem polityków LPR stwarzały możliwość likwidacji suwerenności polskiego państwa²¹⁰. Stwierdzano również, iż polska polityka zagraniczna ukierunkowana jest na dostosowywanie do wymogów międzynarodowych, co zamierzano zmienić, podporządkowując ją polskim interesom. Zdecydowanie sprzeciwiano się także koncepcjom euroregionalizacji, które zdaniem twórców programu LPR przyczyniają się do dezintegracji regionów Polski. Podobna retoryka znalazła się w podsumowaniu programu zatytułowanym „Wyzwanie polityczne”, w którym konstatowano, iż trwa proces demontażu państwa polskiego, zaś władza w państwie znajduje się w rękach osób reprezentujących niepolskie interesy. W ostatnim akapicie, który można określić jako odezwę skierowaną do narodu, wzywano do wyboru suwerennej i niepodległej Polski, sytuując ją w opozycji do Unii Europejskiej, którą określano jako „współczesną wieżę Babel”²¹¹. Podkreślano również konieczność renegocjacji traktatu stowarzyszeniowego ze Wspólnotami Europejskimi,

²⁰⁹ Tamże, s. 242.

²¹⁰ Tamże, s. 240, przytoczony art. 90. Konstytucji dotyczy przekazania w danej sprawie na mocy umowy międzynarodowej kompetencji organów państwowych organowi lub organizacji międzynarodowej. Art. 91 głosi, iż ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej stanowi część krajowego porządku prawnego i jest stosowana bezpośrednio. Dalej czytamy, iż ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli nie da jej się pogodzić z umową, por. *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej*, Dziennik Ustaw Nr 78.

²¹¹ Tamże, s. 242-243.

posługując się zdecydowaną retoryką, wskazującą, iż obecnie ma miejsce „dyktat Brukseli oraz Berlina”²¹².

W dokumencie programowym opublikowanym z myślą o wyborach 2005 r. (przygotowanym stosunkowo wcześniej, bo już w maju 2003 r.), narracja LPR związana z akcesją Polski do Unii Europejskiej nie zmieniła się. Stwierdzano w nim, iż warunki, na jakich ma odbyć się wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, są nie do zaakceptowania i deklarowano, że LPR zrobi wszystko, aby do akcesji nie dopuścić²¹³. W programie wyszczególniono również kilkanaście powodów, dla których Polska nie powinna wstępować do UE. Pierwsza z wymienionych przyczyn oparta była na przekonaniu, że wstąpienie do UE będzie wiązać się z przekazaniem głównych prerogatyw do sprawowania władzy w Polsce Unii Europejskiej. Zdaniem polityków LPR po akcesji polski rząd będzie wyłącznie administrował, a nie rządził Polską, z czym wiązał się oczywiście prymat prawa unijnego nad prawem polskim, w tym nad Konstytucją²¹⁴. Wśród przytoczonych powodów znalazło się również szereg uwag o charakterze ogólnoeconomicznym, z których można wymienić zniszczenie polskiego rolnictwa, wzrost bezrobocia, wywłaszczenie Polaków (z ziemi, mediów, przemysłu, banków), konieczność uiszczania na rzecz UE rocznej składki w wysokości 3-6 mld euro, czy też likwidację polskiej waluty. Podnoszono także kwestie obyczajowe, pisząc o tym, iż akcesja będzie wiązać się z przyjęciem konstytucji europejskiej, w której nie znajdzie się miejsce dla Boga i wartości chrześcijańskich, wskazywano również na możliwość pojawienia się przywilejów (np. ulg podatkowych) dla par homoseksualnych. Hasłowo przywołano także takie kwestie jak eutanazja, czy klonowanie ludzi²¹⁵. Zdecydowanemu sprzeciwowi wobec akcesji do UE towarzyszyła natomiast chęć do jak najściślejszej współpracy z Polonią. We wspomnianym dokumencie programowym opublikowanym w maju 2003 r. wskazywano, iż dobro Polaków przebywających poza granicami kraju powinno być przedmiotem troski władz państwowych, gdyż są oni pełnoprawnymi przedstawicielami polskiego narodu. Postulowano także wzmocnienie więzi o charakterze gospodarczym, naukowym i kulturalnym z Polonią, co przełożyło się również do rozwoju Polski oraz wzmocnienia jej wizerunku w świecie.

²¹² Tamże, s. 243.

²¹³ P. Malendowicz, *Koncepcje programowe wybranych polskich organizacji i partii politycznych na początku XXI wieku. Przegląd materiałów źródłowych*, Świecie 2007, s. 32 za *Skrót programu gospodarczego Ligi Polskich Rodzin. Dla Niepodległej Polski oraz Suwerennego Narodu Polskiego*, Warszawa 2003.

²¹⁴ M. Dołbakowska, I. Słodkowska, *Wybory 2005. Partie i ich programy*, Warszawa 2006, s. 76.

²¹⁵ Tamże, s. 76.

Deklarowano także chęć pomocy i umożliwienia powrotu do kraju Polakom przebywającym na Wschodzie²¹⁶.

Program Ruchu Narodowego

Początki inicjatywy społeczno-politycznej Ruch Narodowy sięgają listopada 2012 r., kiedy to po Marszu Niepodległości, który odbył się pod hasłem „Odzyskajmy Polskę”, liderzy ugrupowań narodowych biorących udział w tym przedsięwzięciu zadeklarowali wolę budowy organizacji społeczno-politycznej. 19 stycznia 2013 r. powołano Radę Decyzyjną Ruchu Narodowego, która następnie uchwaliła deklarację ideową organizacji²¹⁷. Pod koniec 2014 r. założono partię polityczną Ruch Narodowy, zaś 11 lutego 2015 r. została ona zarejestrowana w ewidencji partii politycznych.

Koncepcja narodu

Opublikowana w 2013 r. deklaracja ideowa Ruchu Narodowego rozpoczynała się od kwestii tożsamości narodu, której obrona i umocnienie uznane zostały za podstawowy cel organizacji. W tym celu deklarowano podjęcie walki z promowaniem kosmopolityzmu i jak to określono „płytko pojętą nowoczesnością”²¹⁸. Za fundament polskiej tożsamości narodowej uznano chrześcijaństwo, którego wartości stanowić miały przeciwwagę dla wymienionych prądów ideowych. Za podstawowy element realizacji interesów narodu uznano państwo, w którym w przekonaniu twórców deklaracji ideowej Ruchu Narodowego, władzę sprawowały osoby realizujące interesy sił międzynarodowych. Odzyskanie suwerenności państwa uznano zatem za jeden z głównych elementów polityki ugrupowania – „brukselskiej biurokracji” przeciwstawiono wizję Europy niepodległych narodów dobrowolnie współpracujących ze sobą w sferze gospodarczej. Za konstytutywny element narodu uznano jego kulturę, która miała być suwerenna, niezależna od wpływu zewnętrznych ośrodków i zakorzeniona w historii narodu. Przestrzenią szczególnie istotną w artykułowaniu myśli narodowej miały być media, natomiast w obecnym kształcie wymagały one gruntownej modyfikacji. Jej podstawą miało stać się przełamanie dominacji elit okrągłostołowych, jak również złamanie monopolu poprawności

²¹⁶ L. Pastusiak, *Polityka zagraniczna RP w kampanii wyborczej 2005* w: *Partie polityczne w wyborach 2005*, D. Waniek (red.), Warszawa 2006, s. 228-229.

²¹⁷ Oficjalna strona internetowa Ruchu Narodowego, <http://ruchnarodowy.net/program/>.

²¹⁸ Tamże.

politycznej odbierającej głos narodowcom. Definiując naród, podkreślano również jego wspólnotowy charakter, określając go jako kulturową wspólnotę pokoleń przeciwstawioną liberalizmowi. Jednocześnie deklarowano poparcie dla wszelkiego rodzaju inicjatyw i aktywności oddolnych służących umacnianiu narodu.

W programie Ruchu Narodowego opublikowanym pod koniec 2016 r., zatytułowanym „Suwerenny naród w XXI wieku”, określano partię jako „narodową i katolicką alternatywę dla dominujących sił politycznych”²¹⁹, zarówno tych wywodzących się z lewicy, jak i partii prawicowych, które wedle twórców programu RN były tylko pozornie chrześcijańskie i konserwatywne. Ruch Narodowy opowiadał się za zwartym, spójnym etnicznie, kulturowo i religijnie państwem. Powołując się na przykłady Prus i Japonii, wskazywano jak wielkie znaczenie mogą osiągać państwa relatywnie niewielkie, jednak jednolite narodowo. Na przeciwległym biegunie sytuowano Austro-Węgry czy federacyjną I Rzeczpospolitą jako państwa rozległe terytorialnie, które jednak charakteryzowała słabość²²⁰.

Ład społeczno-instytucjonalny

Ruch Narodowy zdecydowanie sprzeciwiał się modelowi ustrojowemu funkcjonującemu po 1989 r. Zdaniem polityków tej partii ukształtowany na drodze transformacji model demokracji nie sprzyjał silnej i skutecznej władzy państwowej. Z krytyką spotkała się m. in. ordynacja wyborcza, która uniemożliwiała jakiegokolwiek partii zdobycie samodzielnej większości w Sejmie i tym samym utworzenie jednopartyjnego rządu. Taki paradygmat ustrojowy zdaniem twórców programu RN został dodatkowo utrwalony wraz z uchwaleniem Konstytucji z 1997 r. Obraz państwa opisywanego w programie Ruchu Narodowego był więc obrazem państwa słabego, którego organy miały ograniczony zakres kompetencji, co przekładało się na umacnianie się postkomunistycznych układów²²¹. W celu naprawy tej sytuacji postulowano wprowadzenie systemu z jasno zdefiniowanym centrum decyzyjnym – silną władzą wykonawczą, skupioną w jednym ośrodku. W założeniach RN dominującą rolę miał tutaj odgrywać urząd premiera, a więc był to system noszący wszelkie znamiona systemu kanclerskiego. Prymat modelu kanclerskiego nad modelem prezydenckim uzasadniano głównie chęcią wyeliminowania problemów powstających w przypadku kohabitacji, wskazywano

²¹⁹ zob. *Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego*, <http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>

²²⁰ Tamże, s. 21-22.

²²¹ Tamże, s. 6.

również, iż obowiązujący system polityczny w Polsce jest znacznie bliższy modelowi z silną władzą premiera, a zatem reforma w kierunku systemu kanclerskiego będzie możliwa do przeprowadzenia bez kosztownych zmian administracyjnych. W systemie proponowanym przez RN rola prezydenta ograniczałaby się zatem do roli strażnika Konstytucji i praworządności, dysponującego ponadto inicjatywą ustawodawczą, prawem łaski, czy możliwością wetowania ustaw.

Politycy Ruchu Narodowego opowiadali się za ordynacją mieszaną w wyborach parlamentarnych. Część posłów miała zostać wybierana w sposób proporcjonalny, z zastosowaniem silniej proporcjonalnego sposobu przeliczania głosów na mandaty niż obowiązujący system D'Honta (proponowano np. zastosowaną już w Polsce w wyborach parlamentarnych 2001 r. metodę Sainte-Laguë). Aby uniknąć fragmentaryzacji sceny politycznej, postulowano wybieranie części parlamentarzystów metodą większościową w jednomandatowych okręgach. W celu jeszcze większej stabilizacji ugrupowanie zwycięskie miało otrzymywać dodatkową pulę mandatów poselskich. W programie brakowało jednak określenia proporcji mandatów, jakie byłyby możliwe do zdobycia każdą z opisanych metod.

Program gospodarczy

Kwestie gospodarcze w programie Ruchu Narodowego zostały opisane dość szeroko. Został nim poświęcony odrębny rozdział, zatytułowany „Suwerenność Gospodarza”. We wstępie do niego zaznaczono, iż ostatnie kilkadziesiąt lat, począwszy od końca II Wojny Światowej aż do okresu przemian ustrojowych 1989 r., było trudnym czasem dla polskiej gospodarki, wiążącym się głównie z jej uwstecznieniem wynikającym z pozostawania w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Po tym okresie nastąpiła natomiast wyprzedaż polskiego majątku, która zaowocowała silną, „neokolonialną” zależnością gospodarczą Polski od państw zachodnich²²². Zdaniem polityków Ruchu Narodowego w latach 90. Polska stała się rynkiem zbytu oraz rezerwuarem siły roboczej dla krajów Zachodu. Wskazywano na bardzo niekorzystny stan polskiego przemysłu, którego podstawy, uformowane w dwudziestoleciu międzywojennym, a także w okresie PRL, zostały znacznie nadwątlone czy wręcz zniszczone w ciągu zaledwie kilku lat po 1989 r. W programie poddano krytyce m.in. sprzedaż wielu zakładów przemysłowych zagranicznym inwestorom za nieadekwatne wynagrodzenie, likwidację uznanych polskich marek, czy też pośrednio przekazanie kontroli zachodnim państwom nad

²²² Tamże, s. 40.

kluczowymi sektorami polskiej gospodarki (w wyniku sprzedaży istotnych strategicznie polskich firm zagranicznym kontrahentom). Negatywnie oceniano również sytuację po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a szczególnie brak możliwości realnej konkurencji polskich przedsiębiorstw z dysponującymi znacznie większymi środkami podmiotami z zagranicy. Reasumując, pod względem gospodarczym Polskę oceniano jako kraj kolonialny, drenowany przez państwa zachodnie z kapitału, surowców oraz zasobów ludzkich²²³. Szansy na wyjście z tej sytuacji upatrywano we wszechstronnym rozwoju polskiej gospodarki, której zróżnicowanie miało pozwolić ominąć wahania koniunktury światowej.

Podstawą polityki gospodarczej Ruchu Narodowego stała się doktryna tzw. nacjonalizmu gospodarczego, która opierała się na kilku filarach: rozwoju dużych krajowych przedsiębiorstw, wspieraniu sektora małej i średniej przedsiębiorczości, preferowaniu polskich przedsiębiorstw podczas rozstrzygania przetargów na zamówienia publiczne, rozwoju produkcji przemysłowej oraz sektora nowych technologii. Akcentowano także potrzebę partnerstwa w relacjach z inwestorami zagranicznymi, krytykując dotychczasową politykę w tym obszarze. Polegała ona zdaniem polityków RN na przyjmowaniu przez polski rząd pozycji petenta, co wiązało się z powstawaniem na terenie Polski wielu zachodnich przedsiębiorstw, z których nie czerpano wystarczających korzyści (często ich powstanie wiązało się po prostu z zatrudnianiem polskich pracowników jako taniej siły roboczej)²²⁴. Za bardzo istotny aspekt gospodarki uznawano również kształtowanie w społeczeństwie świadomości, iż nabywanie polskich produktów przyczynia się do wzrostu zamożności i lepszej kondycji gospodarczej całego państwa, co określano mianem patriotyzmu gospodarczego.

Obszarem, któremu poświęcono wiele miejsca w programie gospodarczym Ruchu Narodowego, było rolnictwo. Stabilną sytuację na rynku produkcji żywności uważano za ważny element dobrego funkcjonowania państwa. Polityka rolna po 1989 r. spotkała się ze zdecydowaną krytyką – jej twórcom zarzucano brak spójnej strategii rozwoju, zaś dopłaty unijne określano jako narzędzie, za pomocą którego UE próbuje przekupić tradycyjnie konserwatywnych rolników. Za filary polityki rolnej uznawano konieczność pozostawienia własności ziemskiej w polskich rękach, rozwijanie konkurencyjności polskiego rolnictwa, które miało dokonywać się przy wsparciu administracji rządowej (ograniczenie biurokracji, uproszczenie warunków prowadzenia działalności rolniczej, działania wspierające eksport), jak

²²³ Tamże, s. 40.

²²⁴ Tamże, s. 43.

również rozwój spółdzielczości i konsolidację struktury agrarnej rozumianą m. in. jako wspieranie przy pomocy kredytów wydajnych gospodarstw średniej wielkości²²⁵.

W podsumowaniu części programu dotyczącej gospodarki stwierdzano, iż zarówno socjalizm, jak i nieograniczony kapitalizm, zakładający pełną prywatyzację, stanowią błędne ideologie. Odwołując się do społecznej nauki Kościoła, deklarowano, że państwo powinno pełnić pomocniczą rolę w gospodarce, a ingerować powinno wówczas, gdy w danej sferze poradzi sobie lepiej niż społeczeństwo. Postulowano konieczność zachowania w rękach państwowych strategicznych sektorów gospodarki tzn. energetyki, sektora zbrojeniowego, infrastruktury (drogi, koleje) lub w przypadku prywatyzacji któregoś z nich, objęcie go ścisłymi regulacjami prawnymi. Z drugiej strony deklarowano jednak wolę prywatyzacji niektórych ze spółek należących do skarbu państwa, które nie mają strategicznego znaczenia, głosząc zasadę, iż właściciele prywatni lepiej zarządzają przedsiębiorstwami niż właściciele państwowi²²⁶.

Stosunek do PRL

Politycy Ruchu Narodowego negatywnie odnosili się do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W programie podniesiona została kwestia pełnej dekomunizacji przestrzeni publicznej, którą rozumiano jako zlikwidowanie posowieckich pomników i miejsc pamięci. Zaznaczono jednak, że ma to odbyć się z zachowaniem chrześcijańskiego szacunku do grobów²²⁷.

W dalszej części programu krytykowano również brak przeprowadzenia dekomunizacji w środowisku prawniczym, jak również w instytucjach związanych z zarządzaniem sportem. W części programu dotyczącej kultury znalazł się zapis, w którym deklarowano konieczność usunięcia ze stanowisk decyzyjnych osób, które w sposób jawny lub tajny „afirmowały w Polsce PRL-owski socjalizm²²⁸”. Podkreślano również zapóźnienia gospodarcze i technologiczne Polski w porównaniu z krajami rozwiniętymi, które wiązały się z funkcjonowaniem państwa w strefie wpływów ZSRR. Z negatywną oceną spotkało się także skomplikowane prawodawstwo odziedziczone po okresie PRL. Kolejnym obszarem, jaki poddany został krytyce, były relacje na linii państwo – rodzina. W ocenie polityków Ruchu Narodowego instytucja rodziny poddawana była w PRL ciągłej presji ze strony aparatu państwowego, którego przedstawiciele dążyli do uzyskania pełnej kontroli nad życiem

²²⁵ Tamże, s. 45-46.

²²⁶ Tamże, s. 44.

²²⁷ Tamże, s. 25.

²²⁸ Tamże, s. 57.

obywateli²²⁹. Z drugiej jednak strony w części programu poświęconej gospodarce pisano, iż w okresie PRL wypracowane zostały solidne podstawy dla stworzenia uprzemysłowionej, niezależnej gospodarki, które zostały utracone na skutek polityki kolejnych rządów III RP²³⁰. Pozytywnie odnoszono się również do działalności aparatu państwowego PRL w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i sportowej, określając działania państwa na tym polu jako świadome i planowe²³¹.

Polityka zagraniczna

W programie Ruchu Narodowego kwestie polityki zagranicznej opisane zostały dość szeroko. Poświęcono im jeden z podrozdziałów w pierwszej części programu zatytułowanej „Suwerenność Polityczna”. Na samym wstępie zdefiniowano dwa mity obecne w polityce zagranicznej, które zdaniem twórców programu RN przez ostatnie lata utrudniały realizację polskich interesów narodowych. Pierwszy z nich był związany z kultem Pierwszej Rzeczypospolitej i sprowadzał się do kontynuowania tradycji jagiellońskiej, w myśl której państwo polskie stanowić miało federację łączącą zbiorowości różniące się przynależnością narodową, wyznaniową, posługujące się także różnymi językami. Wszystkie one miały być zespolone w jednym organizmie państwowym, w którym dominującą rolę stanowić mieli Polacy. Drugim z mitów obecnych w polskiej polityce zagranicznej był, jak go określano, uniwersalizm demokratyczny, w którym odnajdowano echa XIX-wiecznego mesjanizmu. Polegać miał on na krzewieniu zdobyczy i idei demokracji liberalnej na Wschodzie. Ta demokratyzacja Wschodu zdaniem twórców programu Ruchu Narodowego była traktowana niczym misja cywilizacyjna przez polityków rządzących w Polsce po 1989 r. W programie RN zdecydowanie odrzucano obie te koncepcje – traktowano je jako utopię, w myśl której starano się odbudować potęgę federacyjnej I Rzeczypospolitej, co ze względów geopolitycznych uważano za niemożliwe. Państwa znajdujące się na terenie tzw. Międzymorza, a więc Polska, republiki bałtyckie, Ukraina, Białoruś, Czechy, Węgry, Rumunia i kraje byłej Jugosławii charakteryzowały bowiem sprzeczne interesy i w mniejszym stopniu nastawione były na współdziałanie w opozycji do Niemiec czy Rosji. Bardziej interesowało je orientowanie swojej polityki na silnym partnerze wśród państw spoza wymienionego grona²³². Ruch Narodowy odrzucał obie te koncepcje, proponując w zamian państwo o jednolitym charakterze, spójne

²²⁹ Tamże, s. 76.

²³⁰ Tamże, s. 40.

²³¹ Tamże, s. 56.

²³² Tamże, s. 21.

etnicznie, kulturowo i religijnie. Jako modele dobrych państw ukazywano Prusy czy też Japonię, wskazując, iż państwa nawet niewielkie, ale zwarte i zdeterminowane, potrafią osiągnąć znaczenie na międzynarodowej arenie. Zdaniem polityków Ruchu Narodowego w polityce zagranicznej zamiast tworzenia zbiorowych porozumień o charakterze regionalnym czy międzynarodowym należało zadbać przede wszystkim o stosunki bilateralne, zarówno z mocarstwami, jak i z państwami o mniejszym znaczeniu na arenie międzynarodowej, ale znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, a także państwami leżącymi na dalszych obszarach świata. W budowaniu stosunków z wskazanymi państwami przedstawiciele Rzeczypospolitej powinni kierować się asertywnością, dobrze pojętym egoizmem narodowym, a także konsekwencją w realizowaniu interesu narodowego.

W części programu dotyczącej polityki zagranicznej zdecydowanie krytykowano program modernizacji, jaki zdaniem polityków Ruchu Narodowego został narzucony Polsce przez Zachód po 1989 r. Wskazywano, że kraj po ciężkich doświadczeniach komunizmu został poddany nowej presji, którą utożsamiano z globalizmem, a także jak to określano kolonializmem w wymiarze gospodarczym, politycznym i kulturowym²³³. Wspomnianą „modernizację” płynącą z Zachodu utożsamiano z negatywnie postrzeganymi zjawiskami: liberalizmem, multikulturalizmem, a także gospodarczą dominacją ponadnarodowych koncernów, które to wszystkie zdaniem polityków RN stanowiły zagrożenie dla trwania oraz rozwoju polskiego narodu. Dlatego też przedstawiciele RN postulowali konieczność odzyskania suwerenności Polski w czterech podstawowych wymiarach: kulturze i obyczajach, gospodarce, stanowieniu prawa, a także dyplomacji. Jednym z głównych elementów polityki zagranicznej miało być także poszukiwanie możliwych pól współpracy z Rosją oraz Chinami w celu równoważenia dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec na arenie międzynarodowej. Mimo iż, jak już wcześniej wspomniano, w programie Ruchu Narodowego krytykowano mit jagielloński w polityce zagranicznej, deklarowano jednocześnie chęć poszerzania współpracy z południowymi sąsiadami Polski: Czechami, Słowacją, Węgrami, a także państwami bałkańskimi. Zauważano, że bliskość geograficzna, kulturowa i mentalna nie przekłada się niestety na adekwatną intensywność stosunków między tymi państwami, np. w wymiarze gospodarczym. W celu ożywienia wymiany gospodarczej pomiędzy wymienionymi podmiotami postulowano budowę odpowiedniej infrastruktury pozwalającej na szybki transport poprzez Karpaty i Sudety²³⁴.

²³³ Tamże, s. 22.

²³⁴ Tamże, s. 23.

W programie Ruchu Narodowego znalazły się stanowcze sformułowania dotyczące relacji polsko-litewskich. Obecną sytuację zdefiniowano jako „agresywną lituanizację” mniejszości polskiej zamieszkującej na terytorium Litwy i zadeklarowano konieczność przeciwdziałania temu. Jako lituanizację rozumiano likwidowanie polskich szkół na terenie Litwy, dyskryminowanie Polaków w kwestiach związanych ze zwrotem majątku zagrabionego przez Związek Sowiecki, czy też trwający od lat nierozstrzygnięty spór o pisownię polskich nazwisk w oficjalnych dokumentach państwowych. Uregulowanie powyższych kwestii zgodne z interesem mniejszości polskiej było zdaniem polityków Ruchu Narodowego warunkiem koniecznym dla ustanowienia poprawnych stosunków między oboma państwami²³⁵.

Podobnie odnoszono się do relacji z innym wschodnim sąsiadem – Białorusią. Z jednej strony w założeniach programowych RN można było przeczytać o chęci intensyfikacji współpracy gospodarczej, z drugiej strony podkreślano konieczność egzekwowania praw językowych i kulturowych polskiej mniejszości na Białorusi. Co istotne, w programie Ruchu Narodowego znalazło się miejsce dla deklaracji o zniesieniu nacisku politycznego i anulowaniu wsparcia dla antyrządowej opozycji politycznej na Białorusi²³⁶.

Jak już wcześniej zauważono, istotnym partnerem w relacjach zagranicznych miała stać się Rosja. W programie Ruchu Narodowego stwierdzano, iż Polacy z uwagi na zaszłości historyczne, jak również czasy sowieckiej dominacji, mają prawo podchodzić do kontaktów z wspomnianym państwem z nieufnością – nie ma jednak podstaw, aby na poziomie stosunków międzynarodowych państwo to traktować według innych kategorii niż pozostałe kraje. Dotychczasową politykę zagraniczną względem Rosji postrzegano poprzez pryzmat dwóch skryptów poznawczych, które zdominowały myślenie polskich elit politycznych. Wedle pierwszego z nich Rosja postrzegana była jako państwo autorytarne w żaden sposób nieprzystające do zasad demokracji liberalnej. Wedle drugiego, charakterystycznego raczej dla środowisk patriotycznych i prawicowych, Rosję utożsamiano z krajem stanowiącym kontynuację imperium radzieckiego; krajem, który w dalszym ciągu bronić będzie swoich wpływów w obszarze postsowieckim. Politycy Ruchu Narodowego odrzucali obie te perspektywy, dostrzegając wprawdzie mocarstwowe dążenia Rosji, zwłaszcza na obszarze Naddniestrza, Osetii i Abchazji, jednak uważali oni porównywanie siły i zagrożenia płynącego ze strony obecnej Rosji z czasami Związku Sowieckiego, czy nawet czasami carskimi za

²³⁵ Tamże, s. 24.

²³⁶ Tamże, s. 23-24.

nieadekwatne. Deklarowali zatem w kontaktach z tym państwem politykę uczciwego bilansu zysków i strat²³⁷.

Tożsamość partii narodowych po 1989 r. Próba syntezy

Przedstawione powyżej programy głównych ugrupowań narodowych funkcjonujących na polskiej scenie politycznej wykazują różnice w wielu obszarach – poglądach na gospodarkę, podejściu do kwestii polityki zagranicznej, stopniu krytyki systemu politycznego czy szerzej sytuacji geopolitycznej przed 1989 r. etc. Pomędzy koncepcjami na państwo i społeczeństwo głoszonymi przez poszczególne partie, mimo tego, iż powstawały one w różnych okresach i kontekstach historycznych, występuje jednak na tyle dużo podobieństw, że można pokusić się o przygotowanie syntezy stanowiącej tożsamość polskich narodowych demokratów po 1989 r. Określenie tożsamość, które pojawia się dość często zarówno w dyskursie publicznym, jak i naukowym, będzie tu rozumiane jako cechy najbardziej charakterystyczne, fundamentalne, stanowiące esencję polskiej idei narodowej, czy narodowo-demokratycznej po 1989 r²³⁸.

W tabeli 3. 1. przedstawiono zestawienie poglądów głoszonych przez trzy analizowane partie polityczne w pięciu wymiarach: koncepcja narodu, ład społeczno-instytucjonalny, gospodarka, polityka zagraniczna oraz stosunek do PRL.

Tabela 3. 1. Poglądy głoszone przez ZChN, LPR oraz Ruch Narodowy w następujących wymiarach: koncepcja narodu, ład społeczno-instytucjonalny, gospodarka, polityka zagraniczna, stosunek do PRL

Partia	koncepcja narodu	ład społeczno-instytucjonalny	gospodarka	polityka zagraniczna	stosunek do PRL
ZChN	Naród jako „rodzina rodzin”, silne odwołanie do etyki i wiary chrześcijańskiej.	Model prezydencki, prezydent jako gwarant równowagi pomiędzy poszczególnymi władzami, wyposażony w	Solidaryzm, państwo jako aktywny uczestnik życia gospodarczego, ochrona istotnych dla gospodarki narodowej gałęzi przemysłu, przy	Integracja Polski ze strukturami zachodnimi, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych stosunków z państwami dawnego ZSRR.	Negatywny stosunek do PRL, postulaty odzyskania majątku narodowego zawłaszczonego przez polityczne i gospodarcze struktury PZPR.

²³⁷ Tamże, s. 24-25.

²³⁸ zob. np. K. Kosęła, *Europejska tożsamość Polaków w teorii i w badaniach* w: M. Grabowska, K. Kosęła, M. Sikorska, T. Szawiel, *Tożsamość Polaków a Unia Europejska*, Warszawa 2002, s. 64.

		prawo weta i prawo wydawania dekretów z mocą ustawy.	jednoczesnym poszanowaniu własności prywatnej.		Postulaty zmian kadrowych i strukturalnych w policji i służbach specjalnych.
LPR	Naród jako wspólnota ludzi o tej samej świadomości historycznej, wspólnota rozumiana szerzej niż obywatelstwo, jak również szerzej niż pojęcie etnograficzne. Odwołania do „narodu katolickiego” bez ścisłego zdefiniowania go.	Deklaracja o konieczności wprowadzenia głębokich zmian ustrojowo-prawnych, brak ściśle zdefiniowanego modelu państwa, relacji między poszczególnymi władzami.	Silny etatyzm i protekcyjizm gospodarczy, państwowa kontrola w obszarach określonych jako strategiczne (energetyka, przemysł wydobywczy, przemysł zbrojeniowy, telekomunikacja, transport).	Sprzeciw wobec akcesji Polski do UE, podkreślanie konieczności renegotjacji traktatu stowarzyszeniowego ze Wspólnotami Europejskimi.	Brak wartościujących odniesień do PRL w programie partii.
RN	Chrześcijaństwo jako fundament polskiej tożsamości narodowej, wartości chrześcijańskie jako przeciwwaga dla wymienionych prądów ideowych.	System silnej władzy wykonawczej skupionej w jednym ośrodku. Dominująca rola premiera –system zbliżony do kanclerskiego.	Doktryna tzw. nacjonalizmu gospodarczego, która zakładała rozwój dużych krajowych przedsiębiorstw, wspieranie sektora małej i średniej przedsiębiorczości, preferowanie polskich przedsiębiorstw podczas rozstrzygania przetargów na zamówienia publiczne, rozwój produkcji przemysłowej i nowych technologii.	„Suwerenność polityczna” oznaczająca odrzucenie zarówno koncepcji jagiellońskiej, jak i „uniwersalizmu demokratycznego” – krzewienia demokracji na Wschodzie.	Stosunek negatywny, postulowana kwestia pełnej dekomunikacji przestrzeni publicznej. Z drugiej strony pozytywna ocena pewnych aspektów gospodarki PRL; stopnia uprzemysłowienia etc.

Koncepcja narodu

We wszystkich koncepcjach narodu przedstawionych przez analizowane ugrupowania pojawiają się odwołania do etyki i wiary chrześcijańskiej, czy ściślej katolickiej. Najsilniej chyba znalazło to swój wyraz w programie ZChN, która to partia, jak już wcześniej wspomniano, określana była przez niektórych badaczy jako wspólnota ideowa opierająca swoje polityczne działania na doktrynie religijnej²³⁹. Wizja narodu ugrupowania przedstawianego jako „rodzina rodzin” bliska była również teorii narodu przedstawianej przez jednego z najbardziej wpływowych myślicieli z kręgów zbliżonych do Narodowej Demokracji, Feliksa Konecznego, dla którego „Naród to wielka rodzina (...)”, zaś „(...) ojczyzna to wspólna ojcowizna”²⁴⁰. Pojęcie „narodu katolickiego” pojawiało się również dość często w retoryce Ligi Polskich Rodzin, jednak partia ta w dokumentach programowych nie definiowała ściśle tego pojęcia. Jeżeli uznać Macieja Giertycha za głównego ideologa tego ugrupowania, wówczas naród należałoby określać jednak nieco szerzej, jako zbiorowość wszystkich osób (niezależnie od wyznania) uznających określone normy, etykę, poglądy na cywilizację czy strukturę prawną²⁴¹. W koncepcjach programowych Ruchu Narodowego tożsamość narodowa oparta na fundamencie chrześcijańskim stanowić miała przeciwwagę dla dominującego w obecnej kulturze kosmopolityzmu, który był jedną z przeszkód dla zbudowania trwałej wspólnoty narodowej²⁴².

Ład społeczno-instytucjonalny

Na podstawie dokumentów programowych można stwierdzić, iż analizowanym ugrupowaniom bliska jest wizja państwa unitarnego z silnym ośrodkiem władzy wykonawczej. W ujęciu prezentowanym przez ZChN głównym podmiotem władzy wykonawczej miałyby być zatem prezydent wyposażony w bardzo szerokie prerogatywy, w tym prawo do wydawania w określonych warunkach dekretów z mocą ustawy, prawo do samorozwiązania Sejmu czy uprawnienie do zdymisjonowania rządu. Potrzeba silnego ośrodka władzy wykonawczej

²³⁹ P. Borecki, *Ugrupowania polityczne wobec kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997*, Mazowieckie Studia Humanistyczne, nr 1/2002, Łowicz 2002, s. 91 za *Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Deklaracja ideowa i programowa*, „Biuletyn ZChN” 1991, nr 6, s. 1

²⁴⁰ J. Tomaszewicz, *Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej*, Toruń 2003, s. 232 za *Z nauki Feliksa Konecznego: Naród* [w:] „OwK”, nr 20, 1996.

²⁴¹ M. Giertych, *Wojna cywilizacji w Europie*, Warszawa 2007, s. 12-13.

²⁴² zob. *Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego*, <http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>, s. 3.

została zaakcentowana również w programie Ruchu Narodowego, z tą różnicą, że nie sprecyzowano, czy ma być to ośrodek prezydencki czy związany z szefem rządu. Najmniej precyzyjnie kwestia ta została przedstawiona w programie LPR, w którym próżno szukać ściśle określonych relacji pomiędzy poszczególnymi władzami. W dokumencie tym deklarowano jednak konieczność zerwania z „partiokracją”, m. in. poprzez zmianą ordynacji z proporcjonalnej na większościową, jak również konieczność przeciwdziałania ewentualnym próbom dezintegracji poszczególnych regionów Polski. Kwestie te wydają się oddawać ogólny duch zmian, do jakich dążyć chcieli politycy LPR, a więc zmian na rzecz zwiększenia stopnia integralności i decyzyjności w przyszłym państwie.

Gospodarka

Biorąc pod uwagę poglądy gospodarcze analizowanych partii, można stwierdzić, że wszystkie w swoich deklaracjach programowych starają się unikać prostej klasyfikacji oznaczającej *kapitalizm* z jednej strony bądź *socjalizm* z drugiej. Każda z nich prezentuje jakąś pośrednią formę gospodarowania środkami produkcji wyrażoną jako społeczna nauka kościoła, trzecia droga etc. Można jednak stwierdzić, że każdy z programów jest w znacznym stopniu etatystyczny i cechujący się protekcjonizmem gospodarczym, co chyba najsilniej widać na przykładzie poglądów głoszonych przez Ligę Polskich Rodzin. W programie tym postulowano zachowanie państwowej kontroli w wielu uznanych za strategiczne obszarach: energetyce, przemyśle wydobywczym, przemyśle zbrojeniowym, telekomunikacji etc. Etatyzm głoszony przez LPR wyrażał się również w regulacjach umożliwiających zaciąganie długu przez organy państwa w NBP w przypadkach zagrożenia dla państwa i w sytuacjach krachu gospodarczego, czy też ogólnie w koncepcjach umożliwiających zwiększanie zadłużenia publicznego ponad przyjętą konstytucyjnie granicę 3/5 PKB. Obok bardzo silnie obecnej retoryki negacji UE, jak również zdecydowanego sprzeciwu wobec zbyt szerokiego napływu kapitału zagranicznego i stanu braku równowagi w relacjach gospodarczych z Zachodem, etatyzm można uznać za drugi główny filar gospodarczego programu LPR. Podobne treści występowały w programie Ruchu Narodowego, w którym również skrytykowano okres przemian zachodzących po roku 1989 r., który stanowić miał czas wyprzedazy majątku narodowego. RN postulował zachowanie suwerenności gospodarczej, wyrażającej się w doktrynie tzw. nacjonalizmu gospodarczego, którego jednym z głównych filarów był rozwój dużych krajowych przedsiębiorstw.

Stosunkowo najbardziej liberalnie na tym tle wygląda program ZChN, w którym w 1991 r. podkreślano znaczenie własności prywatnej i wolności gospodarczej jako podstawy

gospodarki narodowej. Dwa lata później przesunięto jednak akcenty na rzecz postulatów socjalnych. Podkreślano rolę państwa w procesach gospodarczych i konstatowano, że Polska jest krajem przemysłowo-rolniczym, program gospodarczy powinien więc uwzględniać rozbudowę infrastruktury gospodarczo-usługowej na wsi. Jak już wcześniej wspomniano ZChN w 1994 r. przystąpiło do koalicji Przymierze dla Polski, odwołującej się w kwestiach gospodarczych do encyklik Jana Pawła II, zaś w roku 1996 stało się jednym z uczestników koalicji wyborczej Akcja Wyborcza Solidarność, która grupowała ponad 30 zróżnicowanych organizacji i partii prawicowych, jednak najbardziej znaczącym głosem i aż 50 proc. miejsc w Radzie Krajowej ugrupowania dysponował związek zawodowy, NSZZ „Solidarność”, co również daje pewien pogląd na tożsamość ideową ZChN oraz argument, aby klasyfikować tę partię raczej bliżej etatyzmu aniżeli liberalizmu gospodarczego²⁴³.

Polityka zagraniczna

Polityka zagraniczna to wymiar, w którym występuje najwięcej różnic pomiędzy analizowanymi partiami. Różnice te nie dotyczą może kwestii ściśle programowych, jak np. poglądy na relacje z poszczególnymi państwami, są natomiast związane z rozłożeniem pewnych akcentów związanych z kwestiami polityki zagranicznej. Wynika to oczywiście z kontekstu historycznego, w jakim powstawały poszczególne programy. Pierwszy program ZChN powstawał na przełomie lat 80. i 90., a więc w momencie, w którym dokonywała się wielka zmiana gospodarczo-ustrojowa, w okresie natężonej debaty dotyczącej efektów i sposobu demokratyzacji, jak również kształtu odnowionego państwa polskiego i związanych z tym sporów na płaszczyźnie ideowej (kwestia relacji państwo – kościół, spór o dopuszczalność aborcji etc.).

Czasy powstawania programu Ligi Polskich Rodzin to z kolei okres natężonej debaty wokół akcesji Polski do Unii Europejskiej – stąd można nawet mówić o nadreprezentacji kwestii związanych z polityką zagraniczną wobec innych kwestii w dokumentach programowych tej partii.

Program Ruchu Narodowego odczytywać można z kolei w pewnej mierze jako pokłosie zmian o charakterze globalnym. Wpisuje się więc on w retorykę protestu skierowanego wobec demokracji liberalnej, jakiej echa słyhać w programach analogicznych ugrupowań europejskich w rodzaju Frontu Narodowego we Francji, czy Jobbik na Węgrzech.

²⁴³ A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Kraków 2004, s. 74.

Jedną z istotnych różnic programowych w polityce zagranicznej pomiędzy analizowanymi partiami jest stosunek do koncepcji tzw. polityki jagiellońskiej. Podczas gdy ZChN w programie z roku 1991 za głównych partnerów w regionie uznawało Węgry i Czechosłowację i deklarowało wzmocnienie z tymi krajami współpracy gospodarczej, militarnej i politycznej, Ruch Narodowy tzw. politykę jagiellońską uznawał za jeden z głównych i szkodliwych mitów, które nadawały ton polskiej polityce zagranicznej w ciągu całego okresu po 1989 r.

Cechą wspólną w polityce zagranicznej jest pewnego rodzaju dążność do samostanowienia, chęć prowadzenia polityki zagranicznej opartej na stosunkach bilateralnych z zachowaniem dystansu do polityki prowadzonej przez organizacje ponadnarodowe, co wyraża się albo w zdecydowanej krytyce Unii Europejskiej (LPR, RN), albo przynajmniej w postawie ambiwalentnej względem struktur europejskich (ZChN). Postawę taką wyraża np. pogląd o konieczności integracji ze wspomnianymi strukturami ze względów bezpieczeństwa czy względów gospodarczych, z jednoczesną krytyką kojarzonego ze światem zachodnim liberalizmu społecznego. Wydaje się, że wspólną cechą koncepcji wszystkich ugrupowań narodowych jest sprzeciw wobec utożsamiania Europy z Unią Europejską czy nieco wcześniej Wspólnotą Europejską wyrażany np. poprzez kwestionowanie dość powszechnej na przełomie lat 90. i pierwszej dekady XXI w. tezy o konieczności przystąpienia do struktur europejskich²⁴⁴.

O ile jednak w przypadku programów ZChN i RN można mówić o pewnych konstruktywnych koncepcjach polityki zagranicznej, o tyle program LPR stanowi w tym wymiarze w zasadzie ogólną negację polityki Unii Europejskiej, która przez polityków tej partii określana była jako „współczesna wieża Babel”, czy szerzej całego świata zachodniego²⁴⁵. Być może nieco łagodniejszy ton krytyki UE w programie Ruchu Narodowego (choć również krytykowano w nim procesy zachodzące po 1989 r., nazywając je kulturowym i gospodarczym kolonializmem) związany jest z faktem, że w momencie jego powstawania (opublikowany pod koniec 2016 r.) Polska już przeszło 10 lat znajdowała się w strukturach UE.

²⁴⁴ K. Jajecznik, *Wizje Europy w polskiej myśli nacjonalistycznej po 1989 r.*, w: Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja – kontynuacja – interpretacja. Red. E. Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed, Lublin 2013, s. 441-443.

²⁴⁵ I. Słodkowska, *Wybory 2001. Partie i ich programy*, Warszawa 2002, s. 242-243.

Stosunek do PRL

Programy ZChN i LPR charakteryzują się w zasadzie jednoznacznie negatywnym stosunkiem do PRL. Najmocniej jest on wyrażony w programie ZChN, w którym zarówno w 1991, jak i 1993 r. pojawiają się postulaty dekomunizacji, zwłaszcza w takich instytucjach jak policja oraz służby specjalne. Obok nich podnoszone są kwestie odzyskania majątku narodowego, jaki w rozumieniu polityków analizowanej partii został zawłaszczony przez zarówno polityczne, jak i gospodarcze struktury wywodzące się z dawnej PZPR. Podobne kwestie po blisko 25 latach pojawiają się w programie RN, w którym mowa o dekomunizacji przestrzeni publicznej, rozumianej jako likwidacja postradzieckich pomników i miejsc pamięci. W programie obecna jest również krytyka braku dekomunizacji elity społecznej, a więc np. środowiska prawniczego, twórców kultury, którzy „afirmowali PRL-owski socjalizm²⁴⁶”, a którzy obecnie zajmują decyzyjne stanowiska, kadry zarządzającej instytucjami sportowymi etc. Jediną sferą, w której można doszukiwać się pewnej ambiwalencji czy nawet pozytywnych ocen jest gospodarka, gdyż w czasach PRL zdaniem polityków RN wypracowane zostały solidne podstawy dla stworzenia uprzemysłowionej, niezależnej gospodarki.

Co ciekawe, w programie LPR praktycznie nie znajdujemy odwołań i ocen Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, co częściowo tylko można tłumaczyć faktem skoncentrowania uwagi twórców programu na kwestiach związanych z UE, którą to uważano za jedno z głównych zagrożeń suwerenności Polski.

Tożsamość polskich narodowych demokratów

Aby podsumować powyższe rozważania, w Tabeli 3. 2. przedstawiono syntetyczne zestawienie elementów tożsamości ideowej polskich narodowych demokratów.

²⁴⁶ zob. *Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego*, <http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>, s. 57.

Tabela 3. 2. Elementy tożsamości ideowej polskich narodowych demokratów w wymiarach: koncepcja narodu, ład społeczno-instytucjonalny, poglądy gospodarcze, polityka zagraniczna, stosunek do PRL

Wymiar	
Koncepcja narodu	Wspólnota osób o podobnej świadomości historycznej, odwołująca się do określonych norm; etyka chrześcijańska jako konstytutywny element ideologii narodowej.
Ład społeczno-instytucjonalny	Silna władza wykonawcza, państwo unitarne, krytyka demokracji liberalnej.
Poglądy gospodarcze	Etatyzm, protekcjonizm - ochrona gospodarki narodowej
Polityka zagraniczna	Suwerenność polityczna, polityka oparta na relacjach bilateralnych.
Stosunek do PRL	Ocena negatywna, ambiwalencja w ocenie sfery gospodarczej.

Podsumowanie

Patrząc na powyższą tabelę, można stwierdzić, że tożsamość ideowa polskich narodowych demokratów, przynajmniej ta oficjalna, która jawi się w dokumentach programowych i innych materiałach firmowanych przez analizowane ugrupowania, wydaje się być bliska pewnemu zdroworozsądkowemu postrzeganiu polityków czy przedstawicieli elektoratu partii narodowych przez zewnętrznego obserwatora.

Koncepcja silnego unitarnego państwa z ściśle określonym ośrodkiem decyzyjnym (stojąca w oczywistej opozycji do partycypacyjnego modelu ustrojowego charakterystycznego dla demokracji liberalnej), etyka chrześcijańska jako fundament moralności, czy też negatywna ocena PRL, z pewną ambiwalencją dotyczącą sfery gospodarczej. Wszystkie te kwestie w dyskursie polityków narodowej prawicy powtarzane były po wielokroć.

W kolejnym rozdziale rozważania skoncentrowane zostaną dla odmiany na treściach nieoficjalnych, kojarzonych raczej z aktywnością elektoratu partii tożsamościowych (czy może nawet aktywnością osób niezwiązanych w żaden sposób z polityką instytucjonalną), aniżeli z aktywności stricte partyjną. Rozdział ten będzie poświęcony społecznym wytworom kulturowym, czy nawet kontrkulturowym charakterystycznym dla narracji prawicowej, zaś przedstawiona w nim zostanie analiza murali i graffiti oraz vlepek o charakterze patriotycznym. To zjawisko, które w ostatnich latach w Polsce cieszy się dużą popularnością, wiąże się z przyjętym w XXI w. modelem polityki historycznej nastawionym w większym stopniu niż wcześniej na kultywowanie tożsamości narodowej oraz pamięci społecznej. Można zaryzykować stwierdzenie, że owa kontrkultura narodowa nie sytuuje się wcale daleko od kultury oficjalnej sponsorowanej przez władze lokalne oraz państwowe. Zgodnie z jedną z hipotez przyjętych w pracy zbliżenie kontrkultury narodowej z kulturą oficjalną było wszak jednym z czynników, które wpłynęły negatywnie na instytucjonalizację polityczną partii narodowych oscylujących pomiędzy funkcjonowaniem w mainstreamie a antysystemowością.

Kolejne dwa rozdziały będą w istocie poświęcone bliższemu przyjrzeniu się powyższym zagadnieniom, jak również finalnie związkom prawicy narodowej z prawicą określaną jako systemowa.

ROZDZIAŁ IV

OD POLITYKI HISTORYCZNEJ ELIT DO KONTRKULTURY KIBICOWSKIEJ. CZY RENESANS KULTURY NARODOWEJ?

Wprowadzenie

Pojęcie *polityki historycznej* w ostatnim dwudziestolecium cieszy się dużą popularnością, choć korzenie działań mających na celu uwypuklenie tych wydarzeń z przeszłości, które wzmacniają władzę aktualnie rządzących, sięgają czasów znacznie dawniejszych. W pewnym sensie polityka historyczna jest tak stara, jak stare jest istnienie samego państwa. Stąd też na ścianach starożytnych świątyń napotkać możemy ślady po usuniętych imionach władców, których następcy skazać chcieli na wieczne zapomnienie²⁴⁷. Przenosząc się do czasów nam już nieco bliższych, termin „polityka historyczna” literalnie po raz pierwszy pojawił się w latach 30. XX w. w kontekście partyjno-politycznego wykorzystywania historii, zaś w drugiej połowie XX w. pojęcie to zostało rozpowszechnione na kanwie amerykańskiego dyskursu o wojnie secesyjnej²⁴⁸. Fenomenowi popularności polityki historycznej, obserwowanemu w ostatnich kilkunastu latach, towarzyszył wzrost zainteresowania przedstawicieli dyscyplin humanistycznych i społecznych tematyką pamięci społecznej, a także relacji polityki oraz nauki o historii²⁴⁹. Rafał Chwedoruk wskazuje na aspekt oddziaływania na pamięć społeczną w kontekście polityki historycznej, definiując tę ostatnią jako „(...) politycznie motywowaną interpretację przeszłości, stanowiącą element politycznego działania państwa i innych podmiotów, mająca na celu zyskanie wpływu na pamięć społeczną”²⁵⁰. W praktyce polityka historyczna może zatem przejawiać się w zmianach nazw ulic, w usuwaniu pomników jednym postaciom, zaś stawianiem ich drugim. Może także wiązać się z otwieraniem kolejnych muzeów, które w jakiejś mierze służą utrwalaniu określonej wizji historii i sprzyjają założonej przez fundatorów wykładni dziejów²⁵¹. Może wreszcie wiązać się z deprecjonowaniem

²⁴⁷ Zob. np. W. Masiarz, *Wybrane elementy polityki historycznej w Polsce*, w: Państwo i Społeczeństwo nr 2/2008, s. 106.

²⁴⁸ R. Chwedoruk, *Polityka historyczna w Europie – periodyzacja i wiodące dyskursy*, w: *Studia Politologiczne* vol. 35/2015, s. 48.

²⁴⁹ Tamże, s. 49.

²⁵⁰ Tamże, s. 49-50.

²⁵¹ E. Ponczek, *Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej*, w: *Przegląd Politologiczny* nr 2/2013, s. 9.

jednych, zaś wynoszeniem na piedestał innych postaci, czy też eksponowaniem określonej symboliki.

Polityka historyczna w III RP

Wydaje się, że w Polsce po 1989 r. dyskurs o przeszłości odbywał się głównie za sprawą polityków, czy środowisk ściśle z polityką związanych, co może niejako tłumaczyć jego często emocjonalny charakter, jak to miało miejsce w przypadku debaty o książkach Jana Tomasz Grossa dotyczących relacji polsko-żydowskich podczas II Wojny Światowej, czy też sporu o słynny przyczynek do biografii L. Wałęsy autorstwa historyków z Instytutu Pamięi Narodowej – Sławoimra Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka²⁵². Nieprzypadkowo pod koniec pierwszej i na początku drugiej dekady XXI w. mówiono w kontekście polityki historycznej o konieczności promowania własnej wersji historii najnowszej, zwłaszcza tych wydarzeń, które miały wymiar międzynarodowy²⁵³. Kluczowymi tematami podlegającymi interpretacji były zatem np. obrady Okrągłego Stołu, czy opozycyjna działalność Lecha Wałęsy.

W podobnym tonie dyskurs o przeszłości opisuje Zdzisław Krasnodębski. Wskazuje on, że kwestia przeszłości po 1989 r. stała się problemem politycznym, zaś pytanie, jaką politykę należy uprawiać w odniesieniu do przeszłości, było jednym z kluczowych problemów przed jakimi stanęły postkomunistyczne społeczeństwa w byłym Bloku Wschodnim²⁵⁴.

Antoni Dudek zauważa, że bezpośrednio po 1989 roku polska polityka historyczna prowadzona była zgodnie z nurtem liberalnym, który przejawiał się w krytyce narodowej megalomanii, jak również ścisłym powiązaniu tradycji oraz patriotyzmu z rozwojem *stricto* ekonomicznym. W tym modelu polskość miała zatem być utożsamiana z pragnieniem dobrobytu, cywilizacyjnych udogodnień etc.²⁵⁵. Wyborcze hasło Aleksandra Kwaśniewskiego („Wyberzmy przyszłość”), który w wyborach prezydenckich 1995 r. pokonał „symbolicznego” związkowego przywódcę, Lecha Wałęsę, zdawało się dobrze oddawać ducha ostatniej dekady dwudziestego stulecia²⁵⁶.

²⁵² A. Ratke-Majewska, J. Piechowiak-Lamparska, K. Kącka (red.), *Narracje pamięci: między polityką a historią*, Toruń 2015, s. 60.

²⁵³ E. Ponczek, *Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej*, w: *Przegląd Politologiczny* nr 2/2013, s. 17.

²⁵⁴ Z. Krasnodębski, *Demokracja peryferii*, Gdańsk 2005, s. 229.

²⁵⁵ A. Dudek, *Historia i polityka w Polsce po 1989 roku* w: *Historycy i politycy: polityka pamięci w III RP*, P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki (red.), Warszawa, 2011, s. 37 za J. A. Majcherek, *W poszukiwaniu nowej tożsamości*, Warszawa 2000, s. 66.

²⁵⁶ A. Dudek, *Instytut. Osobista historia IPN*, Warszawa 2011, s. 12.

Opisywany paradygmat, charakterystyczny dla lat 90., na początku XXI w. przestał jednak dominować na rzecz tradycjonalistycznej wersji polityki historycznej. Początków tego swoistego renesansu takiej właśnie wizji historii upatrywać należy w sferze odgórnej, instytucjonalnej, której wyrazem było zarówno powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, jak i Muzeum Powstania Warszawskiego. Można stwierdzić, że powstanie tych instytucji przyczyniło się do zmiany ram dyskusji nad kształtem polskiej tożsamości historycznej.

Innym istotnym czynnikiem, który wpłynął na jeżeli nie zmierzch, to przynajmniej pewien odwrót od paradygmatu liberalnego, była, jak wskazuje Zdzisław Krasnodębski, „Afera Rywina”. Wydarzenie, które w narracji prawicowej ukazało związki części środowisk postsolidarnościowych z postkomunistycznymi elitami władzy i związanymi z nimi grupami interesu. „Afera Rywina” przyczyniła się również do zmiany świadomości części inteligencji, zauroczonej wcześniej ideą „polskiego liberalizmu”. Coraz bardziej słyszalne stały się głosy mówiące o niereformowalności Trzeciej Rzeczypospolitej i konieczności budowy nowego państwa. Oczywiście, w jakiejś mierze do wspomnianego odejścia od liberalizmu przyczyniły się również zdaniem Krasnodębskiego wydarzenia o charakterze globalnym, m. in. wojna z Irakiem, w wyniku której unaoczniony został rozdźwięk pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Polska opowiedziała się tutaj wyraźnie po stronie USA, co spowodowało negatywne reakcje ze strony Francji i Niemiec. Wydaje się jednak, że „Afera Rywina” była jednym z czynników decydujących o wytworzeniu się sprzyjającego klimatu dla narracji prawicowej²⁵⁷.

Do głosu zaczęły zatem dochodzić konserwatywne środowiska intelektualne (np. krakowski Ośrodek Myśli Politycznej), zaczęto poddawać w wątpliwość liberalne założenie głoszące, że państwo nie powinno „angażować [się – J. K.] w promowanie wiedzy na temat konkretnych wydarzeń historycznych”²⁵⁸. Polityka historyczna wedle konserwatystów miała zatem z jednej strony umacniać poczucie wspólnoty narodowej, z drugiej zaś być narzędziem mobilizacji zwolenników. Wreszcie – miała stanowić element polityki zagranicznej, w reakcji choćby na takie wydarzenia jak powstanie w Niemczech Centrum przeciw Wpędzeniom, czy też sprawa śledztwa katyńskiego w Rosji²⁵⁹.

Wydaje się, że wspomniany powyżej tradycjonalistyczny model polityki historycznej w jakiejś mierze w ostatnim 15-leciu odniósł sukces, a przynajmniej spotkał się z uznaniem

²⁵⁷ Z. Krasnodębski, *Demokracja peryferii*, Gdańsk 2005, s. 301.

²⁵⁸ A. Dudek, *Historia i polityka w Polsce po 1989 roku w: Historycy i politycy: polityka pamięci w III RP*, P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki (red.), Warszawa, 2011, s. 37 za J. A. Majcherek, *W poszukiwaniu nowej tożsamości*, Warszawa 2000, s. 38-39.

²⁵⁹ Tamże, s. 40.

istotnej części społeczeństwa. Analizując lata 2005-2007, a więc dwa pierwsze lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, które przynajmniej na poziomie retoryki partyjnej stanowić miały jeżeli nie całkowite zerwanie, to przynajmniej znaczącą zmianę polityki zarówno krajowej, jak i zagranicznej, w porównaniu ze sposobem, w jaki prowadzona była po 1989 r., można stwierdzić, że polityka historyczna została podniesiona do narzędzia bardzo wysokiej rangi²⁶⁰. Ani jej program, ani założenia nie zostały wprawdzie w sposób klarowny zdefiniowane i wyłożone, jednak z wypowiedzi polityków obozu rządzącego, konserwatywnych intelektualistów, publicystów etc. można wnioskować, że kluczowe znaczenie dla jej formowania miały powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, obchody 60. rocznicy Powstania Warszawskiego (oraz oczywiście powstanie samego Muzeum)²⁶¹. Oczywiście obok powstawania nowych instytucji służących pielęgnowaniu pamięci i promowaniu określonej wizji historii polityka historyczna była obecna również we frazeologii obozu rządzącego. Ta nowa polityka historyczna wiązała się zatem z deklarowaną „rewolucją moralną”, której wyrazem miało być rozliczenie komunistycznej przeszłości, a więc zarówno lustracja, jak i dekomunizacja. W środowiskach związanych z prawicą przekonanie o konieczności dokończenia rewolucji obecne było już od zarania III Rzeczypospolitej. Jak zauważa Paweł Śpiewak, cała retoryka antykomunistyczna nacechowana była zwrotami świadczącymi o tym, że ustrój powstały po 1989 r. opierał się na zmianach tymczasowych, wstępnych czy nawet pozornych. Stąd sytuację po 1989 r. określano mianem „półwolności”, „półniepodległości”, a samo państwo nazywano „PRL-em bis”²⁶².

W koncepcji polityki historycznej PiS istotną rolę odgrywało postrzeganie społeczeństwa (czy może raczej narodu) jako pewnej całości, wspólnoty połączonej historycznym i kulturowym dziedzictwem – ta wizja była konfrontowana z wizją liberalną, której zarzucano postrzeganie społeczeństwa jako konglomeratu różnych grup i środowisk. W programie Prawa i Sprawiedliwości z 2003 r. pojawiały się nawet w kontekście polityki liberalnej takie określenia jak „prostacki pragmatyzm” czy „prymitywna wersja liberalizmu”²⁶³. Z jednej strony przedstawiana była zatem wizja społeczeństwa (narodu) opartego na uwarunkowaniach historycznych, zakorzenionego w tradycji, które dopiero co odrzuciło komunistyczne zniewolenie, z drugiej pluralistyczna wizja zatowarowanego

²⁶⁰ W. Masiarz, *Wybrane elementy polityki historycznej w Polsce*, w: Państwo i Społeczeństwo nr 2/2008, s. 108.

²⁶¹ Tamże, s. 108-109.

²⁶² P. Śpiewak, *Pamięć po komunizmie*, Gdańsk 2005, s. 104.

²⁶³ E. Olszewski *Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii Politycznych*, w: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2013, s. 80. za *Program Prawa i Sprawiedliwości*, Warszawa 2003, s. 6-8.

społeczeństwa, którego spoiwem miało stać się dążenie do utrwalenia demokracji i wolnego rynku. Wydaje się, że w interpretacji maksymalistycznej można było to rozpatrywać jako dychotomię – obrońcy wolności ludu *versus* wykonawcy interesów zewnętrznych (w jakimś symbolicznym sensie na początku lat 90. miejsce *komunizmu* jako wrogiej idei w dyskursie pravicowym zajął więc *liberalizm*). Ujmując to w sposób zaproponowany przez Zdzisława Krasnodębskiego, w ciągu kilkunastu lat po 1989 r. nastąpiło pogłębianie się nowego podziału klasowego. Podziału na tych, „(...) którym się powiodło, i na nieudaczników”²⁶⁴. *Antykomunizm* polskiej prawicy stopniowo ewoluował więc w *antyliberalizm*.

Po zwycięstwie Platformy Obywatelskiej w 2007 r. wydawać się mogło, że nastąpią pewne zmiany w obszarze polityki historycznej. Zwłaszcza, że nowo powołany szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski zadeklarował, że Polska nie zmieni się w „Kraj Muzeów i Nekropolii”. Dodał jednak, że gotów jest przeznaczyć 200 mln euro na Muzeum Historii Polski²⁶⁵. Również inne inicjatywy świadczyły o tym, że zasadniczy kierunek polityki historycznej został utrzymany. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został wprowadzono ustanowiony świętem państwowym z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jednak zauważyć należy, że po śmierci prezydenta wywodzącego się z obozu Prawa i Sprawiedliwości projekt został podtrzymany przez jego następcę, wywodzącego się z Platformy Obywatelskiej, Bronisława Komorowskiego.

Można zaryzykować stwierdzenie, że w pierwszym dziesięcioleciu III RP, gdy w polskiej polityce historycznej dominował nurt liberalny, wytworzyła się swoista próżnia polegająca na braku określenia państwowej narracji i interpretacji ostatnich kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset lat historii Polski, braku stworzenia kodu kulturowego, języka mówienia o historii najnowszej. O ile nawet podejmowano takie próby, to nie były one na tyle silne, aby stać się intersubiektywnie podzielanym mitem. Mit taki w jakiejś mierze pełniłby tę samą funkcję, jaką w epoce poprzedzającej pojawienie się państwa pełniła zmitologizowana pamięć plemienna, złożona z z odpowiednio skonstruowanych przekazów i opinii o przeszłości, które służą integrowaniu społeczeństwa²⁶⁶. Skoro go zabrakło, do głosu w naturalny sposób doszła narracja pravicowa.

Wydaje się, że narracja patriotyczna, która została bardzo silnie zaakcentowana w działaniach władz państwowych na początku XXI w. w Polsce z poziomu elit politycznych

²⁶⁴ Z. Krasnodębski, *Demokracja peryferii*, Gdańsk 2005, s. 6.

²⁶⁵ W. Masiarz, *Wybrane elementy polityki historycznej w Polsce*, w: Państwo i Społeczeństwo nr 2/2008, s. 112.

²⁶⁶ E. Ponczek, *Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej*, w: Przegląd Politologiczny nr 2/2013, s. 10-11.

przedostała się również do powszechnego obiegu. Opis tego procesu jest w jakiejś mierze zbieżny z tym, co przedstawiciele szkoły frankfurckiej określali jako *przemysł kulturalny*. Zgodnie z przyjętymi założeniami odbiorca kultury masowej nie stanowił podmiotu, był jedynie przedmiotem (obiektem) manipulacji. Cała kultura masowa nie jest więc wytworem społeczeństwa, produktem mas – jest natomiast produktem stworzonym *dla mas*. Dzieło sztuki jest zatem sprowadzone do reprodukowanego technicznie produktu, którego kształt zależy od przyjętych zestandaryzowanych wzorców²⁶⁷. Zachowując wszelkie proporcje, można zaryzykować stwierdzenie, że wzorce patriotyczne promowane w oficjalnej narracji państwowej niejako zaczęły żyć własnym życiem, również na poziomie spontanicznie wytwarzanej oddolnej kultury (a miejscami zapewne subkultury) patriotycznej. Mowa tutaj choćby o popularności tzw. odzieży patriotycznej, a więc ubrań nawiązujących do symboliki, wartości i tradycji narodowej, patriotycznej sceny muzycznej (zarówno zespołów nawiązujących w warstwie muzycznej do tradycyjnego rocka, jak i całego nurtu patriotycznego hip hopu), czy też graffiti, vlepek oraz murali patriotycznych.

Jeżeli chodzi o wspomnianą odzież patriotyczną, jej popularność, poczynszy od 2012 r. systematycznie rośnie, co potwierdzają wypowiedzi przedstawicielei firm z tego segmentu rynkowego. Osoby zarządzające marką *Red is Bad*, jedną z najbardziej znanych polskich marek odzieży patriotycznej, mówią o dochodzących do 500% wzrostach w skali pół roku, w ciągu pierwszych 3-4 lat ich obecności na rynku²⁶⁸. Aby unaocznic skalę wielkości tej branży, dodać należy, że w 2014 r., wartość produkcji sprzedanej odzieży osiągnęła blisko 7 mln zł²⁶⁹.

Na ciekawe zjawisko wskazują autorki analizujące fenomen odzieży patriotycznej, odwołując się do kategorii mody jako uniwersum dyskursu. W tym znaczeniu moda jest niejako odbiciem nastrojów społecznych, postaw, czy wartości. Symbole obecne na ubraniach stają się zatem wyrazem intersubiektywnie podzielanych wartości. Innymi słowy, dana estetyka staje się modna nie ze względu na swoje walory wizualne, lecz ze względu na zgodność (znaczeniową) z klimatem danej epoki²⁷⁰. Noszenie odzieży patriotycznych pozwala podkreślić wyznawane normy i wartości, podkreślenie identyfikacji z grupą bądź grupami odniesienia – nie tylko kibicami sportowymi, czy osobami uczestniczącymi np. w Marszach Niepodległości,

²⁶⁷G. Dziamski, *Sztuka wysoka i niska*, w: Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 23/2017, s. 10-11.

²⁶⁸Za <https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/rynek-odziezy-patriotycznej-nie-tylko-11-listopada/jtttd8lj> (dostęp: 24.05.2021).

²⁶⁹A. Perchla-Włosik, B. Mróz-Gorgoń, *Symbolika narodowa odzieży jako manifestacja wartości patriotycznych – case study patriotycznych marek odzieżowych*, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 458/2016, s. 67.

²⁷⁰Tamże, s. 67 za H. Blumer, *From class differentiation to collective selection*, „Sociological Quarterly” 1969, 3, s. 275-291.

lecz także z ludźmi ceniącymi sobie patriotyzm jako wartość samą w sobie. Osobną kwestią jest fakt, że coraz częściej w odzieży patriotycznej widywani są np. przedstawiciele świata celebryckiego²⁷¹.

Murale czy graffiti patriotyczne w jakiejś mierze powiązane są z subkulturą kibicowską, ta zaś ma swoje korzenie w kulturze klasy robotniczej, która z kolei charakteryzuje się zachowaniami opartymi na silnej hierarchii, wysokim stopniem kontroli społecznej, czy brakiem indywidualizmu²⁷². Z drugiej jednak strony murale i graffiti tworzone w drugiej dekadzie XXI w. są dziełem znacznie szerszych grup społecznych aniżeli tylko przedstawiciele świata kibicowskiego, wśród twórców znajdziemy również grupy artystyczne, grafficiarzy związanych ze środowiskiem hip-hopowym, stowarzyszenia o charakterze społeczno-politycznym etc.

Reasumując, wydaje się, że wspomniane powyżej zjawiska: moda na odzież patriotyczną, znacząca podaż murali i graffiti patriotycznych, czy chyba w nieco mniejszym stopniu popularność tożsamościowej sceny muzycznej, czy to w wydaniu rockowym, czy hip-hopowym w jakiejś mierze są reprezentatywne dla politycznego czy kulturowego klimatu drugiej dekady XXI w.

Jednym z głównych celów niniejszego rozdziału będzie zatem analiza jakościowa popularnych wytworów kulturowych o wymiarze patriotycznym – graffiti i murali patriotycznych, a także (w nieco mniejszej skali) – wlepek patriotycznych.

Jak powstaje mural?

W postawionym pytaniu nie chodzi oczywiście o samą technikę malowania, dobór odpowiedniej powierzchni oraz trwałej farby, tylko o aspekty formalne związane z umieszczeniem muralu w przestrzeni miejskiej. W ostatnich latach murale przestały być bowiem niszową sztuką uliczną i na trwałe zagościły w krajobrazie polskich miast.

Prawdopodobnie potrzeba pokrywania malowidłami ścian towarzyszy człowiekowi od samego początku cywilizacji. W podręcznikach do historii sztuki jedne z pierwszych lekcji dotyczą malowideł ściennych w grotach w Lascaux czy Altamirze. Hipotez dotyczących celu ich powstawania jest wiele, co jednak nie przekreśla ich niewątpliwej wartości artystycznej

²⁷¹ Tamże, s. 69.

²⁷² M. Grodecki, „Święta wojna” klasy średniej. „Industrialna kultura” kibicowania klubom piłki ręcznej wobec wolnorynkowej nostalgii, w: *Studia Socjologiczne* nr 4/2016, Warszawa 2016, s. 306-307.

oraz faktu, że stanowią podwalinę dzisiejszej sztuki²⁷³. Współczesna miejska sztuka malowideł ściennych ukazuje się w przestrzeni publicznej pod wieloma postaciami. Bywa, że nawet deweloperzy chcący uatrakcyjnić dane miejsce decydują o umieszczeniu muralu na budowanej nieruchomości. Oczywiście zaznaczyć należy, że w przestrzeni miejskiej znaleźć można nadal bardzo wiele „dzikich” malowideł tworzonych nieformalnie np. przez grupy kibicowskie.

W tym miejscu należy dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy graffiti a murem. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z wypowiedzią twórców pozostających poza artystycznym establishmentem, często twórczość ta ma charakter nielegalny, pozostający poza prawem, stąd też twórcy często pozostają anonimowi. Murale są natomiast najczęściej dziełem sformalizowanym stanowiącym rodzaj interwencji w przestrzeń miejską²⁷⁴. Niniejszy fragment pracy poświęcony będzie tej bardziej sformalizowanej stronie wielkoformatowych malowideł ściennych.

Jak zatem wygląda cały proces pomiędzy pomysłem na mural a realizacją? Kluczową kwestią jest uzyskanie pozwolenia od właściciela budynku. Może to być zatem spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa lub bezpośrednio miasto. Jeżeli właścicielem jest miasto, należy zgłosić się do odpowiedniej komórki samorządu lokalnego odpowiedzialnej za zarządzanie nieruchomościami (w Warszawie jest to np. Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami). W przypadku, gdy budynek, na którym ma powstać mural, jest zabytkowy, trzeba wówczas dodatkowo wystąpić o zgodę Konserwatora Zabytków.

Inny, istotny aspekt pojawia się w przypadku, gdy właścicielem danej nieruchomości jest spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Wówczas decyzja wydawana jest na podstawie głosowania, a zatem o powodzeniu finalizacji danego pomysłu decyduje większość członków wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej.

Odrębną kwestią jest oczywiście sposób finansowania powstawania murali. Doświadczenie polskich miast uczy, że bardzo istotnym źródłem finansowania sztuki ulicznej jest Budżet Partycypacyjny, pomocni okazują się również sponsorzy, zbiórki o charakterze crowdfundingowym²⁷⁵, czy też same spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku murali dotyczących istotnych wydarzeń o charakterze historycznym bądź patriotycznym (np. Powstanie Warszawskie, Stulecie Odzyskania Niepodległości) współfundatorem często bywają władze miejskie, czy nawet władze centralne (tu przykładem może być niepodległościowy

²⁷³ M. Petelenz, *Inteligentne ornamenty. Forma i funkcja murali w przestrzeni urbanistycznej*, w: Środowisko Mieszkaniowe, nr 25/2018, s. 19-20.

²⁷⁴ Tamże, s. 20-21.

²⁷⁵ Forma finansowania polegająca na wpłatach społeczności zorganizowanej wokół danego projektu. Polega najczęściej na dużej liczbie jednorazowych wpłat.

mural zlokalizowany w Łomży, który namalowany został w ramach projektu „Murale Polskiej Niepodległości” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego²⁷⁶.

Murale patriotyczne vs graffiti patriotyczne – między spontanicznym działaniem a odgórną instytucjonalizacją

Poza oczywistym podziałem na kategorie tematyczne analizowanych murali patriotycznych uwagę zwraca również, jak już zasygnalizowano w poprzednim podrozdziale, sam sposób ich powstawania.

Z jednej strony mamy zatem wytwory powstające spontanicznie (graffiti), o czym często świadczy ich ograniczona wartość artystyczna – w tym przypadku prym wiodą treści z pogranicza tematyki patriotycznej oraz kibicowskiej. Z drugiej strony mamy jednak dopracowane graficznie murale powstające pod auspicjami instytucji, władz centralnych czy lokalnych, co w jakiejś mierze wpisuje się w opisywaną we wcześniejszych fragmentach tego rozdziału politykę historyczną.

Jak przedstawiają się zatem proporcje jednej i drugiej kategorii malowideł ściennych? Po analizie można stwierdzić, że co najmniej 49 ze 176 udokumentowanych prac (co stanowi niecałe 28%) ma charakter instytucjonalny. Piszac o instytucjonalnym charakterze mowa tu o malowidłach powstałych ze wsparciem samorządu miejskiego, czy też powstałych z inicjatywy (bądź przy wsparciu) władz określonych dzielnic. Zaliczone zostały tutaj również bardzo liczne murale przedstawiające patronów szkół rozmaitego szczebla, czy też grafiki patriotyczne znajdujące się na murach szkół powstałe przy aprobacie dyrekcji tych instytucji. Wreszcie, zaliczone zostały tutaj wytwory będące dziełem oficjalnych grup artystycznych (np. wspomniany wcześniej w tekście „feministyczny” mural autorstwa stowarzyszenia 3.fala.art.pl), a także fundacji. Interesującym w kontekście tematu pracy może być tutaj choćby mural poświęcony studentowi i działaczowi opozycjnemu, Stanisławowi Pyjasowi, śmiertelnie pobitemu przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL, oraz ogólnie działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Mural ten znajduje się w Warszawie, przy wyjściu z Metra Centrum (tzw. „patelnia”), powstał zaś przy wsparciu Fundacji Stefczyka²⁷⁷.

²⁷⁶ Program NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

²⁷⁷ <https://wio.waw.pl/arttykul/ciekawy-mural-na-warszawskiej/931634> (dostęp: 30 czerwca 2021 r.).

Murale patriotyczne (analiza jakościowa) – nota metodologiczna

Celem niniejszego badania było przedstawienie obrazu murali i graffiti patriotycznych tworzonych w XXI w. w Polsce, a zatem wyczerpujący i szczegółowy opis wskazanego zjawiska²⁷⁸. Badanie zrealizowano metodą klasycznej analizy treści rozumianej jako analiza zarejestrowanych ludzkich przekazów (w tym wypadku obrazów)²⁷⁹. Jednostką analizy będącą również jednostką obserwacji uczyniono pojedynczy mural bądź pojedyncze graffiti.

Dobór materiału badawczego

Przed przystąpieniem do badania przyjęto założenie, że murale i graffiti o charakterze patriotycznym występować będą z większą częstotliwością w regionach (miastach) o silnie rozwiniętej subkulturze kibicowskiej (piłkarskiej), stąd też pierwszym miastem, w którym zrealizowano badanie terenowe, był Białystok – miasto znane z prężnej subkultury kibicowskiej Jagiellonii Białystok, miasto będące bohaterem głośnego reportażu Marcina Kąckiego „Białystok. Biała siła, czarna pamięć”²⁸⁰, w którym mityczne wręcz „swastyki na murach” posłużyły za jeden z elementów *publicity* wokół owej książki. Podobne motywacje wiązały się z kolejnymi badaniami terenowymi realizowanymi w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, czy Poznaniu. Wszystkie z wymienionych miast charakteryzują się silnie rozwiniętą subkulturą kibicowską, co związane jest zazwyczaj z tym, iż w danym mieście funkcjonuje co najmniej jeden klub piłkarski o wieloletniej tradycji najczęściej grający w ekstraklasie.

Wysoka reprezentacja murali i graffiti pochodzących z Warszawy związana jest z faktem, że z jednej strony Warszawa jest miastem mojego zamieszkania, w którym w trakcie realizacji badania przebywałem najczęściej, co wiązało się z faktem, że na dużą część graffiti (w mniejszym stopniu murali) trafiałem zrazu przypadkowo.

Z drugiej strony Warszawa jest jednocześnie największym miastem i stolicą Polski, miastem w dużej części zniszczonym podczas II Wojny Światowej, a tym samym obrosłym patriotyczną legendą walki do samego końca, stąd też pewna nadreprezentacja materiału badawczego pochodzącego z Warszawy nie wpływa negatywnie i nie zniekształca rezultatów badania.

²⁷⁸ Zob. np. E. Babbie, *Podstawy badań społecznych*, Warszawa 2008, s. 109.

²⁷⁹ Zob. tamże s. 358.

²⁸⁰ Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019.

Murale patriotyczne – analiza jakościowa

Jak wspomniano w poprzednim akapicie, celem opisywanej analizy było nakreślenie obrazu murali i graffiti patriotycznych, jakie tworzone były w XXI w. w całej Polsce zarówno spontanicznie, jak i przy wsparciu władz lokalnych. Badania terenowe prowadzone były od października 2019 r. do sierpnia 2020 r. w 21 miastach w 13 województwach w Polsce, w których udokumentowano 176 murali i graffiti o tematyce patriotycznej (w tym 91 w samej Warszawie). Poniższa lista obejmuje województwa i miasta, w których realizowane były badania:

- woj. dolnośląskie (Wrocław);
- woj. lubelskie (Lublin);
- woj. łódzkie (Łódź, Łowicz, Opoczno);
- woj. małopolskie (Kraków);
- woj. mazowieckie (Warszawa, Legionowo, Mińsk Mazowiecki, Pruszków, Radom, Siedlce);
- woj. opolskie (Opole);
- woj. podlaskie (Białystok, Łomża);
- woj. pomorskie (Gdańsk);
- woj. śląskie (Katowice);
- woj. świętokrzyskie (Kielce);
- woj. warmińsko-mazurskie (Olsztyn);
- woj. wielkopolskie (Poznań);
- woj. zachodniopomorskie (Szczecin).

Murale patriotyczne – kategorie tematyczne

Ze względu na pewną nadreprezentację murali i graffiti udokumentowanych w Warszawie (52 procent ogółu) kategorie tematyczne przedstawione zostały w podziale dla całej Polski (z wyłączeniem Warszawy), dla Warszawy oraz w całej Polsce (z uwzględnieniem Warszawy).

Kategorie tematyczne w całej Polsce (z wyłączeniem Warszawy)

Biorąc pod uwagę tematykę murali i graffiti tworzonych w całej Polsce (z wyłączeniem Warszawy), wyróżnić należy poniższe kategorie (uszeregowane pod względem częstości występowania):

- Powstanie Warszawskie (15 razy);
- Stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018 (12 razy);
- Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci (10 razy);
- Wydarzenia, motywy i postaci związane z II Wojną Światową, z pominięciem Powstania Warszawskiego (9 razy);
- Postaci historyczne, inne niż osobno wymienione na niniejszej liście (9 razy);
- Józef Piłsudski, Legiony Piłsudskiego (4 razy);
- Symbole i sformułowania o konotacji negatywnej (4 razy);
- Cytaty o charakterze patriotycznym, narodowym: „Chwała Wielkiej Polsce”, „Wielka Polska Niepodległa” etc. (3 razy);
- Bitwa Białostocka (3 razy);
- Symbole patriotyczne, orzeł biały itp. (2 razy);
- Symbole patriotyczne w połączeniu z symboliką klubu piłkarskiego (2 razy);
- „Solidarność” (2 razy);
- „Historia polskiego oręża” (1 raz);
- Wydarzenia związane z I Wojną Światową (1 raz);
- Lokacje miast (1 raz);
- Obóz Narodowo-Radykalny (1 raz);
- Czerwiec 1976 r. (1 raz);
- Powstanie Śląskie (1 raz);
- „Kobieta zszywająca polską flagę” (1 raz).

Kategorie tematyczne w Warszawie

Wśród kategorii tematycznych murali stworzonych w Warszawie zwraca uwagę zdecydowana nadreprezentacja murali dotyczących Powstania Warszawskiego. Ta tematyka pojawia się aż

na 56 spośród 91 udokumentowanych murali (61,5%). A tak przedstawiają się wszystkie kategorie tematyczne murali udokumentowanych w Warszawie:

- Powstanie Warszawskie (56 razy);
- Postaci historyczne, inne niż osobno wymienione na niniejszej liście (5 razy);
- Stulecie odzyskania niepodległości (4 razy);
- Symbole i wyrażenia o konotacji negatywnej (3 razy);
- Witold Pilecki (2 razy);
- Żołnierze Wyklęci (2 razy);
- Symbole narodowe w połączeniu z nazwą klubu piłkarskiego (2 razy);
- Murale dotyczące historii lokalnej, ulic bądź dzielnic (2 razy);
- Jan Paweł II (2 razy);
- Jerzy Popiełuszko (1 raz);
- Obóz Narodowo-Radykalny (1 raz);
- Symbol narodowy w połączeniu z nazwą dzielnicy (1 raz);
- 100 lat Lotnictwa Polskiego (1 raz);
- Niezależne Zrzeszenie Studentów (1 raz);
- „Rzeź Wołyńska” (1 raz);
- Cytaty o charakterze patriotycznym, narodowym (1 raz);
- Bitwa Warszawska (1 raz);
- Murale o tematyce ukazującej patriotyzm w krzywym zwierciadle, prześmiewcze (1 raz);
- Murale ukazujące zbiorczo motywy z XX-wiecznej historii Polski (1 raz);
- Mural z hashtagiem #Kiedy My Żyjemy, nawiązującym do tradycyjnej wersji Mazurka Dąbrowskiego (1 raz).

Kategorie tematyczne w całej Polsce (z uwzględnieniem Warszawy)

W poniższym zestawieniu uwzględniono te kategorie, które wystąpiły na obu powyższych listach²⁸¹:

- Powstanie Warszawskie (71 razy);
- Stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018 (15 razy);
- Postaci historyczne, inne niż osobno wymienione na niniejszej liście (14 razy);
- Żołnierze Niezlomni, Żołnierze Wyklęci, Witold Pilecki (14 razy);
- Wydarzenia, motywy i postaci związane z II Wojną Światową, z pominięciem Powstania Warszawskiego (9 razy);
- Symbole i sformułowania o konotacji negatywnej (7 razy);
- Józef Piłsudski, Legiony Piłsudskiego, Bitwa Warszawska (5 razy);
- Cytaty o charakterze patriotycznym, narodowym (4 razy);
- Symbole patriotyczne w połączeniu z symboliką klubu piłkarskiego (4 razy);
- Obóz Narodowo-Radykalny (2 razy).

Kategorie tematyczne murali – analiza jakościowa

Jak doskonale widać, analizując powyżej przedstawione kategorie tematyczne, **Powstanie Warszawskie** dla twórców murali i graffiti w Polsce stanowi wydarzenie o szczególnym charakterze. Nie dziwi fakt, że jest to najczęściej występująca kategoria wśród murali warszawskich, jednak co może stanowić pewne zaskoczenie, Powstanie Warszawskie pojawia się najliczniej także wśród murali znajdujących się w pozostałych miastach w Polsce.

Jak zatem wyglądają, jakie treści niosą ze sobą i co przedstawiają murale powstańcze? Przyjrzyjmy się najpierw tym znajdującym się w Warszawie. Wiele z murali i graffiti, zwłaszcza tych powstających spontanicznie, bez udziału instytucji samorządowych, urzędów centralnych etc. ma dość oszczędny charakter. Aż 18 spośród 56 obrazów dotyczących Powstania Warszawskiego udokumentowanych w Warszawie (a więc blisko 1/3) to po prostu „Kotwice” Powstańcze opatrzone niekiedy dodatkowo napisem „Pamiętamy!”. Są oczywiście

²⁸¹ Kategorię murali dotyczących Witolda Pileckiego zdecydowano włączyć do szerszej kategorii „Żołnierze Wyklęci”, zaś mural o tematyce związanej z Bitwą Warszawską zdecydowano włączyć do kategorii obejmującej Legiony Piłsudskiego czy też samego Marszałka.

również wytwory o znacznie bardziej rozbudowanym charakterze. Przykładem może być chociażby mural znajdujący się na warszawskim Muranowie, zdobiący mur okalający stadion Polonii Warszawa. Tenże Mural Powstańczy zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z władzami miasta wykonany jest w całości w minimalistycznej, czarno-białej tonacji i zajmuje niemal 250 m. kw. Zdobią go cechujące się surowością formy sceny z Powstania Warszawskiego przywodzące na myśl film „Kanał” Andrzeja Wajdy²⁸² (patrz fot. 4. 1 i fot. 4. 2), pojawiają się na nim również lokalne symbole, jak Syrenka Warszawska, a także nieodłączna „Kotwica” Powstańcza.

Fot. 4. 1 – Mural Powstańczy przy ul. Konwiktorskiej

Źródło: materiały własne

²⁸² Film oparty na opowiadaniu Jerzego Stefana Stawińskiego pod tym samym tytułem obrazujący jeden z epizodów Powstania Warszawskiego. Istotnym elementem fabuły jest ewakuacja oddziału powstańców podziemnymi kanałami ściekowymi.

Fot. 4. 2 – Mural Powstańczy przy ul. Konwiktorskiej

Źródło: materiały własne

Motywy, który często pojawia się na muralach powstańczych, są 63 dni, a więc okres trwania Powstania Warszawskiego - często określane mianem „63 dni chwały”. Widoczny jest on choćby na dwóch muralach znajdujących się na warszawskim Powiśle (patrz. Fot. 4. 3 i Fot. 4. 4). Wspomniane 63 dni pojawiają się również w znacznie bardziej rozbudowanej treściowo formie - na jednym z murali znajdujących się na warszawskiej Woli (szkoła przy ul. Wolność) możemy spotkać swego rodzaju inskrypcję – „Za 63 dni heroicznego męstwa, walkę do śmierci lub do zwycięstwa”. W inny sposób owe 63 dni podkreślone zostało na muralu znajdującym się na warszawskiej Pradze (Szmulowizna). Tutaj liczba 63 stanowi centralny element grafiki zaś tłem jest po prostu mapa ukazująca dzielnice (osiedla) Warszawy, na terenie których toczono były walki podczas Powstania (Żoliborz, Wola, Ochota, Stare Miasto, Śródmieście Płd., Saską Kępa).

Fot. 4. 3 – Mural Powstańczy, Warszawa - Powiśle

Źródło: materiały własne

Fot. 4. 4 – Mural Powstańczy, Warszawa - Powiśle

Źródło: materiały własne

Część murali dotyczących Powstania Warszawskiego opatrzona jest także cytatami z powstańczych piosenek. Interesującą kwestią jest kontekst, w jakim przywoływane są owe treści. Mural sporządzony na warszawskim Bródnie, którego głównym motywem jest napis „Warszawiaki, fajne chłopaki”, zaś w tle znajdują się dwie zakapturzone postaci oraz herb Legii Warszawa, w żaden inny sposób (poza wykorzystanym cytatem z piosenki „Pałacyk Michła²⁸³”) do Powstania już nie nawiązuje. Znacznie bardziej bezpośrednie nawiązanie odnajdujemy na muralu powstałym na warszawskiej Ochocie (pętla autobusowa – Szczęśliwice), który przedstawia dwie ubrane na wojskową modłę kobiety na tle miasta w szaro-czarnej tonacji, nad którym unosi się smuga dymu. Mural opatrzony jest cytatem z wspomnianego już „Pałacyku Michła” – „Sanitariuszki, morowe panny”.

Nawiązanie do twórczości muzycznej, jednak już o zupełnie innym charakterze, znajduje się również na muralu znajdującym się na warszawskiej Saskiej Kępie. Postaci Małego Powstańca oraz Kotwicy Powstańczej towarzyszy przytoczony fragment utworu zespołu Horytnica (pod tytułem nomen omen „Mały Powstaniec”), zaliczającego się do nurtu patriotycznego rocka:

„Umieraliście tak młodo,
ulicami płynie wasza krew.
To stolica płonie w smutku,

²⁸³ Jedna z najbardziej znanych powstańczych piosenek, powstała na początku sierpnia 1944 r. będąca jednocześnie hymnem harcerskiego Batalionu „Parasol”.

śmierć zabiera wszystkie dzieci jej.

Oddajcie im młodość, którą zabraliście,
oddajcie im wolność, którą zhańbiliście,
oddajcie im sny, w spokojnych ich domach,
oddajcie rodziców, oddajcie znajomych.

Daliście starość, zabraliście młodość,
daliście niewolę, zhańbiliście wolność,
daliście domy doszczętnie zniszczone,
zabitych rodziców, zabitych znajomych”.

Fot. 4. 5 – Mural Powstańczy, Warszawa - Ochota

Źródło – materiały własne

Kolejny cytat, jaki napotykamy na muralu powstańczym (w tym przypadku na warszawskim Targówku), stanowi nieznaczną parafrazę biblijnego Psalmu 23 – jednego z najbardziej znanych psalmów, zwanego „psalmem pasterskim”, rozpoczynającego się od słów „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”. Na muralu pojawia się inskrypcja w następującym brzmieniu: „Choćbym szedł doliną śmierci, zła się nie ulękę²⁸⁴”. Obok widnieje zaś powstańcza „Kotwica” przepasana biało-czerwoną flagą.

²⁸⁴ W oryginale mowa raczej o *ciemnej dolinie*, nie zaś *dolinie śmierci*.

Jeszcze inne, dość niecodzienne graffiti dotyczące Powstania Warszawskiego, zostało udokumentowane na wspomnianej już warszawskiej Saskiej Kępie. Na pierwszy rzut oka widzimy na nim typową dla tego rodzaju twórczości Kotwicę Powstańczą. Towarzyszy jej jednak swastyka „powieszona” na szubienicy oraz napis „Niszcz faszyzm jak powstańcy w `44”. Bez odpowiedzi pozostanie pytanie, czy wszystkie elementy opisywanego graffiti są dziełem tego samego twórcy, czy też stanowi on wyraz pewnego dyskursu politycznego rozgrywającego się na praskim murze.

Osobną kategorią murali powstańczych są murale poświęcone postaciom, które w jakiś sposób zapisały się podczas wydarzeń mających miejsce między sierpniem a październikiem 1944 r. Jednym z takich murali jest znajdujący się na warszawskim Żoliborzu obrazek przedstawiający Andrzeja Szwajkerta, ps. „Jędrus”, 11-letniego sanitariusza, który poniósł śmierć 29 września 1944 r., trafiony odłamkiem pocisku czołgowego podczas ewakuacji ludności cywilnej Żoliborza.

Postaci te nie zawsze są jednak przyporządkowane wydarzeniom w sposób prawidłowy. Przykładem jest choćby mural znajdujący się na warszawskiej Pradze (ul. Okrzei), gdzie Kotwicy Powstańczej, pod którą widnieje data „1944”, towarzyszą podobizny postaci kojarzonych z tzw. „Akcją pod Arsenalem” – „Alka”, czyli Macieja Aleksego Dawidowskiego, „Rudego” Jan Bytnara oraz „Zośki” – Tadeusza Zawadzkiego. Wspomniana akcja miała jednak miejsce ponad rok przed wybuchem Powstania Warszawskiego²⁸⁵. Co więcej, przedstawione na muralu osoby nie miały szans wziąć udziału w późniejszych wydarzeniach rozpoczętych w sierpniu 1944 r. gdyż wszystkie poniosły śmierć już w 1943 r.

Do murali poświęconych postaciom Powstania Warszawskiego zaliczyć można również ten wykonany przez organizację 3Fala.art.pl określającą samą siebie jako „projekt społeczno/artystyczny”, którego przedmiot działalności stanowi „sztuka ulicy z przekazem społecznym”²⁸⁶. Na wspomnianym muralu, powstałym z okazji stulecia uzyskania przez kobiety praw wyborczych, znajdującym się wewnątrz jednej z bram przy Al. Jana Pawła II widoczne są m. in. Trzy uczestniczki Powstania Warszawskiego – Anna Wajcovicz ps. "Hanka Wołczanka", Cywia Lubetkin ps. "Celina" oraz Wanda Sulerzyska ps. "Wanda".

W dość niecodzienny sposób do Powstania Warszawskiego nawiązuje mural zlokalizowany przy ul. Szadkowskiego na warszawskim Bemowie (namalowany przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 321). W centralnej części grafiki widzimy datę - 1944, obok „kotwicę” powstańczą, po prawej stronie napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”, zaś po lewej

²⁸⁵ Wspomniana akcja Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzona została 26 marca 1943.

²⁸⁶ Zobacz np. <http://www.3fala.art.pl/o-3fali>

„Pokolenie Własnych Ścieżek” (tuż obok napisu widzimy powstańca znajdującego się za fortyfikacjami). Pytaniem otwartym pozostaje, czy przedstawicielami owego „Pokolenia...” mieli być Powstańcy, czy odnosi się to raczej do współczesnej młodzieży? Umiejscowienie muralu, a także znajdujący się na nim napis „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7” wskazuje, że najprawdopodobniej grafika powstała przy akceptacji władz szkoły.

Poza Warszawą murale dotyczące Powstania Warszawskiego pojawiają się co oczywiste na Mazowszu (Legionowo, Pruszków), oraz co mniej oczywiste np. w Łodzi, Gdańsku, czy Wrocławiu – ich tamtejsza forma nie odbiega zbyt od kanonu, jaki obserwujemy na ulicach Warszawy. Pojawia się zatem postać Małego Powstańca (choćby na słynącej z różnorodnych murali wrocławskiej ulicy Roosevelta, gdzie obok motywów powstańczych znajdują się wizualizacje „Krzyku” E. Muncha, o Maksymiliana Kolbe czy też motywy przypominające sztukę buddyjską), pojawiają się powstańcze „Kotwice” czy też zwrot „Gloria Victis”.

Stulecie odzyskania niepodległości to drugi najczęściej występujący wątek wśród analizowanych polskich murali. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od grafik upamiętniających Powstanie Warszawskie, które charakteryzowały się pewną różnorodnością, murale poświęcone stuleciu niepodległości Polski można uznać za dość jednolite. Co oczywiste, pojawia się na nich data upamiętnianej rocznicy, której towarzyszy krótki komunikat np. „Świętujemy Twoją Niepodległość Ojczyzno”, „Pamiętamy. Dziękujemy!”. Bardzo często na muralach pojawiają się żołnierze (jak można domniemywać Legionów Polskich 1914-1918), czy też sam Józef Piłsudski. Nieco bardziej nieszablonowym rozwiązaniem jest mural „ojcowie polskiej niepodległości”, przedstawiający najwybitniejszych polskich polityków okresu dwudziestolecia międzywojennego – Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfanteo czy też Wincentego Witosa²⁸⁷. Czy też podobny mural „Polonia Restituta” znajdujący się w Opolu, gdzie oprócz najbardziej znanych postaci kojarzonych z odzyskaniem niepodległości (Dmowski, Korfanty, Piłsudski, Witos), pojawiają się również Alfons Zgrzebniok, Norbert Gończyk, i Bronisław Koraszewski.

Na tle dość jednowymiarowych murali poświęconych stuleciu odzyskania niepodległości dużą dozą kreatywności wyróżnia się mural zatytułowany „Wiecznik Białostocki”. Jest to faktycznie imitacja gazety wydanej, jak nietrudno się domyślić, z okazji

²⁸⁷ Wszystkie wymienione postaci znajdują się na jednym muralu w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej, mural powstał z inicjatywy białostockiego oddziału Instytutu Pamięi Narodowej na uczczenie stulecia odzyskania niepodległości.

okrągłej rocznicy polskiej niepodległości. „Na jedyńce” tejże jubileuszowej gazety główne miejsce zajmuje tekst przygotowany na podstawie odezwy Rady Regencyjnej „do Narodu Polskiego”.

W inny natomiast sposób zwraca uwagę mural niepodległościowy znajdujący się w Łowiczu, będący jednocześnie muralem kibicowskim przygotowanym przez fanów klubu Widzew Łódź. W tym przypadku okolicznościowej dacie 1918-2018 widocznej na muralu towarzyszy napis „Wielka Polska”, zaś tuż obok widnieje biało-czerwona mapa Polski – jest to jednak mapa w granicach sprzed II Wojny Światowej, na której zaakcentowane są znajdujące się wówczas w polskich granicach miasta takie jak: Wilno, Grodno i Lwów.

Fot 4. 6. – Mural poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości, Kielce, ul. Żytnia

Źródło – materiały własne

Fot. 4. 7. - Mural poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości, Radom, ul. 25 czerwca

Źródło – materiały własne

Kolejna istotna kategoria polskich murali patriotycznych to **Postaci historyczne** inne niż stanowiące wyodrębnione kategorie analizy murale dotyczące Józefa Piłsudskiego czy Jana Pawła II. Trudno zastosować tu jakikolwiek klucz kategoryzacyjny, gdyż mamy do czynienia z szerokim wachlarzem postaci, które łączy jedynie fakt, że w jakiś sposób zaznaczyły się w historii Polski. Na wspomnianych wizualizacjach pojawia się zatem kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego, a zarazem świadek Holocaustu, Jan Karski, student zaangażowany w działalność opozycyjną w PRL i zmarły wskutek pobicia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Stanisław Pyjas, jak i działacz niepodległościowy, naczelny dowódca wojsk Komuny Paryskiej, Jarosław Dąbrowski. Niekiedy uwiecznione na muralach postaci mają charakter ściśle lokalny – takim przykładem jest np. Jakub Waga, polski przyrodnik i botanik, urodzony w okolicach Łomży i upamiętniony na znajdującym się tam muralu. Na tym tle dość spójny charakter mają murale patriotyczne znajdujące się w Mińsku Mazowieckim przedstawiające postaci kojarzone z działaniami w okresie I i II Wojny Światowej. Pojawia się tu więc uczestnik Szarych Szeregów, więziony na warszawskim Pawiaku, a następnie rozstrzelany w 1944 r., Janek Paruzel, obecny jest również pełniący rolę jednego z dowódców podczas wojny polsko-bolszewickiej, generał Józef Haller, jeden z najbardziej znanych dowódców tzw. „Żołnierzy Wyklętych”, major Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”, czy też jeden z komendantów Armii Krajowej, Ludwik Wolański ps. „Lubicz”.

Wśród murali obrazujących postaci historyczne, również, tak jak w przypadku jednego z murali dotyczących Powstania Warszawskiego, pojawia się pojedynczy akcent feministyczny czy też quasi feministyczny (gdyż na muralu uwiecznione są kobiety kojarzone raczej z prawą stroną sceny politycznej). Mowa o muralu znajdującym się we Wrocławiu na wspomnianej już, znanej ze sztuki ulicznej, ulicy Roosevelta. Ścienne malowidło przedstawia kobiety, które w jakiś sposób odznaczyły się w polskiej historii: jest na nim widoczna zatem Święta Jadwiga, królowa Polski (1374-1399), jest również Danuta Siedzikówna „Inka”, sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej, skazana na śmierć w 1946 r., jest także Irena Sendlerowa, członkini PPS, Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata. Jest wreszcie Anna Walentynowicz, legendarna działaczka „Solidarności”. Pozostałe kobiety uwiecznione na wrocławskim muralu to Maria Konopnicka, Maria Skłodowska-Curie oraz Zofia Teliga-Mertens, działaczka społeczna zaangażowana w repatriację polskich rodzin z Kazachstanu, odznaczona Orderem Orła Białego, jedyna wciąż żyjąca z wymienionych postaci.

Żołnierze Wyklęci, czy też Żołnierze Niezłomni pojawiają się dość licznie na patriotycznych muralach w różnych miastach Polski, co ciekawe jednak na Podlasiu czy

Lubelszczyźnie, a więc regionach, gdzie antykomunistyczne podziemie po 1944 r. było dość aktywne, nie wystąpiły tego rodzaju murale. Wyjątek stanowi wschodnie Mazowsze (konkretnie Mińsk Mazowiecki), gdzie napotkać można murale poświęcone Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce” czy Witoldowi Pileckiemu. Poza tym na murale poświęcone „Wyklętym” możemy natrafić w centralnej, południowej i południowo-zachodniej części Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Opole). Grafiki te często związane są z ruchem kibicowskim, tym bardziej zastanawia stosunkowo niewiele tego rodzaju murali na Podlasiu (podczas realizacji badania terenowego w Białymstoku oraz Łomży nie natrafiono na żaden mural poświęcony Żołnierzom Wyklętym, choć oczywiście nie świadczy to o tym, że takowe nie istnieją), gdzie ruch kibicowski związany z Jagiellonią Białystok przejawia bardzo dużą aktywność.

Spośród wszystkich zlokalizowanych podczas badania murali zdecydowanie najbardziej przyciąga uwagę mural znajdujący się na krakowskim osiedlu Azory. Są to w istocie trzy olbrzymie grafiki okalające ściany kolejnych budynków i przedstawiające sceny związane z aktywnością Żołnierzy Wyklętych. Mamy tu zatem przyczajoną w lesie grupę żołnierzy, którym towarzyszy napis będący fragmentem przysięgi Narodowych Sił Zbrojnych: „Walkę o Wielką Polskę uważam za największy swój obowiązek [...]”, „Wpierw zginę, aniżeli zdradzę [...]”. Kolejna scenka to grupa żołnierzy trzymająca „na muszkach” dwie postacie – jak można się domyślić, owe postaci to osoby współpracujące w jakiś sposób z władzą ludową. Temu obrazowi towarzyszy podobny cytat, kolejny fragment wspomnianej przysięgi „Ja walkę o Wielką Polskę uważam za najważniejszy cel mego życia. Mam szczerą i nieprzymuszoną wolę służyć Ojczyźnie aż do ostatniej kropli krwi [...]. Trzeci z obrazów to dwie postaci, w tym jedna umundurowana, na tle zimowego, górskiego krajobrazu oraz cytat, tym razem z przysięgi zrzeszenia Wolność i Niezawisłość „[...] jako żołnierz Polski Podziemnej stać będę na straży praworządności Rzeczypospolitej Polskiej. Honoru, munduru żołnierza polskiego i sztandarów polskich bronił będę do ostatniej kropli krwi [...]”.

Murale Żołnierzy Wyklętych tworzone przez kibiców klubów piłkarskich mają dość jednolity, żeby nie powiedzieć sztamkowy charakter. Zazwyczaj składają się z elementu bądź elementów graficznych nawiązujących do powstania antykomunistycznego w powojennej Polsce (postaci Żołnierzy Wyklętych, krzyż Narodowych Sił Zbrojnych etc.), którym towarzyszy krótkie hasło, często nawiązujące zarówno do Żołnierzy Wyklętych, jak i danego klubu (np. „Żołnierze Wyklęci – kibice Odry Opole Pamiętają!”, „Walcząca Armio Wyklęta – Śląsk Wrocław O Was Pamięta”), jak również sam emblemat tegoż klubu. Na tym tle wyróżnia się mural znajdujący się na warszawskim Targówku, przygotowany przez grupy kibicowskie

związane z Legią Warszawa (charakterystyczne biało-zielono-czerwone barwy w prawym dolnym rogu grafiki). Raz, że miejsce jego wykonania jest dość oryginalne - ściana do tenisa, dwa, że jest dość oszczędny w formie. W jego centrum znajduje się biało-czerwona flaga i krzyż NSZ oraz dość często pojawiająca się w kontekście antykomunistycznego podziemia fraza „Ku Waszej Pamięci – Żołnierze Wyklęci”.

Fot. 4. 8. – Mural poświęcony Żołnierzom Wyklętym, Wrocław

Źródło – materiały własne

Fot. 4. 9. – mural poświęcony Żołnierzom Wyklętym, Opole

Źródło – materiały własne

Wydarzenia, motywy i postaci związane z II Wojną Światową (inne niż Powstanie Warszawskie), to kolejna kategoria tematyczna patriotycznych murali. W tym przypadku mamy do czynienia z uwypukleniem najbardziej doniosłych, mitycznych wręcz wydarzeń

związanych z czasem II Wojny Światowej. Pojawia się tu zatem jedno z pierwszych istotnych starć podczas działań prowadzonych w trakcie kampanii wrześniowej, a więc obrona poczty polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku z 1939 r. (mural temu poświęcony, co nie jest specjalnym zaskoczeniem, powstał właśnie w Gdańsku). Mural ten wyróżnia się dość interesującą, kreatywną formą, gdyż ma on postać znaczka pocztowego, zaś data stempla widniejącego na znaczku to 1 września 1939 r.

Wśród murali poświęconych II Wojnie Światowej pojawia się również grafika poświęcona spadochroniarzom konspiracyjnej Armii Krajowej – Cichociemnym (Pruszków), czy też grafika nawiązująca do Kampanii Wrześniowej zawierająca podziękowania dla uczestników ówczesnych walk (Łomża). We wspomnianym już Gdańsku natrafić możemy również na mural poświęcony Obronie Westerplatte, tym razem charakteryzujący się dość prostą formą – na biało-czerwonym tle, gotyckim krojem pisma wykonany jest napis „Westerplatte”. Tuż obok umieszczony jest fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Pieśń o Żołnierzach z Westerplatte”:

„Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli,
Żołnierze z Westerplatte (...)”

Mural ten najprawdopodobniej jest autorstwa kibiców Lechii Gdańsk, o czym świadczy znajdujący się obok napisu „Westerplatte” podpis „Ultras Lechia”.

Akcenty związane z II Wojną Światową napotykamy również na bardzo znanym muralu znajdującym się w Legionowie i zatytułowanym „1050 lat chwały oręża polskiego”. Mural ten, mający długość 750 metrów i przedstawiany jako „najdłuższy w Europie”, co oczywiste „przypomina” również o polskich akcentach podczas działań wojennych, a więc walkach o Narwik w 1940 r., mającej miejsce w tym samym roku Bitwie o Anglię, toczącej się w 1941 r. bitwie o Tobruk, czy też walkach o Monte Cassino z 1944 r.

Niejako na marginesie dodać należy, że na muralu w Legionowie uwiecznione są również walki z udziałem polskiego podziemia antykomunistycznego, np. akcja w Puławach z 1945 r., kiedy to oddział zrzeszenia Wolność i Niezawisłość uwolnił 107 więźniów przetrzymywanych w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Znajduje się na nim również napis „Powstanie Antykomunistyczne 1944-1963”, którego graniczną datą jest

przypuszczalnie data śmierci Józefa Franczaka, ps. „Lalek” – powszechnie uznawanego za ostatniego członka polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego.

Fot 4. 10 – Mural poświęcony Cichociemnym, Pruszków

Źródło – materiały własne

Fot. 4. 11 – mural poświęcony obronie Poczty Polskiej, Gdańsk

Źródło – materiały własne

Symbole i sformułowania o konotacji negatywnej to kategoria, do której zaliczane były murale zawierające symbole, treści, obrazy o przekazie negatywnym względem członków grup na podstawie kryteriów etnicznych, narodowościowych, światopoglądowych etc.

Na wstępie, co napawa pewnym optymizmem, należy stwierdzić, że tego typu przekazów odnotowano stosunkowo niewiele. Pojawiły się one siedmiokrotnie na 176 analizowanych murali, co stanowi niecałe 4% ogółu badanych grafik.

Czego zatem dotyczą murale i graffiti, na których występowały symbole i treści o konotacji negatywnej? Bywa, że są to po prostu namalowane na ścianach tzw. „symbole nienawiści”²⁸⁸ – w przypadku Polski są to np. krzyże celtyckie, występujące samodzielnie bądź nieopodal innych murali o tematyce narodowej, patriotycznej etc. (podczas badania zlokalizowano tego typu symbole w Gdańsku i dwukrotnie w Warszawie). Bywa również, że są to symbole antykomunistyczne, czy szerzej frazy skierowane ogólnie przeciwko lewicy. Mówiąc ściślej, przykładem będą tu np. zlokalizowany na warszawskiej Woli duży napis „Good

²⁸⁸ Pełna lista symboli nienawiści została opublikowana przez Ligę Antydefamacyjną (*Anti-Defamation League*), amerykańską organizację powstałą w 1913 r. przeciwdziałającą uprzedzeniom wobec Żydów. Lista dostępna jest w Internecie: <https://www.adl.org/hate-symbols?page=1>

Night Left Side”, czy też przekreślony jeden z najbardziej znanych symboli komunizmu i ruchu robotniczego - sierp i młot (taką grafikę zlokalizowano w Łodzi przy ul. Lutomierskiej). Tuż obok wspomnianego przekreślonego symbolu widoczna była biało-czerwona flaga z napisem „Chwała Wielkiej Polsce”.

Kolejny przykład to zlokalizowane w Olsztynie graffiti, a w zasadzie napis „Polska dla Polaków”, w którego bezpośredniej okolicy znajdował się napis „ONR” (Obóz Narodowo-Radykalny), w którym litera „O” występowała w formie wspomnianego już wcześniej jako symbolu nienawiści krzyża celtyckiego.

Przykładem twórczości grup kibicowskich jest mural zlokalizowany w Krakowie wymierzony przeciwko sympatykom Cracovii. Można na nim odnaleźć domniemaną charakterystykę kibiców tej drużyny według antagonistycznej względem nich grupy: „Garbate nosy. Mają pejsy i jarmułki – to kibice z górnej półki”. Przepuszczalnie, biorąc pod uwagę powszechnie znaną wrogość pomiędzy kibicami Wisły i Cracovii ten zawierający akcent antysemitki wpis może być autorstwa grup kibicowskich Wisły Kraków. W podobny sposób kwestionowana jest polska tożsamość narodowa kibiców Radomiaka Radom przez sympatyków Broni Radom, w tym przypadku litera „o” występująca w nazwie „Radomiak” zastępowana jest Gwiazdą Dawida.

Przedziwnym i irracjonalnym (i w jakimś sensie również negatywnym) aliansem jest łączenie „kotwicy” Powstańczej z symboliką chuligańską, czy wręcz związaną z podkulturą przestępczą. Taki mural został zlokalizowany w podwarszawskim Pruszkowie, gdzie wspomnianej „kotwicy” powstańczej opatrzonej napisem „Pamiętamy” towarzyszy postać z emblematem Legii Warszawa, kijem baseballowym, a zaraz obok widnieje akronim „ZK” (który należy rozszyfrować jako „Zakład Karny”).

Józef Piłsudski, „Legiony Piłsudskiego”, Bitwa Warszawska to kolejna pod względem liczebności występowania kategoria murali patriotycznych. Wydaje się, że spośród wszystkich analizowanych murali te dotyczące Józefa Piłsudskiego, czy też Legionów, których był ideowym patronem, mają w ogromnej większości dość schematyczny charakter. Zawsze występuje na nich wizerunek Marszałka, któremu towarzyszy napis (czy to informacyjny np. „Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i Naczelnny Wódz. Pierwszy Marszałek Polski”, czy to mający charakter wykrzyknienia – „Pamiętamy!”). Zdecydowanie najbardziej efektowny pod względem wykonania mural poświęcony tematyce Józefa Piłsudskiego znajduje się na warszawskim Śródmieściu, przy Al. Jerozolimskich. Mural ten nie ma jednak charakteru spontanicznej, oddolnej inicjatywy społecznej – wykonany został z inicjatywy Prezesa Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita Sp. z o.o., zaś jego przygotowaniem zajęła

się profesjonalna firma, co w jakimś stopniu tłumaczy wysokiej jakości opracowanie graficzne. Na muralu oprócz Józefa Piłsudskiego uwieczniony jest gen. Tadeusz Rozwadowski, zaś po przeciwnej stronie widnieje w biało-czerwonej tonacji brygada kawalerii.

Fot. 4. 12 – mural w Warszawie poświęcony Bitwie Warszawskiej

Źródło – materiały własne

Fot. 4. 13. – mural w Kielcach poświęcony Józefowi Piłsudskiemu

Źródło – materiały własne

Cytaty o charakterze patriotycznym i narodowym – w tej kategorii wyodrębniono cytaty o charakterze patriotycznym, narodowym, występujące samoistnie, bez dodatkowej oprawy

graficznej bądź z oprawą o niewielkim, symbolicznym charakterze. Murale tego typu pojawiły się zaledwie parokrotnie, zaś uwagę zdecydowanie najbardziej przykuwa mural znajdujący się na warszawskiej Woli (osiedle Koło), gdzie na opustoszałym placu (?), łące (?), aż chciałoby się użyć zapożyczonego z angielskiego sformułowania „pośrodku niczego”, widnieje znaczących rozmiarów napis „Tu powstaje Wielka Polska”. W tym kontekście nieco bardziej adekwatny wydaje się być wrocławski mural „Wielka Polska Niepodległa” usytuowany nieopodal swobodnego „zagłębienia murali” przy śródmiejskiej ulicy Roosevelta. Choć i w tym przypadku zastosowany nieco komiksowy krój pisma stawia pod znakiem zapytania spójność przekazu całej ekspozycji.

Fot. 4. 14 – mural znajdujący się na warszawskiej Woli (osiedle Koło).

Źródło – materiały własne

Fot. 4. 15 – mural patriotyczny usytuowany w śródmieściu Wrocławia

Źródło – materiały własne

Symbole patriotyczne w połączeniu z symboliką klubu piłkarskiego – symbolika patriotyczna w ostatnich latach nieodłącznie towarzyszy subkulturze kibicowskiej, choćby w kontekście wspomnianego już Powstania Warszawskiego²⁸⁹ czy też motywów związanych z Żołnierzami Wyklętymi. W tej kategorii skupiono się jednak wyłącznie na muralach, w przypadku których wraz z emblematami klubów piłkarskich współwystępują symbole narodowe zgodnie z art. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, a więc orzeł biały i biało-czerwone barwy. Murale spełniające te warunki podczas badania zidentyfikowano w Białymstoku i Opocznie. Wszystkie z nich wydają się dobrze wpisywać w opisywane choćby w przywoływanym wcześniej tekście Mirosława Pęczka zjawisko „patriotyzmu kibicowskiego” łączącego wzniosły etos patriotyczny z etosem chuligańskim. W Opocznie będącym „strefą wpływów” kibiców Widzewa Łódź²⁹⁰ mamy zatem zarówno postać przypominającą żołnierza (powstańca?) w przepasanym biało-czerwoną flagą hełmie, białego orła w koronie, jak i biało-czerwone barwy rozciągające się na całej długości grafiki. Całość wieńczą: napis „Opoczyńscy Patrioci” oraz herb RTS Widzew Łódź. Murale w Białymstoku są nieco bardziej oszczędne w formie, jednak i na nich nieodłącznie obok emblematu Jagiellonii Białystok pojawiają się: polski orzeł,

²⁸⁹ Zob. np. M. Pęczak „Patriotyzmy” polskiej muzyki popularnej, w: *Kultura Współczesna* nr 1 (84)/2014, s. 53.

²⁹⁰ Lokalny klub, Ceramika Opoczno. w sezonie 2020/2021 występuje na dość niskim poziomie rozgrywkowym, w IV lidze, zaś na Stronach internetowych związanych z subkulturą kibicowską Widzewa Łódź można przeczytać, że opoczyńscy fani w większości kibicują właśnie Widzewowi Łódź.

biało-czerwone barwy oraz napisy w rodzaju „Patriotyczna Jagiellonia”, czy też łacińska sentencja *Amor Patriae Nostra Lex*²⁹¹.

Ostatnią z analizowanych kategorii jest **Obóz Narodowo-Radykalny**, o którym już wspomiano w przypadku kategorii murali o konotacjach negatywnych. Można powiedzieć, że graffiti te nie mają większej historii, w obu zlokalizowanych przypadkach (Olsztyn i Warszawa) wyglądają bardzo podobnie. Zawsze jest to akronim ONR – różnica polega na tym, że w Warszawie towarzyszy mu fraza „Bóg, Honor, Ojczyzna”, zaś w Olsztynie komentarz o konotacji negatywnej „Polska dla Polaków”.

Vleпки patriotyczne – analiza jakościowa

Na wstępie zaznaczyć należy, że w porównaniu ze skalą i zasięgiem opisywanego wcześniej badania dotyczącego murali i graffiti, analiza vlepek o charakterze patriotycznym ma nieco skromniejszy charakter. Można posłużyć się określeniem, że vleпки lokalizowane były niejako „przy okazji” realizacji głównego badania dotyczącego murali. Stąd też przedmiotem analizy stało się 28 vlepek patriotycznych (co stanowi blisko 16% liczby analizowanych murali). Vleпки pochodzą z 3 polskich miast. Poza Warszawą, w której zlokalizowano 25 vlepek, na tego rodzaju wytwory natrafiono również w Opolu i Szczecinie.

Wydaje się, że analiza vlepek stanowi ciekawy suplement do badania murali, zaś przedstawiona poniżej analiza ich kategorii tematycznych (np. zdecydowana nadreprezentacja vlepek dotyczących Powstania Warszawskiego) w jakiejś mierze potwierdza wyniki zaobserwowane podczas analizy murali. Oczywiście pamiętać należy, że blisko 90% analizowanych vlepek uwzględnionych w badaniu pochodziło z Warszawy, co może tłumaczyć wspomnianą już nadreprezentację vlepek o tematyce powstańczej.

Jak zatem przedstawiają się kategorie tematyczne vlepek? Poniżej wyodrębniono poszczególne z nich:

- Powstanie Warszawskie (10 razy);
- Inne symbole bądź komunikaty o wymowie patriotycznej (3 razy);
- Vleпки, na których użyto sformułowania „patriotyzm” bądź wyrażen pokrewnych, np. „patrioci”, „patriotyczny” (3 razy);
- Postaci historyczne (2 razy);
- Marsz Niepodległości (2 razy);

²⁹¹ „Miłość ojczyzny naszym prawem”.

- Symbole narodowe w połączeniu z symboliką klubu piłkarskiego (2 razy);
- Bitwa Warszawska (2 razy);
- Vlepki wykorzystujące symbolikę o konotacji negatywnej (2 razy);
- Bitwa pod Monte Cassino (1 raz);
- Młodzież Wszechpolska (1 raz).

Kategorie tematyczne vleppek – analiza materiału badawczego

Powstanie Warszawskie – „Miasto, które przetrwało własną śmierć” – ta emblematyczna fraza wskazująca na tragizm wydarzeń mających miejsce między sierpniem a październikiem 1944 i pojawiająca się bardzo często w kontekście wytworów związanych z Powstaniem Warszawskim pojawia się również na jednej z analizowanych vleppek znalezionych na warszawskich Bielanach. Pozostałe znajdujące się na niej elementy to kolaż trzech zdjęć wykonanych w czasie Powstania Warszawskiego oraz „Kotwica” powstańcza w centralnym punkcie grafiki. Całość utrzymana jest w biało-czerwono-czarnej tonacji.

Inna z przykuwających uwagę vleppek, tym razem zlokalizowanych na warszawskiej Ochocie, zawiera cytat z jednej z najbardziej popularnych piosenek powstańczych „Warszawskie dzieci pójdziemy w bój...”²⁹², tuż obok znajduje się „Kotwica” powstańcza, zdjęcie dwóch powstańców w okopach podczas walk, a zaraz poniżej napis „Pamiętamy” wykonany w biało-zielono-czerwonych barwach klubu piłkarskiego Legia Warszawa.

Kolejna lokalizacja, Plac Zbawiciela – vlepka mająca skłonić do refleksji, zadumy, zatrzymania się 1. sierpnia w czasie „godziny W” – napis widniejący na vlepce głosi „Polaku, Pamiętaj! Powstanie Warszawskie”. Poniżej krzyż, zaś w miejscu, gdzie przecinają się linie go tworzące – „kotwica” powstańcza wpisana w biało-czerwoną flagę.

Wnętrze autobusu, warszawskie Bielany, na plakacie informującym, aby w czasie pandemii COVID-19 w komunikacji miejskiej zakrywać usta i nos, przyklejona jest vlepka informująca o IX Marszu Powstania Warszawskiego. Na biało-czerwonym, stylizowanym na ceglane, tle widoczna jest duża kotwica powstańcza.

Jedyna vlepka w języku angielskim – na biało-czerwonym tle z lewej strony widnieje „Kotwica” powstańcza, z prawej data „1944” oraz napis „Warsaw Uprising”. Poniżej krótki angielski opis wydarzeń mających miejsce między sierpniem a październikiem 1944 r.

²⁹² Jest to pierwszy wers refrenu piosenki „Warszawskie dzieci” skomponowanej w 1944 r. sł. Stanisław Ryszard Dobrowolski, muz. Andrzej Panufnik.

Opisywana vleпка to element oficjalnej kampanii Instytutu Pamięci Narodowej mającej przywrócić pamięć o uczestnikach i świadkach tego wydarzenia.

Pozostałe vleпки dotyczące Powstania Warszawskiego są jednolite, na każdej znajdują się „kotwice” powstańcze, najczęściej towarzyszą im biało-czerwone barwy, czasami pojawia się fraza „Pamiętamy!”.

Fot. 4. 16 – vleпка patriotyczna o tematyce powstańczej (Warszawa – Bielany)

Źródło: materiały własne

Inne symbole lub komunikaty o wymowie patriotycznej – ta kategoria, jak nietrudno się domyśleć, grupuje vleпки patriotyczne o najbardziej zróżnicowanej tematyce. Mamy tu zatem vleпkę, na której pojawia się cytat „German Death Camps. Not Polish!” (w tle zaś widnieje brama byłego obozu zagłady Auschwitz z napisem „Arbeit Macht Frei”), którą należy odbierać jako reakcję na pojawiające się niekiedy w zagranicznej prasie czy też wystąpieniach polityków sformułowanie „polskie obozy śmierci”²⁹³. Mamy tu również mającą formę vleпки swoistą reklamę Stowarzyszenia Sportów Walki „Husarz” z graficzną ilustracją husarskiego pióra, mamy wreszcie vleпkę, na której widnieje zarówno orzeł biały, „kotwica” powstańcza, jak i warszawska syrenka, zaś wymienionym symbolom towarzyszy napis „Zjednoczony Ursynów”.

Vleпки, na których użyto sformułowania „patriotyzm” bądź wyrażen pokrewnych, np. „patrioci”, „patriotyczny” – wszystkie przypadki vlepek zaliczonych do tej kategorii charakteryzują się pewną lakonicznością zarówno treści, jak i formy. Pierwsza z nich,

²⁹³ Tego rodzaju sformułowanie pojawiło się np. w 2008 r. na stronach internetowych niemieckiego dziennika Die Welt.

zlokalizowana w Opolu stanowi po prostu napis „Patrioci” na biało-czerwonym tle. Próżno szukać tu akcentów kibicowskich, czy innych wskazujących na jej autorstwo. Druga z naklejek, zlokalizowana na warszawskich Bielanych, łączy w sobie patriotyzm w szerszym znaczeniu z patriotyzmem lokalnym, który co ciekawe nie dotyczy Bielani, tylko innej warszawskiej dzielnicy – Targówka. Napis „Targówek Patriotyczny” usytuowany jest na białym tle z wąskim paskiem czerwieni w dolnej części grafiki. Podobny, choć nieco bardziej wyrafinowany szablon graficzny charakteryzuje trzecią wlepkę zlokalizowaną na warszawskim Mokotowie. Napisowi „Patriotyczny Czerniaków” usytuowanemu w dolnej części grafiki towarzyszy z jednej strony polskie godło, z drugiej zaś herb Mokotowa.

Fot 4. 17. – wlepka patriotyczna o tematyce powstańczej (Warszawa, Bielany)

Źródło – materiały własne

Postaci historyczne – w tej kategorii znalazły się dwie wlepki, którym trudno odmówić patriotycznego charakteru, wszak każda z nich związana jest z postacią, która odegrała znaczącą rolę w historii Polski, co ciekawe jednak, obie z tych wlepek trudno skojarzyć z aktywnością środowisk prawicowych.

Pierwsza z wlepek zlokalizowana została w Szczecinie i przedstawia XIX-wiecznego działacza politycznego, Joachima Lelewela, z cytatem nawiązującym do postulowanych przez wspomnianego Lelewela radykalnych reform społecznych: „Przyszła Polska domaga się równości dla każdego mieszkańca. Nie będą tam nikomu ubliżać uprzywilejowani, przemożni, namazańce, utytułowani albo arystokracja, ale każdy mieszkaniec we wszystkich władzach równy udział mieć będzie”.

Druga z zaliczonych do tej kategorii vlepek (sfotografowana przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie) przedstawia natomiast Lecha Wałęsę, który w zasadzie od początku lat 90., a ściślej od momentu ujawnienia przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, Antoniego Macierewicza, listy nazwisk polityków, którzy według zasobów archiwalnych PRL byli ewidencjonowani przez służby bezpieczeństwa jako tajni współpracownicy²⁹⁴, oskarżany jest przez pravicę o współpracę z SB.

Marsz Niepodległości – Bielany i Wola. Na terenie tych dwóch warszawskich dzielnic zlokalizowano vleпки o tematyce nawiązującej do Marszu Niepodległości. Pierwsza z nich, znajdująca się przy ul. Żeromskiego, pamięta czasy niemal sprzed dekady. Widniejący na niej napis „Odzyskajmy Polskę” był hasłem Marszu Niepodległości, który odbył się w 2012 r. Vlepka ma charakter informacyjny – oprócz wymienionego hasła widnieje na nim godzina i miejsce rozpoczęcia wydarzenia (15:00, Rondo im. Romana Dmowskiego). Ponadto widać na niej podobiznę dobywającego miecza husarza, w tle zaś grupę ludzi, uczestników Marszu.

Druga z vlepek, znajdująca się na warszawskiej Woli, nieopodal ogromnego muralu powstańczego (przy ul. Górczewskiej), ma nieco prostszą formę wizualną. W centralnym punkcie grafiki znajduje się orzeł w koronie, unosząc się jakby nad tłumem postaci z białoczerwonymi flagami (uczestników Marszu Niepodległości). Na jednej z flag widoczny jest symbol Polski Walczącej. Całość obrazka jest w ognistoczerwonej tonacji, na którą wpływ mają uchwycone na centralnym zdjęciu tłumnie palone race.

Symbole narodowe w połączeniu z symboliką klubu piłkarskiego – w tej kategorii dwukrotnie mamy do czynienia z twórczością kibiców klubów z Mazowsza: Legii Warszawa i Bugu Wyszaków. W pierwszym przypadku vleпка ma dość szablonowy charakter, centralne miejsce grafiki zajmuje orzeł biały i herb Legii Warszawa, pod nimi zaś jako wyraz lokalnego patriotyzmu widnieje napis „Ochota”. Po lewej stronie widzimy flagę Polski, po prawej biało-zielono-czerwone barwy Legii.

Nieco bardziej wyrazisty charakter ma druga z vlepek zlokalizowana na warszawskim Żoliborzu, od razu bowiem rzuca się w oczy widniejący na niej napis „Zawsze po prawej stronie!” stanowiący konkretną deklarację polityczną. Pozostałe elementy są podobne do wcześniej opisywanej vleпки – mamy tu herb Bugu Wyszaków oraz godło Polski, zaś w centralnym punkcie grafiki widnieje symbol Polski Walczącej. Całość wieńczy napis „Wyszkowscy Patrioci”.

²⁹⁴ Mowa tu o listach, których publikacja była wynikiem realizacji uchwały lustracyjnej z 4 czerwca 1992 r. Nazwisko Lecha Wałęsy znalazło się na jednej z opublikowanych list jako tajny współpracownik SB o pseudonimie „Bolek”.

Fot. 4. 18 – wlepka o tematyce kibicowsko-patriotycznej w Warszawie

Źródło – materiały własne

Bitwa Warszawska – obie wlepki dotyczące Bitwy Warszawskiej są dość surowe, oszczędne w formie. Pierwsza z nich sprowadza się w zasadzie wyłącznie do dużego napisu „1920” na jednolitym tle, druga wygląda niemal identycznie, z tym że na jednolitym tle widnieje również czerwony napis „Tamtego lata”, co wskazuje, że wlepka jest elementem kampanii promocyjnej książki „Tamtego lata. Zatajona historia Polaków”, powieści historycznej autorstwa Sławomira Goworzyckiego. W przygotowanym przez wydawcę opisie produktu czytamy o książce m. in., że: „Bez zbędnych retuszy i "poprawności politycznej" pokazuje ogromne poświęcenie polskiego społeczeństwa broniącego Polski i Europy przed bolszewickim najazdem, co uchroniło chrześcijańską Europę przed zalewem komunistycznej propagandy”.

Młodzież Wszechpolska - w tym przypadku na analizowanej grafice widzimy człowieka rozchylającego połę krótkiej kurtki, tzw. „harringtonki”²⁹⁵, na co wskazuje charakterystyczna, kraciasta podszewka. Postać ta eksponuje podkoszulek z inicjałami MW, wśród których widnieje klinga Szczerbca. Poniżej znajduje się napis „Młodzież Wszechpolska” oraz odnośnik do strony internetowej organizacji.

²⁹⁵ Krótka kurtka o charakterystycznym fasonie, pochodząca z Wielkiej Brytanni, jej korzenie sięgają lat 30. XX w. Popularna w subkulturze skinheads.

Fot. 4. 19 – wlepka o tematyce patriotycznej – Opole

Źródło – materiały własne

Bitwa pod Monte Cassino – w przedostatniej opisywanej kategorii ponownie widzimy wlepkę dość oszczędną w formie. Centralne miejsce na białą czerwoną grafikę zajmuje krzyż (na tablicy znajdującej się na krzyżu widoczny jest napis „Monte Cassino, Maj 1944”), zaś obok niego widoczny jest napis po polsku i po włosku „70 LAT/ANNI” oraz nawiązujący do słynnej polskiej pieśni wojskowej czerwony kwiat²⁹⁶.

Wlepki wykorzystujące symbolikę o konotacji negatywnej – „Czytaj, Myśl, Stawiaj Opór” – temu wymierzonemu, jak należy się domyślać, w istniejący system hasłu towarzyszy grafika przedstawiająca tłum protestujących młodych mężczyzn pośród flag, na których widoczne są dwa krzyże celtyckie. W powietrzu zaś widać lecący „koktajl Mołotowa”, obok zaś napis „3DROGA.PL”. Stowarzyszenie to na swojej stronie internetowej przedstawia się w następujący sposób:

„Kim jesteśmy? Jesteśmy nacjonalistami. Stanowimy prawdziwą rodzinę. Wszyscy razem, kształtujemy codziennie naszą rzeczywistość, walcząc dla nas i dla naszych najbliższych.

²⁹⁶ *Czerwone maki na Monte Cassino*, sł. F. Konarski, muz. A. Schütz - pieśń powstała w nocy z 17 na 18 maja 1944 r. na kilka godzin przed zdobyciem Monte Cassino.

Trzecia Droga nie jest zwykłą organizacją; Trzecia Droga to prawdziwa zmiana na każdym możliwym i osiągalnym dla nas polu²⁹⁷”.

Druga z wlepek o konotacji negatywnej zlokalizowana została w Warszawie przy trasie nieopodal Łasku na Kole (Wola). Na wlepcie widnieje napis „White Lives Matter” będący oczywistym nawiązaniem do międzynarodowego ruchu walczącego o prawa osób czarnoskórych – Black Lives Matter. Zaraz obok widzimy krzyż celtycki oraz scenkę przedstawiającą dwie postaci podczas walki (jedna z nich leży na ziemi, zaś na jej piersi widoczna jest gwiazda stylizowana na tę z flagi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) i napis „Good Night Left Side”. W tle widzimy tłum zakapturzonych postaci podczas demonstracji ulicznej.

Fot 4. 20. – wlepka o charakterze antysystemowym - Warszawa

Źródło – materiały własne

Inne wytwory o charakterze patriotycznym i narodowym

Prowadząc badania dotyczące murali i graffiti oraz w mniejszym stopniu wlepek patriotycznych, zlokalizowano również inne wytwory, instalacje, billboardy, plakaty, przedmioty o charakterze przemysłowym, zdjęcia stadionowych opraw kibicowskich czy trudne do jednoznacznego zakwalifikowania materiały o charakterze patriotycznym. Łącznie zidentyfikowano 10 elementów o tego typu charakterze. W jakimś sensie świadczą one o tym iż kultura narodowa jest wszechobecna i pospolita, nie zawsze związana jest z radykalnie zaangażowanymi politycznie podmiotami, co niejako stanowi potwierdzenie klasycznej już

²⁹⁷ Cytat pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenia Trzecia Droga <https://3droga.pl/dolacz-do-nas/>.

tezy Michaela Billiga o „banalnym nacjonalizmie”²⁹⁸. Choć oczywiście wśród analizowanych wytworów znalazły się i takie, które można uznać za będące dziełami twórców gorąco zaangażowanych politycznie.

Ze względu na małą liczebność próby, wytwory nie zostały pogrupowane w ścisłe kategorie tematyczne wraz z przyporządkowaniem liczebności ich występowania - choć należy zaznaczyć, że w większości były to motywy związane z Żołnierzami Wyklętymi – zostaną natomiast pokrótce opisane i w ciekawszych przypadkach zilustrowane poniżej.

Instalacja związana z Powstaniem Warszawskim w okolicy warszawskiej Cytadeli

Wspomniana instalacja została zidentyfikowana w okolicy warszawskiej Cytadeli. Wizualnie przypomina ona nieco Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie znajdujący się w Warszawie u zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Andersa w Warszawie. Instalację i pomnik łączy ładunek krzyży znajdujących się na jakiejś formie podłoża (w przypadku opisywanego pomnika mamy do czynienia z platformą, w przypadku instalacji możemy tylko domniemywać, jaki to rodzaj podłoża) symbolizujący zapewne ludzi poległych w czasie Powstania Warszawskiego. Białe postaci widniejące w górnej części instalacji najprawdopodobniej mają stanowić alegorię niematerialnej formy bytu. Obok widoczny jest nieodłączny na tego typu wytworach symbol Polski Walczącej, a także nieco wyblakły napis „Godzina W” – kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” stanowiącej początek Powstania Warszawskiego.

²⁹⁸ Dodać jednak należy, że nacjonalizm, o którym pisał M. Billig jest establishmentowy – równoznaczny z dyskretną propagandą rządową, zob. M. Billig, *Banalny nacjonalizm*, Kraków 2008.

Fot. 4. 21. – Instalacja nawiązująca do Powstania Warszawskiego – Warszawa (Żoliborz)

Źródło – materiały własne

Co ciekawe, wspomniany w tym przypadku symbol Polski Walczącej pojawia się również w innych miejscach, w żaden sposób nie mających charakteru miejsc pamięci narodowej. Przykładem mogą być tutaj np. grafiki znajdujące się w okolicy niektórych przystanków komunikacji miejskiej. Widnieje na nich właśnie symbol Polski Walczącej, herb Warszawy oraz kod QR, po zeskanowaniu którego, zostajemy przekierowani na stronę internetową przybliżającą historię Armii Krajowej. Symbol Polski Walczącej znajduje się również na oszklonym elemencie wejścia do stacji Metra Pl. Wilsona, sąsiaduje on z podobnie wykonaną grafiką upamiętniającą gen. Mieczysława Niedzielskiego ps. „Żywiciel”, dowódcy obrony Żoliborza w czasie Powstania Warszawskiego.

Wśród symboli nawiązujących do Powstania Warszawskiego a zidentyfikowanych przy okazji realizowania badań terenowych dotyczących murali i graffiti patriotycznych można zaliczyć również oprawione w ramę zdjęcie oprawy kibicowskiej wykonanej przez sympatyków Legii Warszawa. Zdjęcie takie zostało wywieszane w sklepie spożywczym na warszawskim Bemowie – na uwiecznionej na nim oprawie widzimy pojawiającą się dość często na tego typu wytworach, zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji językowej frazę związaną z powstańczą Warszawą: „City that survived its own death” („Miasto, które przetrwało własną śmierć”), w tle zaś olbrzymi napis „WARSAW” podzielony w sposób odpowiadający sylabom tego wyrazu (w ten sposób, że u góry mamy wyraz „WAR”²⁹⁹). Na każdej z liter wyrazu „WARSAW” widzimy zaś scenki z Powstania Warszawskiego przedstawiające powstańców w

²⁹⁹ ang. „wojna”.

okopach, ruiny zniszczonego na skutek działań wojennych miasta, powstańców na tle Kolumny Zygmunta etc.

Fot. 4. 22 – zdjęcie patriotycznej oprawy kibicowskiej oprawione i wywieszzone w jednym ze sklepów spożywczych – Warszawa (Bemowo).

Źródło – materiały własne

Żołnierze Wyklęci

Jak już wspomniano wcześniej, wytwory dotyczące Żołnierzy Wyklętych pojawiają się najliczniej wśród materiałów przyporządkowanych do kategorii „Inne”. Mamy tu zatem telebim na Dworcu Centralnym w Warszawie, na którego ekranie w przerwach między informacjami o rozkładzie jazdy pociągów emitowany był napis „Pamiętamy Żołnierzy Wyklętych”. Zdjęcie telebimu zostało wykonane 27 lutego 2021 r., jest więc niemal pewne, że emisja komunikatu miała związek z przypadającym dwa dni później Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Z obchodami tego święta związany jest również billboard znajdujący się pomiędzy jednym a drugim torem kolejowym na stacji Metro Centrum. Billboard zachęca do udziału w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, noszącym nazwę „Tropem Wilczym”. Ten „Największy Bieg Pamięci w Polsce³⁰⁰”, jak sami o sobie piszą jego organizatorzy, w 2021 r. wystartował już po raz dziewiąty. Opisywany billboard ma w zasadzie charakter głównie informacyjny, zatem trudno na nim doszukać się treści zaangażowanych ideologicznie. Do

³⁰⁰ zob. <https://tropemwilczym.org/>

symboliki narodowej nawiązuje wyłącznie biało-czerwona flaga, którą trzyma w ręku jedna z postaci – w domyśle, uczestników biegu, uwiecznionych na grafice.

Kolejny wytwór nawiązujący do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – tym razem zlokalizowany w Opolu. Mamy do czynienia z inicjatywą instytucji samorządowej, gdyż plakat nawiązujący do święta Żołnierzy Wyklętych widnieje na fasadzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Plakat jest dość ascetyczny – po lewej stronie widzimy zdjęcie żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK³⁰¹, wśród nich dowódcę oddziału, jednego z najbardziej znanych „Wyklętych”, mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, obok zaś napis „1 Marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Na grafice widoczny jest również Orzeł Wojskowy Armii Krajowej.

Fot 4. 23. – plakat z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Opole.

Źródło – materiały własne

Trzy ostatnie akcenty poświęcone Żołnierzom Wyklętym pochodzą z Warszawy, wszystkie znalezione zostały w dzielnicy Śródmieście.

Pierwszy z nich to kolejny plakat nawiązujący do święta obchodzonego 1 marca autorstwa organizacji Roty Niepodległości. Stowarzyszenie to w poniższy sposób przedstawia się na swojej stronie internetowej:

„(...) organizacja Polaków wspierająca aktywność społeczną na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Naszym celem jest mobilizacja Polaków do dbania o interes narodowy,

³⁰¹ Polski oddział partyzancki Okręgu Wilno Armii Krajowej, działający również po zakończeniu II Wojny Światowej, w szczątkowej formie nawet do 1952 r.

suwerenność państwa i krzewienie patriotyzmu. Roty Niepodległości powstały, aby stworzyć przestrzeń porozumienia dla ludzi myślący po polsku. Nie patrzmy na szyldy i podziały partyjne – w Rotach wszyscy jesteśmy polskimi patriotami³⁰²”. We władzach Stowarzyszenia zasiada znany działacz narodowy, Robert Bąkiewicz, zaś na stronie internetowej organizacji można pobrać przykładowy list do parlamentarzysty zachęcający do głosowania za projektem obywatelskiej ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (tzw. „STOP 447”), której celem było, cytując autorów „(...) zablokowanie bezprawnych roszczeń do mienia żydowskiego w Polsce”³⁰³.

Wracając do samego plakatu, zachęca on do uroczystego przemarszu ulicami Warszawy w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem „Warszawa Wyklętych”. Współorganizatorami akcji są m. in. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Dziennik Narodowy, czy portal Prawy.pl.

Drugi z wymienionych plakatów, znaleziony na warszawskim Powiślu, przedstawia orła białego z rozpostartymi skrzydłami, w którego wpisane są podobizny ponad 30 najbardziej znanych postaci związanych z partyzantką antykomunistyczną. U dołu widzimy napis „1 Marca. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, zaś jeszcze niżej napis „Cześć i Chwała Bohaterom”, na którego krańcach widnieją dwie biało-czerwone flagi.

Trzeci z plakatów, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie orła białego, przedstawia zdjęcie rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z nakreślonymi obok latami jego życia (1901-1948). W kolumnie po prawej stronie wymienione są wszystkie odznaczenia, jakimi po rehabilitacji został uhonorowany Witold Pilecki. Plakat ten jest elementem serii plakatów przedstawiających bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, jakie rozklejane były na ulicach Warszawy, oprócz rotmistrza Witolda Pileckiego znalazły się na nich takie postaci jak: Danuta Siedzikówna „Inka”, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, wspomniany wcześniej Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego Łukasz Ciepliński „Pług”, skazany na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w 1950 r., cichociemny Hieronim Dekutowski „Zapora”, również skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w 1948 r., czy kapitan piechoty AK Stanisław Sojczyński „Warszyc” (skazany na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w 1946 r.).

³⁰²Za <https://roty.pl/roty/>.

³⁰³ Za <https://roty.pl/napiszdoposla/> (dostęp: 22.05.2021).

Plakat z okazji Stulecia Powstań Śląskich

Mianem Powstań Śląskich określa się trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, do których doszło w latach 1919-1921, a więc w czasach formowania się państwowości polskiej po I Wojnie Światowej. Stronami tych konfliktów była ludność polska i niemiecka, zaś ich powodem kwestia przynależności spornych terenów Górnego Śląska (do Polski bądź do Niemiec). W wyniku plebiscytu, który odbył się w marcu 1921 r. za przynależnością ziem do Polski opowiedziało się 40,4% głosujących, zaś za przynależnością do Niemiec 59,5% uprawnionych do głosowania, co było przyczyną wybuchu III Powstania Śląskiego (dwa pierwsze powstania miały miejsce przed plebiscytem).

Plakat upamiętniający Stulecie Powstań Śląskich zlokalizowany został w Opolu na siedzibie Instytutu Śląskiego – państwowej instytucji kultury podlegającej Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co ciekawe, w czasie plebiscytu w marcu 1921 r. Opole było trzecim ośrodkiem z najniższym wynikiem głosów opowiadających się za przynależnością Górnego Śląska do Polski (5,2%³⁰⁴, mniejszy odsetek odnotowano tylko w Kluczborku – 4%, oraz w Głubczycach – 0,4%).

Co do samego plakatu – w centralnym jego punkcie na białym tle widnieje duży, czerwony napis „STULECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH”, zaś na krańcach napisu widoczne są dwie postaci: po lewej stronie Robert Oszek, oficer Polskiej Marynarki Wojennej, dowódca w III Powstaniu Śląskim, wcześniej także uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, po prawej zaś najprawdopodobniej kapitan Jan Wyglenda ps. „Traugutt”, dowódca w bitwie pod Godowem w czasie I Powstania Śląskiego, zaś podczas III Powstania Śląskiego, zastępca dowódcy. Na obu krańcach plakatu znajdują się również zdjęcia wykonane w czasie Powstań Śląskich ilustrujące oddziały powstańcze, działania bitewne etc. Plakat ozdabiają również dwie białoczerwone „wstęgi”. Na jednej z nich widoczny jest napis „1919-1921” stanowiący cezurę trzech powstań śląskich, na drugiej zaś widnieje logo programu „Niepodległa” łączącego ogół inicjatyw organizowanych z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

³⁰⁴ Należy jednak zaznaczyć, że wynik 5,2% dotyczy miasta Opole, zaś w obwodach usytuowanych w okolicznych wsiach 30,5% głosujących opowiedziało się za przynależnością do Polski.

„Rzeź Wołyńska”

Plakat poświęcony ludobójstwu mniejszości polskiej zamieszkującej dawne województwo wołyńskie w II RP³⁰⁵, zlokalizowano na warszawskim Bemowie (osiedle Jelonki). Na ilustracji zdobiącej plakat widzimy mapę Polski z czasów dwudziestolecia międzywojennego z wyraźnie wyodrębnionym (oznaczonym czerwonym kolorem) województwem wołyńskim, po drugiej stronie grafiki widnieje krucyfik, zaś u dołu widoczny jest orzeł w koronie. Plakat ten przygotowany został z okazji Marszu Rzezi Wołyńskiej organizowanego w 78. rocznicę „ludobójstwa dokonanego przez Ukraińców na Polakach”, jak głoszą organizatorzy. Na samym dole grafiki widoczne są stowarzyszenia i inne podmioty wspierające bądź współorganizujące Marsz Rzezi Wołyńskiej. Wśród nich są zatem: Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, organizacja Roty Niepodległości wspomniana już przy okazji podobnego marszu organizowanego z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy też znana z aktywności w obronie kościołów w czasie protestów przeciwko zaostreniu przepisów aborcyjnych, które miały miejsce na jesieni 2020 r., organizacja Straż Narodowa. Na swojej stronie internetowej działacze tego stowarzyszenia deklarują się jako „(...) osoby zaangażowane w obronę podstaw, na jakich zbudowana jest cywilizacja łacińska (...) ludzie, którzy pragną stać na straży ładu wyznaczanego przez reguły prawa rzymskiego, etyki chrześcijańskiej i greckiego stosunku do prawdy”³⁰⁶. Dalej jednak padają nieco bardziej radykalne stwierdzenia. Wśród głównych celów organizacji można wymienić chęć odnowy życia społecznego w Polsce rozumianą jako przeciwstawienie się „ofensywie skrajnie lewicowych aktywistów”, czy też walka z „ideologią sączoną przez elity antykultury”. Autorzy owej deklaracji ideowej piszą również, że chcieliby stanąć „w pierwszym szeregu kontrewolucji”³⁰⁷.

³⁰⁵ Województwo to istniało w latach 1921-1939, według spisu z 1921 r. ludność deklarująca narodowość polską stanowiła niecałe 17% ogółu mieszkańców województwa.

³⁰⁶ <https://straznarodowa.org/o-nas/> (dostęp: 3 lipca 2021 r.)

³⁰⁷ Tamże.

Fot. 4. 24 – plakat z okazji „Marszu Rzezi Wołyńskiej” – Warszawa (Bemowo)

Źródło – materiały własne

Muzyka jako przestrzeń manifestacji wartości

Prowadząc badania nad kulturą i kontrkulturą patriotyczną, należy poruszyć również kwestię muzyki tożsamościowej. Muzyka bowiem, jako element kultury symbolicznej, jest przestrzenią, w której od lat toczy się walka o wartości – wystarczy wspomnieć tu choćby odbiór wczesnych poczynań Elvisa Presleya³⁰⁸ w konserwatywnych kręgach, czy też polityczne znaczenie muzyki rockowej w krajach Bloku Wschodniego wyrażane zarówno w treściach utworów, jak i symbolice pewnych gestów wykonawców³⁰⁹.

Muzyka pełni również szereg innych funkcji społecznych: wokół niej tworzą się więzi, budują interakcje, a co może najważniejsze, jest elementem zmiany społecznej³¹⁰. W tym kontekście ponownie możemy przywołać Elvisa Presleya jako sztandarowego przedstawiciela muzyki *rock-and-rollowej*, której pojawienie się znacząco wpłynęło np. na kształt muzyki

³⁰⁸ Zob. np. S. Ramet, *Muzyka rockowa a polityka w Polsce: poetyka protestu i oporu w tekstach utworów rockowych*, Civitas Homnibus vol. 13/2018.

³⁰⁹ Dobrym przykładem mogą być tutaj koncerty grupy Maanam odbywające się po 13 grudnia 1981 r., gdy Olga „Kora” Jackowska podczas wykonywania piosenki *Nocny Patrol* w charakterystyczny sposób zakładała ciemne okulary, co publiczność odbierała jako nawiązanie do postaci Wojciecha Jaruzelskiego.

³¹⁰ Zob. np. B. Jabłońska, *O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny*, Pogranicze. Studia Społeczne, Tom XXXIV, Białystok 2018, s. 114.

country (zmiana brzmienia na bardziej rockowe na skutek fali popularności *rock-and-rolla*) mocno ugruntowanej w amerykańskiej tradycji³¹¹.

Muzyka jest również formą identyfikacji, zarówno dla artysty, dla którego stanowi sposób wypowiedzania się, a więc projekcję jego własnej tożsamości, jak i dla rzeszy odbiorców. W tym miejscu należy wspomnieć o tożsamości zbiorowej, w której kształtowaniu muzyka (zwłaszcza „tożsamościowa”) odgrywa znaczącą rolę³¹².

Muzyka tożsamościowa – o scenie patriotycznej

Muzyka o charakterze tożsamościowym, patriotycznym czy antykomunistycznym ma dość długą tradycję sięgającą przynajmniej przełomu lat 70. i 80. XX w., kiedy to w muzyce rockowej narodziła się tzw. scena RAC (*Rock Against Communism*). Nazwa ta wywodziła się od serii koncertów zorganizowanych w Wielkiej Brytanii w odpowiedzi na akcję „Rock Against Racism”. Zespoły zaliczające się do tego nurtu charakteryzowały się silnym zaangażowaniem politycznym, zaś niektórzy z muzyków powiązani byli ze skrajnie prawicowym brytyjskim Frontem Narodowym, partią powstałą pod koniec lat 60. XX w., której aktywiści kojarzeni byli na przełomie lat 70. i 80. z przejawami przemocy wobec ludności pakistańskiej.

Wspomniany RAC został przeszczepiony na polski grunt i od końca lat 80. do końca lat 90. stanowił główny gatunek łączony z polską skrajną prawicą, organizacjami nacjonalistycznymi, polską wersją subkultury skinheadowskiej³¹³ czy w jakiś również stopniu kibicowską. Teksty utworów tworzonych w konwencji antykomunistycznego rocka poruszały takie tematy jak patriotyzm, ojczyzna, naród, honor, walka z wrogami wspólnoty narodowej (lewica, liberałowie, kapitaliści)³¹⁴.

Wśród zespołów zaliczanych do narodowej sceny rockowej istniały takie, które odwoływały się do doktryny narodowego katolicyzmu (np. Legion, Irydion), jak również grupy czerpiące z ideologii nazistowskiej, neopogaństwa, o przesłaniu antychrześcijańskim, antysemickim i rasistowskim (np. Honor, Konkwista88). Przesłanie neopogańskie, antysemickie i rasistowskie charakterystyczne było również dla zespołów tworzących nurt NSBM (Narodowo-Socjalistyczny Black Metal), który narodził się w latach 90. i również

³¹¹ Tamże, s. 124.

³¹² B. Cyrek, E. Dziwak, *Muzyczne uwikłania tożsamości*, Kultura Współczesna. Teorie, Interpretacje, Praktyka, nr 3 (96), Warszawa 2017, s. 114-115.

³¹³ Opierając się na „Małym słowniku subkultur młodzieżowych” M. Pęczaka, przedstawiciele subkultury skinheads zaczęli pojawiać się na ulicach Warszawy, Gdańska czy Poznania na przełomie 1982 i 1983 r.

³¹⁴ P. Majewski, *Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu*, Sprawy Narodowościowe nr 47/2015, s. 67.

w Polsce miał swoich przedstawicieli (np. Graveland, Gontyna Kry). Jarosław Tomaszewicz zauważa nawet, że pod koniec lat 90. polscy skinheadzi zyskali nieoczekiwanego sojusznika w postaci przedstawicieli subkultury metalowej, w której pojawiło się zainteresowanie nacjonalizmem, co w jakiejś mierze było wyrazem fascynacji norweską sceną Black Metal łączącą satanizm z nazizmem³¹⁵. Warto jednak dodać, że ów antyklerykalny (neopogański czy miejscami nawet satanistyczny) nurt pozostawał zawsze w kontrze do „mainstreamu” polskiego ruchu narodowego, który w większości był narodowo-katolicki. Największą popularnością wśród tego odłamu cieszył się zatem Bolesław Tejkowski i jego Polska Wspólnota Narodowa łącząca pansławizm z krytyką kościoła katolickiego³¹⁶.

Wspomniany już nurt NSBM można uznać za najbardziej skrajną formę wypowiedzi artystycznej, w której wspomniane treści narodowo-socjalistyczne i pogańskie łączone były z satanizmem i fascynacją złem. Wydaje się jednak, że nurt ten choćby ze względu na radykalne manifestowanie wyobcowania ze społeczeństwa, jak również gwałtowne odrzucenie chrześcijaństwa pozostał na marginesie zarówno muzycznym, jak i politycznym³¹⁷.

Rosnąca popularność rapu (hip-hopu), sprawiła natomiast, że już w pierwszej dekadzie XXI w. stał się on nośnikiem służącym przekazywaniu antysystemowych, nacjonalistycznych treści³¹⁸. Znamienne wydają się słowa jednego z forumowiczów prawicowego portalu „wNas.pl” obrazujące znaczne poszerzenie się kręgu odbiorców nacjonalistycznych treści za sprawą przyswojenia estetyki hiphopowej:

„(...) muzyka czarnych – jest dzisiaj najważniejszą artystyczną bronią w rękach polskich narodowców. Nacjonalistyczna scena rockowa stanowi już tylko pieśń przeszłości. Większość kapel to typowe neonazistowskie granie dla niszy (...)”³¹⁹

Piotr Majewski wskazuje, że od okolic roku 2006 daje się zauważyć, że polski rap zaczyna podlegać procesowi nacjonalistycznej instytucjonalizacji i inkorporacji, innymi słowy, staje się on powszechnie akceptowany i zostaje konwencjonalną formą wyrazu w środowisku

³¹⁵ J. Tomaszewicz, *Wielka Polska, Czwarta Rzesza czy Imperium Słowiańskie? Ideologiczne zaangażowanie subkultur skinheads i Black Metal w Polsce*, w: A. Klarman (red.) *Historia. Pamięć. Świadomość*, Wrocław-Warszawa 2021, s. 229-230.

³¹⁶ J. Tomaszewicz, *Biało-brunatni. Podziemie neonazistowskie w Polsce*, w: J. Szfrański, J. Kosiński (red.) *Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania*, Szczytno 2007, s. 224.

³¹⁷ R. Pankowski, *Metafizyka głupków – rzecz o narodowosocjalistycznym black metalu*, *Nigdy Więcej* nr 17, 2009.

³¹⁸ P. Majewski, *Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu*, *Sprawy Narodowościowe* nr 47/2015, s. 67-68.

³¹⁹ Tamże, s. 68.

narodowym³²⁰. Przejawia się to zatem w wykorzystywaniu tego gatunku jako narzędzia służącego konstruowaniu i popularyzowaniu określonych narracji.

Wydaje się, że polski hip-hop w jakiejś mierze zajął miejsce muzyki punkrockowej, która w latach 80. stanowiła główną antysystemową formę wyrazu. Warto jednak zauważyć, że hip-hop, który w latach 90. był antysystemową muzyką wymierzoną przeciwko rodzącemu się kapitalizmowi, kojarzoną z „trudną młodzieżą” z blokowisk, nieco później dostrzeżony został przez instytucje państwowe: Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego czy nawet Instytut Pamięci Narodowej. Artyści współpracujący z wymienionymi instytucjami zaczęli tworzyć własne utwory odwołujące się do myśli narodowej, polskiej spuścizny historycznej, czy interpretujące polski kanon poezji narodowej³²¹. Pod patronatem partii i organizacji prawicowych (Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Młodzież Wszechpolska) w trakcie drugiej kadencji rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zaczynają powstawać rapowe płyty, w których dominują rządowe i nacjonalistyczne treści. Twórczość ta określana mianem „rapu patriotycznego” promowana jest przez prywatne i katolickie media popierające obóz Zjednoczonej Prawicy³²².

Jednym ze sztandarowych przykładów treści, jakie niosą ze sobą utwory z nurtu patriotycznego rapu, jest na pewno utrwalanie pamięci Powstania Warszawskiego. Zauważyć jednak należy, że tematyka Powstania Warszawskiego obecna jest w utworach polskich wykonawców hip-hopowych w zasadzie od początku pierwszej dekady XXI w. aż do dziś.

W 2004 r. warszawski zespół hip-hopowy Zipera nagrywa utwór „Patriota”, w którego teledysku wykorzystane zostały materiały opracowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego ukazujące scenki z powstańczej Warszawy, zaś w podkładzie muzycznym zapętlony jest fragment piosenki „Warszawo ma”³²³.

W 2013 r. powstaje film „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” traktujący o Powstaniu Warszawskim, w którym zagrali raperzy Maciej „Bilon” Blika oraz Robert „Wilku” Darkowski z warszawskiego zespołu Hemp Gru. Jako ścieżka dźwiękowa do wspomnianego filmu posłużył utwór „63 dni chwały” nagrany przez raperów kilka lat wcześniej. To nie jedyny akcent patriotyczny w twórczości Hemp Gru. W 2011 r. zespół nagrał utwór „Zapomniani

³²⁰ P. Majewski, *Rap w służbie narodu: Nacjonalizm i kultura popularna*, Warszawa 2021, s. 128-129.

³²¹ P. Majewski, *Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu*, *Sprawy Narodowościowe* nr 47/2015, s.68-69.

³²² P. Majewski, *Rap w służbie narodu: Nacjonalizm i kultura popularna*, Warszawa 2021, s. 130-131.

³²³ Szlagierowy utwór wykorzystany choćby w filmie L. Buczkowskiego „Zakazane piosenki” z 1946 r. upamiętniającym antyniemiecką i partyzancką twórczość czasów II Wojny Światowej.

Bohaterowie” mówiący, jak to określają sami jego autorzy, o „(...) niezłomności ducha polskiego, polskich bohaterach, którzy walczyli ze wszystkimi dookoła”³²⁴.

Rok później utwór „Powstanie” nagrywa Tadeusz Polkowski, znany w środowisku hiphopowym jako Tadek, syn poety i działacza NSZZ „Solidarność”, Jana Polkowskiego. W tekście tego utworu obok fragmentów nawiązujących do minionych powstań i zrywów niepodległościowych znajdują się zwroty wyraźnie nawiązujące do aktualnej sytuacji politycznej bardzo negatywnie ocenianej przez Polkowskiego: „(...) Pamiętając o przeszłych zrywach i powstaniach / Walcz o kraj w którym dumnym nikt być nie zabrania / Dzisiaj uczą nas by nie dbać o nic prócz samego siebie / Byś się nie interesował co się tam na górze dzieje / Chcą byś nie znał historii i zapomniał swe korzenie / Ja premierem nie zostanę, więc zostaje mi podziemie (...)”.

W jeszcze bardziej negatywny i radykalny sposób sytuację polityczną początku drugiej dekady XXI w. oceniał Maciej Ptasznik „Ptaku” w utworze „Spłoną wozy TVN-u”. W tekście tym możemy natrafić na poniższe sformułowania wymierzone głównie przeciwko stacji TVN oraz rządowi Platformy Obywatelskiej:

„W telewizji powiedzieli, że jest statystycznie dobrze
Większość jest zadowolona
Biorąc kredyt robisz mądrze
Mamy niedaleko do europejskości
I że najwyższa pora wyrzec się polskości

Wiesz ja tego nie kupuję, a sytuacja nie jest dobra
Te Szklą Kontaktowe coś p... obraz
Nie uwierzyłem w Smoleńsk
O zielonej wyspie mit
Drobną kropkę nad i która nie skończyła nic (...)”.

Przeciwko mainstreamowym mediom III RP wymierzony jest również utwór „Myśl samodzielnie” wspomnianego już „Tadka” Polkowskiego. Nagrany zresztą z udziałem Biloną znanego m. in. z formacji Hemp Gru, której patriotyczne utwory zostały przytoczone nieco wcześniej. W tekście niniejszego utworu padają następujące sformułowania:

³²⁴<https://www.polskieradio.pl/10/6529/Artykul/2181910,Piosenki-na-100lecie-Hemp-Gru-Zapomniani-bohaterowie>, (dostęp: 11.07.2021).

Plotek i medialnych bredni nie daj sobie wmówić,
codziennie się rozwijaj i nie daj się ogłupić,
atakowi propagandy stawiaj czoło dzielnie,
nie daj sobą sterować i myśl samodzielnie

Może będziesz kroplą która przeleje kielich,
nie ufajcie gadzinówkom i nie dajcie się podzielić,
drużyna młodych mistrzów niech strzeże prawa święte,
może ktoś z was kiedyś zostanie prezydentem.

Do czego dziś namawiam moim solowym krążkiem?
Zamiast pudła TVN-u, poczytaj lepiej książkę.
Chęć zachowania pracy pozwala etykę łamać,
nie widziałeś czegoś sam, więc łatwo cię okłamać (...).

Istotną kategorię tematyczną tekstów patriotycznych zespołów hiphopowych stanowią również treści poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Tadeusz Polkowski na swoim debiutanckim albumie wydanym w 2012 r. zatytułowanym „Niewygodna Prawda³²⁵” zamieścił utwory poświęcone generałowi Augustowi Emilowi Fieldorfowi ps. „Nil” („Generał Nil”), Danucie Siedzikównie („Inka”), Witoldowi Pileckiemu („Rotmistrz Witold Pilecki”), czy ogólnie Żołnierzom Wyklętym („Żołnierze Wyklęci”). Na kolejnym albumie wydanym dwa lata później znalazły się utwory poświęcone dowódcy V Wileńskiej Brygady AK, Zygmuntowi Szendzielarzowi („Major Łupaszko”), czy też Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”. W 2020 r. światło dzienne ujrzał kolejny utwór wspomnianego wykonawcy zatytułowany „Żołnierze Wyklęci 2020”, w którym w mocnych słowach z jednej strony krytykuje establishment III Rzeczypospolitej, z drugiej wskazuje na związek pielęgnowania mitu Żołnierzy Wyklętych z pravicowym zwrotem obserwowanym w kilku ostatnich latach w polskiej polityce:

(...) jednak z bezimiennych dołów zaczęło kiełkować ziarno. Tego zrywu, który powstał nawet Szechter nie ogarnął (...)³²⁶.

³²⁵ Płyta została dołączona m. in. do czasopisma Magna Polonia związanego z Obozem Narodowo-Radykalnym.

³²⁶<https://wpolityce.pl/kultura/502909-mocny-utwor-tadka-polkowskiego-zolnierze-wykleci-2020> (dostęp: 11.07.2021).

Innym przykładem wykonawcy hiphopowego kultywującego pamięć Żołnierzy Niezłomnych jest Lukasyo, którego utwór „Pytasz synku” promował film „Wyklęty” poświęcony żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego (jego premiera odbyła się w 2017 r.). Tekst wspomnianego utworu jest nieco mniej bezpośredni niż cytowane teksty autorstwa „Tadka” Polkowskiego, nie zawiera również prostych nawiązań do bieżącej polityki. Skupia się natomiast na wyborach dokonywanych przez pokolenie „Wyklętych”, które z aksjologicznego punktu widzenia były słuszne, choć wiązały się z życiem w niesławie, a także honorze nie pozwalającym zadenuncjować towarzyszy broni.

(...) O twym tacie będą mówić brzydko w szkole, wybacz synku
Bo chciałem żyć inaczej, nie mogłem być jak oni
Wolałem zginąć w walce niż skutny gdzieś w niewoli
Na burgundowej kalce obciążyć braci broni (...).

Utwór poświęcony Żołnierzom Wyklętym nagrał również Dempsey, raper związany ze środowiskiem kibicowskim, o czym sam pisze na swoim profilu w serwisie Patronite.pl, wspomagającym pozyskiwanie środków przez różnego rodzaju twórców³²⁷. W tym przypadku teksty są bardzo bezpośrednie, a sam autor nie szczędzi epitetów pod adresem klasy politycznej:

Mordy, płacz, w całej Polsce same zgliszcza,
Zakłamana prawda, tak samo wyrok Rotmistrza.
Dzisiaj politycy w restauracji piją winka,
Zapytaj się ich, kim dla Polski była Inka.

Mówię samą prawdę, wnioski same się nasuną,
Wszyscy jednym głosem krzyczymy tu „precz z komuną”
Wierność i szacunek dla ukochanego kraju,
Tak okradanego przez rządowych bałwanów (...).

Podobnego języka pod adresem klasy politycznej używa Juras, który na swojej płycie wydanej w 2015 r. i zatytułowanej „Biało-czerwone serce” zamieścił utwór „Testament

³²⁷ <https://patronite.pl/Dempsey-Muzyk/description> (dostęp: 12 lipca 2021 r.).

żołnierzy z AK”. Tekst utworu koncentruje się na treściach historycznych, jednak nie brakuje nawiązań do współczesnej polityki, godzących głównie w środowisko Platformy Obywatelskiej:

(...) Dziś żyjemy w wolnym kraju rządzonym demokratycznie
Chociaż państwo istnieje tylko teoretycznie
Nasz Pan Premier zwał tu zostawił słupa
Rządu plan to c*** d*** i kamieni kupa

Miała być zielona wyspa naiwniaku nie sądzę
Dwa miliony rodaków emigruje za pieniądzem
Większość banków w Polsce nie jest polskie wniosek
Obcy zarabiają obracając twój hajs na koncie

Za bezrobocie, biedę, publiczny dług
Odpowiada rząd numer jeden publiczny wróg
Banda co przejęła schedę komunistyczny smród
Idźmy wszyscy na wybory nie liczymy na cud (...)

Wiedza i wykształcenie to klucz dostęp do willi
Byśmy żyli w takiej Polsce, o jaką oni walczyli.

Kino jako narzędzie polityki historycznej

Analizując poszczególne wytwory kulturowe o charakterze patriotycznym, nie sposób choćby nie zasygnalizować kinematografii o tematyce patriotycznej i historycznej, zwłaszcza, że w ostatnim (co najmniej) dziesięcioleciu film historyczny zdaje się święcić w Polsce triumfy. Dość powiedzieć, że w latach 2005-2015 Państwowy Instytut Sztuki Filmowej na tego rodzaju produkcje przeznaczył aż 349 mln zł, z czego najwyższe dotacje otrzymały takie tytuły jak „1920 Bitwa Warszawska”, Jerzego Hoffmana (9 mln zł), „Wołyń”, Wojciecha Smarzowskiego (7 mln zł), „Katyń”, Andrzeja Wajdy (6 mln zł), czy „Miasto 44”, Jana Komasy (6 mln zł)³²⁸.

³²⁸<https://film.dziennik.pl/news/artykuly/591186,kino-historyczne-patiotyzm-zolnierze-wykleci-kultura-glinski.html> (dostęp: 29.10.2021).

Trudno się temu dziwić, wszak kino historyczne ma w Polsce bardzo bogatą tradycję, której jeden z istotnych elementów stanowi choćby ukształtowana w latach 50. XX w. tzw. polska szkoła filmowa, która kreśląc wizję zjawisk historycznych na pierwszym planie ukazywała człowieka, często pokrzywdzonego przez mechanizmy historii – niezależny od niego samego splot wydarzeń³²⁹. Najważniejszą jednak produkcją kina historycznego przełomu lat 50. i 60. był film Aleksandra Forda, „Krzyżacy”, którego premiera przypadła na 550-lecie bitwy pod Grunwaldem, co miało oczywiście swój wyraz propagandowy. Produkcja ta odniosła ogromny sukces kasowy i stała się największym przebojem frekwencyjnym polskiego kina³³⁰.

Pisząc o kinie patriotycznym okresu PRL, wspomnieć również należy o postaci Bohdana Poręby, reżysera i scenarzysty a zarazem jednego z założycieli i ideologów narodowo-komunistycznego Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”, którego jednym z najbardziej znanych filmów jest „Hubal” opisujący losy oddziału majora Henryka Dobrzańskiego (tytułowego „Hubala”) – ostatniej jednostki wojsk II Rzeczypospolitej, która nie złożyła broni po przegranej kampanii wrześniowej. Pytanie, czy jako odmianę kina patriotycznego w PRL uznać należy również nurt (czy może raczej szereg nurtów) kina legitymizującego istniejący porządek społeczno-polityczny, a więc np. filmy ukazujące np. industrializację lat 1949-1956, czy też „budowę nowej Polski” w latach 1970-1980?

Po 1989 roku polskie kino zdominował dyskurs o transformacji. Od filmów powstających po 1989 r. oczekiwano, że stanowiąc będą jednocześnie wypowiedź o charakterze pokoleniowym oraz komentarz do dokonującej się właśnie rewolucji³³¹. Początkowo ulubionymi bohaterami polskich reżyserów w opisywanym okresie stali się zatem „rodzimi Rockefellerowie”³³², ludzie biorący sprawy w swoje ręce i dorabiający się fortun. Z czasem jednak entuzjazm wywołany wprowadzeniem gospodarki rynkowej zaczął słabnąć, a do głosu doszły obrazy wyrażające sprzeciw wobec kapitalistycznej rzeczywistości. Przykładem może być choćby film Feliksa Falka, *Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce*, który swoją premierę miał w lutym 1990 r. – niewiele ponad miesiąc od wprowadzenia pakietu reform społeczno-gospodarczych określanych mianem „Planu Balcerowicza”. W filmie tym ukazano sytuację polskiego inteligenta (socjolog, wykładowca akademicki), który po kilku latach

³²⁹Zob. np. M. Piotrowska, *Rola i znaczenie filmu w popularyzacji historii a kształtowanie społecznej świadomości historycznej*, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, nr 14, 3/2016, s. 65-66.

³³⁰ M. Białorus, *Spoleczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej lat 1920–2010*, Białystok 2015, s. 125-126.

³³¹ Zob. np. I. Copik, *Na zakręcie. Krajobraz polskiej transformacji w filmach przełomu lat 80. i 90.*, Kwartalnik Filmowy, nr 105-106/2019, s. 24-25.

³³² M. Piepiórka, *Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej*, Wrocław 2019, s. 5.

spędzonych na Zachodzie wraca do Polski z dużą sumą pieniędzy i postanawia założyć intratny biznes. Szybko jednak okazuje się, że aby go prowadzić, należy wyzbyć się moralności, myśląc przede wszystkim o celu, a nie o środkach³³³. W tym samym okresie ważnym (nieco metaforycznym) rozrachunkiem z okresem PRL był film *Ucieczka z kina Wolność* (premiera w październiku 1990 r.), w którym przedstawiona została scena, w której aktorzy obsadzeni w propagandowym filmie buntują się wobec przygotowanego scenariusza i przemawiają bezpośrednio do publiczności. Pisząc o kinie dotyczącym transformacji, nie można nie wspomnieć o *Psach*, Władysława Pasikowskiego (premiera w listopadzie 1992 r.), którego fabuła dotyczy losów funkcjonariuszy dawnej Służby Bezpieczeństwa, którzy po przełomie 1989 r. podlegają weryfikacji mającej na celu zakwalifikowanie ich (bądź nie) do nowo powstałego Urzędu Ochrony Państwa, policji, czy też pracy w MSW.

Wracając do kina *stricte* patriotycznego i historycznego, wspomnieć należy o filmowych adaptacjach polskiej literatury, której gros stanowiły lektury szkolne. Pod koniec lat 90. powstały zatem takie produkcje jak ekranizacja „Ogniem i Mieczem” Henryka Sienkiewicza (1999), czy też filmowa wersja „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (1999). Dwa lata później na ekrany kin weszła filmowa wersja „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, zaś rok później adaptacja „Zemsty” Aleksandra Fredry.

Osobno należy potraktować filmową adaptację powieści „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza – produkcja zrealizowana we wrześniu 2001 r. do tej pory pozostaje najdroższą produkcją polskiej kinematografii z budżetem wynoszącym ponad 76 mln zł, zaś uroczysta premiera filmu ukazującego losy pierwszych chrześcijan odbyła się w Watykanie.

W pierwszej dekadzie XXI wieku wyprodukowano kolejne filmy, które można uznać za mieszczące się w nurcie kina patriotycznego i historycznego. Wspomnieć należy tutaj o dwóch filmach opowiadających o życiu Karola Wojtyły³³⁴, czy też o „Katyniu” w reżyserii Andrzeja Wajdy (premiera we wrześniu 2007 r.). Według niektórych badaczy wspomniany „Katyń” zapoczątkował nowy, nie dający się jednoznacznie sklasyfikować, heterogeniczny nurt kina historycznego w Polsce³³⁵.

Kolejna dekada, bogata w produkcje patriotyczne, wiązała się m. in. z powstaniem kilku filmów dotyczących Żołnierzy Wyklętych, choć badacze tej tematyki zauważają, że mimo dużych oczekiwań społecznych i ugruntowanej pozycji kina historycznego w Polsce

³³³ Tamże, s. 34-35.

³³⁴ Były to filmy „Karol. Człowiek, który został papieżem” oraz „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem” (oba w koprodukcji, w której obok Polski uczestniczyły m. in. Włochy).

³³⁵ Zob. np. E. Durys, *Kino pamięci narodowej jako proteza: filmy o żołnierzach wyklętych*, Sprawy Narodowościowe nr 51/2019, s. 6

współczesne produkcje filmowe nie przyczyniły się w znaczącym stopniu do społecznego fenomenu *Żołnierzy Wyklętych*, o którego istnieniu możemy mówić współcześnie³³⁶. Do filmów nawiązujących do wspomnianej antykomunistycznej partyzantki możemy zaliczyć fabularyzowany dokument w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego, „Pilecki” (premiera we wrześniu 2015 r.), „Historię Roja” Jerzego Zalewskiego (premiera w marcu 2016 r.), czy też obraz „Wyklęty”, Konrada Łęckiego (premiera w marcu 2017 r.). Niejako na potwierdzenie tezy, że filmy dotyczące *Żołnierzy Wyklętych*, nie wpłynęły znacząco na społeczną popularność tej tematyki, należy odnotować, że film „Historia Roja” okazał się finansowym i frekwencyjnym niepowodzeniem. W kinach obejrzało go 310 tys. osób, co uplasowało ten film na czterdziestej czwartej pozycji w zestawieniu wszystkich ówczesnych premier. Produkcja nie zyskała uznania nawet wśród prawicowych komentatorów i recenzentów, którzy krytykowali artystyczną wartość filmu, przyznając, że za jedyne jego zalety można uznać wartość edukacyjno-poznawczą³³⁷.

Zupełnie odmiennym przejawem kina już chyba raczej politycznego aniżeli historycznego była produkcja „Smoleńsk” (premiera we wrześniu 2016 r., choć pierwotnie planowano premierę w czwartą rocznicę katastrofy smoleńskiej w kwietniu 2014 r.). Film dotyczył katastrofy wojskowego samolotu TU-154M, do jakiej doszło 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku i w jakiejś mierze stał się ważnym tekstem kultury (przez niektórych badaczy traktowanym wręcz jako jedno z kluczowych narzędzi narracji mitotwórczej³³⁸) dla środowisk związanych z obozem Prawa i Sprawiedliwości.

Niektóre z filmów z nurtu kina historycznego przedstawiono w konwencji kina akcji. Przykładem mogą być tutaj dwa tytuły zrealizowane przez wybitnego specjalistę od kina sensacyjnego, Władysława Pasikowskiego. Mowa tutaj o filmie „Jack Strong” (premiera w lutym 2014) ukazującym wydarzenia związane z działalnością Ryszarda Kuklińskiego oraz filmie „Kurier” (premiera w marcu 2019 r.) inspirowanym historią „Kuriera z Warszawy” – Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Czasami jedno wydarzenie historyczne bądź określone postaci historyczne wiązały się z powstaniem więcej niż jednego filmu – aż dwie ekranizacje powstałe niemal w tym samym czasie (obie z sierpnia 2018 r.) dotyczyły losów polskich lotników walczących w Bitwie

³³⁶Tamże, s. 3.

³³⁷Tamże, s. 10.

³³⁸Zob. np. K. Czech, *Mityzacja katastrofy smoleńskiej w filmie Antoniego Krauzego i poezji smoleńskiej jako funkcja pamięci zbiorowej*, *Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura*, Nr 40, 1/2020, Sosnowiec 2020, s. 152-153.

o Anglię i należących do słynnego Dywizjonu 303³³⁹. W tym miejscu należy wspomnieć również o Powstaniu Warszawskim, o którym w pierwszej połowie drugiej dekady XXI w. powstało kilka produkcji. Ta najbardziej znana to oczywiście „Miasto 44”, Jana Komasy, którego premiera miała miejsce niedługo po 70. rocznicy wybuchu Powstania. Film ten okazał się sukcesem kasowym, po 17 dniach od premiery liczba widzów, która obejrzała go w kinie, przekroczyła milion³⁴⁰. Oprócz wspomnianego „Miasta...” inne filmy z drugiej dekady XXI w. dotyczące Powstania Warszawskiego to „Sierpniowe niebo. 63 dni chwały” w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego (premiera we wrześniu 2013 r.), czy chyba nieco mniej znany „Był sobie dzieciak”, Leszka Wosiewicza (premiera w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 2013 r.).

Osobną kwestią jest duża liczba produkcji telewizyjnych (seriali) o charakterze historycznym i patriotycznym firmowanych najczęściej przez telewizję publiczną. Przykładem tego typu produkcji jest serial „Korona królów” (2018-2020) opowiadający o Polsce pod panowaniem kolejno Piastów, Andegawenów i Jagiellonów. Do tej kategorii można również zaliczyć seriale o tematyce wojennej takie jak „Czas honoru” (2008-2014) traktujący o losach cichociemnych w latach 1941-1945 czy „Wojenne dziewczyny” (emisja od 2017 r. do dziś) opowiadający o okupacji hitlerowskiej z perspektywy kilku młodych kobiet.

Kino o tematyce wojennej to również filmy poruszające kwestię Holocaustu, których twórcy często dokonują krytycznego rozrachunku z historią, zaś wymowa tychże obrazów może być zupełnie odmienna niż polityczne zapatrywania narodowców. Warto wspomnieć tutaj „Joannę” w reżyserii Feliksa Falka (premiera w maju 2010 r.), który to film opowiada historię kobiety ukrywającej w czasie okupacji żydowską dziewczynkę, czy też głośne „Pokłosie” Władysława Pasikowskiego (premiera w listopadzie 2012 r.) nawiązujące do pogromu Żydów w Jedwabnem, do którego doszło w lipcu 1941 r. Kwestię traumy po Zagładzie poruszała również nagrodzona Oscarem dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego „Ida” Pawła Pawlikowskiego (premiera w sierpniu 2013 r.). Oscarową nominację uzyskał film Agnieszki Holland „W ciemności” (premiera we wrześniu 2011 r.) poświęcony podobnej tematyce – ukazujący losy kilkunastoosobowej grupy Żydów ukrywających się przez kilkanaście miesięcy (pomiędzy majem 1943 r. a lipcem 1944 r.) w lwowskich kanałach.

³³⁹Mowa tutaj o filmach: „303. Bitwa o Anglię” oraz „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Oba były koprodukcjami polsko-brytyjskimi.

³⁴⁰<https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/miasto-44-z-milionowa-frekwencja-po-17-dniach/1c7y8gl> (dostęp: 9.11.2021).

Warto odnotować również kilka produkcji nawiązujących do postaci Józefa Piłsudskiego, a więc serial „Młody Piłsudski”, którego pilotowy odcinek wyemitowano w TVP w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, czy też wyprodukowany w 2019 r. film „Legiony”, którego akcja osadzona jest w realiach walki o niepodległość podczas I wojny światowej.

Inne produkcje nawiązujące do Polski okresu dwudziestolecia międzywojennego to m. in. „Miasto z morza” (2009), film oraz serial TVP w reżyserii Andrzeja Kotkowskiego ukazujący historię Gdyni od czasów, gdy ta nie miała jeszcze praw miejskich, do momentu uzyskania statusu miasta – ważnego ośrodka handlowego, „Bodo” (2016) w reżyserii Michała Kwiecińskiego oraz Michała Rosy, przedstawiający historię jednego z najbardziej znanych aktorów i piosenkarzy lat 20. i 30., Eugeniusza Bodo, czy też „Drogi Wolności” w reżyserii Macieja Migasa (2018 r.), serial emitowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którego akcja rozgrywa się w latach 1914-1926 na tle najistotniejszych w tym okresie wydarzeń historycznych: odzyskania niepodległości, powstaniu rządu Paderewskiego, początkach wojny polsko-bolszewickiej, podpisaniu Traktatu Wersalskiego, Bitwie Warszawskiej, uchwaleniu konstytucji marcowej czy wreszcie zamachu majowym.

Druga połowa drugiej dekady XXI w. to również czas powstawania filmów o charakterze historyczno-religijnym. Sztandarowym przykładem przedstawiciela tego nurtu jest postać reżysera, Michała Kondrata, którego filmy ukazywały losy franciszkanina ojca Maksymiliana Marii Kolbego („Dwie korony”, premiera w październiku 2017 r. – koprodukcja z TVP), zakonnicy Faustyny Kowalskiej („Miłość i miłosierdzie, premiera w marcu 2019 r.) czy też oparte były na wizjach mistycznych („Czyścić”, premiera w październiku 2020 r.).

Na sam koniec warto również wspomnieć o powstałych w ostatnim dziesięcioleciu produkcjach filmowych ukazujących wydarzenia najnowsze – historię PRL. Obrazy te charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, z jednej strony możemy wymienić tu np. serial produkcji TVP „Osiecka” w reżyserii Roberta Glińskiego oraz Michała Rosy (początek emisji w grudniu 2020 r.), w którym życiorys poetki, autorki tekstów, Agnieszki Osieckiej, służy ukazaniu panoramy życia kulturalnego i towarzyskiego, jak również realiów społeczno-politycznych kilku dekad PRL, z drugiej film „Żeby nie było śladów” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego (premiera we wrześniu 2021 r.) poświęcony konkretnemu wydarzeniu – śmiertelnemu pobiciu przez milicję obywatelską, Grzegorza Przemyka. Sprawa ta miała miejsce w maju 1983 r., a więc formalnie jeszcze w trakcie stanu wojennego (który zniesiono 22 lipca 1983 r.), zaś pogrzeb Przemyka stał się manifestacją antykomunistyczną.

Wydaje się, że w nurt kina poświęconego najnowszej historii wpisuje się również „Hiacynt” Piotra Domalewskiego (premiera w październiku 2021 r. na platformie Netflix), poświęcony prowadzonej w latach 1985-1987 akcji milicji obywatelskiej polegającej na infiltracji środowiska homoseksualistów w PRL. Zbliżonego okresu w historii PRL dotyczy komediowo-pastiszowy obraz „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”, Mateusza Rakowicza (premiera we wrześniu 2021 r.). Film przedstawia historię jednego z najsłynniejszych przestępców okresu schyłkowej Polski Ludowej, Zdzisława Najmrodzkiego, którego w środkach masowego przekazu w latach 80. określano mianem „mistrza ucieczek”, czy „króla złodziei”.

Nieco wcześniejszego okresu w historii PRL dotyczą filmy w rodzaju „Zaćmy” Ryszarda Bugajskiego (premiera we wrześniu 2016 r.), w którym motywem przewodnim jest spotkanie kardynała Stefana Wyszyńskiego z funkcjonariuszką aparatu bezpieczeństwa PRL, Julią Brystiger, czy też „Czarnego Czwartku”, Antoniego Krauzego (premiera w lutym 2011 r.), filmu skoncentrowanego wokół wydarzeń grudnia 1970 r. pokazanych z perspektywy jednego z pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.

Kończąc rozważania o polskim filmie obrazującym historię PRL, warto dodać, że na premierę czeka biograficzny film dotyczący osoby I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka (przewidywana premiera w styczniu 2022 r.).

Podsumowanie

Główne pytanie, jakie nasuwa się po analizie przytoczonych wytworów patriotycznych, dotyczy motywacji ich twórców, zwłaszcza w kontekście tych wytworów, które powstają spontanicznie i nie są dziełem oficjalnych instytucji samorządowych czy państwowych. Tematyka tych wytworów jest dość szeroka, choć oczywiście da się wymienić dwa bardzo wyraziste i bardzo często uwieczniane motywy tematyczne, a więc Powstanie Warszawskie oraz podziemie antykomunistyczne³⁴¹ („Żołnierze Wyklęci”).

Pytanie, czy trafna jest hipoteza głosząca, iż po 45 latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej tematy, które wówczas były systematycznie dyskredytowane po 1989 r. przeżywają renesans? Być może jednak takie dychotomiczne postawienie sprawy – gdzie na jednej szali znalazłaby się Polska Rzeczpospolita Ludowa, w której to dyskredytowano podziemie

³⁴¹Tematem pojawiającym się podczas analizy nawet częściej niż „Żołnierze Wyklęci” było Stulecie Niepodległości, jednak nie zostało tu przytoczone ze względu na brak dużych kontrowersji wokół tego wydarzenia, a co za tym idzie brak emocjonalnego, zaangażowanego politycznie dyskursu z nimi związanego.

antykomunistyczne i wszelkie próby zachowania pamięci o nim, z drugiej zaś odrodzona III Rzeczypospolita, w której to można już było swobodnie kultywować pamięć o „Wyklętych” jest zbytnim uproszczeniem. Wydaje się, że do upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych potrzebny był „prawicowy zwrot” w polityce historycznej, do którego doszło dopiero na początku XXI w. Zwraca uwagę fakt, że do ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych doszło dopiero na przełomie 2010 i 2011 r., a więc ponad 20 lat po 1989 r.

Osobną kwestią jest budowanie romantycznego mitu o Żołnierzach Wyklętych, z którym mamy do czynienia od ok. dekady. Mitu służącego uprawomocnieniu pewnej narracji historycznej, mitu służącego legitymizacji władzy, wzmocnieniu własnej grupy jako spadkobierców bohaterskiego podziemia – w tym momencie wracamy jednak do samych początków niniejszego rozdziału dotyczących polityki historycznej i momentu, w którym do głosu doszła prawicowa wersja interpretacji przeszłości.

Pojawia się pytanie, czy ów prawicowy zwrot w polityce historycznej, z którym mamy do czynienia od początku drugiej dekady XXI w., w jakiejś mierze odcisnął piętno na wartościach wyznawanych przez polskie społeczeństwo? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i jednoznaczna. Należy chyba raczej skłaniać się ku pogładowi, że odgórna polityka historyczna oraz spontaniczne działania kulturowe o charakterze oddolnym, społecznym wzajemnie się warunkują, współistniejąc w przestrzeni politycznej.

Jeżeli spojrzymy na wyniki Diagnozy Społecznej 2015, wśród wartości wskazywanych przez dorosłych Polaków jako najważniejsze trzy warunki udanego, szczęśliwego życia, nie widać znaczącego wzrostu wskazań dla wartości, które można uznać za konserwatywne. „Opatrzność, Bóg” – w tym przypadku liczba wskazań systematycznie, choć nieznacznie maleje (z 16,7% w 1992 r. do 13,1% w 2015 r.)³⁴². „Dzieci” czy „Udane Małżeństwo” również na przestrzeni tych dwóch dekad notują zniżki (odpowiednio z 52,3% do 48,7% i z 56,3% do 50,3%). Zaznaczyć jednak należy, że zarówno dzieci, jak i udane małżeństwo nieprzerwanie należą do wartości najczęściej wskazywanych przez Polaków, począwszy od początku lat 90. Ustępują tylko uniwersalnej wartości, jaką stanowi zdrowie. Wydaje się, że system wartości Polaków, niezależnie od rządzącej opcji politycznej, jest stosunkowo stabilny³⁴³.

Co istotne, w roku 2015 odnotowano jednak pierwszy od początku lat 90. wzrost udziału w praktykach religijnych – 42,7% dorosłych Polaków zadeklarowało systematyczny udział w nabożeństwach i innych uroczystościach religijnych. Jest to wartość o ponad 1 pp. Większa niż w 2013 r. Dla porównania dodać należy jednak, że na początku lat 90. uczestnictwo w

³⁴² J. Czapiński, T. Panek, *Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków*, Warszawa 2015, s. 272.

³⁴³ Tamże, s. 272.

praktykach religijnych deklarowało nawet ponad 55% dorosłych Polaków³⁴⁴. W 2015 r. zmalała także liczba Polaków w trudnych sytuacjach uciekających się do modlitwy. Trudno zatem wnioskować, że wzrost uczestnictwa w praktykach religijnych odnotowany w 2015 r. jest symptomem zatrzymania procesu sekularyzacji społeczeństwa, czy też świadectwem wspomnianego tradycjonalistycznego zwrotu w polityce³⁴⁵.

Warto odnotować, że w badaniu przeprowadzonym jesienią 2016 r. przez CBOS ogromna większość Polek i Polaków deklarowała się jako patrioci (88%), z czego połowa (a więc 43% ogółu) deklarowała to zdecydowanie, zaś dla trzech czwartych ankietowanych przynależność narodowa stanowiła powód do dumy³⁴⁶. Porównując w czasie deklaracje poczucia dumy z przynależności narodowej, warto również odnotować, że między 2010 a 2016 r. odsetek osób, które deklarowały, że bardzo często odczuwały dumę z bycia Polakami wzrósł z 24% do 38%³⁴⁷. Analizując rozumienie patriotyzmu, o które zapytano ankietowanych w tym samym badaniu, warto zwrócić uwagę, że dla zdecydowanej większości Polaków patriotyzm to: gotowość walki i oddania życia za ojczyznę (88%), czy też dbałość o religijne wychowanie dzieci w rodzinie (69%)³⁴⁸. Należy jednak odnotować, że równie często akceptowane były odpowiedzi, zgodnie z którymi patriotyzm to podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej (82%), kibicowanie polskim sportowcom (81%), rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych (78%), czy płacenie podatków (78%)³⁴⁹.

Z drugiej jednak strony, jeżeli spojrzeć na społeczeństwo polskie na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej pod kątem np. stosunku do imigrantów³⁵⁰, to badania pokazują, że obawy względem imigrantów wyrażane są przez Polaków często, aczkolwiek rzadziej niż na Węgrzech, Czechach, czy Słowacji. W raporcie CBOS przeprowadzonym w październiku 2015 r. poproszono mieszkańców wskazanych krajów o ustosunkowanie się do zdania poddającego w wątpliwość fakt, że „imigranci będą stawiać interes naszego kraju na pierwszym miejscu³⁵¹”. 91% mieszkańców Czech, 88% Słowaków oraz 85% Węgrów wyraziło podobne wątpliwości. Wśród Polaków jedynie 77% wyraziło obawę, że imigranci na pierwszym miejscu będą stawiać

³⁴⁴ Tamże, s. 282-283.

³⁴⁵ Tamże, s. 283.

³⁴⁶ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Między patriotyzmem a nacjonalizmem*, Warszawa 2016, s. 1-2.

³⁴⁷ Tamże, s. 4.

³⁴⁸ Tamże, s. 6.

³⁴⁹ Tamże, s. 6-7.

³⁵⁰ Relacja swój-obcy jest jednym z głównych konstruktów tożsamości, zaś np. odrzucenie inności bywa ważnym czynnikiem budowania spójności grupy, stąd nakreślenie obrazu stosunku społeczeństwa polskiego do imigrantów wydaje się jednym z mierników otwartości opisywanej grupy, charakteru wyznawanego przez nią patriotyzmu etc.

³⁵¹ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek do imigrantów w krajach Grupy Wyszehradzkiej*, Warszawa 2015, s. 2.

interes kraju, do którego przybędą, choć zaznaczyć należy również, że wśród Polaków najczęściej padała odpowiedź „trudno powiedzieć”³⁵².

W tym samym badaniu interesujący jest również rozkład odpowiedzi związanych ze stwierdzeniem „Obawiam się, że wraz ze wzrostem zjawiska imigracji zatracimy naszą kulturę”³⁵³. Owej utraty tożsamości kulturowej obawiało się aż 73% Czechów, 68% Słowaków i 65% Węgrów. Wśród Polaków odpowiedzi „Zgadzam się” udzieliło zaledwie 44% badanych³⁵⁴. Pytanie, czy należy to interpretować jako wyraz tolerancji, czy może raczej wiarę w siłę własnej kulturowej tożsamości?

Polacy wypadają również najkorzystniej w pytaniu dotyczącym kontaktów z imigrantami. Zaledwie 25% z nich deklarowało, że czuje się nieswojo w kontaktach z imigrantami, podczas gdy w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej odsetki te są znacznie wyższe. Zgodnie z deklaracjami nieswojo w kontaktach z imigrantami czuło się aż 61% mieszkańców Czech, 57% Węgrów i 52% Słowaków³⁵⁵.

Oczywiście zaznaczyć należy, że we wszystkich wymienionych państwach istotna część (a często większość) obywateli wyrażała obawę związaną z napływem imigrantów, który zdaniem badanych może skutkować negatywnymi zmianami sytuacji w ich krajach. Faktem jednak jest, że w społeczeństwach państw Grupy Wyszehradzkiej obawy te najsilniej wyrażone zostały w Czechach, najsłabiej zaś w Polsce³⁵⁶.

Pewną zmianę postaw względem uchodźców przyniosły jednak zamachy terrorystyczne, do których doszło w Paryżu w listopadzie 2015 r. W grudniowym badaniu CBOS dotyczącym stosunku do uchodźców już 78% Polaków było zdania, że przyjęcie uchodźców obniży poziom bezpieczeństwa w Polsce³⁵⁷.

Zmianę w nastawieniu społeczeństwa polskiego względem uchodźców widać również w cyklicznych raportach przygotowywanych przez CBOS. Odsetek negatywnej odpowiedzi na pytanie: „Czy, Pana(i) zdaniem, Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi?” pomiędzy majem 2015 r. a czerwcem 2018 r. wzrósł bowiem niemal trzykrotnie (z 21% do 60%)³⁵⁸.

³⁵² Tamże, s. 2.

³⁵³ Tamże, s. 6.

³⁵⁴ Tamże, s. 6.

³⁵⁵ Tamże, s. 7.

³⁵⁶ Tamże, s. 7-9.

³⁵⁷ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu*, Warszawa 2015, s. 5.

³⁵⁸ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców*, Warszawa 2018, s. 2.

W kolejnym rozdziale wieńczącym niniejszą rozprawę, jak już wcześniej wspomniano, rozważania zostaną skoncentrowane właśnie na prawicy, z zaznaczeniem, że będzie to prawica określana jako „systemowa”. Głównym aktorem kolejnego rozdziału będzie ugrupowanie, które co najmniej od 2005 r. stanowi główną siłę polskiej prawicy, począwszy od 2005 r. tworzyło kolejno rządy: Kazimierza Marcinkiewicza (2005-2006), Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007), Beaty Szydło (2015-2017) oraz dwukrotnie Mateusza Morawieckiego (od 2017). Głównym celem tego rozdziału będzie przeanalizowanie relacji Prawa i Sprawiedliwości z tzw. „antysystemową” oraz narodową prawicą w celu uzasadnienia przyjętej w rozprawie hipotezy głoszącej, że partia Prawo i Sprawiedliwość, przejmując przynajmniej częściowo elektorat głoszący na partie narodowej i antysystemowej prawicy była jednym z istotnych czynników stojących na drodze do trwałej instytucjonalizacji narodowej prawicy w Polsce.

ROZDZIAŁ V

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ A PARTIE NARODOWEJ PRAWICY

Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie próba nakreślenia obrazu partii, która obecna jest na polskiej scenie politycznej od przeszło 20 lat (początki Prawa i Sprawiedliwości sięgają wiosny 2001 r.³⁵⁹), zaś jej protoplasta, ugrupowanie Porozumienie Centrum, powstało ponad 30 lat temu – 12 maja 1990 r. Szczególne znaczenie dla tego rozdziału będą mieć relacje pomiędzy Porozumieniem Centrum a następnie Prawem i Sprawiedliwością z partiami określanymi jako ugrupowania narodowej prawicy.

Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie najważniejszym ugrupowaniem polskiej prawicy, od 2005 r. tworzyło rządy: Kazimierza Marcinkiewicza (2005-2006), Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007), Beaty Szydło (2015-2017) oraz dwukrotnie Mateusza Morawieckiego (od 2017). W latach 2007-2015 pozostawało zaś największym ugrupowaniem opozycyjnym.

Na przestrzeni tych kilkunastu, czy biorąc pod uwagę również Porozumienie Centrum, kilkudziesięciu lat, profil ideowy partii zmieniał się. Wydaje się, że z jednej strony partia starała się poszerzać swoje społeczne zaplecze, wykazując pewne cechy partii masowego zintegrowania, z drugiej radykalizowała swój przekaz, co pozwalało na prezentowanie się jako jedyny istotny aktor po prawej stronie sceny politycznej. To z jednej strony dostosowywanie się do jak najszerzego zaplecza wyborców (oczywiście, poruszając się w orbicie na prawo od centrum), z drugiej natomiast zaostrzanie przekazu w przypadku zaistnienia realnych lub medialnych czynników generujących różnice społeczne (np. kwestia migracyjna) stanowiły istotne czynniki, które pozwoliły partii na osiągnięcie bardzo znaczącej pozycji na polskiej scenie politycznej.

Można stwierdzić, nieco publicystycznie, że to zablokowanie przestrzeni na prawo od centrum uniemożliwiło instytucjonalizację w systemie innym ugrupowaniom prawicowym (także tym, określanym jako narodowe czy antysystemowe). Niniejszy rozdział będzie próbą odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście to strategia polityczna tej partii uniemożliwiła trwałe

³⁵⁹ Wtedy to zaczęły powstawać Komitety Prawa i Sprawiedliwości, pierwszy z nich powstał nawet wcześniej, 22 marca 2001 r. w Białymstoku.

zakorzenie się w systemie politycznym partii prawicowych z nurtu narodowego czy antysystemowego.

Geneza i powstanie Porozumienia Centrum

Powstanie Porozumienia Centrum, a więc partii, która stanowiła poprzedniczkę Prawa i Sprawiedliwości, nastąpiło jeszcze przed pierwszymi po 1989 r. wyborami prezydenckimi. Nieprzypadkowo, gdyż na konferencji prasowej, na której poinformowano o nowym ugrupowaniu, poparto również kandydaturę Lecha Wałęsy.

Porozumienie Centrum w pierwszym okresie swojego istnienia nie było formacją jednorodną. W jego skład wchodził m. in. wolnorynkowi „gdańscy liberałowie”, kilka pomniejszych ugrupowań o profilu chadeckim (Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, Młodzi Chrześcijańscy Demokraci), czy też ludowcy z PSL (Mikołajczykowskiego)³⁶⁰. Te różnorodne ideowo podmioty łączyła krytyczna ocena polityki rządu Tadeusza Mazowieckiego, stąd też ich naturalnym sojusznikiem stał się Lech Wałęsa, który z kolei 11 czerwca 1990 r. udzielił również poparcia nowo powstałej partii. Sojuszowi temu towarzyszyły hasła dynamizacji przemian ustrojowych, domagano się jak najszybszego przeprowadzenia wolnych wyborów zarówno parlamentarnych, jak i prezydenckich, czy też przebudowy gospodarki, przez co rozumiano prywatyzację oraz demonopolizację³⁶¹. Powstanie Porozumienia Centrum zbiegło się zatem w czasie z początkiem tzw. „wojny na górze”, bo już dzień po konferencji, na której ogłoszono powstanie tej partii, Lech Wałęsa wyraził aprobatę dla istnienia zróżnicowania w środowisku dawnej opozycji, ubierając to wielokrotnie cytowane później słowa o potrzebie wojny o „(...) dopuszczenie wszystkich osób, wszystkich programów (...)”³⁶². Słowa te, w których w istocie chodziło o potrzebę istnienia pluralizmu politycznego, różnic programowych, a więc samą kwintesencję demokracji, spotkały się z nieprzychylnym odbiorem części opozycji, przywiązanej do koncepcji zachowania jedności w obozie solidarnościowym³⁶³.

W sferze kulturowej Porozumienie Centrum starało się zachować dystans zarówno względem Unii Demokratycznej, w której dostrzegano silne wpływy solidarnościowej lewicy, jak i względem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego postrzeganego jako anachroniczne.

³⁶⁰ Zob. np. A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Kraków 2004, s.124-125.

³⁶¹ Tamże, s. 124.

³⁶² Zob. J. Karpiński, *Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski*, Warszawa 2001, s. 107.

³⁶³ Tamże, s. 107.

Świadczą o tym słowa wypowiedziane przez lidera PC, Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie-rzece udzielonym w 1993 r. Michałowi Bichniewiczowi i Piotrowi M. Rudnickiemu:

„Nie jestem zwolennikiem tego, co proponują konserwatyści z ZChN, czyli powrotu do rodziny tradycyjno-patriarchalnej (...) To nie jest model możliwy do zaproponowania współczesnemu społeczeństwu³⁶⁴”.

Dalej zaś lider Porozumienia Centrum przedstawił swoje stanowisko względem ZChN w jeszcze bardziej dosadnych słowach:

„Katolicyzm proponowany przez ZChN przejawia się w formie specyficznej, jako postulat państwa katolickiego. Tego typu katolicyzmu politycznego nie akceptuję (...) Kiedyś powiedziałem o ZChN, że jest to najkrótsza droga do dechrystianizacji Polski. Całkowicie podtrzymuję tę opinię³⁶⁵ (...)”.

W tym samym wywiadzie znalazła się również negatywna opinia na temat „nacjonalizmu katolickiego” (czy nacjonalizmu w ogóle) i wiążącego się z nim antysemityzmu charakterystycznego dla części środowisk związanych z ZChN:

„Niektórzy członkowie ZChN popierają pewną wersję tradycyjnego nacjonalizmu. Jest to niebezpieczne tym bardziej, że w pewnych częściach Polski ma on jeszcze zwolenników. Nacjonalizm katolicki pojawił się późno. (...) [U]ważam, że każdy nacjonalizm jest zły. Ten, który lansuje część ZChN, prowadzi przede wszystkim do zafałszowania naszych rzeczywistych problemów społecznych i sprowadzenia ich do kwestii żydowskiej. Niestety jest to zresztą zgodne z gdzieniegdzie u nas żywymi resentymentami³⁶⁶.”

Podobne sformułowania znalazły się w przeprowadzonym dwa lata wcześniej wywiadzie z liderem powstającego wówczas PC. Na pytanie Teresy Bochwic o różnice pomiędzy ZChN a Porozumieniem Centrum, Jarosław Kaczyński odpowiedział w następujący sposób:

³⁶⁴ M. Bichniewicz, P. M. Rudnicki, *Czas na zmiany. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Michał Bichniewicz i Piotr M. Rudnicki*, Warszawa 1993, s. 154.

³⁶⁵ Tamże, s. 159.

³⁶⁶ Tamże, s. 161.

„ZChN jest ugrupowaniem nawiązującym do tradycji zorganizowanego polskiego nacjonalizmu. My tę tradycję zdecydowanie odrzucamy. Po drugie, jest ugrupowaniem fundamentalistycznie katolickim, co również odrzucamy. Jesteśmy ugrupowaniem chadeckim, ale jesteśmy otwarci, można być członkiem PC i osobą niewierzącą (...) Być może, mamy w naszych szeregach antysemitów (...) ale jest to margines, którego będziemy się pozbywać. A np. w ZChN trzon jest w oczywisty sposób taki właśnie. Nie jesteśmy partią parafialną, a oni ostatnio zwołali komitety parafialne, które będą tworzyć partię”³⁶⁷.

Ponad dekadę później (2006 r.) w wywiadzie-rzecz przeprowadzonym przez Michała Karnowskiego i Piotra Zarembę Kaczyńscy zdawali się podtrzymywać tezę o tym, że współpraca środowiska PC oraz ZChN była jeżeli nie niemożliwa, to przynajmniej bardzo trudna do zrealizowania. Ponownie padły słowa o anachronizmie koncepcji ZChN, o chęci stworzenia „katolickiego państwa narodu polskiego” zupełnie nieadekwatnej do postulatów głoszonych wówczas przez liderów Porozumienia Centrum³⁶⁸.

Dodać należy jednak, że w książce wydanej dekadę później (2016 r.) Jarosław Kaczyński przyznał, że słowa wypowiedziane pod adresem ZChN, w których określił on wskazaną partię jako torującą drogę do dechrystianizacji Polski, były niefortunne, zaś sam prezes użył ich między innymi ze względu na nielojalne względem środowiska PC zachowanie przedstawicieli ZChN podczas kampanii samorządowej w 1990 r.³⁶⁹

Wracając do Porozumienia Centrum, co ciekawe, w raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej z 1993 r. autorstwa Piotra Starzyńskiego, elektorat Porozumienia Centrum przedstawiony został jako charakteryzujący się rzadkim uczestnictwem w praktykach religijnych i wyrażający zaufanie wobec partii politycznych jako takich oraz przekonanie, że politycy interesują się sprawami obywateli nie tylko w czasie wyborów. Z drugiej jednak strony był to elektorat raczej niezadowolony z panującej wówczas sytuacji gospodarczej, ambiwalentny wobec gospodarki rynkowej jak również przeciwny wspieraniu rozwoju firm prywatnych. Autor raportu pozwolił sobie nawet na konstatację, że Porozumienie Centrum staje się partią populistyczną, skupiającą ludzi niezadowolonych, niechętnych własności prywatnej, zwłaszcza gdy jej beneficjentami jest tylko niewielka część społeczeństwa³⁷⁰.

³⁶⁷ T. Bochwic, *Odwrotna strona medalu. Mówi Jarosław Kaczyński*, Warszawa 1991, s. 114-115.

³⁶⁸ M. Karnowski, P. Zaremba, *O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich*, Warszawa 2006, s. 220.

³⁶⁹ J. Kaczyński, *Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC*, Warszawa 2016, s. 110.

³⁷⁰ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Elektoraty Głównych Partii Politycznych*, Warszawa 1993 r., s. 7.

Z drugiej jednak strony nawet daleki od przejawiania sympatii prawicowych tygodnik „Polityka”, opisując Porozumienie Centrum z początku lat 90., czynił to w dość stonowany sposób, pisząc o jego działaczach, iż „(...) nie zapisali się do tej pory jako ekstremiści, nacjonaści (...) i prezentowali program o wiele bardziej racjonalistyczny niż hałaśliwe grupki skrajnej prawicy polskiej³⁷¹. Sam zaś profil partii został określony przez tygodnik jako „centrum z lekkim odchyleniem na prawo”. Mało tego, politycy Porozumienia Centrum (m. in. Jarosław Kaczyński) kilkakrotnie gościli na łamach „Polityki”³⁷².

Ten stosunkowo pozytywny wizerunek medialny Porozumienia Centrum zaczął zmieniać się, gdy partia zaczęła być ugrupowaniem współrządzącym, tworzącym rząd Jana Olszewskiego, zaś po próbie przeprowadzenia lustracji w czerwcu 1992 r. wizerunek partii w mediach innych niż kojarzone z prawicą stał się jednoznacznie negatywny. Co istotne jednak publicyści i dziennikarze krytykowali raczej silnie artykułowaną potrzebę dekomunizacji i lustracji oraz głoszone hasło „przyspieszenia”, nie zaś kwestie o charakterze obyczajowym czy kulturowym zawarte w programie PC. Wydaje się w tym obszarze partia nadal była postrzegana jako umiarkowana prawica w sposób mniej lub bardziej zdecydowany odcinająca się od klerykalizmu czy nacjonalizmu. Co interesujące, nieco wcześniej partii sugerowano nawet „instrumentalny stosunek do Kościoła katolickiego”. Tego typu zarzut, sformułowany jednak nie wprost³⁷³, pojawił się w wystąpieniu Adama Michnika podczas zebrania założycielskiego Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna³⁷⁴. Odrębną kwestią jest fakt, że politycy Porozumienia Centrum sami zbyt nie eksponowali postulatów programowych dotyczących sfery kulturowej, obyczajowej, roli kościoła w państwie, czy nawet charakterystycznych dla ugrupowań chadeckich tematów związanych ze społeczną gospodarką rynkową - skupiali się zaś na wspomnianych hasłach dekomunizacji, lustracji, które spotykały się z niechęcią dziennikarzy i publicystów obozu lewicowego i liberalnego (mowa tu zwłaszcza o środowisku „Gazety Wyborczej”³⁷⁵.

Innym częstym zarzutem podnoszonym pod adresem Porozumienia Centrum było zamykanie się partii na inne środowiska aniżeli środowisko własne (w tym środowiska innych

³⁷¹ A. Chmielecki, *Od „oszołomów” do „zakonu PC”*. *Wizerunek medialny Porozumienia Centrum. Próba naszkicowania problemu* w: *Horyzonty Polityki* vol. 6, Nr 15/2015 s. 89-90 za M. Turski, *Boją się wrogów czy sojuszników?* „Polityka” nr 17, 27 IV 1991, s. 6.

³⁷² Tamże, s. 90 za B. Romiszewska, *Nowe czasy „Polityki”*, Lublin 2005.

³⁷³ Wystąpienie Adama Michnika poświęcone zostało w całości Ruchowi Obywatelskiemu Akcja Demokratyczna, którego powstanie było odpowiedzią na powstanie Porozumienia Centrum – w wystąpieniu znalazły się wyliczenia cech, jakimi nie powinien odznaczać się powstający ruch.

³⁷⁴ A. Michnik, *Diabeł naszego czasu*, Warszawa 1995, s. 249.

³⁷⁵ A. Chmielecki, *Od „oszołomów” do „zakonu PC”*. *Wizerunek medialny Porozumienia Centrum. Próba naszkicowania problemu* w: *Horyzonty Polityki* vol. 6, Nr 15/2015 s. 89.

ugrupowań prawicowych, także tych odwołujących się do ideologii narodowej). Stąd też wzięło się określenie „Zakon PC”³⁷⁶, które symbolizować miało najbardziej zaufanych i najbardziej lojalnych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego (w momencie, gdy określenie to pojawiło się w publicznym obiegu był on już prezesem Prawa i Sprawiedliwości).

Dodać należy, że na negatywny wizerunek Porozumienia Centrum wpływ miała również osoba samego prezesa, Jarosława Kaczyńskiego, który nawet jeżeli w przekazach medialnych porównywany był ze swoim bratem, to takie porównania wypadały na niekorzyść lidera PC³⁷⁷. W raporcie CBOS z września 1991 r. dotyczącym oceny działalności kluczowych instytucji, organizacji społeczno-politycznych oraz osobistości życia publicznego, Jarosław Kaczyński znalazł się na ostatnim miejscu w rankingu polityków z jednocześnie najniższym odsetkiem aprobaty (20%) i najwyższym odsetkiem dezaprobaty (49%). Wyżej znaleźli się np. wieloletni przewodniczący OPZZ, Alfred Miodowicz (taki sam odsetek aprobaty co J. Kaczyński, jednak nieznacznie niższy odsetek dezaprobaty), czy będący główną twarzą przekształceń gospodarczych po 1989 r, minister finansów w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, Leszek Balcerowicz (on jednak uzyskał odsetek aprobaty na poziomie 35%)³⁷⁸.

Trudno zatem dziwić się strategii partii, zgodnie z którą Jarosław Kaczyński, którego przywództwo w Porozumieniu Centrum w żaden sposób nie podlegało dyskusji, często pozostawał nieco w cieniu bieżących wydarzeń, z „tylnego siedzenia” analizując sytuację i podejmując decyzję w najistotniejszych kwestiach. Warto zauważyć, że w 1991 r. zrezygnował z ubiegania się o stanowisko premiera (na rzecz Jana Olszewskiego), zaś w 1995 r. nie ubiegał się o stanowisko prezydenta RP, ustępując miejsce swemu bratu, Lechowi Kaczyńskiemu³⁷⁹.

Po upadku rządu Jana Olszewskiego następowała stopniowa marginalizacja Porozumienia Centrum. Ugrupowanie nie weszło w skład utworzonego w lipcu 1992 r. rządu Hanny Suchockiej, co poskutkowało uszczupleniem reprezentacji sejmowej PC, gdyż Jarosław Kaczyński zdecydował się na usunięcie z klubu grupy posłów opowiadających się za wejściem partii do koalicji rządzącej³⁸⁰. Pod koniec stycznia 1993 r. doszło natomiast do

³⁷⁶ Prawdopodobnie po raz pierwszy tego określenia użył Kazimierz Marcinkiewicz, gdy rozstawał się z PiS w 2007 r.

³⁷⁷ A. Chmielecki, *Od „oszołomów” do „zakonu PC”*. Wizerunek medialny Porozumienia Centrum. Próba naszkicowania problemu w: *Horyzonty Polityki* vol. 6, Nr 15/2015 s. 93.

³⁷⁸ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Społeczna ocena działalności kluczowych instytucji, organizacji społeczno-politycznych i osobistości życia publicznego*, Warszawa 1991, s. 4.

³⁷⁹ A. Chmielecki, *Od „oszołomów” do „zakonu PC”*. Wizerunek medialny Porozumienia Centrum. Próba naszkicowania problemu w: *Horyzonty Polityki* vol. 6, Nr 15/2015 s. 93.

³⁸⁰ A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Kraków 2004, s. 289.

przywoływanego wielokrotnie w późniejszych latach w mediach pochodzących sympatyków zarówno PC, jak i innych prawicowych partii (Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej, Ruch dla Rzeczypospolitej), których spoiwem było poparcie dla gabinetu Jana Olszewskiego. Pod Belwederem, ówczesną siedzibą prezydenta, spalono kukłę Lecha Wałęsy opatrzoną napisem „Bolek”³⁸¹. Od tych radykalnych, ulicznych akcji zdystansował się nawet były premier Olszewski, który stwierdził, że należy unikać sytuacji, w których najważniejsze problemy życia publicznego załatwiane są na ulicy³⁸². Wydaje się, że wspomniana manifestacja była symbolicznym końcem wizerunku Porozumienia Centrum jako partii umiarkowanej prawicy.

Powstanie Prawa i Sprawiedliwości

Komitety Prawa i Sprawiedliwości zaczęły powstawać w marcu 2001 r., były one związane z osobą Lecha Kaczyńskiego, który w czerwcu 2000 r. został ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Objęcie tego stanowiska umożliwiło opuszczenie przez Unię Wolności koalicji AWS-UW, co poskutkowało również rezygnacją Hanny Suchockiej zajmującej wcześniej to stanowisko. Lech Kaczyński, jako nowy minister sprawiedliwości a zarazem prokurator generalny, szybko zaczął zdobywać dużą społeczną popularność, co zaowocowało powstaniem nowej partii, w której tworzenie zaangażował się również Jarosław Kaczyński razem z wieloma innymi dawnymi działaczami Porozumienia Centrum³⁸³.

Podobnie jak Porozumienie Centrum na początku lat 90., Prawo i Sprawiedliwość u progu swojej aktywności, a więc w okolicach wyborów parlamentarnych 2001 r., nie eksponowało kwestii ideologicznych, kulturowych etc. Sztandarowymi tematami podczas kampanii wyborczej stały się: poprawa bezpieczeństwa obywateli w ich codziennym życiu oraz kwestia „czystych rąk” w polityce³⁸⁴. Na pytanie, jakie cele postawiło sobie PiS w wyborach w 2001 r., zadane przez autorów cytowanego wcześniej wywiadu-rzeki z braćmi Kaczyńskimi, padła odpowiedź, w której dodatkowo pojawiła się kwestia przeciwstawienia się pewnie zmierzającemu do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych Sojuszowi Lewicy Demokratycznej:

³⁸¹ Tamże, s. 290.

³⁸² Tamże, s. 291.

³⁸³ A. Dudek, *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Kraków 2004, s. 494.

³⁸⁴ A. K. Piasecki, *Wybory w Polsce 1989-2011*, Kraków 2012, s. 150.

„(...) przeciwstawienie się postkomunistom, którzy szykowali się do przejęcia pełni władzy, butni, pewni siebie, zamierzający, by iść na całość (...)”³⁸⁵.

Głównymi hasłami w kampanii wyborczej, jak już wcześniej wspomniano, stały się jednak: walka z korupcją w życiu publicznym, zwiększenie kar dla przestępców oraz poprawa ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa. Zdecydowanie odmienne akcenty eksponowano w kampanii Ligi Polskich Rodzin, głównego aktora ówczesnej narodowej prawicy. W swoich programach wyborczych politycy Ligi krytykowali Unię Europejską, promowali tradycyjną rodzinę i odwoływali się do polskiego katolicyzmu³⁸⁶.

Nie znaczy to jednak, że akcenty światopoglądowe w ogóle nie były obecne w programie PiS, nie były jednak nadmiernie eksponowane. W programie Prawa i Sprawiedliwości z 2001 r. można było znaleźć następujące sformułowania, ukazujące pewną aksjologiczną dychotomię wymierzoną w Sojusz Lewicy Demokratycznej, partię, która jak już wspomniano, zmierzała wówczas po pewne wyborcze zwycięstwo:

„Nie da się, mimo wysiłku oszustów, zlać tradycji solidarnościowej i peerelowskiej, w jednym szeregu postawić katolickich duszpasterzy i urzędników od ateizacji, chrześcijaństwa i nihilizmu moralnego”³⁸⁷.

Wybory parlamentarne 2005. Koalicja z udziałem LPR

Przed wyborami 2005 r. program PiS uległ znaczącemu uszczegółowieniu, zaś jego osią stała się nie tylko krytyka obozu sprawującego rządu w latach 2001-2005, lecz także dezaprobatą dla całego okresu po 1989 r. Zły stan państwa miał być zatem konsekwencją rozwiązań systemowych przyjętych po 1989 r., a więc z jednej strony błędnie obranej drogi transformacji, z drugiej przyjęcia polityki kontynuacji zamiast zdecydowanego odcięcia się od dziedzictwa PRL³⁸⁸.

W programie pojawiły się również bardzo istotne kwestie natury gospodarczej. Prawo i Sprawiedliwość wskazywało, że ze wzrostu gospodarczego muszą korzystać wszyscy, a nie

³⁸⁵ M. Karnowski, P. Zaremba, *O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich*, Warszawa 2006, s. 266.

³⁸⁶ A. K. Piasecki, *Wybory w Polsce 1989-2011*, Kraków 2012, s. 156-158.

³⁸⁷ R. Klepka, *Wizje państwa w programach wyborczych z 2005 r. Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości*, Chorzowskie Studia Polityczne nr 1/2008, s. 154, za Program Prawa i Sprawiedliwości 2001, <http://www.pisbytow.wik-hw.pl/program.htm>

³⁸⁸ Tamże, s. 156-157.

tylko najbogatsi obywatele, odwoływano się w związku z tym do elektoratu, którego sytuacja ekonomiczna znacznie się pogorszyła na skutek procesu transformacji. Niejako w opozycji do głównego wyborczego rywala, Platformy Obywatelskiej, prezentującego w swoim programie rozwiązania typowe dla partii konserwatywno-liberalnych, w tym zasadę wolności gospodarczej, zaczęto odwoływać się do koncepcji solidaryzmu społecznego. Wskazywano potrzebę troski o ludzi wykluczonych z rozmaitych przyczyn z pełni życia społecznego. Opisywane problemy gospodarcze stały się głównym motywem kampanii wyborczej³⁸⁹. Ponownie zatem kwestie aksjologiczne, kulturowe znalazły się na nieco dalszym planie. O ile za takie można uznać np. politykę prorodzinną, która zajmowała istotne miejsce w programie PiS, a wyrażała się choćby poprzez postulaty wdrożenia programu mieszkaniowego „Rodzina na swoim”, zakładającego wybudowanie od 3 do 4 mln mieszkań w ciągu ośmiu lat, zachowanie wspólnego rozliczania się podatkowego małżonków, ułatwienia dla firm rodzinnych czy innego rodzaju ulgi prorodzinne³⁹⁰.

Oczywiście, należy pamiętać, że Prawo i Sprawiedliwość głosiło przed wyborami 2005 r. hasło „rewolucji moralnej”, jednak oznaczało ono raczej likwidację układu powiązań o charakterze nieformalnym, niejawnym, czy nawet kryminalnym, funkcjonujących zarówno w centrum polskiego życia publicznego, jak i na szczeblach lokalnych, aniżeli rewolucję o charakterze aksjologicznym.

Po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych i fiasku przewidywanej przez dużą część komentatorów sceny politycznej (a także potwierdzonej wcześniej przez polityków obu ugrupowań) koalicji z Platforma Obywatelską, partia dysponowała 155 mandatami w Sejmie. Aby dysponować większością parlamentarną Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na zawarcie koalicji z Samoobroną i Narodowym Kołem Parlamentarnym skupiającym posłów wykluczonych Ligi Polskich Rodzin (28 kwietnia 2006), do której wkrótce dołączyła sama Liga (5 maja 2006). Liga Polskich Rodzin uzyskała dwa ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, na którego czele stanął Roman Giertych (został on jednocześnie wicepremierem), oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej, którego kierownictwo objął Rafał Wiechecki. Przedstawicielem „neoendecji” w koalicyjnym rządzie został również Bogusław Kowalski z NKP, który objął funkcję wiceministra transportu.

Dodać należy, że zawarcie koalicji poprzedziło podpisanie tzw. paktu stabilizacyjnego (luty 2006 r.), na mocy którego przedstawiciele Ligi Polskich Rodzin (R. Giertych) oraz Samoobrony (A. Lepper) zobowiązali się do wspierania powołanego pod koniec października

³⁸⁹ Tamże, s. 157.

³⁹⁰ Tamże, s. 157-158.

2005 r. rządu wywodzącego się z PiS K. Marcinkiewicza oraz poparcia dla 144 projektów ustaw, które planowano uchwalić w czasie kadencji parlamentu. Pakt był rozwiązaniem mającym chronić przed paraliżem władzy wykonawczej w czasie funkcjonowania rządu mniejszościowego. Po upływie niecałych trzech miesięcy zdecydowano się jednak na zawarcie formalnej koalicji.

Koalicja przetrwała do sierpnia 2007 r., choć nieco wcześniej we wrześniu 2006 r. doszło do jej krótkotrwałego rozpadu, którego przyczyną były niezgodnione wcześniej żądania budżetowe (podwyżki dla służby zdrowia, nauczycieli, sugestie wzrostu rent i emerytur, dopłaty do paliwa rolniczego, ubezpieczenia rolnicze etc.) wysunięte przez Samoobronę. W połowie października Samoobrona wróciła jednak do rządu.

Można śmiało stwierdzić, że koalicja była dość burzliwa, zaś tworzących ją partnerów nie łączyło wiele poza względami pragmatycznymi. Aleksander Hall stwierdził, że PiS było partią antykomunistyczną, konserwatywną i wywodzącą się z „Solidarności”, zaś Liga Polskich Rodzin partią narodowo-katolicką, która wprawdzie odrzucała PRL, niemniej jednak była krytyczna wobec „Solidarności”³⁹¹. Jeżeli można szukać jakichś podobieństw pomiędzy obiema partiami, to w jakiejś mierze dotyczyły one Unii Europejskiej. LPR miała do tej instytucji stosunek jednoznacznie wrogi, PiS patrzyło zaś na UE w sposób bardziej złożony, postulując konieczność realizowania bardziej zdecydowanej polityki zagranicznej. W jakiejś mierze obie partie łączył również krytyczny stosunek do przemian, które zaszły w Polsce po 1989 roku, jednak i w tym przypadku krytyka LPR była zdecydowanie bardziej dosadna.

Kwestie kulturowe również stanowiły pole do potencjalnego konfliktu pomiędzy PiS i LPR. Przykładem może tu być wystąpienie Romana Giertycha podczas spotkania Ministrów Edukacji UE w Heidelbergu, podczas którego namawiał on do zakazu aborcji oraz zaprzestania propagowania homoseksualizmu w szkołach na terenie Unii Europejskiej. Wystąpienie to spotkało się ze sprzeciwem Jarosława Kaczyńskiego, który zaznaczył, że nie zostało ono wcześniej uzgodnione na posiedzeniu Rady Ministrów. Roman Giertych skomentował te zarzuty, dając do zrozumienia, że gdyby zgadzał się z Jarosławem Kaczyńskim we wszystkich sprawach, to stworzyliby jedną partię³⁹².

Spory między PiS a LPR pojawiły się jeszcze w związku z innymi działaniami Romana Giertycha jako ministra edukacji – dotyczyły zmian w kanonie lektur (z którego usunięto m. in.

³⁹¹ A. Hall, *Osobista historia III Rzeczypospolitej*, Warszawa 2011, s. 384.

³⁹² M. Jamro, R. Sławomirski, *Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin we wspólnocie rządu 2005–2007. Obraz prasowy koalicji na podstawie analizy materiałów prasowych w dzienniku „Rzeczpospolita”*, w: *Studia Politologica XV/2015* s. 171 za A. Gardynik, B. Waszkielewicz, *Kaczyński zbeształ Giertycha*, *Rzeczpospolita* 55/2007.

działa Witolda Gombrowicza oraz Bruna Schulza), wprowadzenia wychowania patriotycznego jako odrębnego przedmiotu, wprowadzenia obowiązkowych mundurków do szkół podstawowych i gimnazjów oraz wliczania oceny z religii do średniej ocen³⁹³. Należy jednak zaznaczyć, że w wywiadzie opublikowanym w 2010 r. Lech Kaczyński przyznał, że niektóre z wyżej wymienionych działań w sferze szkolnictwa były w istocie jego pomysłami, choć przy tym nie omieszkał nazwać Romana Giertycha „narodowym i kulturowym radykałem”³⁹⁴. Na pytanie Łukasza Warzechy o to, czy różnice światopoglądowe pomiędzy Lechem Kaczyńskim, a Romanem Giertychem wynikające z odwoływania się do z jednej strony spuścizny piłsudczykowskiej, z drugiej do tradycji endeckiej, ówczesny prezydent odpowiedział w następujący sposób:

„(...) Ja po prostu staram się patrzeć rozsądnie i odrzucam skrajności. Nie chcę retrospektywnej utopii. Nie chcę powrotu do patriarchalnej rodziny (...). Nie chcę powrotu do świata bardzo restrykcyjnej obyczajowości. (...) [J]estem katolikiem, ale to nie oznacza, że państwo powinno nad tym czuwać i wtrącać się w nasze prywatne życie (...)”³⁹⁵.

Różnice pomiędzy obiema partiami dotyczyły również polityki zagranicznej, jak choćby kwestii wysłania polskich wojsk do Afganistanu, czy też obecności polskiej misji stabilizacyjnej w Iraku. Liga Polskich Rodzin żądała przeprowadzenia referendum w tej ostatniej kwestii, co zostało odebrane przez polityków PiS jako chwyt populistyczny. Charakter relacji między PiS a LPR w dość dosadny sposób skomentował Marek Jurek, ówczesny Marszałek Sejmu, reprezentujący w PiS środowisko nieco bliższe LPR³⁹⁶. Stwierdził on, iż „jeśli partie mają bez przerwy odrębne stanowiska, to trudno mówić o współpracy koalicyjnej”³⁹⁷.

Zupełnie odmienną kwestią jest sama relacja pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a szefem LPR, Romanem Giertychem. Wydaje się, że lider Prawa i Sprawiedliwości traktował jednego ze swoich partnerów koalicyjnych w najlepszym razie z pewną dozą ambiwalencji, zaś jego zapatrywania na świat i pozostawanie pod silnym wpływem tradycji Narodowej

³⁹³ Zob. tamże s. 170

³⁹⁴ Ł. Warzecha, *Lech Kaczyński. Ostatni wywiad*, Warszawa 2010, s. 106.

³⁹⁵ Tamże, s. 107.

³⁹⁶ Marek Jurek na przełomie lat 80. i 90. należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Nieco później, już jako członek Prawa i Sprawiedliwości na zjeździe partii razem z mniejszością działaczy opowiedział się przeciw uchwale wzywającej do głosowania za wstąpieniem do Unii Europejskiej w referendum.

³⁹⁷ M. Jamro, R. Sławomirski, *Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin we wspólnocie rządzenia 2005–2007. Obraz prasowy koalicji na podstawie analizy materiałów prasowych w dzienniku „Rzeczpospolita”*, w: *Studia Politologica XV/2015* s. 173.

Demokracji w dalszym ciągu uważał za nieprzystające do współczesnej rzeczywistości. Świadczy o tym fragment z książki Jarosława Kaczyńskiego wydanej kilka lat po zerwaniu koalicji, gdzie wypowiada się o Romanie Giertychu w następujący sposób:

„Dziwny człowiek – zdolny, nawet bardzo sprawny prawnik, jednocześnie jest w nim (...) niebywała jak na jego wiek niedojrzałość. Miałem bardzo często wrażenie, iż rozmawiam z 16- czy 18-letnim chłopcem (...). To, co było w nim bardzo trwałe, to przywiązanie do nauk dziadka; Jędrzeja Giertycha, autora niezliczonych książek pisanych ze skrajnie endeckich, antymasońskich i antyinsurekcyjnych pozycji. (...) Początkowo odwoływał się do tych mądrości wprost, potem zrozumiał, że się z niego śmieją i nieco to stonował. (...) Zobaczymy, czy jeszcze wypłynie. Jeśli Polska pójdzie w złym kierunku, to pewnie tak”³⁹⁸.

Koniec koalicji był w istocie końcem Ligi Polskich Rodzin jako znaczącego aktora na polskiej scenie politycznej. W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. Liga startowała w nieformalnej koalicji z Unią Polityki Realnej oraz Prawicą Rzeczypospolitej (przewodniczącym tej partii został skądinąd wspomniany wcześniej Marek Jurek, który opuścił PiS w kwietniu 2007 r. po upadku w Sejmie projektu dotyczącego wzmocnienia konstytucyjnych gwarancji ochrony życia). Liga Prawicy Rzeczypospolitej, bo tak nazywał się utworzony komitet wyborczy, uzyskała w wyborach 1,30% głosów, nie wchodząc do parlamentu.

PiS a „obóz narodowy” po 2007 roku

Co ciekawe wśród niektórych polityków związanych ze środowiskami narodowymi powstało przekonanie, że ze koalicja z udziałem LPR zawarta wiosną 2006 r. jest istotnym sygnałem świadczącym o przechodzeniu PiS na pozycje narodowe. Artur Zawisza, który do 2007 r. związany był z PiS, następnie zaś uczestniczył w różnych ugrupowaniach związanych z szeroko rozumianą narodową prawicą (Prawica Rzeczypospolitej, Libertas Polska, Ruch Narodowy), pokusił się nawet o analogię historyczną, sięgającą lat 30. XX stulecia:

„Postsanacyjny PiS przeszedł na pozycje Obozu Zjednoczenia Narodowego, gdzie mało ideowi państwowcy inkorporowali elementy doktryny narodowej, by utrzymać dialog z istotną częścią

³⁹⁸ Jarosław Kaczyński, *Polska naszych marzeń*, Lublin 2011, s. 154.

wyborców. Notabene, PiS-owi świetnie to się udało i dziś ludzie na prawo od PiS muszą się często tłumaczyć, że są za mało prawicowi, bo nie są w PiS-ie (...)"³⁹⁹.

Wydaje się, że katastrofa smoleńska z roku 2010 oraz powstałe wokół niej spory w pewnej mierze wpłynęły na radykalizację przekazu ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. W wypowiedziach prezesa PiS zaczęła pojawiać się kategoria „prawdziwych Polaków”, do której wcześniej się nie odwoływał, podczas wystąpień pod Pałacem Prezydenckim pojawiła się także fraza „Tu jest Polska”⁴⁰⁰. Mimo tego część polskich nacjonalistów nadal patrzyła z dużym dystansem na środowisko Prawa i Sprawiedliwości, mając mu za złe kultywowanie pamięci Józefa Piłsudskiego, a także fakt podpisania przez Lecha Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego, który to dokument w środowiskach narodowych postrzegany był bardzo negatywnie⁴⁰¹.

Nic zatem dziwnego, że gdy pod koniec 2014 r. Ruch Narodowy, będący dotychczas ruchem społecznym, skupiającym kilkadziesiąt organizacji prawicowych, które łączył udział w Marszu Niepodległości, przekształcił się w regularną partię polityczną, spotkało się to z negatywną reakcją ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Stanisław Pięta, jeden z bardziej „prawicowych” polityków PiS z przeszłością m. in. w Lidze Republikańskiej, wielokrotny uczestnik wspomnianego Marszu Niepodległości, posunął się nawet do stwierdzenia, że „Ta partia [Ruch Narodowy – przyp. aut.] służy rozwalaniu środowisk prawicowych”⁴⁰², zaś współorganizowany przez Ruch Narodowy Marsz Niepodległości został wykorzystany instrumentalnie do budowy marginalnego środowiska politycznego⁴⁰³.

Mimo tych wszystkich wymienionych różnic pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a ugrupowaniami narodowej prawicy związanych zarówno z odwoływaniem się do odmiennych tradycji ideowych (sanacyjna *versus* endecka), jak i nieco odmiennym stosunkiem do „Solidarności” (PiS jako partia postsolidarnościowa, choć krytycznie oceniająca przemiany po 1989 r. *versus* postawa ambiwalentna w stosunku do „Solidarności” reprezentowana choćby przez LPR) wydaje się, że od połowy pierwszej dekady XXI w. partia zaczęła nieco przesuwac

³⁹⁹ D. Waniek, *Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś. Ideologia, organizacja, praktyka działania*, Warszawa 2014, s. 78 za *Narodowiec nie jest prawicowym sekciarzem*, rozmowa D. Pawłowca z A. Zawiszą „Polityka Narodowa” (zeszyt „Współczesne europejskie ruchy prawicowe i nacjonalistyczne”) 2010, nr 7, s. 144.

⁴⁰⁰ Podobne zabiegi socjotechniczne pojawiały się podczas pierwszej kadencji rządów PiS, np. słynne „My jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni tam, gdzie stało ZOMO” wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego w 2006 r. podczas wiecu w Stoczni Gdańskiej.

⁴⁰¹ D. Waniek, *Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś. Ideologia, organizacja, praktyka działania*, Warszawa 2014, s. 82-83.

⁴⁰² <https://www.rp.pl/artukul/1163939-Ruch-Narodowy-na-prawo-od-PiS.html>, (dostęp: 5 czerwca 2021 r.).

⁴⁰³ Tamże.

akcenty w swojej retoryce, zbliżając się momentami do retoryki narodowej prawicy. Dobrym przykładem jest tutaj stosunek do religii i wartości chrześcijańskich. Krzysztof Kowalczyk w tekście ukazującym stanowiska polskich partii wobec religii i Kościoła sformułował typologię, w której Prawo i Sprawiedliwość (po roku 2005⁴⁰⁴) zostało zaklasyfikowane jako partia *quasi*-wyznaniowa (razem z ZChN, ROP oraz LPR). Charakterystyczne cechy tego typu partii to np. postrzeganie katolicyzmu jako ideologii politycznej, implementacja norm etyki katolickiej do ustawodawstwa państwowego czy pełna aprobata katolickiego życia rodzinnego⁴⁰⁵. Po roku 2005 w dokumentach partyjnych i wypowiedziach liderów Prawa i Sprawiedliwości coraz częściej akcentowano wartości chrześcijańskie, odwołując się choćby do nauczania Jana Pawła II.

Kilka lat później Dominika Kasprovicz, nawiązując do typologii partii populistycznych zaproponowanej przez Michaela Minkenberg, zaklasyfikowała PiS jako partię etnocentryczną, prezentującą niejednorodny program oparty na nacjonalizmie, z wyraźnym charyzmatycznym przywództwem. Do tej samej rodziny partii zalicza np. węgierski FIDESZ, czy holenderską Listę Pima Fortuyna⁴⁰⁶.

Kwestią, która nawet w późniejszych latach w pewnej mierze odróżniało jednak Prawo i Sprawiedliwość od typowych partii narodowej prawicy, było stanowisko partii względem aborcji. W istocie oscylowało ono pomiędzy utrzymaniem tzw. „kompromisu aborcyjnego”⁴⁰⁷, a wprowadzeniem całkowitego zakazu przerywania ciąży. W Prawie i Sprawiedliwości, które w pierwszych latach swojego istnienia prezentowała się jako partia skupiająca różne nurty prawicy, funkcjonowali bowiem zarówno przedstawiciele nurtu umiarkowanego, jak i osoby stojące na straży czystości doktryny katolickiej⁴⁰⁸.

Wybory 2015 r. – powrót PiS do władzy

Wydaje się, że analitycy Prawa i Sprawiedliwości pomiędzy 2007 a 2015 r., gdy partia była największą siłą opozycyjną, uważnie obserwowali społeczne trendy, starając się odpowiadać

⁴⁰⁴ Do roku 2005 Prawo i Sprawiedliwość zdaniem autora sytuowało się wśród partii „odwołujących się wyłącznie do wartości chrześcijańskich”.

⁴⁰⁵ Zob. K. Kowalczyk, *Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologii*, w: *Studia Politicae Universitatis Silesiensis*, T. 15/2015, s. 187.

⁴⁰⁶ D. Kasprovicz, *Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy*, Kraków 2017, s. 78.

⁴⁰⁷ Publicystyczne określenie ustawy z 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ustawa przewidywała możliwość dokonania legalnej aborcji przy zaistnieniu jednej z określonych w ustawie trzech przesłanek.

⁴⁰⁸ Zob. K. Kowalczyk, *Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologii*, w: *Studia Politicae Universitatis Silesiensis*, T. 15/2015, s. 177.

na zapotrzebowanie potencjalnych wyborców. W raporcie „Prawicowy zwrot w polityce” przygotowanym przez Friedrich Ebert Stiftung autorzy stawiają tezę, że począwszy od 2001 r. mamy do czynienia ze stopniowym zanikiem orientacji lewicowej w społeczeństwie. Dla unaocznienia – odsetek samookreślenia jako „skrajna lewica” i „umiarkowana lewica” pomiędzy 2001 a 2015 r. spadł z 34% (15 – skrajna, 19 – umiarkowana) do 11% (5 – skrajna, 6 – umiarkowana)⁴⁰⁹. Jeżeli spojrzymy natomiast na czynniki wpływające na samookreślenie się wyborców jako lewicowi bądź prawicowi, to w omawianych latach najwyższy wzrost znaczenia dla identyfikacji ideologicznej odnotowano w przypadku stosunku do Unii Europejskiej, co może mieć związek z tzw. kryzysem uchodźczym, poglądami na temat przyjmowania migrantów czy uchodźców oraz wspólną politykę UE w tych kwestiach⁴¹⁰. Idąc dalej, z raportu wynika również, że kwestie socjalne od 2011 r. nabierają coraz większego znaczenia dla wyborców, z tym, że w ostatnich latach nie są już one postrzegane jako domena lewicy⁴¹¹.

Prawo i Sprawiedliwość zaczęło wyraźnie akcentować obie te kwestie przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r. W programie wyborczym opublikowanym w 2014 r. już w samej części wstępnej „Punkt Wyjścia. Nasze zasady i wartości. Diagnoza” wśród głównych punktów programu pojawił się akapit zatytułowany „Eurorealizm zamiast agresywnej politycznej poprawności”, w którym mogliśmy przeczytać:

„Odrzucamy polityczną poprawność, czyli ograniczenia coraz boleśniej uderzające w wielu Europejczyków, narzucane dziś już nie tylko poprzez agresję kulturową, ale także drogą działań administracyjnych i represji karnych. Nie akceptujemy niekontrolowanej erozji suwerenności europejskich ojczyzn. Naszej wolności będziemy bronić zdecydowanie, wprowadzając najmocniejsze z możliwych bariery prawne przed możliwością takich praktyk wobec Polski. To jest nasz eurorealizm”⁴¹².

We wspomnianym dokumencie pojawia się również postulat, aby w relacjach Polska – Unia Europejska obowiązywała zasada prymatu kompetencji narodowych – stanowisko to w programie Prawa i Sprawiedliwości jest określane jako jeden z fundamentalnych celów polskiej polityki zagranicznej⁴¹³.

⁴⁰⁹ D. Szelewa, M. Polakowski, *Prawicowy zwrot w polityce*, Warszawa 2017, s. 13.

⁴¹⁰ Tamże, s. 16.

⁴¹¹ Tamże, s. 16.

⁴¹² Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, *Zdrowie. Praca. Rodzina*, s. 13.

⁴¹³ Tamże, s. 151.

W samym dokumencie nie poświęcono zbyt wiele miejsca kwestii uchodźczej, jednak już we wrześniu 2015 r., a więc niewiele ponad miesiąc przed wyborami parlamentarnymi, doszło do debaty sejmowej dotyczącej planów Unii Europejskiej związanych z relokacją 160 tys. uchodźców pomiędzy poszczególne kraje UE (w tym Polskę, która miała przyjąć ponad 5 tys. uchodźców). Rząd Ewy Kopacz odniósł się pozytywnie do kwestii przyjęcia uchodźców, co spotkało się z burzliwymi wystąpieniami parlamentarzystów prawicy, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Wskazywał on, że rząd nie ma prawa bez zgody społeczeństwa i pod zewnętrznym naciskiem podejmować decyzji, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli i życie publiczne. Sugerował również, że cudzoziemcy, którzy przybędą do Polski, nie będą respektować panujących w niej obyczajów, zaś później mogą nawet narzucać w „agresywny sposób” swoje wymogi w poszczególnych dziedzinach życia⁴¹⁴. W wystąpieniu prezesa PiS nie brakowało zwrotów, które w latach wcześniejszych były właściwe raczej dla narodowej, antyeuropejskiej prawicy:

„Co się dzieje teraz w Szwecji? Są tam obszary z szariatem. Szwedzkim dziewczynkom nie można już tam chodzić w krótkich spódniczkach, bo to się nie podoba (...) Czy chcecie państwo, żeby to samo pojawiło się w Polsce?”⁴¹⁵.

W podobnym tonie podczas debaty sejmowej wypowiadał się Przemysław Wipler, reprezentujący partię KORWiN (na której listach w wyborach parlamentarnych 2015 r. znaleźli się niektórzy działacze Ruchu Narodowego):

(...) To już jest inwazja nielegalnych imigrantów. W tej chwili imigranci palą węgierskie wozy i ze złamaniem prawa międzynarodowego wdzierają się do Europy. Ten rząd przyłącza się do polityki kapitulacji (...)⁴¹⁶.

Warto dodać, że Jarosław Kaczyński nie poprzestał na wystąpieniu sejmowym, kwestia uchodźców pojawiła się również podczas kampanii wyborczej, zaś szczególnie ostrą formę przyjęła podczas spotkania wyborczego w Makowie Mazowieckim, gdzie padły następujące słowa:

⁴¹⁴ <https://www.tvp.info/21651529/w-srode-wielka-debata-w-sejmie-o-uchodzcach> (dostęp: 7 czerwca 2021 r.).

⁴¹⁵ Tamże.

⁴¹⁶ Tamże.

„(...) są już przecież objawy pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno nie widzianych w Europie: cholera (...), dyzenteria (...), niektórzy mówią o jeszcze innych, jeszcze cięższych chorobach (...). To nie oznacza, żeby kogoś dyskryminować, ale sprawdzić trzeba. Sprawdzić trzeba (...), to wygląda bardzo niedobrze”⁴¹⁷.

Kwestia przeciwdziałania imigracji muzułmańskiej znalazła się także w cytowanym już tu wielokrotnie, opublikowanym ponad rok po kampanii wyborczej 2015 r. (grudzień 2016), programie Ruchu Narodowego:

„Obserwując doświadczenia Europy Zachodniej z imigrantami z różnych części świata, uważamy za nieuzasadnione traktowanie na równi przybyszów praktykujących islam z innymi cudzoziemcami. Imigranci muzułmańscy są statystycznie trudniejsi do asymilacji i częściej wrogo nastawieni do gospodarzy”⁴¹⁸.

Co ciekawe jednak, mimo negatywnego stosunku do uchodźców, zwłaszcza z krajów islamskich, politycy Ruchu Narodowego dopuszczają możliwość udziału Polski w tzw. mechanizmie relokacji, w zależności od spełnienia przez UE określonych warunków politycznych i ekonomicznych, których jednak na tym etapie nie precyzują. Być może to złagodzenie stanowiska wynika z faktu, że program ten powstał ponad rok po przywoływanej wcześniej burzliwej debacie sejmowej:

„Unia Europejska usiłuje narzucić nam przyjmowanie imigrantów z państw islamskich, nie dając nic w zamian. Po dekadach ignorowania polskich interesów w polityce prowadzonej przez Niemcy i Francję (...) państwa te oczekują obecnie bezwarunkowego wsparcia w rozwiązywaniu problemów, które sami stworzyli. Dla prowadzenia racjonalnej polityki niezbędne jest odrzucenie wszystkich dotychczasowych ustaleń dotyczących „kwot imigranckich” i poważna debata nad tym, czy Polska w ogóle może sobie pozwolić na udział w mechanizmie relokacji, a jeśli tak – to spełnienie jakich warunków politycznych i ekonomicznych sprawi, że będzie się nam to opłacać”⁴¹⁹.

⁴¹⁷Za K. Czornik, *Problematyka uchodźców (migrantów) z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w kampanii parlamentarnej z 2015 roku. Analiza stanowisk*, w: M. Kolczyński (red.), *Polskie Wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne*, Katowice 2017, s. 169.

⁴¹⁸*Suverenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego*, <https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>, s. 19 (dostęp 8 czerwca 2021 r.).

⁴¹⁹Tamże, s. 18-19.

W październiku 2015 r. CBOS we współpracy ze specjalizującą się w badaniach Internetu firmą Newspoint zbadał nastawienie Polaków względem uchodźców⁴²⁰. W badaniu zrealizowanym przez CBOS wśród osób w wieku 18-24 lat aż 69% deklaroowało negatywny stosunek względem przyjmowania uchodźców, zaś wśród osób w wieku 25-34 lat, negatywny stosunek deklaroowało 51%. Co ciekawe, w najstarszej grupie osób, powyżej 65 lat, aż 57% deklaroowało pozytywny stosunek względem przyjmowania uchodźców. Jeszcze bardziej krytyczny stosunek względem uchodźców wyłaniał się z badań Internetu, gdzie aż 81% wypowiedzi miało wydźwięk negatywny⁴²¹. Prawo i Sprawiedliwość, zaostrzając przekaz dotyczący uchodźców wpisało się zatem w panujące nastroje społeczne, co mogło przyczynić się do uwiarygodnienia partii również wśród elektoratu głosującego na ugrupowania bardziej radykalnej prawicy.

Jak już wcześniej wspomniano, Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami 2015 r. zaczęło równie mocno akcentować kwestie socjalne, co można uznać za kontynuację koncepcji „Polski solidarnej”, która pojawiła się przed wyborami 2005 roku. Jednym z filarów polityki społecznej stała się aktywna polityka rodzinna, której głównymi założeniami stały się: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł rocznie, wprowadzenie comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie⁴²², wprowadzenie zerowej stawki VAT na ubranka dziecięce, czy też uruchomienie programu budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którym zaplanowano budowę ok. 300 tysięcy mieszkań rocznie o cenie maksymalnej 3 tys. zł za metr kwadratowy⁴²³. W programie wyborczym PiS znalazły się również postulaty zmian w systemie emerytalnym, zakładające przywrócenie wieku emerytalnego dla kobiet na poziomie 60 lat (przy 20-letnim stażu ubezpieczeniowym) oraz dla mężczyzn na poziomie 65 lat (przy 25-letnim stażu ubezpieczeniowym)⁴²⁴.

Wydaje się, że rozwiązania zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej 2015 r. w jakiejś mierze stanowiły kontynuację programu zapoczątkowanego w 2005 r. jednak z inaczej rozłożonymi akcentami. Prawo i Sprawiedliwość, tworząc koncepcję

⁴²⁰CBOS przeprowadził badanie kwestionariuszowe, zaś Newspoint badanie wpisów internetowych dotyczących uchodźców.

⁴²¹K. Czornik, *Problematyka uchodźców (migrantów) z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w kampanii parlamentarnej z 2015 roku. Analiza stanowisk*, w: M. Kolczyński (red.), *Polskie Wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne*, Katowice 2017, s. 168-169.

⁴²²Od 1 lipca 2019 r. program ten rozszerzono, przyznając świadczenie również na pierwsze dziecko.

⁴²³B. Zasepa, *Wizja i kierunki rozwoju polityki rodzinnej w świetle programów komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych w Polsce w roku 2015*, w: M. Kolczyński (red.), *Polskie Wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne*, Katowice 2017, s. 236-237.

⁴²⁴Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, *Zdrowie. Praca. Rodzina*, s. 120-121.

IV Rzeczypospolitej, chciało symbolicznie podkreślić potrzebę budowy nowego państwa, państwa solidarnego, państwa stworzonego w większym stopniu dla „zwykłych ludzi”, w mniejszym stopniu dla elit. „Państwo solidarne” z jednej strony stanowiło opozycję do liberalizmu, czy też raczej negatywnych konotacji, które przywoływał ten termin, z drugiej zaś strony było wyraźnym zwrotem ku dziedzictwu „Solidarności”.

W roku 2015 wspomniane postulaty socjalne związane z polityką prorodzinną, mieszkaniową, zmianami w systemie emerytalnym stanowiły kontynuację etatystycznego wymiaru „Polski solidarnej”. W kampanii wyborczej nie pojawiał się jednak termin „IV Rzeczypospolita⁴²⁵”, pojawiły się zaś w sposób znaczący tematy odpowiadające na istotne problemy społeczne (jak np. „kryzys migracyjny”).

Jeżeli spojrzymy na badania przeprowadzone przez CBOS na przełomie kwietnia i maja 2015 r., a więc tuż przed wyborami prezydenckimi i niecałe pół roku przed wyborami parlamentarnymi, widać wyraźnie, że w zdecydowanej większości osoby deklarujące poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wyrażały postawy etatystyczne, uznając za pozytywne takie elementy jak kontrola państwa nad większością przedsiębiorstw (79%), czy też progresywny system podatkowy (73%). Aż 85% z badanych osób opowiadało się również za pełnieniem przez państwo funkcji opiekuńczych. Z drugiej zaś strony wyborców PiS charakteryzował duży sceptycyzm wobec pogłębiania się integracji europejskiej – za zachowaniem przez Polskę daleko idącej niezależności opowiedziało się 53% respondentów⁴²⁶.

Kwestią bardzo ciekawą, być może dającą również nieco do myślenia w kontekście stosunku Polaków do etatyizmu, są poglądy gospodarcze elektoratu partii KORWiN, uchodzącej za najbardziej liberalną gospodarczo (z której list zresztą w wyborach parlamentarnych 2015 r. startowali niektórzy przedstawiciele Ruchu Narodowego). Zgodnie z przywoływanym raportem aż 63% z nich nie odżegnuje się od idei państwa opiekuńczego, uważając, że państwo powinno zapewnić obywatelom opiekę zdrowotną, wykształcenie oraz inne świadczenia społeczne. Idąc dalej, wśród elektoratu tej partii zwolennicy podatku progresywnego przeważają nad zwolennikami podatku liniowego (48% i 44%)⁴²⁷.

⁴²⁵Warto tu ponownie odwołać się do przywoływanego wcześniej raportu „Prawicowy zwrot w polityce” przygotowanego przez Friedrich Ebert Stiftung, zgodnie z którym kwestia prywatyzacji (sztandarowa dla negatywnego mitu III RP), począwszy od pierwszej dekady lat dwutysięcznych stopniowo traciła swoją rangę, w okolicach 2011 r. zupełnie tracąc na znaczeniu dla samookreślenia się wyborców, co również mogło wpłynąć na modyfikację przekazu proponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.

⁴²⁶Centrum Badania Opinii Społecznej, *Charakterystyka poglądów potencjalnych elektoratów partyjnych*, Warszawa 2015 r., s. 10.

⁴²⁷Tamże, s. 14.

Podobne, a nawet bardziej etatystyczne zapatrywania deklarowali wyborcy Pawła Kukiza, w wyborach prezydenckich 2015 r. silnie deklarującego swoją antysystemowość i pozostawanie poza głównym politycznym nurtem. Wśród nich aż 75% opowiadało się za wizją państwa opiekuńczego zapewniającego obywatelom wysoki poziom świadczeń społecznych jak opieka zdrowotna, szkolnictwo etc., zaś 60% było zwolennikami progresywnego systemu podatkowego. Niewiele mniej (59%) opowiadało się za ograniczeniem prywatyzacji⁴²⁸. Wyborcy Pawła Kukiza mieli również negatywny stosunek do przyjęcia europejskiej waluty. Aż 66% z nich sprzeciwiało się przyjęciu euro – dla porównania wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości 77% negowało przyjęcie euro, zaś wśród zwolenników partii KORWiN aż 80%⁴²⁹.

Sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwości odniesiony w 2015 r. spowodowany był umiejętnością dotarcia do „nowego elektoratu”. Tenże elektorat, odwołując się choćby do raportu „Polityczny cynizm Polaków” Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego⁴³⁰, traktuje „swoją” partię dość instrumentalnie – popiera politykę społeczną rządu i głosi w oczekiwaniu na kolejne transfery socjalne. Charakteryzuje się umiarkowanym konserwatyzmem, który jednak nie jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o zachowaniu wyborczym. Nowi wyborcy PiS obawiają się PO, podejrzewając, że liberalna opozycja po ewentualnym dojściu do władzy będzie wycofywać się z programów socjalnych, które zostały wprowadzone przez partię rządzącą⁴³¹.

Decydującym czynnikiem przemawiającym za oddaniem głosu na Prawo i Sprawiedliwość przez nowego wyborcę jest zatem większa użyteczność, którą taki wyborca może otrzymać na skutek realizacji programu PiS, aniżeli w przypadku zdobycia (bądź jak w 2015 r. utrzymania) władzy przez głównego konkurenta Prawa i Sprawiedliwości (w tym konkretnym przypadku – Platformy Obywatelskiej)⁴³². Innymi słowy, wyborca podczas podejmowania decyzji, na kogo zagłosować, kieruje się kalkulacją zysków i strat płynących z takiego działania⁴³³.

⁴²⁸Centrum Badania Opinii Społecznej, *Kim są wyborcy Pawła Kukiza?*, Warszawa 2015 r., s. 6.

⁴²⁹Centrum Badania Opinii Społecznej, *Charakterystyka poglądów potencjalnych elektoratów partyjnych*, Warszawa 2015, s. 10-14.

⁴³⁰Raport P. Sadury i S. Sierakowskiego dotyczy zasadniczo wyborów w 2019 r., jednak wydaje się, że w tym przypadku mamy do czynienia z kontynuacją (bądź ustabilizowaniem) zapoczątkowanego wcześniej trendu.

⁴³¹P. Sadura, S. Sierakowski, *Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych*, Warszawa 2019, s. 9-10.

⁴³²Zob. szerzej A. Downs, *An Economic Theory of Democracy*, Nowy Jork 1957.

⁴³³Zob. np. A. Kwiatkowska, I. Lyubashenko, M. Żerkowska-Białas, *Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997-2015*, w: *Studia Socjologiczne* nr 4/2016, Warszawa 2016, s. 72.

Wydaje się, że czynnik ekonomiczny nie jest jednak jedynym czynnikiem, który przyciągnął nowych wyborców do Prawa i Sprawiedliwości. Dominika Kasprowicz wskazała, że motywacje wyborcze elektoratu głosującego na radykalną prawicę oparte są na bazie trzech modeli motywacji negatywnej⁴³⁴ – Prawu i Sprawiedliwości udało się zagospodarować każdą z wymienionych motywacji.

Pierwsza grupa wyborców powodowana ma być tutaj pewnymi deficytami o charakterze ekonomicznym – o czym traktuje istotna część niniejszego rozdziału. Skądinąd odejście od koncepcji państwa dobrobytu uważane jest obecnie za jedną z przyczyn pojawienia się szeroko zakrojonego niezadowolenia i rozczarowania społecznego w całej Europie⁴³⁵

Motywacją drugiej grupy jest niezgoda na elitaryzm władzy oraz jej korupcję. W tym przypadku przekaz Prawa i Sprawiedliwości zaczął się klarować już w okolicach 2005 r., gdy narodziła się koncepcja IV Rzeczypospolitej – państwa, które służyć miało nie elitom, tylko zwykłemu obywatelowi, państwa solidarnego, zapewniającego bezpieczeństwo wszystkim obywatelom, wreszcie państwa, w którym nie będzie tolerancji dla skorumpowanych polityków, jak również niejasnych powiązań na styku biznesu, władzy, grup przestępczych oraz służb specjalnych, by nawiązać do popularnej koncepcji „czworokąta” sformułowanej przez Tomasza Żukowskiego⁴³⁶.

Motywacją ostatniej grupy wyborców skrajnej prawicy jest chęć wyrażenia swojego negatywnego stosunku do imigrantów – w tym kontekście warto cofnąć się do akapitów niniejszego rozdziału, w których opisywana była retoryka Prawa i Sprawiedliwości odnośnie kwestii uchodźców, zarówno w przywoływanej debacie parlamentarnej, jak i samej kampanii wyborczej 2015 roku.

Wydaje się, że w kontekście sytuacji politycznej w Polsce warto jeszcze bardziej rozszerzyć tutaj rozważania nad kwestią wyborców, których głosowanie na partię radykalnej prawicy związane jest z pewnego rodzaju deprivacjami o charakterze ekonomicznym.

W tym kontekście warto przywołać koncepcję sformułowaną w połowie pierwszej dekady XXI w. przez Herberta Kitschelta, który źródeł sukcesów radykalnej prawicy upatrywał w mariażu neoliberalnej ekonomii oraz autorytaryzmu⁴³⁷. O ile w niektórych państwach Europy

⁴³⁴ D. Kasprowicz, *Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy*, Kraków 2017, s. 82.

⁴³⁵ Tamże, s. 82.

⁴³⁶ Kwestia ta poruszona została chociażby w wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim dla tygodnika „Ozon” z 24 listopada 2005 r., w którym opisując ów „czworokąt” powoływał się on właśnie na socjologa, Tomasza Żukowskiego.

⁴³⁷ D. Kasprowicz, *Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy*, Kraków 2017, s. 83. za 5 A. McGann, H. Kitschelt, *The Radical Right in the Alps: the Evolution of Support for the Swiss SVP and Austrian FPÖ*, „Party Politics” 2005, vol. 11, s. 149.

Zachodniej rzeczywiście ugrupowania łączące wątki nacjonalistyczne z gospodarczym liberalizmem potrafiły odnosić sukcesy (np. Wolnościowa Partia Austrii tworząca koalicję rządową w latach 1999-2007), o tyle w Polsce, być może ze względu na silnie zinternalizowany etatyzm, tego rodzaju propozycje polityczne (*vide* różne wcielenia partii związanych z osobą Janusza Korwin-Mikkego) nigdy nie zdołał przedostać się do politycznego mainstreamu.

Zupełnie inną kwestię stanowią natomiast wyborcy głosujący na określoną partię polityczną jako wyraz swojego niezadowolenia z ogólnego stanu gospodarki w danym kraju. Co interesujące, jest to raczej kwestia subiektywnej, a nie obiektywnej oceny tej sytuacji, w tym sensie, że nie istnieje korelacja pomiędzy wysoką reprezentacją partii radykalnej prawicy a niską wartością dochodu narodowego. Tego typu partie dobrze prosperują zarówno w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, jak i podlegających transformacji państwach postkomunistycznych⁴³⁸. Co nie zmienia faktu, że w krajach o wyższym niż przeciętny poziomie dobrobytu imigranci rzadziej postrzegani są jako zagrożenie dla gospodarki. Obawy o charakterze nieekonomicznym biorą natomiast górę, gdy liczba imigrantów zaczyna się zwiększać⁴³⁹.

Wydaje się, że w opisywanym kontekście istotny jest również poziom akceptacji demokracji jako formy rządów. W 2015 r., opierając się nadal na wynikach Diagnozy Społecznej, zaledwie 29% Polaków zadeklarowało, że „demokracja ma przewagę nad wszystkimi innymi formami rządów”, dla 17,2% nie miało znaczenia, czy rząd jest demokratyczny, zaś 14% badanych uznało nawet, że „niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być lepsze niż rządy demokratyczne”. Ponad 35% nie udzieliło odpowiedzi, co łącznie kreśli obraz niskiej akceptacji demokracji jako formy rządzenia w Polsce⁴⁴⁰. Jeżeli jednak spojrzymy na podobne badania przeprowadzone przez CBOS w listopadzie 2015 r., a więc jeszcze przed zaprzysiężeniem rządu Beaty Szydło, to na pytanie „Czy zgadza się Pan(i) czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów?” łącznie aż 64% respondentów (suma częstości odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”) udzieliło odpowiedzi aprobujących⁴⁴¹. Należy jednak dodać, że jednocześnie czterech na dziesięciu badanych zgodziło się z sądem, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane aniżeli rządy demokratyczne⁴⁴². Podobny obraz wyłania się z wcześniejszych badań przeprowadzonych przez CBOS, zgodnie z którymi tezę,

⁴³⁸ Tamże, s. 85-86.

⁴³⁹ Tamże, s. 90.

⁴⁴⁰ J. Czapiński, T. Panek, *Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków*, Warszawa 2015, s. 340.

⁴⁴¹ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek do demokracji*, Warszawa, 2015, s. 2.

⁴⁴² Tamże, s. 5.

że rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż demokratyczne w 2005 r. akceptowało 52% obywateli, co było rekordowym wynikiem w historii III RP. W kolejnych latach wskaźnik ten nieco spadł, utrzymując się powyżej 30%⁴⁴³.

Warto dodać, że na wysokim poziomie w Polsce utrzymywał się również tzw. wskaźnik alienacji politycznej, który równoznaczny jest z akceptacją tezy, że „dla ludzi takich jak ja nie ma znaczenia, czy rządy są demokratyczne czy niedemokratyczne” – począwszy od 44% u progu lat dziewięćdziesiątych, poprzez rekordowe 50% w czasie wyborów z 2005 r., aż do 38% w 2008 r.⁴⁴⁴ Poczucie wyobcowania politycznego było badane również przez Centrum Badania Opinii Społecznej w późniejszych latach. W raporcie z października 2015 r. średni poziom alienacji politycznej wśród ogółu badanych wyniósł 3,65, gdzie 1 oznacza poczucie podmiotowości obywatelskiej zaś 5 pełną alienację polityczną. Co ciekawe, ten sam wskaźnik w 1996 r. był na identycznym poziomie⁴⁴⁵.

W tym miejscu należy przyjrzeć się ogólnemu nastawieniu Polaków do wyborów. W przeprowadzonym w 1995 r. badaniu Mirosławy Grabowskiej i Tadeusza Szawiela zapytano respondentów, czym są dla nich wybory, w kwestionariuszu proponując jednocześnie różne warianty odpowiedzi. 67% respondentów stwierdziło, że wybory są: „Najlepszym sposobem wyłaniania tych, którzy będą rządzić”, jednocześnie 42% wskazało, że wybory są: „Grą pozorów i mydleniem oczu⁴⁴⁶”. Po 14 latach, w 2009 roku, to samo pytanie zadano respondentom w ramach badań zespołu kierowanego przez Jacka Raciborskiego. Tym razem odsetek odpowiedzi, że wybory są „Najlepszym sposobem wyłaniania tych, którzy będą rządzić” spadł do 55%, zaś przekonanie, że wybory stanowią „Grę pozorów i mydlenie oczu” wzrosło do 56%⁴⁴⁷. Co więcej, jeżeli spojrzymy na lata 1989-2007 średnia frekwencja wyborcza w Polsce (biorąc pod uwagę wybory parlamentarne) wyniosła zaledwie 47%, co stanowiło najniższą średnią frekwencję wyborczą dla krajów Unii Europejskiej, uwzględniając również tzw. kraje postkomunistyczne. Co istotne średnia frekwencja dla wspomnianych „krajów postkomunistycznych” była znacząco wyższa i wynosiła 69%⁴⁴⁸.

⁴⁴³ J. Raciborski, *Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej*, Warszawa 2011, s. 122-123.

⁴⁴⁴ Tamże, s. 123.

⁴⁴⁵ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych*, Warszawa 2015 r., s. 13-15.

⁴⁴⁶ M. Grabowska, T. Szawiel, *Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce*, Warszawa 2001, s. 108-109.

⁴⁴⁷ J. Raciborski, *Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej*, Warszawa 2011, s. 126-127.

⁴⁴⁸ Tamże, s. 120.

Poparcie dla głównych partii prawicowych w Polsce w latach 1990-2019

Aby poprzeć danymi empirycznymi przedstawione wcześniej rozważania dotyczące partii systemowej prawicy (Porozumienie Centrum, a następnie Prawo i Sprawiedliwość) oraz partii prawicowych odwołujących się w jakiejś mierze do myśli narodowej sporządzono poniżej kilka tabel (a także wykres) zmieniającego się poparcia dla partii zaliczających się do obu tych kategorii. Dane dotyczące poparcia pochodzą z cyklicznych raportów Centrum Badania Opinii Społecznej.

Poparcie dla Porozumienia Centrum oraz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego

W tabeli nr 5. 1. przedstawione zostało poparcie dla Porozumienia Centrum w poszczególnych miesiącach pomiędzy 1991 a 1994 rokiem. Gwoli przypomnienia, Porozumienie Centrum powstało 12 maja 1990 r., jednak, opierając się na archiwum CBOS, pierwsze badanie preferencji politycznych, w którym uwzględniona została ta partia, pochodzi z lutego 1991 r.⁴⁴⁹. W ówczesnym sondażu Porozumienie Centrum uzyskało poparcie 4% ankietowanych. Jak nietrudno zauważyć, partia charakteryzowała się stałym niedoszacowaniem w sondażach, które przed wyborami parlamentarnymi w październiku 1991 r. wskazywały na poparcie między 3,5% a 5%. Jak się okazało, wynik wyborczy był niemal dwukrotnie wyższy – Porozumienie Centrum osiągnęło bowiem poparcie 8,71 wyborców. Sytuacja powtórzyła się przed przyspieszonymi wyborami w 1993 r., kiedy to sondaże dawały Porozumieniu Centrum poparcie rzędu 1-3%, zaś ostateczny wynik zbliżony był do 4,5%.

Tabela 5. 1. Poparcie dla Porozumienia Centrum w latach 1991-1994

Porozumienie Centrum	1991	1992	1993	1994
styczeń				
luty	4%			
marzec			1%	
kwiecień			1%	

⁴⁴⁹Cykliczne badania preferencji politycznych prowadzone były przez CBOS dopiero w początkach XXI w., stąd też tabela zawiera pewne braki.

maj			1%	7%
czerwiec			1-3%	6%
lipiec			2%	6%
sierpień	3,50%		0,50%	
wrzesień	5%		4,42%	4%
październik	8,71%			
listopad				
grudzień				

Thustym drukiem zaznaczono wyniki wyborcze w wyborach parlamentarnych 1991 i 1993.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

Tabela 5. 2. Poparcie dla Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w latach 1991-1995

ZChN	1991	1992	1993	1994
styczeń				
luty	1%			
marzec				
kwiecień				
maj				7%
czerwiec				6%
lipiec		3%		6%
sierpień				
wrzesień		2%	6,37%	4%
październik	8,74%*	3%		
listopad		3%		
grudzień				

*wynik wyborczy z 1992 r. – start w koalicji Wyborcza Akcja Katolicka

**wynik wyborczy z 1993 r. – start w koalicji Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

Poparcie dla Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w latach 1991-1994 przedstawione zostało w tabeli nr 5. 2. Nie wydaje się, żeby w pierwszej połowie lat 90. Obie partie (tj. PC i ZChN) rywalizowały o podobny segment elektoratu. Porozumienie Centrum prezentowało się

jako partia umiarkowanej prawicy, czy nawet partia centrowa, ZChN reprezentowało profil narodowo-katolicki (z pewnymi wpływami nurtu chadeckiego, konserwatywnego etc.). Przypomnieć należy, że w okolicach 1989 r. ZChN krótko współpracowało nawet z narodowo-radykalnym Narodowym Odrodzeniem Polski.

Reasumując, obie partie odwoływały się do nieco innych segmentów prawicowego, czy centroprawicowego elektoratu, obie były niedoszacowane w sondażach (w przypadku ZChN ciężiej ocenić miarę tego niedoszacowania, gdyż zarówno w wyborach parlamentarnych 1991 r., jak i w wyborach parlamentarnych w 1993 r. partia startowała w różnych koalicjach wyborczych, zaznaczyć jednak należy, że w obu przypadkach była znaczącym podmiotem tych koalicji). Analizę elektoratów Porozumienia Centrum i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego przedstawiono w raporcie CBOS z marca 1993 r. I tak, zgodnie z wspomnianą publikacją, dla wyborców ZChN fundamentalnym celem na początku lat 90. było zwiększenie wpływów religii i Kościoła, z kolei sympatycy Porozumienia Centrum jako priorytet postrzegali przeprowadzenie dekomunizacji, zaś sami rekrutowali się spośród osób rzadko uczestniczących w praktykach religijnych. Takie osoby, opierając się na niniejszej publikacji CBOS, dezaprobowali ZChN częściej aniżeli pozostali wyborcy. ZChN najwięcej sympatyków miał oczywiście wśród ludzi często uczestniczących w praktykach religijnych i co może nieco bardziej zaskakujące – wśród mieszkańców Warszawy. Domeną wyborców Porozumienia Centrum były miasta średniej wielkości (50-100 tys. mieszkańców). Partią o elektoracie najbardziej zbliżonym do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego było Porozumienie Ludowe Gabriela Janowskiego, jednego z liderów NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”⁴⁵⁰.

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin

Znacznie ciekawiej z punktu widzenia wzajemnego wpływu politycznego wygląda sytuacja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Ligą Polskich Rodzin w latach 2002-2007.

⁴⁵⁰ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Elektoraty Głównych Partii Politycznych*, Warszawa 1993 r., s. 5-7.

Wykres 5. 1 – Porównanie poparcia PiS i LPR w latach 2002-2007

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

Jak widać na wykresie 5. 1., pomiędzy początkiem 2002 roku a drugim kwartałem 2005 r. utrzymywał się stosunkowo stabilny dystans pomiędzy poparciem dla jednej i drugiej partii. Różnica na korzyść PiS wynosiła od 1 do 7 pp. Wyjątek stanowiły maj i czerwiec 2004 r., kiedy to Liga Polskich Rodzin osiągnęła apogeum swojego poparcia społecznego, wyprzedzając PiS, co przełożyło się na bardzo dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego (15,92%, podczas gdy PiS w tych samych wyborach uzyskał 12,67%). W kolejnych miesiącach sytuacja wróciła do stanu sprzed wyborów europejskich. Prawo i Sprawiedliwość ponownie dysponowało kilkupunktową przewagą.

Istotną zmianę przyniósł drugi kwartał 2005 r. – Prawo i Sprawiedliwość w cyklicznym badaniu preferencji politycznych CBOS przeprowadzonym w kwietniu osiągnęło 24%, zaś Liga Polskich Rodzin 10%. W kolejnych miesiącach dystans pomiędzy partiami stopniowo się pogłębiał. W listopadzie 2005 r. różnica wyniosła 38 pp. Oczywiście, z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wówczas premię, jaką w krótkim okresie otrzymują zazwyczaj zwycięskie partie po wyborach. Z drugiej strony wydaje się, że wygrane wybory były tu kluczowym elementem. Prawo i Sprawiedliwość ugruntowało swoją pozycję po prawej stronie sceny politycznej, zaś stopniowo, w kolejnych latach, niekiedy zaostrzając przekaz, niekiedy bardziej akcentując wartości chrześcijańskie, stało się głównym aktorem politycznym również

dla elektoratu, który wcześniej głosował na partie bardziej radykalnej prawicy. Elektorat ten zdawał się głosować w myśl zasady wyboru silniejszego gracza spośród dwóch podobnych ugrupowań. Już w lutym 2005 r. Prawo i Sprawiedliwość tuż przed Samoobroną było dla elektoratu Ligi Polskich Rodzin najczęściej wskazywaną partią drugiego wyboru⁴⁵¹.

Dystans pomiędzy obiema partiami w kolejnych miesiącach systematycznie wzrastał, warto zauważyć, że w wyborach 2007 r. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 32,11% głosów, zaś Liga Polskich Rodzin musiała zadowolić się poparciem na poziomie 1,3%. Według badań, mniej więcej co szósty wyborca Prawa i Sprawiedliwości z 2007 r. dwa lata wcześniej głosował na LPR bądź Samoobronę⁴⁵². Przed kolejnymi wyborami w 2011 r. Zarząd Główny LPR zdecydował o rezygnacji partii ze startu i udzieleniu poparcia Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.

Jeżeli chodzi o „następców” Ligi Polskich Rodzin na polskiej scenie politycznej, nigdy nie przekroczyli oni pułapu poparcia osiągniętego przez Ligę w latach 2004-2005, mało tego nie osiągnęli poparcia na poziomie dwucyfrowym. Ruch Narodowy jako samodzielny podmiot odnotowywany był w cyklicznym badaniu preferencji politycznych CBOS pomiędzy marcem a sierpniem 2015 r. z najwyższym poparciem rządu 2% odnotowanym w czerwcu wspomnianego roku. Nieco wyższe wyniki odnotowywała partia KORWiN, na której listach w wyborach 2015 r. znalazło się kilku przedstawicieli Ruchu Narodowego. Były to jednak wyniki co najwyżej w granicach progu wyborczego. W 2015 r. we wspomnianych już wcześniej badaniach CBOS partia uzyskiwała maksymalny wynik 4% we wrześniu i październiku, zaś jej wynik wyborczy był nieco wyższy, wynosząc 4,76%.

Można wnioskować, że apogeum poparcia dla partii narodowej prawicy stanowił wynik wyborczy Ligi Polskich Rodzin w wyborach do europarlamentu 2004. Wynik ten wynoszący 15,92% był niewątpliwie znaczącym sukcesem, jednak biorąc pod uwagę liczbę głosów oddanych wówczas na Ligę (969 689 głosów), było to niewiele więcej niż podczas wyborów w roku 2005, kiedy to 940 762 głosy zapewniły tej partii 7,97% poparcia i 34 mandaty w sejmie. Dla porównania, Wyborcza Akcja Katolicka (której głównym podmiotem było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe) w 1993 r. uzyskała 980 304 głosy.

⁴⁵¹ Centrum Badania Opinii Społecznej, *Układ poparcia dla partii politycznych – pewność decyzji wyborczych, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne*, Warszawa 2005 r., s. 6-7.

⁴⁵² R. Alberski, *Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009*, w: *Preferencje polityczne: postawy, identyfikacje, zachowania*, Tom 1/2009, s. 27.

Tabela 5. 3. Poparcie dla Ligi Polskich Rodzin w latach 2002-2007

Liga Polskich Rodzin	2002	2003	2004	2005	2006	2007
styczeń	6%	8%	10%	12%	5%	4%
luty	7%	12%	8%	13%	5%	5%
marzec	10%	6%	7%	11%	6%	3%
kwiecień	6%	9%	6%	10%	2%	3%
maj	7%	10%	7%	8%	3%	3%
czerwiec	8%	8%	16%	14%	3%	2%
lipiec	8%	9%	16%	10%	3%	2%
sierpień	8%	6%	12%	11%	4%	6%
wrzesień	7%	6%	13%	7,97%	3%	2%
październik	8%	10%	14%	bd	3%	1,30%
listopad	10%	6%	12%	5%	6%	1%
grudzień	10%	8%	11%	4%	2%	1%

*Tłustym drukiem zaznaczono wyniki wyborcze w wyborach parlamentarnych 2005 i 2007.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

Tabela 5. 4. – Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w latach 2002-2007

Prawo i Sprawiedliwość	2002	2003	2004	2005	2006	2007
styczeń	10%	13%	13%	18%	39%	26%
luty	9%	12%	10%	15%	34%	25%
marzec	11%	16%	15%	16%	33%	24%
kwiecień	11%	10%	9%	24%	30%	23%
maj	10%	18%	13%	20%	24%	23%
czerwiec	14%	16%	10%	23%	26%	27%
lipiec	12%	12%	14%	26%	29%	25%
sierpień	15%	15%	16%	22%	27%	24%
wrzesień	12%	18%	15%	26,99%	26%	30%
październik	12%	18%	14%	bd	26%	32,11%

listopad	13%	14%	17%	43%	26%	25%
grudzień	12%	12%	18%	39%	27%	22%

*Tłustym drukiem zaznaczono wyniki wyborcze w wyborach parlamentarnych 2005 i 2007.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

Poparcie dla Konfederacji Wolność i Niepodległość

Konfederacja Wolność i Niepodległość, powstała na bazie partii KORWiN oraz Ruchu Narodowego, główny podmiot skupiający prawicę opozycyjną względem partii rządzącej, w której skład wchodzi nacjonaliści, eurosceptycy, konserwatywni liberałowie etc. w wyborach 2019 r. uzyskała nieco więcej głosów, bo 1 mln 256 tys. 953 głosy, co przełożyło się na 6,81% poparcia i zaledwie 11 mandatów w parlamencie. Aktualne sondaże dają Konfederacji poparcie na poziomie 5-8%⁴⁵³, co daje podstawę, by sądzić, że przedział 1 mln – 1 mln 250 tys. głosów to obecny poziom poparcia dla ugrupowań narodowej prawicy – wyższy niż miało to miejsce na początku lat 90. czy w pierwszych latach XXI w.⁴⁵⁴, jednak nie wydaje się, żeby ta różnica miała charakter znaczący.

Tabela 5. 5. Poparcie dla partii KORWiN / Konfederacji Wolność i Niepodległość w latach 2015-2019

KORWiN / Konfederacja Wolność i Niepodległość*	2015	2016	2017	2018	2019
styczeń		4%	2%	2%	2%
luty		3%	2%	2%	2%
marzec		6%	2%	2%	1%
kwiecień		2%	2%	2%	2%
maj		3%	2%	2%	1%
czerwiec		3%	1%	2%	3%
lipiec	3%	4%	2%	2%	3%
sierpień	1%	2%	2%	2%	2%

⁴⁵³ Na podstawie badań preferencji politycznych CBOS zrealizowanych od października 2020 r. do maja 2021 r.

⁴⁵⁴ Analizując wyniki wyborcze partii określanych jako populistyczne, należy wspomnieć również o Samoobronie RP, która w wyborach 2001 r. uzyskała 1 mln 327 tys. głosów, co stanowiło aż 10,2% poparcia. Partia ta określana była jednak zwykle mianem populistycznej narodowej lewicy.

wrzesień	4%	2%	1%	2%	3%
październik	4,76%	3%	2%	2%	6,81%
listopad		2%	1%	3%	6%
grudzień	3%	3%	2%	3%	6%

*Od sierpnia 2019 r. wyniki zawarte w tabeli dotyczą Konfederacji Wolność i Niepodległość (w lipcu 2019 r. zarejestrowanej jako partia polityczna).

**Tłustym drukiem zaznaczono wyniki wyborcze w latach 2015 i 2019.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

W tabelach 5. 6. i 5. 7. poglądowo, aby dopełnić obrazu poparcia dla partii określanych mianem populistycznych, przedstawiono poparcie dla Samoobrony RP oraz partii KUKIZ 15, mimo iż żadna z nich nie zalicza się do partii narodowej prawicy.

Tabela 5. 6. Poparcie dla partii Samoobrona RP w latach 2001-2007

Samoobrona RP	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
styczeń	1%	8%	11%	11%	11%	8%	6%
luty	0%	10%	16%	18%	12%	11%	6%
marzec	1%	11%	14%	24%	14%	6%	5%
kwiecień	1%	10%	17%	24%	14%	8%	4%
maj	2%	13%	13%	20%	14%	8%	6%
czerwiec	2%	14%	14%	13%	13%	7%	6%
lipiec	2%	12%	10%	13%	14%	10%	6%
sierpień	1%	15%	12%	10%	16%	10%	6%
wrzesień	10,2%	14%	9%	10%	11,41%	10%	2%
październik	12%	11%	10%	12%		7%	1,54%
listopad	10%	13%	14%	10%	8%	7%	1%
grudzień	8%	12%	13%	12%	8%	4%	2%

*Tłustym drukiem zaznaczono wyniki wyborcze w latach 2001, 2005 i 2007.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

Tabela 5. 7. Poparcie dla partii KUKIZ`15 w latach 2015-2019

KUKIZ`15	2015	2016	2017	2018	2019
styczeń		11%	8%	5%	7%
luty		11%	8%	7%	5%
marzec		12%	9%	6%	5%
kwiecień	<1%	8%	9%	5%	4%
maj	4%	8%	7%	10%	6%
czerwiec	19%	9%	9%	8%	4%
lipiec	11%	8%	8%	8%	4%
sierpień	12%	8%	8%	7%	6%
wrzesień	7%	6%	8%	7%	8%
październik	8,81%	6%	8%	8%	8,55%
listopad		6%	8%	6%	9%
grudzień	8%	7%	7%	5%	6%

*Tłustym drukiem zaznaczono wyniki wyborcze w latach 2015 i 2019.

**Od sierpnia 2019 r. wyniki zawarte w tabeli dotyczą koalicji „PSL-Koalicja Polska” – Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz`15.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej – badania preferencji politycznych

Podsumowanie

Jak widać na podstawie powyższego rozdziału, relacje Porozumienia Centrum, a następnie Prawa i Sprawiedliwości z partiami narodowej prawicy od zawsze charakteryzował dość spory dystans, zarówno ideologiczny (zwłaszcza w latach 90. i pierwszej dekadzie XXI w., bowiem w kolejnej dekadzie sytuacja zaczęła się nieco zmieniać), jak i środowiskowy. Co do tego ostatniego – Porozumienie Centrum, a następnie Prawo i Sprawiedliwość to partie odwołujące się wprost do dziedzictwa „Solidarności”, zaś ugrupowania narodowo-demokratyczne odnosiły się do tej tradycji w sposób ambiwalentny. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe wprowadziło również określa się mianem partii postsolidarnościowej, jednak w strukturach tej partii dość istotne stanowiska zajmowali ludzie związani przed 1989 r. z Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym, stowarzyszeniem posiadającym własne koło w sejmie PRL, zrzeszającym w wielu przypadkach katolików o poglądach narodowych. Funkcjonowanie tego środowiska w czasach

PRL sytuuje się gdzieś pomiędzy stanowieniem elementu systemu, na co wskazywałyby posiadanie reprezentacji w parlamencie, a „opozycją koncesjonowaną”, na co wskazywałyby głoszone koncepcje polityczne⁴⁵⁵. Znamienny jest fakt, że dwie prominentne postaci Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego: Ryszard Bender (szef klubu senackiego ZChN i wiceszef klubu parlamentarnego tej partii w kadencji 1991-1993) oraz Henryk Goryszewski (wiceprzewodniczący ZChN od 1990 r., wicepremier we współtworzonym przez tę partię rządzie Hanny Suchockiej), w wyborach czerwcowych w 1989 r. nie uzyskały poparcia Komitetu Obywatelskiego, startując ostatecznie przeciwko kandydatom „Solidarności”.

Przypadek Ligi Polskich Rodzin w kontekście stosunku środowiska tej partii do „Solidarności” jest również złożony. Co prawda przez szeregi tej partii przewinęło się wiele postaci znaczących dla „Solidarności” (Jan Olszewski, Antoni Macierewicz), to jednak większość członków Ligi Polskich Rodzin wywodziła się raczej ze Stronnictwa Narodowego oraz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, które charakteryzował dystans wobec obozu posierpniowego. Działacze tych ugrupowań również związani byli ze wspomnianym Polskim Związkiem Katolicko-Społecznym, czy nawet ze Zjednoczeniem Patriotycznym „Grunwald”⁴⁵⁶. Sam Maciej Giertych, kandydat na prezydenta z ramienia Ligi Polskich Rodzin w 2005 roku, krytycznie odnosił się do środowisk opozycyjnych wobec PRL, które stanowiły podwaliny dla „Solidarności”. Ze szczególną krytyką ze strony Giertycha spotkało się oczywiście środowisko Komitetu Obrony Robotników, w którym widział ekspozyturę zachodnich agentur⁴⁵⁷.

Prawo i Sprawiedliwość ze względu na wspomniany dystans środowiskowy (a w pierwszej dekadzie XXI w. również dość duży dystans ideologiczny) zdawało się traktować Ligę Polskich Rodzin z dużą dozą nieufności, o czym świadczy również przebieg opisywanej wcześniej koalicji rządowej z lat 2006-2007 między obiema partiami, pełen konfliktów i tarć.

Wyniki wyborcze i prognozowane poparcie dla obu partii po upadku koalicji rządowej w 2007 r., fakt, że Prawo i Sprawiedliwość stanowiło, jak wykazano wcześniej, partię drugiego wyboru dla elektoratu Ligi Polskich Rodzin oraz przepływy elektoratów pomiędzy obiema

⁴⁵⁵ Zob. A. Tasak, *Miejsce i rola Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w rzeczywistości społeczno-politycznej lat osiemdziesiątych w Polsce – problem opozycyjności koncesjonowanej*, w: *Polityka i Społeczeństwo*, nr 1 (14)/2016, s. 124-125.

⁴⁵⁶ Jak choćby Bogusław Rybicki, jeden ze współzałożycieli i wiceprezes Stronnictwa Narodowego.

⁴⁵⁷ T. Sikorski, *Drogi i bezdroża. Trudne życie Macieja Giertycha w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej*, w: *Archiwum Emigracji. Studia-Szkice-Dokumenty*, Zeszyt 1 (18), 2013, s. 136-137.

partiami⁴⁵⁸ wyraźnie wskazują, że na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI w. Prawo i Sprawiedliwość systematycznie zaczęło zwiększać swoje znaczenie wśród elektoratu, który wcześniej głosował na partie radykalnej prawicy. Wyborcy ci zdawali się podczas głosowania kierować zasadą wyboru silniejszego gracza spośród dwóch podobnych ugrupowań. Stąd też, nawet mimo sprzyjającego klimatu społecznego, który wiązał się z opisywanym w niniejszej pracy „renesansem kultury narodowej”, ugrupowania odwołujące się do spuścizny Narodowej Demokracji pozostały w cieniu Prawa i Sprawiedliwości.

⁴⁵⁸ Jak wykazano wcześniej, co szósty wyborca Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych 2007 r. dwa lata wcześniej głosował na Ligę Polskich Rodzin.

ZAKOŃCZENIE

Jaka przyszłość czeka ugrupowania odwołujące się do spuścizny przedwojennej Narodowej Demokracji? Na podstawie powyższych rozważań można zaryzykować stwierdzenie, że elektorat głosujący na partie narodowej prawicy oscyluje w przedziale 1-1,5 mln wyborców. Wyniki wyborcze w tych granicach uzyskiwały w latach 90. koalicje, których głównym podmiotem było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (980 tys. głosów Wyborczej Akcji Katolickiej w 1991 r. oraz 878 tys. Katolickiego Komitetu Wyborców „Ojczyzna” w 1993 r.). Największy sukces wyborczy Ligi Polskich Rodzin, a więc niecałe 16% w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r., wiązał się z liczbą głosów wynoszącą również niecałe 970 tys. W wyborach krajowych w 2001 r. partia ta uzyskała najwyższą liczbę głosów (1 mln 25 tys.), zaś w wyborach parlamentarnych 4 lata później – 940 tys. głosów. Co ciekawe, przełożyło się to na wyższy procentowo wynik wyborczy (7,97% w 2005 r. vs 7,87% w 2001 r.).

Jak dotąd, biorąc pod uwagę całą historię III RP, najwyższy (biorąc pod uwagę liczbę, a nie odsetek zdobytych głosów) wynik wyborczy spośród partii polskiej narodowej prawicy uzyskała Konfederacja Wolność i Niepodległość – partia łącząca środowisko działaczy Ruchu Narodowego oraz polityków związanych z Januszem Korwin-Mikke. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. ugrupowanie to uzyskało 1 mln 256 tys. głosów, co przełożyło się na poparcie 6,81% wyborców. Sondaże poparcia politycznego przeprowadzane między jesienią 2020 r. a latem 2021 r. szacują dla tego ugrupowania poparcie rządu 5-8%⁴⁵⁹, co pozwala sądzić, że poziom poparcia dla tej partii w najbliższych wyborach utrzyma się na zbliżonym poziomie co w roku 2019. Dla porównania poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości pomiędzy jesienią 2020 r. (listopad), a latem (lipiec) 2021 r. sytuuje się w granicach 30-36%⁴⁶⁰.

Ponad rok przed wyborami 2015 r. Jarosław Kaczyński w rozmowie z partyjną telewizją, wypowiadając się na temat przyszłej konsolidacji sił prawicy, stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wraz ze swoimi koalicjantami (Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry oraz Polską Razem Jarosława Gowina) nie podzieli losu, jaki stał się udziałem Akcji Wyborczej „Solidarność”. W wystąpieniu tym skrytykował nadmiernie demokratyczny mechanizm

⁴⁵⁹ Na podstawie: CBOS, *Preferencje partyjne*.

⁴⁶⁰ jw.

podejmowania decyzji wewnątrz AWS, który jego zdaniem często po prostu uniemożliwił rządzenie po wygranych wyborach⁴⁶¹.

Wydarzenia kolejnych lat pokazały, że plan nakreślony przez Jarosława Kaczyńskiego w dużej mierze powiódł się, co znajdowało wyraz również u publicystów politycznych, piszących o „zabetonowaniu” sceny politycznej przez duopol PO vs PiS. Prawo i Sprawiedliwość w tym duopolu zagospodarowało miejsce na prawo od centrum, przejmując po części elektorat wszystkich pozostałych ugrupowań politycznych (nie tylko tych utożsamianych z szeroko pojętym obozem prawicy), co stanowiło oczywistą przeszkodę na drodze do utrwalenia swojego miejsca w systemie politycznym dla ugrupowań odwołujących się do spuścizny przedwojennej endecji. Przejęcie elektoratu innych ugrupowań politycznych przez PiS było oczywiście wynikiem opisywanej w niniejszym rozdziale ewolucji Prawa i Sprawiedliwości, jak również umiejętnego dostosowywania przekazu politycznego i rozkładania akcentów w partyjnej narracji zgodnie z oczekiwaniami wyborców i budzącymi największe społeczne emocje kwestiami politycznymi.

Nie była to oczywiście jedyna przeszkoda na drodze do politycznej instytucjonalizacji ugrupowań narodowej prawicy rozumianej jako trwała obecność w parlamencie. Na pewno istotny był również fakt, że niemal od początku III RP ugrupowania odwołujące się do tradycji Narodowej Demokracji pozostawały poza głównym podziałem sceny politycznej w Polsce, który określić można jako *postkomunizm vs postsolidarność*⁴⁶². Podział ten zaś determinował kształt polskiej sceny politycznej przynajmniej do 2005 r., kiedy to rywalizacja o wyborcze zwycięstwo toczyła się już między dwoma partiami wywodzącymi się z „Solidarności” – Platformą Obywatelską oraz Prawem i Sprawiedliwością. W tym miejscu dodać należy, że oba wymienione ugrupowania (a zwłaszcza PiS) dysponowały stabilnym i zdyscyplinowanym elektoratem, zaś elektorat partii narodowych był tak samo efemeryczny, jak i efemeryczne były partie narodowej prawicy. Elektorat ten był chwiejny w swoich wyborach, skłonny głosować na wszelkie ugrupowania akcentujące sprzeciw wobec establishmentu.

Wspomniany sprzeciw wobec establishmentu z rozmaitych powodów nie okazał się spoiwem umożliwiającym zagospodarowanie i uformowanie trwałego, zdyscyplinowanego elektoratu głosującego na partie narodowe. Po pierwsze, w całej historii III RP antyelitaryzm, o czym traktował rozdział II niniejszej rozprawy, miał różne odcienie ideologiczne –

⁴⁶¹<https://www.ziemalimanowska.pl/pl/860/13462/jaroslaw-kaczynski-o-konsolidacji-prawicy-nie-bedziemy-drugim-aws-em.html> (dostęp: 4 września 2021 r.).

⁴⁶² Zob. np. M. Grabowska, *Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 r.*, Warszawa 2004.

niekoniecznie prawicowe. Wspomnieć wystarczy choćby reprezentującą lewicowy populizm Samoobronę, czy eklektyczną formację KUKIZ'15. Po drugie, co pokazane zostało w ostatnim rozdziale niniejszej pracy, pewne elementy dyskursu populistycznego, zaczęła przejmować główna formacja polskiej prawicy – Prawo i Sprawiedliwość. W tej sytuacji nawet „prawicowy zwrot” w polityce historycznej, opisywany w rozdziale IV niniejszej rozprawy, nie wpłynął na zwiększenie znaczenia partii narodowych.

Już po 2005 roku, kiedy to nie doszło do zapowiadanej przez naukowców i komentatorów sceny politycznej koalicji PO-PiS obie partie, sytuujące się wszakże po prawej stronie osi lewica-prawica spolaryzowały scenę polityczną, wzmacniając jednocześnie identyfikację swoich wyborców⁴⁶³. Spowodowało to w praktyce zamknięcie systemu politycznego dla innych podmiotów utożsamianych z prawicą.

„By żyło się lepiej. Wszystkim”, „Polska zasługuje na cud gospodarczy”, „Zrobimy więcej”, „Silna gospodarka – wyższe płace”, „Tak. Chodzi o Waszą przyszłość” – to kolejne hasła z kampanii do wyborów parlamentarnych Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015. Jak doskonale widać, hasła te akcentują podniesienie ogólnego poziomu i jakości życia, bezpieczną i stabilną przyszłość, społeczną modernizację etc. W przypadku Platformy Obywatelskiej nie jest to specjalnym zaskoczeniem, gdyż formacja ta od samego początku swojego istnienia starała się dbać o swój ekspercki, wręcz technokratyczny wizerunek. Co istotne podobny przekaz można zaobserwować w ostatnich latach również u Prawa i Sprawiedliwości, partii która jeszcze w kampanii parlamentarnej 2005 roku zapowiadała „rewolucję moralną”. „Godna praca i płaca”, „Polacy zasługują na więcej” czy „Praca nie obietnice”, a więc hasła wyborcze PiS z lat 2011 i 2015 pobrzmiwają znacznie mniej radykalnie. „Dobry czas dla Polski”, slogan z wyborów 2019 r. zdaje się być z jednej strony wyrazem ugruntowania pozycji partii na polskiej scenie politycznej, z drugiej sygnałem dla elektoratu, że sprawy idą w dobrym kierunku. Oczywiście nie należy zapominać o pojawiającym się radykalnym języku partii wykorzystywanym choćby w kontekście kwestii uchodźców, jednak zdaje się mieć on doraźny charakter, zaś głównym celem jest przekonanie społeczeństwa o tym, iż polityka partii rządzącej służy zapewnieniu normalnego życia tak zwanym zwykłymi ludziami⁴⁶⁴.

⁴⁶³ Zob. np. A. Kwiatkowska, I. Lyubashenko, M. Żerkowska-Białas, *Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997-2015*, w: *Studia Socjologiczne* nr 4/2016, Warszawa 2016, s. 89.

⁴⁶⁴ Zob. np. A. Waśkiewicz, *Żeby było normalnie, czyli o polskim ideale polityki* w: W. Morawski (red.), *Wobec wyzwań jutra*, Warszawa 2016.

Hasła związane z bezpieczeństwem socjalnym, których źródłem był również ambiwalentny stosunek do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, były obecne także w programach wyborczych polskich ugrupowań narodowych. Funkcjonowały one pod różnymi etykietami, czy to „solidaryzmu”⁴⁶⁵, czy to „etatyizmu”, czy wreszcie „nacjonalizmu gospodarczego”⁴⁶⁶. Wydaje się jednak, że zwłaszcza w ostatnich latach obecność na scenie politycznej Prawa i Sprawiedliwości, partii forsującej podobny program gospodarczy, nie pozwalała narodowcom na przebicie się do świadomości szerszych mas wyborczych i w konsekwencji osiągnięcie sukces wyborczego. Warto zauważyć, że ostatni umiarkowany sukces wyborczy Konfederacji w wyborach parlamentarnych 2019 r. wiązał się z porzuceniem etatyizmu gospodarczego na rzecz retoryki wolnorynkowej. To w programie Konfederacji znalazły się przecież postulaty powszechnej ulgi podatkowej („PIT 0%”), czy też umożliwienia obywatelom swobodnego wyboru rodzaju ubezpieczenia emerytalnego: w ramach ZUS, czy też „gdzieś indziej lub samodzielnie”⁴⁶⁷. Uwagę zwraca również charakterystyczny język, w jakim napisany został wspomniany program – w kontekście podatków pojawia się w nim określenie „danina”⁴⁶⁸, które zazwyczaj używane było jako synonim obciążeń podatkowych w środowiskach wolnorynkowych, związanych z pracodawcami etc.

Co ciekawe, ponad połowa wyborców Konfederacji Wolność i Niepodległość (53%), opierając się na danych przedstawionych przez CBOS, nie widzi dla siebie partii drugiego wyboru. Prawo i Sprawiedliwość stanowi zaś obecnie alternatywę dla zaledwie 11% wyborców Konfederacji⁴⁶⁹. Być może trafna jest zatem konstatacja, że spadkobiercy Narodowej Demokracji w ciągu ostatnich kilku lat doszli do wniosku, że etatystyczny program gospodarczy stanowi pole, na którym króluje Prawo i Sprawiedliwość, stąd pewna zmiana poglądów w tym obszarze i zwrócenie się ku nieco innemu wyborcy.

Czy Konfederacja jest zatem polską wersją ruchu *alt-right*⁴⁷⁰ sceptyczną wobec ugrupowań głównego nurtu, co przejawia się choćby w poglądach polityków tego ugrupowania

⁴⁶⁵ Określenie pojawiające się w dokumentach programowych Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Swoją drogą w kampanii wyborczej 2005 r. termin „solidaryzm” bądź „solidarna Polska” zostało wykorzystane przez Prawo i Sprawiedliwość jako antyteza „Polski liberalnej”, którą miał urzeczywistnić program Platformy Obywatelskiej.

⁴⁶⁶ Termin „nacjonalizm gospodarczy” pojawił się w programie Ruchu Narodowego z 2016 r.

⁴⁶⁷ *Polska dla Ciebie. Program Konfederacji Wolność i Niepodległość*, <https://konfederacja.net/wp-content/uploads/2019/09/KONFEDERACJA-Program-Wyborczy-Polska-dla-Ciebie.pdf>

⁴⁶⁸ W starożytności i średniowieczu tak określano świadczenie o charakterze przymusowym uiszczane monarsze przez poddanych lub władcy silniejszemu przez władcę słabszego jako wyraz uznania jego zwierzchności.

⁴⁶⁹ Centrum Badania Opinii Społecznej, Scena polityczna – *Identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne*, Warszawa 2021, s. 9.

⁴⁷⁰ Terminem tym określa się ruchy i ugrupowania o dość zróżnicowanym charakterze, których wspólną cechą jest dystans wobec konserwatyizmu głównego nurtu. Pojęcie to utrwaliło się w świadomości społecznej w Stanach

na obowiązkowe szczepienia czy pandemię COVID-19, co do których tematów panuje względna zgoda wśród pozostałych partii, zaś Prawo i Sprawiedliwość pełni rolę partii mainstreamowego konserwatyizmu? Wydaje się, że pogląd taki ma dość silne podstawy. Bazę społeczną Konfederacji, opierając się na wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych (obie elekcje z 2019 r.), stanowią młodzi, wykształceni mężczyźni z dużych ośrodków – w grupie wiekowej 18-29 ugrupowanie uzyskało 20,2% głosów, zaś biorąc pod uwagę status społeczno-zawodowy Konfederacja cieszy się największą popularnością wśród studentów (17,9%), przedsiębiorców (8,8%) oraz kadry kierowniczej (8,1%), najmniejszą zaś pośród rolników (3,4%) oraz rencistów (1,1%)⁴⁷¹.

Oczywiście należy pamiętać, że ów „narodowo-liberalny” czy też „narodowo-rynkowy” charakter Konfederacji⁴⁷² w dużej mierze związany jest z faktem, iż znaczącą częścią tego ugrupowania jest środowisko Janusza Korwin-Mikke, jednego z pionierów liberalizmu gospodarczego w Polsce, zaś łącznikiem konserwatywnych liberałów czy libertarian ze środowiskiem Ruchu Narodowego są kwestie kulturowe, które można określić jako program negatywny, opierający się na krytyce środowisk żydowskich, środowiska LGBT, legalizacji aborcji, systemu podatkowego oraz Unii Europejskiej, a więc całej tzw. „piątce Konfederacji”⁴⁷³.

Wydaje się, że przedstawiony powyżej profil wyborcy potwierdza spostrzeżenie z poprzednich akapitów, iż Konfederacja, chcąc odróżnić się od prawicy systemowej, skierowała się ku dość wyraźnie określonymu wyborcy, jednocześnie w jakiejś mierze utrudniając sobie możliwość dotarcia do wyborców zorientowanych bardziej socjalnie, gorzej wykształconych, starszych. Umiarkowany sukces wyborczy Konfederacji z 2019 r. stanowi zaś tylko potwierdzenie, iż oferta partii narodowej prawicy zyskuje poparcie wśród sprecyzowanej grupy 8-10 procent wyborców, zaś z różnych, przedstawionych wcześniej względów nie jest na tyle uniwersalna, aby przyczynić się do uczynienia kolejnego wcielenia polskich narodowych demokratów na tyle znaczącą partią polityczną, aby rywalizować z tzw. systemową prawicą (obecnie Prawem i Sprawiedliwością, wcześniej np. Akcją Wyborczą Solidarność) o prymat po prawej stronie sceny politycznej.

Zjednoczonych w czasie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa w 2016 r. Wówczas to doszły do głosu grupy jego zwolenników wcześniej pozostające na marginesie sceny politycznej.

⁴⁷¹Zob. J. Tomaszewicz, *Confederacy – the polish new right wing between tradition and modernity*, w: *Studia Politicae Universitatis Silesiensis*, Tom 30, s. 20-21, Katowice 2020.

⁴⁷²Tamże, s. 15.

⁴⁷³<https://dorzeczy.pl/kraj/101342/nie-chcemy-zydow-homoseksualistow-ue-oto-piatka-konfederacji.html> (dostęp: 3. 10. 2021).

Czy zatem możemy powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zyskało przewagę zarówno nad skłaniającą się w ostatnim czasie ku rozwiązaniom liberalnym gospodarczo narodową prawicą, jak i resztą ugrupowań na polskiej scenie politycznej, dokonując redystrybucji bogactwa i społecznego prestiżu m. in. dzięki wprowadzanym od 2015 r. transferom socjalnym? Faktem jest, że osoby, które zarówno w 2015 i 2019 r. oddały głos na Prawo i Sprawiedliwość cechuje przekonanie, że ich poziom dostępu do społecznie cenionych dóbr (zamożności, poważania) pomiędzy wskazanymi latami istotnie się poprawił⁴⁷⁴, co świadczy o pewnej lojalności partii wobec wyborców. Przyjmując zaś klasyczną perspektywę badań nad populizmem, można stwierdzić, że jeden z wyborczych celów partii, jakim było dowartościowanie „ludu” poprzez bardziej równomierne rozdzielanie istotnych zasobów, w jakiejś mierze został urzeczywistniony.

Reasumując powyższe rozważania, można stwierdzić, że przełom 1989 r. i wiążący się z nim powrót do politycznego pluralizmu w teorii dawał społeczne i polityczne podstawy do odtworzenia idei przedwojennej Narodowej Demokracji. Demokracja liberalna definiowana jako mariaż wolnego rynku oraz politycznego pluralizmu od początku lat 90. spotykała się z oporem znaczącej części środowisk społecznych i politycznych. Z krytyką spotykały się zarówno ekonomiczne (np. plan Balcerowicza), jak i kulturowe aspekty transformacji, których przykładem był choćby trwający w pierwszej połowie lat 90. spór o dopuszczalność aborcji, czy też o szeroko rozumiane kwestie dotyczące relacji państwo-kościół. Spadkobiercy Narodowej Demokracji krytykujący zarówno liberalizm obyczajowy, jak i liberalizm ekonomiczny wydawali się odpowiednimi reprezentantami tej części społeczeństwa, która nie podzielała entuzjazmu związanego z politycznym przełomem 1989 r. Zwłaszcza w drugiej dekadzie po 1989 r., kiedy to do głosu zaczęła dochodzić tradycjonalistyczna polityka historyczna. Z kilku wymienionych wcześniej powodów do tego nie doszło, z czego najważniejszym powodem wydaje się obecność silnie zinstytucjonalizowanego, zorganizowanego i dysponującego zwartym elektoratem ugrupowania stanowiącego główną, pravicową konkurencję – Prawa i Sprawiedliwości. Partia ta, mimo deklarowanego początkowo dystansu wobec środowisk narodowych stopniowo ewoluowała, przejmując elementy języka charakterystycznego dla ugrupowań narodowych, czy też zajmując bliźniacze do narodowców stanowisko w istotnych kwestiach społecznych. To wszystko pozwoliło jej na przejęcie części elektoratu dotychczas głosującego na ugrupowania neoendecji. Przynajmniej

⁴⁷⁴ Zob. M. Cześnik, R. Miśta, *Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców*, Studia Socjologiczne nr 3/242, Warszawa 2021, s. 64-67.

tej części, która głosując, kierowała się skądinąd racjonalną zasadą wyboru spośród dwóch podobnych aktorów (PiS vs ugrupowania narodowe) tego większego i silniejszego.

Podziękowania

Podczas pisania tej pracy spotkałem się z życzliwością i pomocą wielu osób. Podziękowania w pierwszej kolejności należą się promotorowi, prof. Andrzejowi Waśkiewiczowi, jak również uczestnikom cyklicznych zebrań Zakładu Historii Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UW (obecnie Katedry Historii Myśli Społecznej Wydziału Socjologii), którzy przekazali cenne uwagi dotyczące pracy. Te osoby to: Krzysztof Świrek, Leszek Zaborowski, Jakub Motrenko oraz Karolina Wigura.

Pośredni wpływ na powstanie pracy mieli również inni pracownicy Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dużą inspiracją były dla mnie seminaria prof. Małgorzaty Jacyno oraz prof. Kazimierza W. Frieske.

Dziękuję również Mariuszowi Głodzińskiemu za nieustające konsultacje kolejnych fragmentów pracy oraz ostatnie 20 lat rozmów o polityce.

Osobne podziękowania należą się koleżankom i kolegom z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy pomogli mi w realizacji badań terenowych, podsyłając zdjęcia bądź informując mnie o lokalizacjach kontrkulturowych wytworów patriotycznych. Podziękowania kieruję szczególnie do Ewy Bichoty, Dagmary Tarasiuk oraz Jonathana Scovila.

Prace nad rozprawą doktorską umożliwiły mi również stypendia Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również dofinansowania wyjazdów podczas realizacji badań terenowych czy też udziału w konferencjach naukowych.

Dziękuję również rodzicom za wsparcie podczas przygotowywania rozprawy.

Wykaz tabel

Tabela	Numer strony
Tabela 3. 1. Poglądy głoszone przez ZChN, LPR oraz Ruch Narodowy w następujących wymiarach: koncepcja narodu, ład społeczno-institutionalny, gospodarka, polityka zagraniczna, stosunek do PRL	75
Tabela 3. 2. Elementy tożsamości ideowej polskich narodowych demokratów w wymiarach: koncepcja narodu, ład społeczno-institutionalny, poglądy gospodarcze, polityka zagraniczna, stosunek do PRL	82
Tabela 5. 1. Poparcie dla Porozumienia Centrum w latach 1991-1994	171-172
Tabela 5. 2. Poparcie dla Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w latach 1991-1995	172
Tabela 5. 3. Poparcie dla Ligi Polskich Rodzin w latach 2002-2007	176
Tabela 5. 4. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w latach 2002-2007	176-177
Tabela 5. 5. Poparcie dla partii KORWiN/Konfederacji Wolność i Niepodległość w latach 2015-2019	177-178
Tabela 5. 6. Poparcie dla partii Samoobrona RP w latach 2001-2007	178-179
Tabela 5. 7. Poparcie dla partii KUKIZ 15 w latach 2015-2019	179

Wykaz ilustracji

Zdjęcie	Numer strony
Zdjęcie 4. 1 Mural Powstańczy przy ul. Konwiktorskiej	98
Zdjęcie 4. 2 Mural Powstańczy przy ul. Konwiktorskiej	99
Zdjęcie 4. 3. Mural Powstańczy, Warszawa - Powiśle	99
Zdjęcie 4. 4. Mural Powstańczy, Warszawa - Powiśle	100
Zdjęcie 4. 5 Mural Powstańczy, Warszawa - Ochota	101
Zdjęcie 4. 6. Mural poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości, Kielce, ul. Żytnia	104
Zdjęcie 4. 7. Mural poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości, Radom, ul. 25 czerwca	104
Zdjęcie 4. 8. Mural poświęcony Żołnierzom Wyklętym, Wrocław	107
Zdjęcie 4. 9. Mural poświęcony Żołnierzom Wyklętym, Opole	107
Zdjęcie 4. 10. Mural poświęcony Cichociemnym, Pruszków	109
Zdjęcie 4. 11. Mural poświęcony obronie Poczty Polskiej, Gdańsk	110
Zdjęcie 4. 12. Mural w Warszawie poświęcony Bitwie Warszawskiej	112
Zdjęcie 4. 13. mural w Kielcach poświęcony Józefowi Piłsudskiemu	112

Zdjęcie 4. 14. mural znajdujący się na warszawskiej Woli (osiedle Koło).	113
Zdjęcie 4. 15. mural patriotyczny usytuowany w śródmieściu Wrocławia	114
Zdjęcie 4. 16. wlepka patriotyczna o tematyce powstańczej (Warszawa – Bielany)	117
Zdjęcie 4. 17. wlepka patriotyczna o tematyce powstańczej (Warszawa, Bielany)	118
Zdjęcie 4. 18. wlepka o tematyce kibicowsko-patriotycznej w Warszawie	120
Zdjęcie 4. 19. wlepka o tematyce patriotycznej – Opole	121
Zdjęcie 4. 20. wlepka o charakterze antysystemowym - Warszawa	122
Zdjęcie 4. 21. Instalacja nawiązująca do Powstania Warszawskiego – Warszawa (Żoliborz)	124
Zdjęcie 4. 22. zdjęcie patriotycznej oprawy kibicowskiej oprawione i wywieszane w jednym ze sklepów spożywczych – Warszawa (Bemowo).	125
Zdjęcie 4. 23. plakat z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Opole.	126
Zdjęcie 4. 24. plakat z okazji „Marszu Rzezi Wołyńskiej” – Warszawa (Bemowo)	130

Wykaz wykresów

Wykres	Numer strony
Wykres 5. 1 – Porównanie poparcia PiS i LPR w latach 2002-2007	174

Bibliografia

Literatura podmiotu

Giertych, M., *Wojna cywilizacji w Europie*, Liga Polskich Rodzin, Warszawa 2007.

Giertych, R., *Kontrrewolucja młodych*, Inicjatywa Wydawnicza ad astra, Warszawa 1994.

Kaczyński, J., *Polska naszych marzeń*, Akapit, Lublin 2011.

Kaczyński, J., *Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC*, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2016.

Mądrzak, M., *Kto się boi Ruchu Narodowego?*, Wydawnictwo Bollinari Publishing House, Warszawa 2013.

Polexit. Bezpieczne Wyjście Awaryjne, https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/PolExit-Bezpieczne-wyj%C5%9Bcie-awaryjne-ver1_2.pdf

Polska dla Ciebie. Program Konfederacji Wolność i Niepodległość, <https://konfederacja.net/wp-content/uploads/2019/09/KONFEDERACJA-Program-Wyborczy-Polska-dla-Ciebie.pdf>

Prawo i Sprawiedliwość. Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie, http://christianitas.org/site_media/content/broszura_katolicka.pdf

Sila polskości! Program samorządowy Ruchu Narodowego, <https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Samorz%C4%85dowy-Ruchu-Narodowego.pdf>

Stowarzyszenie Roty Niepodległości – strona internetowa
<https://roty.pl/>

Straż Narodowa – strona internetowa
<https://straznarodowa.org>

Stowarzyszenie Trzecia Droga – strona internetowa
<https://3droga.pl/>

Suwerenny naród w XXI wieku. Program Ruchu Narodowego, <http://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/Program-Ruchu-Narodowego.pdf>

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – strona internetowa
<https://tropemwilczym.org/>

Zdrowie. Praca. Rodzina, Program Prawa i Sprawiedliwości 2014.

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Deklaracja ideowa i programowa, „Biuletyn ZChN” nr 6, Warszawa 1991.

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe. Przemówienie Wiesława Chrzanowskiego na Zjeździe Założycielskim ZChN w dniu 28 października 1989 r., Sprawa Polska. Pismo chrześcijańsko-narodowe, nr 5 (7), Poznań 1991.

Literatura przedmiotu

- Alberski, R., *Proces zmiany lojalności wyborczej w Polsce w latach 2005-2009*, w: Preferencje polityczne: postawy, identyfikacje, zachowania, Tom 1/2009, Katowice 2009.
- Babbie, E., *Podstawy badań społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- Baczko, B., *Od Placu Rewolucji do Placu szczęścia... Paryż wyobrażony czasów rewolucji francuskiej* w: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei, A. Karalus, P. Parszutowicz (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015.
- Beck, U., Grande, E., *Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
- Białorus, M., *Społeczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej lat 1920–2010*, Białystok 2015.
- Bichniewicz, M., Rudnicki, P., M., *Czas na zmiany. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Michał Bichniewicz i Piotr M. Rudnicki*, Editions Spotkania, Warszawa 1993.
- Billig, M., *Banalny nacjonalizm*, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
- Bochwic, T., *Odwrotna strona medalu. Mówi Jarosław Kaczyński*, Oficyna Wydawnicza Most, Wydawnictwo Verba, Warszawa 1991.
- Borecki, P., *Ugrupowania polityczne wobec kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997*, Mazowieckie Studia Humanistyczne, nr 1/2002, Łowicz 2002.
- Chmielecki, A., *Od „oszołomów” do „zakonu PC”. Wizerunek medialny Porozumienia Centrum. Próba naszkicowania problemu*, Horyzonty Polityki vol. 6, Nr 15/2015.
- Chmielewski, P., *Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych*, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
- Chwedoruk, R., *Polityka historyczna w Europie – periodyzacja i wiodące dyskursy*, w: Studia Politologiczne vol. 35/2015.
- Cichecka, J., *Populizm – niejednoznaczny fenomen. Zestawienie perspektyw teoretycznych*, Politeja nr 55/2018.
- Copik, I., *Na zakręcie. Krajobraz polskiej transformacji w filmach przełomu lat 80. i 90.*, Kwartalnik Filmowy, nr 105-106/2019.
- Cyrek, B., Dziwak, E., *Muzyczne uwikłania tożsamości*, Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, nr 3 (96), Warszawa 2017.
- Czech, K., *Mityzacja katastrofy smoleńskiej w filmie Antoniego Krauzego i poezji smoleńskiej jako funkcja pamięci zbiorowej*, Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura, Nr 40, 1/2020, Sosnowiec 2020.
- Cześnik, M., *Zawartość programów wyborczych polskich partii politycznych – zastosowanie metody MRG do ilościowej analizy treści* w: M. Dołbakowska, I. Skłodkowska (red.) Wybory 2007. Partie i ich programy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011.
- Cześnik, M., Miśta, R., *Zamożność, wpływy, poważanie – społecznie cenione dobra oczami polskich wyborców*, Studia Socjologiczne nr 3/242, Warszawa 2021.

- Czornik, K., *Problematyka uchodźców (migrantów) z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w kampanii parlamentarnej z 2015 roku. Analiza stanowisk*, w: M. Kolczyński (red.), *Polskie Wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne*, Katowice 2017.
- Dołbakowska, M., Słodkowska, I., (red.), *Wybory 2005. Partie i ich programy*, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006.
- Downs, A., *An Economic Theory of Democracy*, Nowy Jork 1957.
- Dudek, A., *Historia i polityka w Polsce po 1989 roku w: Historycy i politycy: polityka pamięci w III RP*, P. Skibiński, T. Wiścicki, M. Wysocki (red.), Wydawnictwo Muzeum Historii Polski, Warszawa, 2011.
- Dudek, A., *Instytut. Osobista historia IPN*, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2011.
- Dudek, A., *Pierwsze lata III Rzeczypospolitej*, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.
- Dudek, A., *Reglamentowana rewolucja*, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2014.
- Dunn, E., *Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy*, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
- Durys, *Kino pamięci narodowej jako proteza: filmy o żołnierzach wyklętych*, Sprawy Narodowościowe nr 51/2019, Warszawa 2019.
- Dziamski, G., *Sztuka wysoka i niska*, Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 23/2017.
- Flick, U., *Projektowanie badania jakościowego*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
- Gdula, M., *Nowy autorytaryzm*, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018.
- Grabowska, M., *Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 r.*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
- Grabowska, M., Szawiel, T., *Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
- Grodecki, M., „Święta wojna” klasy średniej. „Industrialna kultura” kibicowania klubom piłki ręcznej wobec wolnorynkowej nostalgii, w: *Studia Socjologiczne* nr 4/2016, Warszawa 2016.
- Hall, A., *Osobista historia III Rzeczypospolitej*, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2011.
- Harvey, D., *Neoliberalizm. Historia katastrofy*, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2008.
- Holmes, S, I., Krastew, *Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców*, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
- Jabłońska, B., *O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny*, Pogranicze. Studia Społeczne, Tom XXXIV, Białystok 2018.
- Jamro, M., R. Sławomirski, *Prawo i Sprawiedliwość i Liga Polskich Rodzin we wspólnocie rządzenia 2005–2007. Obraz prasowy koalicji na podstawie analizy materiałów prasowych w dzienniku „Rzeczpospolita”*, *Studia Politologica* XV/2015.

Jajecznik, K., *Wizje Europy w polskiej myśli nacjonalistycznej po 1989 r.*, w: E., Maj, A. Dawidowicz, Ł. Lewkowicz, A. Szwed Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja – kontynuacja – interpretacja, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin 2013.

Jedlicki, J., *Minimum liberalne* w: Przegląd Polityczny nr 147, Gdańsk, 2018.

Juhász, A., Krekó, P., Kucharczyk, J., Molnár, C., Pazderski, F., *Więcej niż populizm: Zjawisko trybalizmu na Węgrzech i w Polsce*, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2018.

Kajta, J., *Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników*, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2020.

Karnowski, M., Zaremba, P., *O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich*, Wydawnictwo M, Warszawa 2006.

Karpiński, J., *Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski*, Świat Książki, Warszawa 2001.

Kasprowicz, D., *Populistyczna Radykalna Prawica jako obszar badawczy*, Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2017.

Kassner, M., *Pragmatyzm i radykalny liberalizm*, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.

Kitschelt, H., *Popular Dissatisfaction with Democracy: Populism and Party Systems* [w:] *Democracies and the Populist Challenge*, Nowy Jork 2002.

Klepka, R., *Wizje państwa w programach wyborczych z 2005 r. Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości*, Chorzowskie Studia Polityczne nr 1/2008.

Klimaszewski, T., *Nacjonalizm drogą do wolności?*, Wydawnictwo EkoPress, Białystok 2013.

Koseła, K., *Europejska tożsamość Polaków w teorii i w badaniach* w: M. Grabowska, K. Koseła, M. Sikorska, T. Szawiel, Tożsamość Polaków a Unia Europejska, Instytut Badań Nad Podstawami Demokracji, Warszawa 2002.

Kowalczyk, K., *Stanowiska polskich partii politycznych wobec religii i Kościoła. Propozycja typologii*, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 15/2015.

Kowalczyk, K., *Typologia polskich partii politycznych według kryterium programowego*, Środkoeuropejskie Studia Polityczne nr 1/2014, Poznań 2014.

Krasnodębski, Z., *Demokracja peryferii*, Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2003.

Kwiatkowska, A., Lyubashenko, I., Żerkowska-Białas, M., *Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997-2015*, Studia Socjologiczne nr 4/2016, Warszawa 2016.

Laclau, E., *Rozum populistyczny*, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.

Leszczyński, A., *Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-80*, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

Lipiński, A., Stępińska, A. (red.), *Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia*, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2020.

Maj, C., Maj, E., *Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001*, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Majewski, P., *Rap jako muzyka tożsamościowa: od czarnego getta do polskiego pop-nacjonalizmu*, Sprawy Narodowościowe nr 47/2015.

- Majewski, P., *Rap w służbie narodu: nacjonalizm i kultura popularna*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.
- Malendowicz, P., *Koncepcje programowe wybranych polskich organizacji i partii politycznych na początku XXI wieku. Przegląd materiałów źródłowych*, Wyższa Szkoła Menedżerska w Świeciu, Świecie 2007.
- Marczewska-Rytko, M., *Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu*, Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4/2011, Kraków 2011.
- Mączyńska, E., Pysz, P., *Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm*, w: *Ekonomista* nr 2/2014, Warszawa 2014.
- March, J., Olsen, J., *Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
- Michnik, A., *Diabeł naszego czasu*, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1995.
- Masiarz, W., *Wybrane elementy polityki historycznej w Polsce*, w: *Państwo i Społeczeństwo* nr 2/2008.
- Mudde, C., R. Kaltwasser, *Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America*, *Government and Opposition* 2013, 48/2.
- Mudde, C., *Populist radical right parties in Europe*, Cambridge 2007.
- Mudde, C., *Populistyczny zeitgeist* [w] O. Wysocka (red.) *Populizm*, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
- Mudde, C., *The Single-Issue Party Thesis: Extreme Right Parties and the Immigration Issue*, *West European Politics* 22(3)/1999.
- Müller, J., W., *Co to jest populizm?*, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
- Modzelewski, K., *Dokąd od komunizmu*, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1993.
- Nalewajko, E., *Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989*, Instytut Studiów Politycznych Warszawa 2013.
- Olszewski, E., *Pamięć społeczna i polityka historyczna w programach polskich partii politycznych*, w: *Środkowoeuropejskie Studia Polityczne*, nr 2/2013.
- Ossowski, S., *O osobliwościach nauk społecznych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
- Ost, D., *Kłęska Solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie*, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2007.
- Pankowski, R., *Metafizyka głupków – rzecz o narodowosocjalistycznym black metalu*, *Nigdy Więcej* nr 17, 2009.
- Pastusiak, L., *Polityka zagraniczna RP w kampanii wyborczej 2005 w: Partie polityczne w wyborach 2005*, D. Waniek (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006.
- Pęczak, M., *Mały słownik subkultur młodzieżowych*, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1992.
- Piasecki, A., K., *Wybory w Polsce 1989-2011*, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2012.
- Piepiórka, M., *Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej*, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2019.

- Piotrowska, M., *Rola i znaczenie filmu w popularyzacji historii a kształtowanie społecznej świadomości historycznej*, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, nr 14, 3/2016, Kraków 2016.
- Perchla-Włosik, A., Mróz-Gorgoń, B., *Symbolika narodowa odzieży jako manifestacja wartości patriotycznych – case study patriotycznych marek odzieżowych*, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 458/2016.
- Petelenz, M., *Inteligentne ornamenty. Forma i funkcja murali w przestrzeni urbanistycznej*, Środowisko Mieszkaniowe, nr 25/2018.
- Pęczak, M., „Patriotyzmy” polskiej muzyki popularnej, *Kultura Współczesna* nr 1 (84)/2014.
- Piskorski, M., *Liga Polskich Rodzin – partia nurtu narodowego*, w: *Partie i ugrupowania parlamentarne III RP*, K. Kowalczyk, J. Sielski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
- Płoski, M., *Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny*, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.
- Ponczek, E., *Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekty semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej*, Przegląd Politologiczny nr 2/2013.
- Raciborski, J., *Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
- Ramet, S., *Muzyka rockowa a polityka w Polsce: poetyka protestu i oporu w tekstach utworów rockowych*, Civitas Omnibus vol. 13/2018.
- Ratke-Majewska, A., Piechowiak-Lamparska, J., Kačka, K., (red.), *Narracje pamięci: między polityką a historią*, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.
- Sadura, P., *Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji*, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016.
- Sikorski, T., *Drogi i bezdroża. Trudne życie Macieja Giertycha w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej*, Archiwum Emigracji. Studia-Skice-Dokumenty, Zeszyt 1 (18), Toruń 2013.
- Słodkowska, I., *Partie i ich programy. Wybory 1993*, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001.
- Słodkowska, I., *Programy Partii i Ugrupowań Politycznych. Wybory 1991*, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2001.
- Słodkowska, I., (red.), *Wybory 2001. Partie i ich programy*, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2002.
- Słomczyński, K., *Typologia międzykrajowych badań porównawczych a kluczowe problemy metodologiczne*, Studia Socjologiczne 3-4 (138-139), Warszawa 1995.
- Snyder, T., *Droga do niewolności. Rosja, Europa, Ameryka*, Znak Horyzont, Kraków 2019 r.
- Standing, G., *Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
- Staniszki, J., *Postkomunizm*, Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2005.
- Szacki, J., *Historia myśli socjologicznej*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
- Szacki, J., *Liberalizm po komunizmie*, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
- Śpiewak, P., *Pamięć po komunizmie*, Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2005.

Taguieff, P., A., *Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mirażu do realnego problemu*, [w:] Populizm, red. Olga Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Tasak, A., *Miejsce i rola Polskiego Związku Katolicko-Społecznego w rzeczywistości społeczno-politycznej lat osiemdziesiątych w Polsce – problem opozycyjności koncesjonowanej*, w: *Polityka i Społeczeństwo*, nr 1 (14)/2016, Rzeszów 2016.

Tokarczyk, R., *Konserwatywne treści amerykańskiego populizmu*, *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, Rok XLII Zeszyt 4/1980.

Tokarz, G., *Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997*, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Tomasiewicz, J., *Biało-brunatni. Podziemie neonazistowskie w Polsce*, w: J. Szfrański, J. Kosiński (red.) *Współczesne zagrożenia terrorystyczne oraz metody ich zwalczania*, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2007.

Tomasiewicz, J., *Confederacy – the polish new right wing beetwen tradition and modernity*, *Studia Politicae Universitatis Silesiensis*, Tom 30, Katowice 2020.

Tomasiewicz, J., *Ugrupowania neoendekkie w III Rzeczypospolitej*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.

Tomasiewicz, J., *Wielka Polska, Czwarta Rzesza czy Imperium Słowiańskie? Ideologiczne zaangażowanie subkultur skinheads i Black Metal w Polsce*, w: A. Klarman (red.) *Historia. Pamięć. Świadomość*, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2021.

Waniek, D., *Ruch narodowy w Polsce wczoraj i dziś. Ideologia, organizacja, praktyka działania*, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

Waśkiewicz, A., *Żeby było normalnie, czyli o polskim ideale polityki* w: W. Morawski (red.), *Wobec wyzwania jutra*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Wesołowski, W., *Partie: Nieustające kłopoty*, IFiS PAN, Warszawa 2000.

Wielomski, A., *Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie*, Fijorr Publishing, Warszawa 2007.

Wilczyk, W., *Słownik polsko-polski*, Karakter, Kraków, 2019.

Woźniak, W., *Programy polskich partii politycznych jako materiał empiryczny w badaniach dyskursu politycznego*, w: *Środkowoeuropejskie Studia Polityczne*, Poznań 2017.

Załęski, P., *Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie*, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.

Zasępa, B., *Wizja i kierunki rozwoju polityki rodzinnej w świetle programów komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych w Polsce w roku 2015*, w: M. Kolczyński (red.), *Polskie Wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji, konsekwencje polityczne*, Katowice 2017.

Zawojska, A., *Liberalizm, neoliberalizm, wolność ekonomiczna i polityczna a rozwój gospodarczy kraju*, w: *Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego*, Warszawa 2006.

Ziółkowski, M., *Badanie rzeczywistości społecznej jako proces społeczny*, w: *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, Rok XLII, Zeszyt 2, Poznań 1980.

Żuk, P., *Realne podziały i pozorne wspólnoty* w: P. Żuk (red.), *Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce*, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Źródła internetowe

Anti-Defamation League, *Hate on Display™ Hate Symbols Database*
<https://www.adl.org/hate-symbols?page=1> [dostęp: 30.08.2021].

Business Insider Polska, *Rynek odzieży patriotycznej i nie tylko*
<https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/rynek-odziezy-patriotycznej-nie-tylko-11-listopada/jtttd8lj> [dostęp: 24.05.2021].

Ciekawy mural na warszawskiej „Patelni”
<https://wio.waw.pl/artykul/ciekawy-mural-na-warszawskiej/931634> [dostęp: 30 czerwca 2021 r.].

Dorzeczy.pl, *Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, UE. Oto piątka Konfederacji*
<https://dorzeczy.pl/kraj/101342/nie-chcemy-zydow-homoseksualistow-ue-oto-piatka-konfederacji.html> [dostęp: 3.10.2020].

Dziennik.pl, *Kino patriotyczne w natarciu. W przygotowaniu jest ponad 30 filmów, z czego połowa o II wojnie światowej*
<https://film.dziennik.pl/news/artykuly/591186,kino-historyczne-patiotyzm-zolnierze-wykleci-kultura-glinski.html> [dostęp: 29.10.2021].

Kuisz, J, Pawłowski, Ł, *Radykalizacja prawicy przyspiesza* – wywiad z A. Walickim, „Kultura Liberalna”, 19 listopada 2013 [dostęp 22 września 2018],
<https://kulturaliberalna.pl/2013/11/19/andrzej-walicki-radykalizacja-prawicy-przyspiesza-wywiad-miesiaca/>

Kasprowicz, D., Makowski, J., Wysocka, O., Łuczewski, M., *Chleba i igrzysk!... czyli po co Polsce populizm?*, „Kultura Liberalna” 14 grudnia 2010 [dostęp: 16 listopada 2019]
<https://kulturaliberalna.pl/2010/12/14/kasprowicz-makowski-wysocka-luczewski-%E2%80%9Echleba-i-igrzysk%E2%80%9D-czyli-po-co-polsce-populizm/>

Modzelewski, K., *Populizm w historii III RP* [dostęp 12 lipca 2019 r.]
<https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1558821,1,populizm-w-historii-iii-rp.read>

Onet.pl, *Miasto 44 z milionową frekwencją po 17 dniach* [dostęp 9 listopada 2021 r.]
<https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/miasto-44-z-milionowa-frekwencja-po-17-dniach/1c7y8gl>

PolskieRadio.pl, *Obchody Święta Niepodległości. Prezydent: źródłem patriotyzmu, jego siłą, jest miłość* [dostęp 3 września 2021 r.]
<http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1543440,Obchody-Swieta-Niepodleglosci-Prezydent-zrodlem-patriotyizmu-jego-sila-jest-milosc>

PolskieRadio.pl *Piosenki na 100-lecie. Hemp Gru – Zapomniani Bohaterowie*
<https://www.polskieradio.pl/10/6529/Artykul/2181910,Piosenki-na-100lecie-Hemp-Gru-Zapomniani-bohaterowie>

Rzeczpospolita, *Ruch Narodowy na prawo od PiS* [dostęp 5 czerwca 2021 r.]
<https://www.rp.pl/artykul/1163939-Ruch-Narodowy-na-prawo-od-PiS.html>

TVP Info, *W środę wielka debata o uchodźcach* [dostęp 7 czerwca 2021 r.]
<https://www.tvp.info/21651529/w-srode-wielka-debata-w-sejmie-o-uchodzcach>

Warszawa i okolice, *Ciekawy mural na warszawskiej „patelni”* [dostęp 30 czerwca 2021 r.]
<https://wio.waw.pl/artukul/ciekawy-mural-na-warszawskiej/931634>

wPolityce.pl, *Mocny utwór Tadka Polkowskiego „Żołnierze Wyklęci 2020”*
<https://wpolityce.pl/kultura/502909-mocny-utwor-tadka-polkowskiego-zolnierze-wykleci-2020>

Ziemialimanowska.pl, *Jarosław Kaczyński o konsolidacji prawicy: nie będziemy drugim AWS-em*
<https://www.ziemialimanowska.pl/pl/860/13462/jaroslaw-kaczynski-o-konsolidacji-prawicy-nie-bedziemy-drugim-aws-em.html> [dostęp: 4 września 2021 r.].

3fala.art.pl, *Zaangażowany społecznie street-art. i graffiti. O 3 fali*
<http://www.3fala.art.pl/o-3fali> [dostęp 4 października 2021]

Raporty z badań

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Charakterystyka poglądów potencjalnych elektoratów partyjnych*, Warszawa 2015.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Elektoraty Głównych Partii Politycznych*, Warszawa 1993.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Kim są wyborcy Pawła Kukiza?*, Warszawa 2015.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Między patriotyzmem a nacjonalizmem*, Warszawa 2016.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Psychologiczne charakterystyki elektoratów partyjnych*, Warszawa 2015.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Scena polityczna – Identyfikacje partyjne, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne*, Warszawa 2021.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Społeczna ocena działalności kluczowych instytucji, organizacji społeczno-politycznych i osobistości życia publicznego*, Warszawa 1991.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek do demokracji*, Warszawa, 2015.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek do imigrantów w krajach Grupy Wyszehradzkiej*, Warszawa 2015.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu*, Warszawa 2015.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców*, Warszawa 2018.

Centrum Badania Opinii Społecznej, *Układ poparcia dla partii politycznych – pewność decyzji wyborczych, alternatywy wyborcze i elektoraty negatywne*, Warszawa 2005.

Czapiński, J., Panek, T., *Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków*, Warszawa 2015.

Kasprowicz, D., „Dwa oblicza populizmu”, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2013/04/Analiza_Populizm_28-03.pdf

Sadura, P., S. Sierakowski, *Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych*, Fundacja Pole Dialogu, Instytut Studiów Zaawansowanych, Krytyka Polityczna, Warszawa 2019.

Streszczenie

Praca poświęcona jest polskim ugrupowaniom odwołującym się do tradycji Narodowej Demokracji funkcjonującym po 1989 r. Głównym pytaniem badawczym pracy jest pytanie – dlaczego w Polsce, w kraju, w którym polityczna tradycja narodowo-demokratyczna była dość silnie zakorzeniona, po 1989 r. nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji przedwojennej Narodowej Demokracji, co przełożyłoby się na stabilną reprezentację w parlamencie.

Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym mającym charakter wstępny, w którym nakreślone jest tło społeczno-historyczne procesu transformacji ustrojowej w Polsce, dokonuję podziału na dwie istotne kategorie pojęciowe determinujące dyskurs polityczny po 1989 r. – pojęcie *liberalizmu* z jednej strony oraz pojęcie *populizmu* z drugiej. Obie te kategorie charakteryzowały przeciwstawne wizje świata, a przynajmniej wizje uprawiania polityki, jakie zostały ze sobą skonfrontowane po 1989 r. Liberalizm utożsamiany z kosmopolityzmem, gospodarką wolnorynkową oraz demokracją liberalną oraz populizm utożsamiany z poczuciem tożsamości narodowej, ambiwalentnym stosunkiem do wolnego rynku

W rozdziale drugim przedstawiona została szczegółowa charakterystyka zjawiska określanego mianem populizmu, zarówno na świecie, jak i w III Rzeczypospolitej. Przedstawiono w nim konstytutywne elementy populizmu oraz najważniejsze akademickie definicje, jak również interpretacje populizmu prezentowane w publicystyce czy szeroko rozumianej debacie publicznej. We wspomnianym rozdziale znalazła się również zwięzła charakterystyka populizmu pod kątem jego orientacji politycznej – umiejscowienia na osi lewica – prawica. W części rozdziału dotyczącej Polski znalazł się zarówno rys historyczny uwzględniający najważniejsze postaci i ugrupowania, którym często przypisywano etykietę „populistów” bądź „partii populistycznych”, jak i analiza dyskursu ugrupowań polskiej narodowej prawicy pod kątem wykorzystywania elementów retoryki populistycznej.

Rozdział trzeci w całości poświęcony jest wcześniej wymienionym polskim ugrupowaniom funkcjonującym po 1989 r. na scenie politycznej i odwołującym się do tożsamości przedwojennej Narodowej Demokracji. W rozdziale tym uwaga skoncentrowana została na najbardziej istotnych ugrupowaniach, mających po 1989 r. swoją reprezentację w

parlamencie, a więc Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym i Lidze Polskich Rodzin, jak również Ruchu Narodowym, ugrupowaniu stanowiącym najpoważniejszą próbę integracji ugrupowań narodowych (jak również konserwatywnych, konserwatywno-liberalnych, czy nawet odwołujących się do doktryn monarchistycznych) w drugiej dekadzie XXI w.

Rozdział czwarty, który jest rozdziałem empirycznym, ma na celu pokazanie, w jaki sposób polityka historyczna, zwłaszcza w wydaniu tradycjonalistycznym, prowadzona w Polsce w zasadzie od początku XXI w. wpłynęła na recepcję patriotyzmu na poziomie społecznym, często charakteryzującym się pewną spontanicznością. Istotnym elementem rozdziału jest badanie jakościowe dotyczące polskich murali i graffiti o charakterze patriotycznym.

Rozdział piąty zamykający rozprawę ma na celu odpowiedź na główne pytanie badawcze rozprawy: dlaczego w Polsce, w kraju, w którym tradycja narodowo-demokratyczna była dość silnie zakorzeniona (o czym świadczy zarówno popularność Narodowej Demokracji w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i np. konieczność legitymizacji polityki władz PRL częstym wykorzystywaniem symboliki patriotycznej i narodowej), po 1989 roku nie powstała silna partia odwołująca się do tradycji endeckiej, mająca stabilną reprezentację w parlamencie.

Słowa kluczowe: historia najnowsza, nacjonalizm, partie narodowe po 1989 r., kontrkultura narodowa.

Summary

The work concerns Polish groups referring to the tradition of National Democracy and functioning after 1989.

The main research question of the work is the question - why in Poland, in a country where the political national-democratic tradition was quite strongly rooted, after 1989 a strong party referring to the tradition of the pre-war National Democracy was not established, which would translate into a stable representation in parliament.

The dissertation consists of five chapters. In the first chapter of an introductory nature, which outlines the socio-historical background of the systemic transformation in Poland, I divide it into two important conceptual categories determining the political discourse after 1989 - the concept of *liberalism* on the one hand and the concept of *populism* on the other. Both of these categories were characterized by opposing visions of the world, or at least visions of making politics, which were confronted with each other after 1989. Liberalism equated with cosmopolitanism, free-market economy and liberal democracy, and populism equated with a sense of national identity, an ambivalent attitude towards the free market.

The second chapter presents a detailed description of the phenomenon known as populism, both in the world and in the Third Polish Republic. It presents the constitutive elements of populism and the most important academic definitions, as well as interpretations of populism presented in journalism or broadly understood public debate. The chapter also contains a brief description of populism in terms of its political orientation - its location on the left-right axis. The part of the chapter on Poland includes both a historical outline taking into account the most important figures and groups, which were often labeled "populists" or "populist parties", and an analysis of the discourse of Polish national right-wing groups in terms of using elements of populist rhetoric.

The third chapter is entirely devoted to the Polish groups functioning on the political scene after 1989 and referring to the identity of the pre-war National Democracy. This chapter focuses on the most important groupings represented in parliament after 1989: the Christian-National Union and the League of Polish Families, as well as the National Movement, which is the most serious attempt at integrating national groups (as well as conservative, conservative-liberal, or even referring to monarchist doctrines) in the second decade of the 21st century.

The fourth chapter, which is an empirical chapter, aims to show how the historical politics, especially in the conservative version, conducted in Poland basically from the beginning of the 21st century, influenced the reception of patriotism on a social level, often

characterized by a spontaneous activities. An important element of the chapter is the qualitative research on Polish patriotic murals and graffiti.

The fifth chapter closing the dissertation aims to answer the main research question of the dissertation: why in Poland, in a country where the national-democratic tradition was quite strongly rooted (as evidenced both by the popularity of the National Democracy in the interwar period and, for example, the need to legitimize politics) of the authorities of the Polish People's Republic by frequent use of patriotic and national symbolism), after 1989, a strong party referring to the National Democracy tradition, with a stable representation in the parliament, was not established.

Keywords: contemporary history, nationalism, national parties after 1989, national counterculture.

Indeks rzeczowy

- agregacja, 26
- Akcja Wyborcza „Solidarność”, 49, 62, 80
- analiza treści, 52, 94
- banalny nacjonalizm, 124
- budżet Partycypacyjny, 93
- chicagowska szkoła ekonomii, 20
- cywilizacja łacińska, 47
- D`Honta system, 70
- dekomunizacja, 72, 88
- demodernizacja, 24
- demokracja liberalna, 32
- Diagnoza Społeczna, 146
- ekwiwalentność przedmiotowa, 53
- ekwiwalentność temporalno-procesualna, 53
- elitaryzm, 32
- Fidesz, 162
- Front Narodowy, 81
- Front Narodowy (brytyjski), 132
- Gazeta Wyborcza, 153
- integracyjne procesy, 27
- IV Rzeczypospolita, 167, 169
- Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, 70
- Jobbik, 81
- Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”, 49, 56
- Konfederacja Wolność i Niepodległość, 178
- konserwatyzm, 15
- KUKIZ`15, 39, 179
- kultura masowa, 90
- leseferyzm, 20
- liberalizm, 10, 15
- liberalizm ekonomiczny, 17
- Liga Polskich Rodzin, 11, 13, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 53, 54, 62, 64, 65, 66, 78, 80, 81, 156, 157, 158, 159, 160, 175
- Liga Prawicy Rzeczypospolitej, 160
- Liga Republikańska, 161
- Lista Pima Fortuyna, 162
- lustracja, 88
- marksizm kulturowy, 41, 44
- Marsz Niepodległości, 55, 68, 91, 120, 161
- Młodzież Wszechpolska, 38, 52, 55, 62, 121
- nacjonalizm, 26, 39
- nacjonalizm gospodarczy, 71, 77
- Narodowa Demokracja, 6, 9, 12, 48
- Narodowe Odrodzenie Polski, 51
- Narodowe Siły Zbrojne, 107
- Narodowo-Socjalistyczny Black Metal, 133
- Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 89
- naród katolicki, 78
- neoliberalizm, 18, 19, 26, 27
- neopopulizm, 34
- Nowa Lewica, 31, 35
- nowy autorytaryzm, 13
- nowy instytucjonalizm, 27
- Obóz Narodowo-Radykalny, 55, 112, 116
- Obywatelski Klub Parlamentarny, 54
- pamięć społeczna, 85

Platforma Obywatelska, 89, 157, 168

polityka historyczna, 11, 84, 85, 86, 87, 88

Polska Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe, 51

populizm, 10, 13, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40

Porozumienie Centrum, 60, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 172

Porozumienie Ludowe, 60

Porozumienie Polskie, 62

Prawo i Sprawiedliwość, 9, 11, 13, 47, 48, 88, 148, 149, 150, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 166, 168, 169, 172, 175

protekcjonizm gospodarczy, 77, 80

Przymierze dla Polski, 60, 62, 80

radykałna prawica populistyczna, 30

Rewolucja Francuska, 47

rewolucja menedżerska, 24

Rock Against Communism, 132

Ruch Katolicko-Narodowy, 62

Ruch Narodowy, 8, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 53, 54, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 160, 161, 165, 176

Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna, 153

Ruch Odbudowy Polski, 38, 62

Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej, 155

Sainte-Laguë, 70

Samoobrona RP, 37, 38, 157

single-issue, 39

Sojusz Lewicy Demokratycznej, 156

Solidarność, 9, 22, 38, 50

społeczeństwo obywatelskie, 22, 23

społeczna nauka Kościoła, 72, 80

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, 55

Stronnictwo Narodowe, 51, 62

Stronnictwo Narodowe („senioralne”), 50

Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, 51, 62

subkultura kibicowska, 91

subkultura skinheads, 132

szkoła frankfurcka, 90

teoria modernizacji, 24

terapia szokowa, 17, 22

tożsamość, 76

Traktat Amsterdamski, 48

transformacja gospodarcza, 23

transformacja ustrojowa, 40

Unia Demokratyczna, 150

Unia Polityki Realnej, 55

Wielki Kryzys, 20

Wolnościowa Partia Austrii, 169

Wyborcza Akcja Katolicka, 49, 55, 60, 61, 176

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, 8, 49, 50, 53, 54, 55, 150, 174

Zjednoczenie Patriotyczne „Grunwald”, 139

Żołnierze Wyklęci, 106, 107, 108, 124, 126, 127, 141, 145